

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport final privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3 cartare)

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Lucian - Expert nevertebrate terestre
- FUSU Maria-Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANCI Cosmin Ovidiu - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- MITROIU Mircea-Dan - Expert nevertebrate terestre
- OLOȘUTEAN Horea-George - Expert nevertebrate terestre
- PERJU Mirabela - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- PINTILIOAIE Alexandru-Mihai - Expert nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- POPESCU Irinel Eugen - Expert nevertebrate terestre
- POPOVICI Ovidiu Alin - Expert nevertebrate terestre
- PRUNAR Florin Vasile - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUICĂNESCU Adrian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- SITAR Cristian - Expert nevertebrate terestre
- STANCIU Cătălin-Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- TOMOZII Ionuț Bogdan - Expert nevertebrate terestre
- TÖRÖK Sergiu-Cornel - Expert nevertebrate terestre
- ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela - Expert nevertebrate terestre

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam, C., Constantinescu, I.C., Drăghici, A.C., Fusu, L., Fusu, M.M., Gheoca, V., Iorgu, I.Ș., Irimia, A.G., Maican, S., Mancu, C.O., Manu, M., Mitroiu, M.D., Oloșutean, H.G., Perju, M., Petrescu, A.M., Pintilioaie, A.M., Popa, A.F., Popescu, I.E., Popovici, O.A., Prunar, F.V., Rădac, I.A., Sahlean, T.C., Sitar, C., Stanciu, C.R., Székely, L., Tăușan, I., Tomozii, I.B., Török, S.C., Zaharia, L.G. (2022). *Raport final privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 3 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	6
Metodologie	7
Speciile țintă.....	7
Metodologia de eșantionare, de colectare a datelor și identificare a speciilor.....	17
<i>Arachnida: Araneae</i>	17
<i>Arachnida: Ixodida</i>	17
<i>Arachnida: Mesostigmata</i>	18
<i>Arachnida: Prostigmata</i>	19
<i>Gastropoda: Stylommatophora</i>	20
<i>Insecta: Blattodea</i>	21
<i>Insecta: Coleoptera</i>	22
<i>Insecta: Diptera</i>	25
<i>Insecta: Hemiptera</i>	26
<i>Insecta: Aphididae</i>	28
<i>Insecta: Hymenoptera</i>	29
<i>Insecta: Lepidoptera</i>	31
<i>Insecta: Mantodea</i>	35
<i>Insecta: Thysanoptera</i>	35
<i>Secernentea: Aphelenchida</i>	36
<i>Secernentea: Tylenchida</i>	36
<i>Trepaxonemata: Tricladida</i>	37
Fișa de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene	38
Echipamente utilizate.....	40
Activitatea din teren	41
Rezultate	44
Specii de îngrijorare pentru UE	50
Specii identificate în teren, altele decât cele de îngrijorare pentru UE.....	52
<i>Arachnida: Araneae</i>	52
<i>Arachnida: Ixodida</i>	53

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

<i>Arachnida: Mesostigmata</i>	55
<i>Arachnida: Prostigmata</i>	56
<i>Gastropoda: Stylommatophora</i>	61
<i>Insecta: Blattodea</i>	63
<i>Insecta: Coleoptera</i>	68
<i>Insecta: Diptera</i>	95
<i>Insecta: Hemiptera</i>	104
<i>Insecta: Hymenoptera</i>	152
<i>Insecta: Lepidoptera</i>	162
<i>Insecta: Mantodea</i>	179
<i>Insecta: Tysanoptera</i>	180
Situația actuală în România și perspective viitoare	207
<i>Distribuția speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre în România</i>	207
<i>Concluzii cu privire la speciile de nevertebrate terestre invazive</i>	212
<i>Actualizarea listei speciilor de nevertebrate terestre invazive din România</i>	236
Liste negre pentru ariile naturale protejate	251
Bibliografie	253
Anexa I – Hărțile de distribuție ale speciilor identificate în pătratele de probă cu efort intensiv pe parcursul întregului proiect (115 hărți).	263
Anexa II – Bază de date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar.	321

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, au fost cartate punctele de prezență ale speciilor de nevertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)*.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere. Cartarea și inventarierea intensivă a fost realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.5.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii. Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate terestre, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate terestre, în prezentul raport sunt prezentate informațiile rezultate pentru anul trei de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, precum și o sinteză a datelor colectate pe parcursul derulării întregului proiect. Trebuie menționat faptul că au fost acoperite toate pătraterile propuse pentru inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Metodologie

Speciile țintă

În pătratele de efort intens de 5 km/5 km au fost căutate activ un total de 243 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România*, rezultat al activității 1.5.2.

În primul an de monitorizare, au fost nou propuse și introduse în listă alte 6 specii alogene identificate de experți în activitatea de teren: *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917), *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767), *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781), *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* Monell, 1879, *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 și *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869.

În cel de-al doilea an de monitorizare, au mai fost propuse pentru a fi introduse în listă alte 13 specii alogene, identificate de experți în teren: *Arboridia kakogawana* (Matsumura, 1932), *Erasmoneura vulnerata* (Fitch, 1851), *Scaphoideus titanus* Ball, 1932, *Appendiseta robiniae* (Gillette, 1907), *Prociphilus fraxinifolii* (Riley, 1879), *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787), *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856, *Dasineura gleditchiae* (Osten Sacken, 1866), *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970, *Anacridium aegyptium* (Linnaeus, 1764), *Dorypteryx domestica* (Smithers, 1958), *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) și *Vespa orientalis* Linnaeus, 1761.

Iar în cel de-al treilea an de monitorizare, au mai fost propuse pentru a fi introduse în listă încă 2 specii alogene, identificate de experți în teren: *Shelfordella lateralis* (Walker, 1868) și *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831).

Prin urmare, la lista preliminară inițială ce includea 243 de specii au fost adăugate alte 21 de specii, identificate de experți în cei trei ani de monitorizare, astfel că numărul de specii monitorizate a crescut la 264 de specii.

Din aceste 264 de specii, în cel de al treilea an de monitorizare au fost investigate în teren 125 de specii (Tabelul 1), 82 dintre acestea fiind detectate în teren ca prezente, iar pentru 43 specii au fost colectate doar date de pseudoabsență, nefiind detectate în teren.

Tabel 1. Lista speciilor de nevertebrate invazive identificate în anul al treilea de monitorizare.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrengătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
1	ARA002	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	Arthropoda	Arachnida	Araneae	NU
2	ARA007	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	Arthropoda	Arachnida	Araneae	NU
3	ARA008	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	Arthropoda	Arachnida	Araneae	NU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
4	IXO002	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	NU
5	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arthropoda	Arachnida	Mesostigmata	NU
6	PRO007	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1894)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
7	PRO008	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
8	PRO006	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
9	PRO004	<i>Phytonemus pallidus</i> <i>fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
10	MOL001	<i>Arion vulgaris</i> Moquin- Tandon, 1855	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	NU
11	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
12	BLA003	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)*	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
13	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
14	COL001	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
15	COL002	<i>Acanthoscelides</i> <i>pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
16	COL037	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
17	COL034	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
18	COL054	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)*	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
19	COL044	<i>Anoplistes halodendri</i> <i>ssp. ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
20	COL038	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
21	COL005	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
22	COL004	<i>Bruchidius terrenus</i> (Fähræus, 1839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
23	COL007	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
24	COL008	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
25	COL045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
26	COL050	<i>Lamprodila festiva</i> (L. 1767)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
27	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
28	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
29	COL018	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
30	COL033	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
31	COL048	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
32	COL022	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
33	COL049	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
34	COL019	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
35	COL012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
36	COL013	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcquelin du Val, 1868	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
37	COL046	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
38	DIP001	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus</i> (Skuse, 1894)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
39	DIP011	<i>Callopiostromyia</i> <i>annulipes</i> (Macquart, 1855)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
40	DIP006	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
41	DIP010	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)*	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
42	DIP007	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
43	DIP008	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
44	HEM098	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
45	HEM024	<i>Aphis spiraephaga</i> F.P. Muller, 1961	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
46	HEM092	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
47	HEM054	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
48	HEM056	<i>Comstockaspis perniciosus</i> (Comstock, 1881)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
49	HEM008	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
50	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
51	HEM018	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
52	HEM093	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
53	HEM017	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
54	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
55	HEM010	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
56	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
57	HEM011	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
58	HEM031	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
59	HEM082	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
60	HEM095	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
61	HEM067	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
62	HEM005	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
63	HEM096	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
64	HEM003	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
65	HEM049	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
66	HEM047	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
67	HEM016	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
68	HEM019	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
69	HEM057	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
70	HEM071	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
71	HEM040	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
72	HEM052	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
73	HEM094	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
74	HEM012	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
75	HEM015	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
76	HEM013	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
77	HEM058	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
78	HEM020	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
79	HEM099	<i>Appendiseta robiniae</i> (Gillette, 1907)*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
80	HEM026	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
81	HEM030	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> (Gillette, 1908)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
82	HEM068	<i>Myzocallis</i> (<i>Lineomyzocallis</i>) <i>walshii</i> Monell, 1879*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
83	HEM036	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
84	HEM100	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
85	HEM038	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
86	HEM042	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
87	HYM006	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
88	HYM009	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
89	HYM016	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970*	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
90	HYM010	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
91	HYM003	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
92	HYM011	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
93	HYM005	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
94	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
95	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
96	HYM015	<i>Vespa velutina</i> <i>nigrithorax</i> de Buysson, 1905	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	DA
97	LEP002	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
98	LEP003	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
99	LEP008	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
100	LEP010	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
101	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
102	LEP016	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
103	LEP017	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
104	LEP021	<i>Gravarmata</i> <i>margarotana</i> (Heinemann, 1863)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
105	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
106	LEP026	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
107	LEP040	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856*	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
108	LEP038	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859*	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
109	LEP027	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
110	LEP029	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
111	LEP030	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
112	LEP031	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
113	LEP034	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
114	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
115	MAN002	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869*	Arthropoda	Insecta	Mantodea	NU
116	THY001	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	NU
117	THY006	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	NU
118	THY002	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	NU
119	THY004	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	NU
120	APH001	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	NU
121	APH002	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	NU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	IAS de interes European
122	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
123	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
124	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
125	TRI01	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	Platyhelminthes	Turbellaria	Tricladida	DA

* În tabel au fost marcate speciile nou adăugate în lista preliminară în cei trei ani de monitorizare.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologia de eşantionare, de colectare a datelor și identificare a speciilor

Arachnida: Araneae

Căutare vizuală și colectare

Speciile *Amaurobius similis*, *Pholcus opilionoides*, *Pholcus phalangioides* și *Sosticus loricatus* au fost căutate sub scoarța copacilor și în fisurile scoarței, sub pietre, în fisurile din pereți și dintre cărămizi, în pivnițe și subsoluri, pe părțile exterioare ale clădirilor.

Pentru unele specii, precum *Pholcus opilionoides* și *Pholcus phalangioides* cuantificarea nivelelor de abundență se face prin intermediul abundenței relative (număr indivizi/punct de colectare). Acestea sunt specii ușor de găsit și identificat pe teren și au o frecvență ridicată și un efectiv populațional considerabil. (Figura 1).

Figura 1. *Pholcus phalangioides* (Foto: István Urák).

Arachnida: Ixodida

Căutare vizuală și colectare

Pentru specia *Hyalomma aegyptium*, metoda de monitorizare cu efort intensiv a fost folosită conform ghidului de monitorizare. Specia *H. aegyptium* este strict asociată cu țestoasele din specia *Testudo graeca* (Figura 2), iar distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea și se suprapune distribuției speciei gazdă. Doar accidental a fost raportată și de pe arici. Inventarierea și cartarea cu efort intensiv a fost făcută în zonele din Dobrogea în care au fost raportate populații de țestoase din genul *Testudo* (zone de stepă). Au fost căutate gazdele, capturate și verificate pentru prezența căpușelor. Dacă acestea au fost identificate pe gazdă, au fost colectate cu ajutorul unei pense și introduse în tuburi cu alcool. Ulterior probele cu căpușe au fost identificate în laborator la microscop.

Figura 2. *Hyalomma aegyptium* prezentă pe specia de țestoasă *Testudo graeca* (Foto: Florin Vasile Prunar).

Arachnida: Mesostigmata

Căutare vizuală și colectare

Pentru monitorizarea cu efort intensiv a speciei *Varroa destructor* (parazit pe albina meliferă *Apis mellifera*) au fost realizate deplasări la stupine.

Pentru a obține date cantitative pentru acest acarian, o probă de 300 de albine (aproximativ 100 ml ca volum) este prelevată din stup, de pe ramă și introdusă într-un borcan de control prevăzut cu sită metalică. Se adaugă o linguriță de zahăr pudră și se rotește borcanul timp de două-trei minute. Acarienii părăsesc corpul albinei și cad pe fundul borcanului. Zahărul este apoi cernut prin sita din capac pe o hârtie de filtru, iar albinele sunt eliberate din borcan. Acarienii sunt colectați cu ajutorul unei pensete și introduși într-un tub cu alcool. În laborator tubul colector este analizat la stereomicroscop și acarienii numărați (Figura 3).

Depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a albinelor adulte (lucrătoare) se face raportat la 100 de albine, utilizându-se următoarele criterii:

- < 10 acarieni constituie infestare slabă;
- 10-20 de acarieni constituie infestare mijlocie;
- > 20 de acarieni constituie infestarea puternică.

Depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a puietului de albine se face raportat la 100 de celule de puiet de trântor din fagure, care au fost descăpăcite în laborator, unde se extrage puietul de albină și se colectează acarienii care îl parazitează. Astfel:

- < 20 de acarieni constituie infestarea slabă;

- 20-30 de acarieni constituie infestarea mijlocie;
- > 30 de acarieni constituie infestare puternică.

Figura 3. Lucrul în stupină pentru monitorizarea speciei *Varroa destructor* (Foto: Minodora Manu și Andreea-Cătălina Drăghici).

Arachnida: Prostigmata

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Pentru speciile *Aceria erinea*, *Aculops allotrichus*, *Eriophyes pyri* și *Phytonemus pallidus fragariae* metoda de monitorizare cu efort intensiv a implicat un screening amănunțit, estimat ca fiind proporția dintre frunzele atacate/nr. total de frunze analizate, dintr-un grup de 10 frunze alese la întâmplare de la cel puțin 10 indivizi ai aceleiași specii de arbore gazdă; în cazul acarienilor galicoli atacul poate fi estimat ca fiind proporția din frunze care este acoperită de gale, dintr-un grup de 50 de frunze alese la întâmplare de pe o singură ramură din partea de jos a coroanei fiecărui copac. În cazul acarienilor fitofagi care nu produc gale vizibile, materialul vegetal trebuie menținut proaspăt, în condiții optime (la rece), pentru a fi examinat în laborator, ca urmare a dimensiunilor reduse ale speciilor de acarieni. Rezultatele se exprimă ca număr de indivizi pe suprafață de sit investigat, suprafață foliară investigată sau pe unitate de timp dedicată căutării (30 minute).

Au fost stabilite trei clase de abundență:

- abundență scăzută (media în cele 10 probe mai mică de 20 de indivizi);
- abundență medie (media în cele 10 probe mai mică de 50 de indivizi);
- abundență ridicată (media în cele 10 probe mai mare de 50 de indivizi).

Figura 4. Probă de *Pyrus communis* pe care s-a identificat specia de acarian *Eriophyes pyri* (Foto: Ioana Cristina Constantinescu).

Gastropoda: Stylommatophora

Căutare vizuală și colectare

Pentru specia *Arion vulgaris*, metoda de monitorizare cu efort intensiv folosită a fost căutarea vizuală, cu preponderență în zonele cu solul umed, moale, afânat. Monitorizarea s-a făcut pe câte 10 transecte a 100 m lungime. Transectul s-a realizat când specia de interes a fost activă și a prezentat o probabilitate de detecție ridicată.

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Pentru specia *Arion vulgaris* s-a realizat delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m². Din pătratele de probă au fost colectați toți indivizii, indiferent de stadiul de dezvoltare (Figura 5).

Figura 5. Colectarea indivizilor de *Arion vulgaris* din habitat natural (Foto: Voichița Gheoca).

Insecta: Blattodea

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Metoda constă în delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m². Din pătratele de probă sunt colectați prin observație directă toți indivizii (indiferent de stadiul de dezvoltare), precum și exoscheletele acestora. Metoda a fost folosită pentru speciile *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana* și *Blattella germanica* (Figura 6).

Figura 6. *Blatta orientalis* (stânga), *Periplaneta americana* (mijloc) și *Blattella germanica* (dreapta) (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu – stânga și mijloc; Ioan Tăușan – dreapta).

Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcane cu feromoni, capcane cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel, capcane de interceptare în zbor)

Se bazează pe folosirea unei substanțe atractante (feromon, materie organică în descompunere, momeală) sau lipici, care atrage speciile vizate. Aceste capcane pot fi menținute într-o anumită zonă un anumit interval de timp (de exemplu, câteva zile). Capcanele sunt verificate periodic pentru prezența și inventarierea insectelor. Metoda a fost folosită pentru specia *Blatta orientalis* (Figura 7).

Figura 7. Capcană lipicioasă pentru speciile de blatide (Foto: István Urák).

Căutare vizuală și colectare

În cazul speciilor *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana* și *Blattella germanica* metoda presupus observarea indivizilor de-a lungul unui transect (pe o distanță fixă) în habitatul favorabil speciei, pentru a observa și/sau colecta manual, cu ajutorul pensetei sau al unui tub colector speciile vizate (adulți sau juvenili).

Insecta: Coleoptera

Căutare vizuală și colectare

În cazul coleopterelor *Acanthoscelides obtectus*, *Acanthoscelides pallidipennis*, *Alocentron curvirostre*, *Alphitophagus bifasciatus*, *Aspidapion validum*, *Bruchidius terrenus*, *Bruchus pisorum*, *Bruchus rufimanus*, *Harmonia axyridis*, *Lamprodila festiva*, *Lasioderma serricornis*, *Megabruchidius tonkineus*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Philonthus rectangulus*, *Rhopalapion longirostre*, *Rhyzopertha dominica*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Tribolium castaneum*, *Tribolium confusum*, *Trichoferus campestris* și *Amblycerus robiniae* metoda presupus colectarea probelor, studierea lor ulterioară în laborator și determinarea la microscop (Figura 8). Pentru a se stabili intensitatea atacului pentru aceste coleoptere, s-au cercetat cu atenție magazinele, morile, produsele alimentare păstrate, materialele vegetale etc. S-au stabilit următoarele clase de atac, pe baza cărora s-a apreciat nivelul de impact astfel:

- 0%-30% - impact scăzut;
- 31%-60% - impact mediu;
- 61%-100% - impact ridicat.

Abundența a fost exprimată pe baza a trei praguri, fiind împărțită ulterior în trei nivele:

- gradul I (cu 1-5 indivizi/1 kilogram de boabe) - abundență scăzută;
- gradul II (6-10 indivizi/1 kilogram de boabe) - abundență medie;
- gradul III (peste 10 indivizi/1 kilogram de boabe) - abundență ridicată.

Specia *Harmonia axyridis* poate fi găsită de regulă acolo unde sunt prezente afide pe plante sau în preajma locuințelor, clădirilor, atunci când se pregătește de iernare. Metoda de monitorizare a fost reprezentată de deplasarea de-a lungul unui transect, iar în funcție de configurația habitatului s-au parcurs 1-10 transecte a câte 100 m lungime, pentru a observa

și/sau colecta manual indivizii speciei. S-a calculat abundența relativă, adică numărul de indivizi/transect vizual.

Figura 8. *Amorpha fruticosa* (stânga) și *Acanthoscelides pallidipennis* (adult) prezent în fructe de *Amorpha fruticosa* (dreapta) (Foto: Ioana Cristina Constantinescu – stânga; Minodora Manu – dreapta).

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Metoda constă în delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m², iar din pătratele de probă se colectează prin observație directă toți indivizii speciilor *Rhyzopertha dominica*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Tribolium castaneum* și *Tribolium confusum*. Ulterior, exemplarele colectate sunt analizate cu lupa binocular, în laborator (Figura 9).

Figura 9. *Sitophilus zeamais* în probă de porumb (Foto: Andreea Cătălina Drăghici).

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Pentru speciile *Harmonia axyridis*, *Oryzaephilus surinamensis* și *Rhopalapion longirostre* metoda s-a bazat pe observarea leziunilor specifice și a urmelor evidente și ușor observabile ale activității speciilor vizate. Rezultatele s-au exprimat ca număr de indivizi pe suprafață de sit investigat, suprafață foliară investigată sau pe unitate de timp dedicată căutării (30 minute) (Figura 10).

Figura 10. *Rhopalapion longirostre* pe planta gazdă *Alcea rosea* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac

Pentru specia *Alphitophagus bifasciatus* s-au colectat eșantioane de diverse materiale vegetale (semințe, cereale, fructe uscate, plante uscate pentru uz casnic) din zone precum hambare, cămări, dependințe, pivnițe, magazii. Au fost colectate mai multe probe (corespunzător cantității și locului de depozitare a produselor vegetale) și din mai multe straturi ale masei depozitate, la diferite distanțe, conform metodologiei.

Metoda creșterilor în laborator

Această metodă a constat în colectarea de probe de pe teren (frunze, crengi, pășăi, semințe cu urme de atac), probe care au fost transportate în pungi de plastic în laborator și au fost menținute la temperaturi optime în cutii din plastic transparent cu orificii pentru a permite aerisirea. În cazul în care probele au fost infestate, din ele au ieșit adulții. Din acestea s-au determinat speciile: *Acanthoscelides obtectus*, *Bruchidius terrenus*, *Bruchus pisorum*, *Bruchus rufimanus*, *Lasioderma serricorne*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Sitophilus oryzae*, *Sitophilus zeamais*, *Tribolium castaneum*, *Tribolium confusum* și *Amblycerus robiniae* (Figura 11).

Figura 11. Exemple de depozitare a probelor colectate de pe teren pentru speciile invazive (Foto: Alexandra-Florina Popa).

Insecta: Diptera

Căutare vizuală și colectare

Speciile *Aedes (Stegomyia) albopictus*, *Monarthropalpus flavus*, *Obolodiplosis robiniae* și *Dasineura gleditchiae* au fost observate direct în perioada activă, de-a lungul transectelor în zone naturale (pajiști înalte, cu zone de tufăriș) și semi-naturale sau antropizate (parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane), care au permis observarea și/sau colectarea indivizilor (Figura 12).

După colectare, adulții s-au conservat în alcool 97%, în tuburi de polipropilenă (2 ml) și s-au analizat în laborator. După identificarea la nivel de specie, probele au fost etichetate corespunzător și conservate.

Figura 12. *Aedes albopictus* (adult) (Foto: Cătălin Răzvan Stanciu).

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Monarthropalpus flavus, *Obolodiplosis robiniae* și *Dasineura gleditchiae* sunt specii identificate pe baza observării leziunilor specifice și urmelor evidente ale activității acestora pe planta gazdă. Metoda a constat în căutarea activă și colectarea părților de plantă afectate, cu determinarea ulterioară, după examinarea la microscop, conform metodologiei (Figura 13).

Figura 13. Gale de *Dasineura gleditchiae* prezente pe *Gleditsia triacanthos* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Insecta: Hemiptera

Căutare vizuală și colectare

Metoda a presupus observări atente de-a lungul transectelor stabilite în habitatul favorabil speciei (Figura 14). Conform metodologiei, în urma colectării s-au analizat probele la microscop și au fost identificate speciile: *Acanalonia conica*, *Aspidiotus nerii*, *Corythucha arcuata*, *Corythucha ciliata*, *Dreyfusia nordmanniana*, *Gilletteella cooleyi*, *Halyomorpha halys*, *Japananus hyalinus*, *Leptoglossus occidentalis*, *Macropsis eleagni*, *Macrosiphum*

euphorbiae, *Macrosiphum rosae*, *Metcalfa pruinosa*, *Myzus persicae*, *Nezara viridula*, *Orientus ishidae*, *Oxycarenus lavaterae*, *Parthenolecanium fletcheri*, *Physokermes piceae*, *Pineus pini*, *Pineus strobi*, *Pseudaulacaspis pentagona*, *Pulvinaria regalis*, *Rhopalosiphum insertum*, *Saissetia oleae*, *Stictocephala bisonia*, *Trialeurodes vaporariorum*, *Trioza neglecta*, *Unaspis euonymi*, *Viteus vitifoliae*, *Arboridia kakogawana*, *Erasmoneura vulnerata*, *Prociphilus fraxinifolii* și *Scaphoideus titanus*.

Speciile au ca plante gazdă predominant specii de arbuști sau arbori, fapt ce limitează posibilitățile de prelevare de date. Colectarea de informații s-a bazat în principal pe căutarea vizuală și colectarea indivizilor speciilor, vizând în special plantele gazdă cunoscute (specii de *Pinus* sp., *Tilia* sp., *Hibiscus* sp., *Malus* sp., *Prunus* sp., *Acer* sp., *Quercus* sp. sau *Platanus* sp.). Pe baza datelor cantitative prelevate din teren (număr de indivizi/unitate de suprafață) s-a calculat abundența medie a indivizilor și s-a stabilit clasa de abundență corespunzătoare (scăzută, medie și ridicată). Informațiile esențiale pentru estimarea impactului (ecologic, economic și asupra sănătății) au fost colectate de experți, pe baza datelor cantitative obținute din teren și a comparării acestor date observate în diferite populații investigate. Pentru fiecare tip de impact identificat au fost luate în considerare 3 trei clase de valoare (ridicăta, medie și scăzută). Pentru speciile de hemiptere *Corythucha ciliata* și *Corythucha arcuata*, având în vedere faptul că ele afectează în principal suprafața foliară a plantelor, la stabilirea impactului s-a ținut cont de gradul mediu al afectării frunzelor fiecărei plante investigate.

Figura 14. Specia de hemipter polifag *Stictocephala bisonia* (adult)
(Foto: Adrian Ruicănescu).

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Identificarea speciilor de hemiptere *Corythucha arcuata*, *Macrosiphum rosae*, *Metcalfa pruinosa*, *Oxycarenus lavaterae*, *Parthenolecanium fletcheri*, *Pineus pini*, *Pineus strobi*, *Trialeurodes vaporariorum*, *Trioza neglecta*, *Unaspis euonymi* și *Viteus vitifoliae* a presupus observarea leziunilor specifice, a urmelor evidente și ușor observabile ale activității acestora pe plante. Metoda a constat în căutarea activă și colectarea părților de plantă afectate, extragerea indivizilor și determinarea ulterioară la microscop, conform metodologiei (Figura 15).

Figura 15. Numeroase gale de *Viteus vitifoliae* pe planta *Vitis* sp. (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Insecta: Aphididae

Căutare vizuală și colectare

Speciile *Chromaphis juglandicola* și *Panaphis juglandis* au fost observate cu ușurință și identificate pe frunzele plantei gazdă (*Juglans regia*), în perioada activă. *Rhodobium porosum*, *Tinocallis saltans*, *Appendiseta robiniae* și *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* au fost observate de-a lungul transectelor în habitatul favorabil speciei și colectate manual, cu ajutorul pensetei sau al unui tub colector.

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Colectarea părților de plantă ce prezentau leziuni specifice, extragerea nevertebratelor și determinarea ulterioară la microscop, conform metodologiei, a condus la determinarea speciilor de afide *Chromaphis juglandicola* (Figura 16), *Panaphis juglandis* și *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii*.

Figura 16. *Panaphis juglandis* (adulti și subadulti) pe frunză de *Juglans regia* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Speciile de hemiptere Sternorhyncha (afide, coccide etc.) nu sunt distribuite uniform pe plantele gazdă, fiind întâlnite în special pe lăstarii și frunzele tinere, formele larvare producând la multe specii fie un lichid dulce, fie o pubescență albă.

În vederea monitorizării cu efort intensiv a speciei *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* a fost utilizată metoda observării directe a plantelor gazdă în perioada de activitate a speciei, urmată de colectarea manuală a indivizilor speciei.

Insecta: Hymenoptera

Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit

Sceliphron caementarium și *Sceliphron curvatum* au fost colectate prin cosirea vegetației cu fileul entomologic, de-a lungul unui transect prestabilit. Timpul minim acordat unui transect este de 5-10 min. Avantajul acestei metode constă în faptul că este o metodă rapidă și cu rezultate imediate.

Căutare vizuală și colectare

Speciile *Aproceros leucopoda*, *Isodontia mexicana*, *Monomorium pharaonis*, *Nematus tibialis*, *Sceliphron caementarium*, *Sceliphron curvatum* și *Vespa velutina nigrithorax* au fost căutate pe un transect (pe o distanță fixă) în habitatul favorabil acestor specii. Adulții și preadulții au fost observați direct și colectați cu ajutorul pensei și unui tub colector (Figura 17).

Figura 17. *Sceliphron caementarium* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Monomorium pharaonis este o specie invazivă în locuințe (apartamente), clădiri, spitale etc. În teren au fost identificați indivizi prin căutare activă.

Viespea cu ferăstrău a salcâmului, *Nematus tibialis* este o specie dăunătoare a salcâmului (*Robinia pseudoacacia*). Pentru inventarierea și cartarea cu efort intens au fost investigate plantații de salcâm (*Robinia pseudoacacia*), arbori izolați sau păduri în componența cărora intră salcâmul. În funcție de fiecare zonă analizată, pentru protocolul de date cantitative s-au investigat 5 arbori de salcâm și s-au colectat 10 frunze compuse/arboare. Identificarea

speciei *Nematus tibialis* se poate realiza direct (după prezența larvelor și a adulților) și indirect, pe baza aspectului caracteristic al vătămării (larvele rod marginea frunzelor până la nervura principală). Specia a fost identificată în teren pe baza urmelor de hrănire tipice identificate la nivelul materialului vegetal analizat (frunze de salcâm), dar au fost identificate și larve ale speciei.

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Aproceros leucopoda, *Blastothrix hedqvisti*, *Nematus tibialis* și *Bruchophagus robiniae* au fost identificate prin căutarea activă și colectarea părților de plantă (frunze, semințe). Acest tip de căutare se bazează pe observarea leziunilor specifice, urmelor de hrănire și/sau altor urme ușor observabile ale activității speciilor vizate.

Metoda creșterilor în laborator

Pentru speciile *Blastothrix hedqvisti*, *Bruchophagus robiniae* și *Tetramesa maderae* au fost colectate probe din teren (material vegetal cu urme de atac), care au fost transportate și depozitate în laborator și menținute la temperaturi optime în recipiente specifice (Figura 18).

Figura 18. Tulpini de *Triticum* sp. recoltate pentru a fi menținute în laborator în vederea identificării speciei *Tetramesa maderae* (Foto: Alexandra Florina Popa).

Pentru specia *Bruchophagus robiniae* au fost colectate probe de semințe ale speciei gazdă (*Robinia pseudoacacia*), din care au ieșit adulți (Figura 19).

Pentru specia *Blastothrix hedqvisti* (parazitoid al coccidului *Parthenolecanium fletcheri*), în cadrul deplasărilor în teren au fost colectate fragmente vegetale cu urme de atac ale speciei *Parthenolecanium fletcheri*. Nu s-a desprins coccidul de pe materialul vegetal, pentru că ulterior ar fi împiedicat dezvoltarea speciei *Blastothrix hedqvisti*. Pentru a obține date cantitative s-au investigat 5 arbori/punct de colectare, din care s-a colectat material vegetal cu urme de atac. Probele au fost depozitate în recipiente de plastic și au fost verificate periodic

pentru a identifica emergența adulților de *Blastothrix hedqvisti*. Specia a fost căutată fără succes, pentru aceasta fiind menționată doar pseudoabsența.

Figura 19. Material vegetal menținut în condiții de laborator pentru identificarea speciei *Bruchophagus robiniae* (Foto: Alexandra Florina Popa).

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Pentru speciile *Isodontia mexicana*, *Sceliphron caementarium* și *Sceliphron curvatum* s-a realizat delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m². Speciile sinantropice își construiesc cuibul în apropierea așezărilor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Pentru inventarierea și cartarea cu efort intensiv au fost investigate microhabitate din zone antropice (streașina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, podurilor, șoproanelor, garajelor, mansardelor, hambarelor, cotețelor, grajdurilor, magaziiilor, piesele de mobilier, bibliotecile, edificiile vechi), dar și ecosisteme semi-naturale (grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate). În cadrul deplasărilor în teren au fost identificați adulți și cuiburi ale speciilor.

Insecta: Lepidoptera

Căutare vizuală și colectare

Speciile *Cameraria ohridella*, *Cydalima perspectalis*, *Ephestia elutella*, *Hyphantria cunea*, *Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter issikii*, *Phyllonorycter platani*, *Phyllonorycter robiniella*, *Plodia interpunctella*, *Sitotroga cerealella*, *Tuta absoluta*, *Phyllocnistis citrella* și *Phyllocnistis vitegenella* au fost colectate dintr-un punct fix, sau de pe o distanță fixă, în habitatul favorabil, cu ajutorul pensetei sau al unui tub colector (Figurile 20 și 21).

Figura 20. *Cydalima perspectalis* – larvă (stânga) și adult (dreapta) pe *Buxus* sp. (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu – stânga; István Urák – dreapta).

Figura 21. *Cameraria ohridella* – larvă (stânga) și adult (dreapta) pe *Aesculus hippocastanum*. (Foto: Mihaela Cristescu – stânga; Adrian Ruicănescu – dreapta).

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Metoda de colectare a speciei *Sitotroga cerealella* a presupus delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă, de unde au fost colectați prin observație directă toți indivizii, indiferent de stadiul de dezvoltare.

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Această metodă a fost folosită pentru lepidopterele miniere, caracterizate prin dificultate mare în determinarea speciilor (majoritatea sub 1 cm). În acest caz, determinările s-au făcut după aspectul atacului. S-au folosit caiete de lucru și albume cu imagini color ale atacului pe teren, iar nivelul atacului s-a stabilit cu aproximație, după procentul frunzelor atacate. Speciile *Argyresthia thuiella*, *Argyresthia trifasciata*, *Cameraria ohridella*, *Cydalima perspectalis*, *Ectomyelois ceratoniae*, *Ephestia elutella*, *Hyphantria cunea*, *Parectopa robiniella*, *Phyllonorycter robiniella*, *Plodia interpunctella*, *Tuta absoluta*, *Phyllocnistis citrella* și *Phyllocnistis vitegenella* au fost determinate folosind această metodă, care a implicat un screening amănunțit al porțiunilor de habitat în care au fost găsiți adulți sau larvele sau s-au observat urmele realizate de acestea. Indivizii sau urmele lăsate au fost numărate și raportate la suprafața investigată.

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Cum toate lepidopterele de pe lista de specii alogene invazive și potențial invazive sunt nocturne, cea mai la îndemână metodă de investigare este colectarea la lumină artificială. Dezavantajul este că se poate aplica numai la speciile care se pot determina pe teren, în primul rând macrolepidoptere și câteva molii. Capcana luminoasă utilizată la colectarea lepidopterelor nocturne este formată dintr-un ecran alb din pânză instalat în poziție verticală pe un suport, în fața căruia se pune o sursă de lumină (Figura 22). Sursa de lumină este reprezentată de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125 W, dar se pot folosi și tuburi fluorescente violete și negre care produc lumina superactinică. Fluturii se colectează cu ajutorul unor borcane de captură în care se pune vată umectată cu cloroform. În afara acestor tipuri de capcane luminoase, au fost utilizate capcanele automate cu baterii cu gel reîncărcabile, care capturează insectele atrase de o sursă de lumină artificială (tuburi UV) în interiorul unui recipient (un castron sau o găleată de plastic). Au avantajul de a putea funcționa independent de prezența unui operator, pe toată durata nopții. Dezavantajul este că multe exemplare se deteriorează, ceea ce creează probleme la determinarea speciilor, mai ales la molii. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciilor urmărite. Este singura metodă pentru evaluarea adulților speciilor nocturne, precum *Cydalima perspectalis*.

Figura 22. Colectarea cu ajutorul capcanelor luminoase (Foto: Levente Székely).

Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcane cu feromoni, capcane cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)

Pentru speciile *Ephestia elutella* și *Plodia interpunctella* s-au folosit capcane pentru moliile alimentare, constând din capcane cartonate preformate, cu fond lipicios, prevăzută cu o capsulă cu feromoni (sub ambalaj cu două straturi, respectiv poliester și aluminiu). Aceste

capcane au fost menținute în zona de interes un anumit interval de timp (de exemplu, câteva zile), acestea fiind verificate periodic pentru prezența și înregistrarea speciilor (Figura 23).

Figura 23. Colectarea speciei *Plodia interpunctella* cu ajutorul capcanelor cu feromoni (Foto: Levente Székely).

Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac

Sitotroga cerealella, numită și molia cerealelor, a fost găsită în probele luate din depozitele de cereale, alături de alte specii de coleoptere sinantropice. S-au colectat mai multe probe, iar apoi s-a calculat proba medie pe grupe de produs (grâu, porumb), ce trebuie să caracterizeze infestarea procentuală cu dăunători a întregului material depozitat (Figura 24).

Figura 24. *Sitotroga cerealella* în probă de *Zea mays* (Foto: Minodora Manu).

Metoda creșterilor în laborator

Probe de diferite materiale vegetale au fost depozitate în laborator și menținute la temperaturi optime. Din probele de interes au eclozat speciile *Cnephasia pasiuana*, *Ephestia elutella*, *Sitotroga cerealella*.

Insecta: Mantodea

Căutare vizuală și colectare

Metoda folosită în cazul călugăriței *Hierodula tenuidentata* a fost observarea directă a speciei în perioada activă, de-a lungul unui transect lung de aproximativ 100 m în zone naturale (pajiști înalte, cu zone de tufăriș) și semi-naturale sau antropizate (parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane). De asemenea, ponta speciei poate fi relativ ușor de identificat (Figura 25). În cazul speciei *Hierodula tenuidentata* intensitatea impactului a fost estimată raportând numărul de indivizi identificați la lungimea transectului efectuat, iar rezultatul a fost încadrat în una dintre cele trei clase de valori (ridicat, mediu și scăzut).

Figura 25. Ootecă de *Hierodula tenuidentata* (Foto: Cătălin-Răzvan Stanciu).

Insecta: Thysanoptera

Căutare vizuală și colectare

Metoda a presupus observații făcute pe un transect definit pentru speciile *Bagnalliella yuccae*, *Frankliniella occidentalis*, *Echinothrips americanus*, *Heliethrips haemorrhoidalis* și *Hercinothrips femoralis*, ținându-se cont de ciclul de viață al speciilor, plantele gazdă etc.

Indivizii au fost colectați direct de pe plantele gazdă (Figura 26) sau după scuturarea materialului vegetal pe o hartie albă, au fost introduși în tuburi cu alcool și identificați ulterior la microscop.

Figura 26. Planta *Yucca sp.* controlată pentru găsierea speciei de trips *Bagnalliella yuccae* (Foto: Levente Székely).

Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului

Pentru speciile *Bagnalliella yuccae*, *Echinothrips americanus* și *Frankliniella occidentalis* s-au prospectat plantele gazdă, precum *Yucca sp.*, *Spathiphyllum sp.*, *Cucumis sativus*, *Freesia sp.* Metoda a presupus căutarea activă și observarea leziunilor specifice, a urmelor evidente și ușor observabile ale activității speciilor vizate, fiind colectate frunzele sau florile plantelor, care ulterior au fost atent examinate la microscop. Atacul produs asupra plantei gazdă poate fi estimat ca fiind proporția dintre frunzele atacate/nr. total de frunze analizate, dintr-un grup de 10 frunze alese la întâmplare de la cel puțin 10 indivizi ai aceleiași specii de plantă gazdă.

Secernentea: *Aphelenchida*

Secernentea: *Tylenchida*

Căutare vizuală și colectare

Pentru speciile *Aphelenchoides fragariae*, *Aphelenchoides ritzemabosi*, *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne hapla* și *Meloidogyne incognita* metoda de monitorizare cu efort intensiv a presupus examinarea părților aeriene (frunze, muguri) și părților subterane (rădăcini) în vederea observării simptomelor cauzate de nematozii paraziți la plante în condiții de seră sau de câmp. O primă investigație s-a realizat în teren cu ajutorul lupei de buzunar, asupra organului plantei atacate. Organul afectat a fost tăiat în bucăți mici, cu bisturiul sau cuțitul, apoi porțiunile au fost introduse într-un vas cu apă și lăsate câteva ore sau până a doua zi. Nematozii părăsesc țesutul plantei gazdă și trec în apă, unde pot fi observați datorită mișcărilor

de șerpuire și ulterior colectați. Probele examinate la microscop nu au prezentat infestare cu fitonematozi.

Rezultatele obținute s-au folosit pentru a exprima: incidența nematozilor în fiecare cultură (raportul dintre numărul de plante infestate și numărul de plante observate), prevalența (raportul dintre numărul culturilor infestate și numărul culturilor observate), densitate nematozilor (numărul exemplarelor raportat la un număr dat de grame sol/rădăcini/frunze), severitatea atacului asupra rădăcinilor (pentru speciile de *Meloidogyne*) sau părților aeriene ale plantei (pentru speciile de *Aphelenchoides*) (Tabelul 2).

Tabel 2. Aprecierea gradului de severitate al atacului în infestările cu nematozi fitofagi.

Gradul de severitate al atacului	1	2	3	4	5
Nr. gale/rădăcină	1-2	3-10	11-30	31-100	> 100
Suprafață/frunze afectate	0-10%	11%-30%	31%-60%	61%-80%	81%-100%

Se consideră: nivel de impact scăzut gradele de severitate 1 și 2, impact mediu gradul 3 și impact ridicat gradele 4 și 5 din tabelul 2.

Trepaxonemata: Tricladida

Căutare vizuală și colectare

Arthurdendyus triangulatus a fost căutat activ în habitatul specific (sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de râme, în păduri, câmpuri cultivate și sere). În urma investigațiilor din teren efectuate până în prezent, specia nu a fost identificată în niciun pătrat de interes.

Fișa de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene

A fost utilizat un model de fișă de colectare (a se vedea mai jos) care include date privind numărul fișei, numele experților care au colectat proba, dar și data, locația, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, trebuie completate date adiționale privind tipul de metodă utilizat și metoda folosită, ținându-se cont de metodele prezentate în Protocolul de monitorizare, care sunt codificate după cum urmează:

- 5.1.6.1.a = Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit.
- 5.1.6.1.b = Căutare vizuală și colectare.
- 5.1.6.2.a = Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită.
- 5.1.6.2.b = Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.
- 5.1.6.2.c = Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort.
- 5.1.6.2.d = Utilizarea sitei pentru cernere humus.
- 5.1.6.3.a = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber.
- 5.1.6.3.b = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.
- 5.1.6.3.c = Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcane cu feromoni, capcane cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel).
- 5.1.6.3.d = Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac.
- 5.1.6.4. = Metoda creșterilor în laborator

Numărul fișei este format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, (de exemplu, CC_201014_01), și este codificat în modul următor:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex., CIC pentru Ioana Cristina Constantinescu);
- al doilea grup format din 6 cifre reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex., 201014 pentru 14 octombrie 2020);
- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex., 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13);
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnul „_”.

Codul fotografiei (de exemplu, LEP002_LS_01), este format dintr-un grup de trei litere și trei cifre, un grup de două litere și un grup de două cifre.

- primul grup reprezintă codul speciei (de ex., LEP002 pentru specia de fluture *Argyresthia thuiella* Packard, 1871);
- al doilea grup format din două litere reprezintă numele specialistului care a realizat fotografia (de exemplu, Levente Székely);
- al treilea grup format din două cifre reprezintă numerotarea fotografiilor în cadrul aceleiași specii.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Număr fișă	Cod pătrat	Lat.	Long.	Alt.		
Denumire locație: Toponim: Județ: Data:						
Hot-spot/ Parc Național		Denumire Parc Național				
Metodă utilizată (tip de colectare)		Observator (i)				
Descrierea transectului:						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specie identificată	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport; 2-dispersie naturală secundară; 3-facilitarea dispersiei naturale-constituire de coridoare; 4-transportarea speciei ca bun de consum.						
Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente						
Observații:						

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene terestre din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații; creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și a unei aplicații de colectare a datelor GIS. În acest caz, este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.) (Tabelul 3).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate, sunt necesare de asemenea: lupa binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate între lamă și lamelă (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%, glicerină 99%, alcool etilic min. 70%, mediu Hoyer), cutii și recipiente de depozitare etc.

Tabel 3. Echipamentul specific pentru prelevarea probelor de nevertebrate invazive.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Araneae, Ixodida, Mesostigmata, Prostigmata	Pensetă, tuburi de 2ml cu alcool 96%, tăviță de culoare albă, hârtie de filtru, borcan cu capac cu sită metalică, pungi cu ziplock, alcool 96%, ladă frigorifică pentru transport probe, zahăr pudră, recipient plastic cu capacitate 100 ml, mască de apicultor, mănuși de protecție.
Hemiptera	Fileu entomologic, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, pensetă, pungi cu ziplock, etichete, fișe/caiet de teren, GPS, cutii din polietilena cu capac pentru creșteri, lupa de teren, fișe de teren și pix (sau tableta).
Blattodea	GPS, recipient cu capacitate 100 ml, pensă, pungi cu zip lock, alcool 96%, mănuși de protecție.
Coleoptera	Determinator, GPS, recipient cu capacitate 100 ml, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, pensă, pensetă, tăviță de culoare albă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție, stereomicroscop.
Gastropoda	Determinator, GPS, recipient cu capacitate 50-100 ml, recipiente cu alcool 96%, pensă, pensetă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție, stereomicroscop.
Lepidoptera	Monitorizările cu ajutorul capcanelor luminoase: ecranul luminos special construit pentru colectările nocturne, generator de curent, cabluri, bec UV de 125 W, benzină, recipiente de colectări cu vată și cloroform, cutii de colectări, caiet de notițe, aparat foto cu GPS, etc. Capcanele luminoase formate din găleată sau castron de plastic, pâlnie mare, cofraj de ou, recipiente cu cloroform, trepid pentru fixarea tubului UV, tuburi UV cu lumină albă, violet sau neagră, baterii cu gel de 12 V-7 Ah încărcate prealabil, încărcător de baterii etc. Monitorizările cu ajutorul capcanelor cu feromoni: capcane cu feromoni tip carton cu clei din comerț, care se agată în depozite, curți, cămări, anexe gospodărești etc. Monitorizări prin examinarea/colectarea materialului vegetal: aparat foto, GPS, caiet de notițe, pungi de nylon și geantă frigorifică în caz de colectare de material viu.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Hymenoptera	Caiet pentru notițe, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool, exhaustor, etichete (creion, hartie de calc), alcool 70%, stereolupa, săpăligă.
Mantodea	GPS, recipient cu capacitate 200 ml, pensă, pungi cu ziplock, alcool 96%.
Diptera	GPS, fileu entomologic, aparat foto.
Aphelenchida, Tricladida	GPS, saci de plastic (cu volum peste 2 l) pentru probe de sol, pungi zip-lock de diferite dimensiuni pentru probe de rădăcini/frunze etc., recipiente de polipropilenă de 50 ml cu alcool 70%, hârtie de calc, mănuși de lucru, lopată pliabilă, găleată, cuțit, foarfecă, bisturiu, pense fine (de oftalmologie), ace de disecție, plăci Petri, cântar electronic, aparat de fotografiat, stereomicroscop de laborator, microscop optic.

Activitatea din teren

În tabelul din Anexa I (1889 de intrări) sunt prezentate informațiile referitoare la locațiile vizate, informații obținute de experți în perioada ianuarie - iulie 2022. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort intensiv (Anexa I). Experții implicați în colectarea datelor au întocmit Fișe de teren pentru inventare cu efort intensiv.

Gradul de acoperire al zonelor pentru efort intens

Inventarierea și cartarea cu efort intens a celor 126 specii de nevertebrate terestre alogene semnalate la nivel național s-a realizat în perioada ianuarie – iulie 2022, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini, precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate.

Din totalul de 90 de pătrate de probă cu efort ridicat, în anul III de cartare au fost acoperite prin deplasările în teren 82 de pătrate. Gradul de acoperire a pătratelor de probă cu efort intensiv a fost de 91,11% (Figura 27).

Figura 27. Pătratele de efort ridicat investigate în anul III de cartare.

Pe parcursul deplasărilor din teren în anul III de cartare s-au colectat 1912 puncte de ocurență în regim de efort intensiv, dintre care 1407 puncte de prezență și 505 puncte de pseudoabsență (Figura 28).

Figura 28. Date de ocurență colectate în regim de efort ridicat în anul III de cartare.

Rezultate

În cel de-al treilea an de monitorizare cu efort intensiv au fost identificate în teren un total de 82 specii de nevertebrate terestre alogene. În majoritatea punctelor de colectare ele au fost căutate activ și identificate în habitatele caracteristice, dar au fost și cazuri în care, investigând habitatele respective, în perioada optimă de monitorizare, speciile nu au fost identificate, caz în care au fost menționate ca pseudoabsențe (Figura 29).

Figura 29. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile identificate.

În figurile de mai jos (Figurile 30 – 38) sunt prezentate, pe grupe taxonomice mari, ponderile și distribuția la nivelul pătratelor de probă a prezențelor și pseudoabsențelor pentru cele 125 de specii de nevertebrate terestre alogene monitorizate în cel de al treilea an de cartare.

Figura 30. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de arahnide (păianjeni și acarieni) invazive identificate.

Figura 31. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de gastropode invazive identificate.

Figura 32. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de insecte (blatide și mantodee) invazive identificate.

Figura 33. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de coleoptere invazive identificate.

Figura 34. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de diptere invazive identificate.

Figura 35. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de hemiptere invazive identificate.

Figura 36. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de himenoptere invazive identificate.

Figura 37. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de lepidoptere invazive identificate.

Figura 38. Ponderea prezențelor și pseudoabsențelor pentru speciile de thysanoptere invazive identificate.

Uniunea Europeană

Specii de îngrijorare pentru UE

Înțelegerea mecanismelor care permit unei specii alogene să devină invazivă este crucială pentru limitarea impactului ei ulterior. În multe cazuri, introducerea speciilor alogene de insecte poate reprezenta un prejudiciu grav pentru flora sau fauna locală, în special când acestea acționează ca dăunători sau prădători (Bortolotti et al., 2019). Introducerea speciilor străine invazive și declinul speciilor polenizatoare sunt două probleme principale în procesul de conservare a naturii și a biodiversității în Europa. Numărul speciilor alogene poate crește ca urmare a creșterii comerțului global, transporturilor, turismului și modificărilor climatice. Pe de altă parte, polenizatorii sunt un grup de importanță majoră în ecosistemele naturale, care se confruntă cu un declin numeric și al diversității în ultimele decenii (Slasi & Montero-Ramirez, 2019).

În Lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sunt menționate, până în prezent, doar două specii de nevertebrate terestre. Aceste două specii sunt: *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1895) (Clasa Rhabditophora, Ordinul Tricladida) și *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905 (Clasa Insecta, Ordinul Hymenoptera).

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 (viespea asiatică cu picioare galbene) este primul prădător din familia Vespidae introdus accidental din Asia în Europa (Beggs et al., 2011). Ruta de pătrundere în Europa nu este pe deplin cunoscută, data și zona probabilă a introducerii fiind anul 2005 în sud-vestul Franței (Rortais et al., 2010). Se consideră că a fost introdusă accidental din China, odată cu importul de bonsai la ghivece (López et al., 2011). De atunci, această specie s-a răspândit rapid în Europa; ea a fost semnalată din Spania în 2010, Belgia și Portugalia în 2011, Italia în 2013, Germania în 2014, Marea Britanie în 2016 și Elveția în 2017. *V. velutina nigrithorax* este un prădător vorace al altor insecte, arătând o preferință pentru himenoptere - albine melifere (*Apis mellifera*), albine sălbatice (Halictidae) și viespi (Monceau et al., 2014). *V. velutina nigrithorax* poate avea un impact negativ asupra coloniilor de albine, fiind capabilă să distrugă până la 30% dintr-o colonie în doar câteva ore. În Franța, apicultorii estimează că au pierdut între 5% și 80% dintre coloniile de albine în regiunile unde s-a stabilit *V. velutina nigrithorax*. Din acest motiv există o preocupare majoră pentru această specie, ca urmare a impactului potențial negativ pe care îl are asupra populațiilor mai multor polenizatori benefici, în special albina meliferă (*A. mellifera*). *A. mellifera* nu prezintă comportamente defensive efective împotriva speciei *V. velutina nigrithorax* (Budge et al., 2017), acest fapt având implicații directe pentru apicultura europeană.

O singură regină de *V. velutina nigrithorax* poate călători peste 40 km pe zi, colonizând rapid noi regiuni și producând mii de indivizi în lunile de vară (în medie 6000). Regina fondatoare va produce descendenți masculi și apoi descendenți de sex feminin înainte de sfârșitul sezonului. Femelele rezultate din acest puiet final vor deveni reginele fondatoare ale generației următoare și vor continua să disperseze și să colonizeze noi zone. În Franța, o singură colonie va produce până la 350 de femele în lunile septembrie- noiembrie (Jones et al., 2020). Specia a dovedit o capacitate de invazie rapidă, în Franța având o rată de expansiune cuprinsă între 75 și 82 de kilometri pe an (Robinet et al., 2017); este de menționat faptul că dispersia se poate realiza și pe distanțe mai mari ca urmare a transportului accidental antropogenic (Robinet et al., 2018).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Până în prezent, nu a fost semnalată prezența acestei specii în România. Momentul apariției speciei în România este dificil de estimat. Specia se răspândește prin combinarea a două tipuri de dispersie: dispersie naturală și transport mediat de om. În ciuda faptului că ultimul tip de dispersie este dificil de preconizat și urmărit, dispersia naturală ar putea fi influențată de datele de prezență a cuiburilor din ani consecutivi (Lioy et al., 2019). La multe specii de artropode, invaziile au loc prin expansiune continuă sau în salturi. În primul caz speciile se răspândesc prin procesul dispersiei naturale secundare, în timp ce salturile apar de regulă atunci când dispersia este mediată de om (Hasting et al., 2005; Homans & Horie, 2011). În cazul speciei *V. velutina nigrithorax* acest lucru se întâmplă prin mișcarea accidentală a mărfurilor (ex. probe de sol, cherestea, paie etc.) care conțin măci hibernante sau adulți activi transportați clandestin pe vehicule, deși dispersia activă pe distanțe lungi este exclusă (Robinet et al., 2017). Transportul speciei, mediat de om, este dificil de prognozat și, prin urmare, doar un sistem de monitorizare la scară largă ar putea permite identificarea rapidă a unor noi locuri de invazie. Dimpotrivă, dispersia naturală ar putea fi prognozată cu date observaționale ale prezenței înregistrate an de an. Nu se cunosc distanțele parcurse de această specie pentru a stabili noi colonii. Rata de răspândire a populației speciei a fost estimată în unele țări, însă valorile nu coincid, fapt care sugerează că rata de răspândire este diferită de la caz la caz, de exemplu, în funcție de caracteristicile de mediu, de tipul de habitat, de microclimatul zonei invadate etc. Robinet et al. (2017) au estimat o rată medie de răspândire a populației de 78 km/an (interval între 75-82 km/an) în Franța, Bertolino et al. (2016) o rată medie de răspândire de 18 km/an în Italia, iar Choi et al. (2012) o rată medie de răspândire de 10-20 km/an în Coreea de Sud.

Arthurdendyyus triangulatus (Dendy, 1895) este originar din pădurile de *Nothofagus* din Noua Zeelandă, iar până acum specia a fost introdusă în Europa doar în Insulele Britanice și Insulele Faroe. În aceste insule, *A. triangulatus* a fost introdus accidental prin importul de plante ornamentale. În România, nu a fost semnalată prezența acestei specii până în prezent.

A. triangulatus este un vierme cu corp plat, neseșmentat, asemănător unei curele, îngustat anterior, acoperit cu mucus, lipicios la atingere. Suprafața dorsală a corpului are culoare brun-roșcat (culoarea ficatului), cu marginile laterale bej cu pete gri, iar partea ventrală prezintă un colorit similar cu cel al marginilor laterale (bej cu pete gri). Porțiunea anterioară a capului are o nuanță roz și prezintă câte un rând de mici pete oculare pe fiecare parte. Dimensiunile corpului variază în funcție de gradul de extensie - până la 1 cm lățime și 20 cm lungime. *A. triangulatus* este întâlnit de obicei sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de răme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Preferă regiunile umede cu temperaturi cuprinse între 12-15°C.

A. triangulatus este o specie prădătoare și se hrănește în special cu răme și ocazional cu limacși. Este hermafrodită, cu perioada de reproducere (de regulă) martie - iulie, eliminând în mediu capsule ovigere negre (cca. o capsula la două săptămâni) conținând fiecare între 1 și 14 juvenili. În perioada verii, migrează în straturile mai profunde ale solului pentru a evita temperaturile ridicate și uscăciunea.

Cele două specii de nevertebrate terestre de interes pentru Uniune au fost căutate activ în cadrul tuturor pătratelor investigate până în prezent, dintre cele selectate pentru inventarierea-cartarea cu efort intensiv. Deocamdată, aceste specii nu au fost găsite. Au fost

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

investigate habitatele potențiale ale acestora: zonele urbane și periurbane (clădiri, verande, terase, parcuri, centre urbane, zone de vegetație extinse etc.), rurale (hambare, dependințe etc.), zone agricole, sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de răme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Cuiburile de *V. velutina* mai pot fi identificate și în coronamentul copacilor, tufișuri și arbuști, pe acoperișuri etc., așa că au fost investigate și aceste zone. În urma investigațiilor din teren efectuate până în prezent, speciile *A. triangulatus* și *V. velutina* nu au fost identificate în niciun pătrat dintre cele menționate mai sus. *A. triangulatus* a fost găsită doar în Insulele Britanice și în Insulele Faroe, iar *V. velutina* a fost găsită doar în țări cu climat mediteranean și în Marea Britanie, iar șansele ca ea să se aclimatizeze la noi sunt discutabile și depind de caracteristicile de habitat și de microclimatul fiecărei zone.

Specii identificate în teren, altele decât cele de îngrijorare pentru UE

Arachnida: Araneae

1. *Pholcus opilionoides* Schrank, 1781 (Figura 39)

Sinonime: *Aranea opilionoides*; *Pholcus donensis*; *Pholcus osellai*.

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Araneae: Pholcidae

Denumire populară: Păianjenul de pivniță cu corpul lung.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport.

Descriere: Abdomenul este tubular, de culoare gri-maronie, cu o pereche de pete negre dorsale. Cefalotoraxul are o culoare galben-maronie, cu o zonă centrală mai închisă la culoare. Picioarele nu au spini, dar au peri fini, lungi, aranjați în rânduri longitudinale. Epiginiul este de două ori mai lat decât lung. Prosoma are o lungime de 1,2 mm.

Dimensiuni: Femelele 4-5,5 mm, iar masculii 4-5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Peșteri, dar are preferințe pentru zonele urbane (clădiri). Specie sinantropă. A mai fost identificată sub pietre, în cariere de piatră, în scorburi și în solul ecosistemelor forestiere.

Biologie: Specia ajunge la maturitate din iunie până în august.

Figura 39. *Pholcus opilionoides* (Foto: Urák István).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un pătrat, iar într-un pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 40.

Figura 40. Harta distribuției speciei *Pholcus opilionoides*.

Arachnida: Ixodida

2. *Hyalomma aegyptium* Linnaeus, 1758 (Figura 41)

Sinonime: *Acarus aegyptius*; *Hyalomma (Hyalommasta) aegyptium*.

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Ixodida: Ixodidae

Denumire populară: Căpușă.

Căi de introducere: Asocierie cu un mijloc/vector de transport. Specia își are originea în nordul Africii și a pătruns în Europa odată cu importul de indivizi gazdă infestați (specii ale genului *Testudo*), proveniți din acea zonă. De asemenea, specia a putut pătrunde în Europa prin intermediul și a altor specii animale pe care le parazitează.

Descriere: *Femelele.* Scutul dorsal oval rombic, cu șanțuri cervicale bine vizibile și șanțuri laterale întinse până la nivelul ochilor. Punctuațiunea mare și rară, ochii lenticulari rotunzi și relativ mici. Șanțul anal în formă de cupă cu laturile divergente. Peritremele ovale, cu apendicele dorsal ușor curbat și închis și chenarul îngroșat. Coxele cu un spin intern și unul extern. *Masculii.* Scutul dorsal cu aspect neted, lipsesc șanțurile laterale și cel median. Festoanele sunt netede, parma nu este distinctă. Suprafața scutului cu o punctuațiune mărunță și deasă, și o alta mare și rară. Ochii mici, cu orbita slab dezvoltată.

Dimensiuni: Femelele 6-7 mm lungime, iar masculii 5-6 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Zone de stepă și silvostepă din Dobrogea, unde este întâlnită gazda sa cea mai importantă, țestoasa de uscat dobrogeană, *Testudo graeca*.

Biologie: Ciclul de dezvoltare complet durează aproximativ 60 de zile. Căpușa se atașează de corpul țestoaselor în zona gâtului, a picioarelor și pe trenul posterior.

Figura 41. *Hyalomma aegyptium* (Foto: Andreea-Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un pătrat. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 42.

Figura 42. Harta distribuției speciei *Hyalomma aegyptium*.

Arachnida: Mesostigmata

3. *Varroa destructor* (Anderson & Trueman, 2000) (Figura 43)

Sinonime: NA

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Mesostigmata: Varroidae.

Denumire populară: Acarianul parazit al albinelor.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă de către om odată cu noua sa gazdă, albina meliferă europeană (*Apis mellifera*), datorită importului de material apicol contaminat din Asia, unde specia parazita inițial pe albina meliferă asiatică (*Apis cerana*).

Descriere: Femelele adulte sunt discoidale, de culoare roșu-brun, masculii sunt sferici, de culoare gălbuie.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 1-1,8 mm lungime și 1,5-2 mm lățime, iar masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 0,7-1 mm lungime și 0,7-0,9 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Stupine, habitate în care este prezentă gazda sa, albina meliferă.

Biologie: Acarianul se hrănește cu hemolimfa albinelor (adulte, larve și pupe), cauzând pagube importante coloniilor de albine. Femelele depun ouă în celulele căpăcite cu puieț de albine, iar preadultii acarianului se dezvoltă în aceste celule odată cu dezvoltarea larvelor și pupelor de albină, hrănindu-se cu hemolimfa acestora. Masculii și femelele copulează în aceste celule căpăcite, apoi masculul moare, iar femelele fertilizate ies din celule odată cu albinele gazdă și se vor hrăni pe acestea în continuare timp de câteva zile. Ciclul se repetă, astfel că populațiile acestui acarian pot atinge o medie de 10 generații pe an.

Figura 43. *Varroa destructor* (Foto: Rozalia Motoc, Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 6 pătrate, iar în 7 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 44.

Figura 44. Harta distribuției speciei *Varroa destructor*.

Arachnida: Prostigmata

4. *Aceria erinea* (Nalepa, 1894) (Figura 45)

Sinonime: *Eriophyes erineus*; *Eriophyes tristriatus* var. *erineus*; *Eriophyes tristriatus* var. *erinea*; *Eriophyes tristriatus* var. *erineae*; *Aceria erineus*; *Aceria tristriatus* var. *erineus*; *Phytoptus erineus*; *Phyllocoptes tristriatus* var. *erineus*; *Phytoptus bifrons*.

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Prostigmata: Eriophyidae.

Denumire populară: Acarianul eriofiid al nucului.

Căi de introducere: Transportarea speciei ca bun de consum–contaminare.

Descriere: Corpul fusiform, culoarea variază de la alb la gălbui. Scutul prodorsal este lipsit de ornamentație în jumătatea anterioară și are două striații scurte în jumătatea posterioară. Scutul este mărginit de o pereche de sete dorsale, orientate posterior, inserate pe tuberculi. Corpul este alcătuit din inele, ornamentate cu microtuberculi elongați. Scutul de acoperire genital este lipsit de ornamentație (Denizhan, 2009).

Dimensiuni: 200-225 μm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia trăiește pe nuc (*Juglans regia*) și produce gale specifice, ușor de recunoscut, ca niște umflături convexe pe suprafața superioară a frunzelor, poziționate

între nervațiunile laterale ale acesteia (Flechtmann et al., 2020). Pe partea inferioară a frunzei, gala este plină cu perișori de culoare galbenă (erineum), printre care trăiesc acarienii. Culoarea galei și a erineumului este inițial verde-gălbui, iar spre maturitate devine brun-roșcată.

Biologie: Specia are două tipuri de femele, femele de vară (protogine) și femele de iarnă (deutogine), care ierneză în muguri. Femelele hibernante migrează în primăvară din mugure pe fața inferioară a frunzei, pentru a se hrăni. Hrănirea femelelor declanșează procesul de formare a galei, cu erineumul specific. În acest erineum femelele depun ouă, din care se formează nimfe, femele protogine și masculi. Sunt câteva generații de acarieni care se succed de-a lungul verii, noile frunze fiind invadate pe măsură ce se dezvoltă. La finalul sezonului încep să apară femelele hibernante (deutogine), care nu se mai reproduc și se adăpostesc în mugure, unde ierneză.

Figura 45. *Aceria erinea* (Foto: Rozalia Motoc, Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 54 de pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în Figura 46. *Aceria erinea* a fost identificată în Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și în PN Domogled-Valea Cernei.

Figura 46. Harta distribuției speciei *Aceria erinea*.

5. *Aculops allotrichus* Nalepa, 1894 (Figura 47)

Sinonime: *Vasates allotrichus*; *Phyllocoptes allotrichus*; *Phytocoptes allotrichus*.

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Eriophyoidea: Eriophyidae.

Denumire populară: NA

Căi de introducere: Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare.

Descriere: Corpul cilindric, fusiform, de culoare albă, care se transformă în roz spre toamnă. Gnatosoma proiectată oblic în jos. Scutul prodorsal cu un lob frontal lat, ornamentat cu un model reticulat cu 26 de celule. Corpul este arcuit dorsal și prezintă o serie de inele puternic diferențiate în tergite (27-29) și sternite (71-81). Inelele poartă microtuberculi la marginile lor posterioare. Scutul de acoperire genital este sculptat cu 15-16 striatii longitudinale.

Dimensiuni: 160-175 μm.

Ecologie/Habitate invadate: Specia este vagrantă (liberă) pe frunzele de salcâm. Preferă să se hrănească cu frunzele mai tinere, nou apărute, și de regulă ocupă fața inferioară a frunzelor. La densități ridicate de indivizi provoacă cloroza frunzelor și deformarea acestora prin rularea marginilor spre interior (Michalska et al., 2019). În cazul unor plante de salcâm tinere se poate produce defolierea ramurilor, scurtarea internodurilor plantei și stagnarea creșterii (Castagnoli & Laffi, 1985).

Biologie: Această specie prezintă la femele două morfe distincte, o morfă care apare din primăvară până toamna (protogina) și o morfă care apare iarna (deutogina). Femelele deutogine hibernează în mugurii plantelor atacate, în aglomerări de sute de indivizi. Aici fac pauză, nu se

hrănesc și nu depun ouă nici măcar în timpul încălzirii temporare. Masculii nu joacă un rol semnificativ în reproducerea acestui acarian.

Figura 47. *Aculops allotrichus* (Foto: Rozalia Motoc, Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 9 pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 48.

Figura 48. Harta distribuției speciei *Aculops allotrichus*.

6. *Eriophyes pyri* (Pagenstecher, 1857) (Figura 49)

Sinonime: *Phytoptus pyri*; *Eriophyes piri*.

Clasificare: Arthropoda: Arachnida: Eriophyoidea: Eriophyidae.

Denumire populară: Acarianul (păianjenul) galicol al frunzelor de păr.

Căi de introducere: Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare.

Descriere: Corpul cilindric, vermiform, de culoare albă, care se transformă în roz sau brun spre toamnă. Empodium cu patru terminații, scutul prodorsal de formă triunghiulară, abdomenul cu 70-80 inele și micropapile.

Dimensiuni: 160-270 μm .

Ecologie/Habitat invadate: Specia formează gale pe frunzele de păr și gutui, care au formă de pustule cu mici deschideri, pe ambele fețe ale frunzei, determinând mai întâi îngălbenirea frunzelor, apoi brunificarea lor.

Biologie: Femelele hibernează în mugurii plantelor atacate, în aglomerări de sute de indivizi. Aici fac pauză, nu se hrănesc și nu depun ouă nici măcar în timpul încălzirii temporare. Masculii nu joacă un rol semnificativ în reproducerea acestui acarian. După o scurtă hrănire (două-trei zile) cu muguri, frunze sau fructe de păr, femelele încep să depună ouă. O femelă poate depune cinci până la 29 de ouă. Oul este incolor, elipsoid. În intervalele de temperatură de 10-17°C și 18-26°C, dezvoltarea ouălor durează 18-20, respectiv șase-opt zile; cea a stadiilor de nimfă (nimfa I și II), respectiv 16 și 12 zile. Prin urmare, ciclul se finalizează în primele 34-36 de zile primăvara și în 18-20 zile vara. Femelele adulte hibernează.

Figura 49. *Eriophyes pyri* (Foto: Rozalia Motoc, Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 19 pătrate, iar în 5 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 50. Specia *Eriophyes pyri* a fost identificată în Parcul Național Domogled-Valea Cernei și în Parcul Național Munții Rodnei

Figura 50. Harta distribuției speciei *Eriophyes pyri*.

Gastropoda: Stylommatophora

7. *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855 (Figura 51)

Sinonime: *Arion lusitanicus*.

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora: Arionidae.

Denumire populara: Limax spaniol.

Căi de introducere: Este o specie sinantropă tipică. Apariția sa este asociată cu activitatea umană fiind aproape exclusiv rezultatul transportului pasiv, odată cu comerțul plantelor cultivate și a articolelor de grădinărit (Weidema, 2006; Kozłowski, 2007; CABI, 2021).

Descriere: De culoare variabilă, dar de obicei brun, brun cenușiu sau chiar negricios; unele exemplare pot fi portocalii. Juvenilii și rareori adulții au benzi laterale întunecate însoțite de unele mai pale deasupra acestora și un model în forma de liră pe manta; capul și tentaculele întunecate; bordura piciorului poate fi mai întunecată sau mai deschisă decât corpul. Pe suprafața părții dorsale, tegumentul este prevăzut cu tuberculi grosieri. Pneumostomul este localizat în partea dreaptă a mantalei granulare, talpa este albicioasă, iar mucusul limpede (Kerney & Cameron, 1979; Kozłowski, 2007; Roth et al., 2012).

Dimensiuni: Indivizii adulți au în mod obișnuit 11-12 cm lungime, dar pot atinge până la 14-15 cm.

Ecologie/Habitate invadate: În arealul său nativ *A. vulgaris* trăiește în pajiști și în păduri de foioase (Rabitsch, 2006). În arealul invaziv este primar sinantropă, populează inclusiv terenuri

cultivate, terenuri abandonate, dar și habitate naturale, precum păduri, margini de păduri sau diverse habitate ripariene (Kozłowski, 2007).

Biologie: Specie hermafrodită, are un ciclu de viață anual, cu generații semelpare. Cel mai adesea fecundarea este încrucișată, dar nu este exclusă autofecundarea (Dreijers et al., 2013). Împerecherea are loc atunci când adulții sunt în faza masculină, din iulie în octombrie, este foarte complexă și poate dura de la patru la cinci ore. Depun 400-500 de ouă, în pachete de 60-70, la două-patru săptămâni după copulație, între august și decembrie dacă temperaturile rămân peste 5°C. Eclozarea începe în septembrie și majoritatea juvenilor eclozează înainte de iarnă. Este o specie polifagă și se hrănește primar cu plante moarte, dar consumă și o serie de plante cultivate (în special din familiile Brassicaceae, Papaveraceae, Apiaceae, Boraginaceae și Asteraceae), cadavre de animale și materii fecale (Kozłowski, 2007, Dreijers et al., 2013).

Figura 51. *Arion vulgaris* (Foto: Horea George Oloșutean).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 4 pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia *Arion vulgaris* a fost identificată în Parcul Național Cozia, Parcul Național Munții Rodnei și Parcul Național Călimani. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 52.

Figura 52. Harta distribuției speciei *Arion vulgaris*.

Insecta: Blattodea

8. *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758 (Figura 53)

Sinonime: *Blatta badia*; *Blatta castanea*; *Blatta culinaris*; *Blatta ferruginea*; *Blatta gracilis*; *Blatta hemialata*; *Blatta lucifuga*; *Blatta pallipes*; *Blatta platystetho*; *Blatta secunda*; *Blatta spontanea*; *Blatta tertia*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Blattodea: Blattidae.

Denumire populară: Gândacul negru de bucătărie.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Blatta orientalis* are corpul de culoare brună sau neagră. Antenele sunt pubescente. La masculii elitrele sunt alungite, cafenii, fără să întrecă capătul abdomenului. Femelele sunt microptere. Picioarele sunt închise la culoare, cu reflexii roșiatice (Fontana et al., 2002). Placa subgenitală este rotunjită la masculii, în timp ce la femele este alungită, cu o incizie terminală.

Dimensiuni: Femelele au lungimea corpului de 20–27 mm, iar masculii de 19–24 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie lucifugă, comensală, preferă locuințe vechi, cu umezeală accentuată și condiții igienice precare. În afara locuințelor, gândacii de bucătărie populează subsoluri de bloc, depozite de gunoaie, în general zone de descompunere a materiei organice. Mai ales în perioada sezonului rece, specia se refugiază în locuințele umane (Fontana et al.,

2002). *Blatta orientalis* poate să contamineze alimentele și produce un miros caracteristic, neplăcut.

Biologie: Adulții și nimfele pot fi întâlniți pe tot parcursul anului, juvenili fiind mai sensibili la variațiile mari de temperatură. După împerechere, femela depune câteva zile până o depune într-un loc ferit, într-o fisură, sub tencuială etc. Pe parcursul vieții, femela depune între una și opt ponte, fiecare ootecă conținând 16 ouă. Eclozarea are loc după două luni (Fontana et al., 2002).

Figura 53. *Blatta orientalis* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 54.

Figura 54. Harta distribuției speciei *Blatta orientalis*.

9. *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767) (Figura 55)

Sinonime: *Blattella asiatica*; *Blattella bivittata*; *Blattella cuneivittata*; *Blattella daurica*; *Blattella magna*; *Blattella niitakana*; *Blattella obliquata*; *Blattella paralella*; *Blattella shuguroffi*; *Blattella transfuga*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Blattodea: Ectobiidae.

Denumire populară: Gândacul roșu de bucătărie.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Specia are culoarea corpului brun-gălbuie sau brun-deschis. Pe pronot sunt evidente două pete întunecate. Ambele sexe au aripile bine dezvoltate. Ca și la alte specii de gândaci de bucătărie, masculii sunt mai zvelți, au corpul mai alungit, în timp ce femelele sunt ceva mai robuste, cu abdomenul mai rotunjit.

Dimensiuni: Femelele și masculii au lungimea corpului de 9–15 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specia nu poate supraviețui decât în zone antropizate. Se întâlnește în zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc. Încălzirea și prezența sursei de hrană sunt factorii care influențează distribuția și populația speciei într-o locuință (CABI, 2020).

Biologie: *Blattella germanica* se poate reproduce pe tot parcursul anului, femelele depunând până la cinci ooteci în timpul vieții. Fiecare ootecă conține 30-40 ouă. O singură femelă poate

depune aproximativ 100.000 de ouă pe parcursul unui an (Fontana et al., 2002). De regulă, un individ poate trăi între 100-150 de zile (CABI, 2020).

Figura 55. *Blattella germanica* (Foto: Ioan Tăușan).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, și nu a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 56.

Figura 56. Harta distribuției speciei *Blattella germanica*.

10. *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758) (Figura 57)

Sinonime: *Periplaneta aurelianensi*; *Periplaneta colorata*; *Periplaneta domicola*; *Periplaneta ferrugineofusca*; *Periplaneta heros*; *Periplaneta kakkerlac*; *Periplaneta orientalis*; *Periplaneta siccifolia*; *Periplaneta stolidia*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Blattodea: Blattidae.

Denumire populară: Gândacul american de bucătărie.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Periplaneta americana* este cel mai mare gândac de bucătărie din România. Culoarea corpului este cafeniu-roșcată. Antenele au culoarea ruginie, iar picioarele sunt brun-roșiatice sau roșu-gălbui. Pronotul este mărginit de o bandă brun-gălbuie. Elitrele sunt bine dezvoltate la ambele sexe, mai alungite la masculi (Fontana et al., 2002).

Dimensiuni: Ambele sexe au lungimea corpului de 27–36 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie lucifugă, mai puțin frecventă în locuințe, subsoluri de bloc, populează depozite de mărfuri și fabrici, canalizări, cămine de țevi de încălzire etc.

Biologie: Specia are nevoie de temperaturi mai înalte decât alți gândaci de bucătărie, optimul fiind în jur de 30°C. Pe parcursul unei veri, o femelă depune 12-24 ooteci, fiecare conținând aproximativ 14 ouă. Eclozarea are loc după 5-8 săptămâni, iar indivizii ajung la maturitate după 6-20 de luni. În general, un individ adult poate trăi circa un an (Fontana et al., 2002).

Figura 57. *Periplaneta americana* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 58.

Figura 58. Harta distribuției speciei *Periplaneta americana*.

Insecta: Coleoptera

11. *Acanthoscelides obtectus* Say, 1831 (Figura 59)

Sinonime: *Acanthoscelides obsoletus*; *Bruchus subelipticus*; *Bruchus fabae*; *Laria obsecta*; *Acanthoscelides obtectus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: Gărgărița fasolei.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum—contaminare. Din zona tropicală a Americii de Sud, a pătruns mai întâi în Spania, apoi în Franța, Italia, invadând toate țările din Bazinul Mediteranean. În prezent este răspândită pe toate continentele (Pașol et al., 2013).

Descriere: Adultul are corpul piriform, de culoare cenușie, acoperit cu pubescență galben-aurie, cu perișorii culcați spre partea anterioară. Capul negru. Femurele posterioare prezintă trei spini (unul mai lung și doi scurți). Elitrele prevăzute cu striuri longitudinale și pete galbene, dreptunghiulare, extremitățile de culoare roșcată. Abdomenul galben-roșcat, pigidiul de culoare roșcată-gălbuie, fără pete închise la culoare. Oul oval-alungit, de culoare alb-lăptoasă, măsoară 0,8 x 0,3 mm. Larva neonată, apodă, eucefală are corpul alungit, acoperit cu perișori, prezintă trei perechi de picioare, măsoară 4-5 mm lungime la dezvoltarea completă, are formă curbată și culoare albă-gălbuie (Pașol et al., 2013).

Dimensiuni: 2,5-3 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie întâlnită în special în centrele urbane importante, producând pagube semnificative la boabele de leguminoase depozitate (fasole, linte, năut, bob, soia). Atacul în câmp este sporadic. În absența unor măsuri de combatere, daunele în depozitele cu semințe pot ajunge la 100% (Pașol et al., 2013).

Biologie: Gărgărița are două sau trei generații pe an (prima și a treia generație se dezvoltă în depozite, a doua generație se dezvoltă în câmp), iar în cămările din locuințe poate avea trei sau patru generații pe an. Iernează ca adult în depozite, în boabe infestate sau în crăpăturile pereților. La sfârșitul lunii iunie insectele zboară în câmp unde femelele depun ouăle în păstăile aproape coapte. Incubația durează 10-15 zile. În depozite și magazinele gărgărițele depun ouă pe boabe. Dezvoltarea larvară are loc în interiorul bobului și se desfășoară pe parcursul a 30-40 de zile. Stadiul de pupă durează între 5-10 zile. La recoltare, în boabe, se pot găsi larve de vârste diferite, pupe și chiar adulți, aceștia din urmă apar de regulă în magazinele. Intervalul în care se dezvoltă și se reproduce specia este cuprins între 14-34°C, temperatura optimă fiind între 26-30°C. Specia este sensibilă la temperaturile scăzute, pragul inferior de dezvoltare fiind de 14°C (Pașol et al., 2013).

Figura 59. *Acanthoscelides obtectus* (Foto: Urák István).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 9 pătrate, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 60.

Figura 60. Harta distribuției speciei *Acanthoscelides obtectus*.

12. *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874) (Figura 61)

Sinonime: *Bruchus pallidipennis*; *Acanthoscelides collusus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum–contaminare. Probabil introdusă împreună cu material vegetal contaminat (*Amorpha fruticosa*-salcâm pitic), specie invazivă originară din America de Nord.

Descriere: Corpul negru, primele patru (uneori cinci) articole bazale antenale portocaliu-rosiatice, restul de culoare brun-întunecată, până la negru. Pronotul cu pete și pubescență de culoare gri. Culoarea elitrelor variază de la negru la roșu-portocaliu, cu perișori de culoare albă, brună sau aurie, grupați în pete dispuse longitudinal. Partea ventrală a corpului de culoare neagră, cu perișori de culoare albă până la gri. Spinișorii de pe marginea internă a femurului posterior sunt mai mici decât cei de la specia înrudită *Acanthoscelides obtectus*. Masculii mai închiși la culoare și de talie mai mică decât femelele (Teodor & Perju , 2009).

Dimensiuni: 1,2-2,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Infestează semințele arbustului decorativ *Amorpha fruticosa*, întâlnit în parcuri și grădini, de-a lungul căilor ferate, în componența perdelelor de protecție.

Biologie: Larvele se dezvoltă în semințele de *Amorpha fruticosa*, *A. californica* și *Errazurizia rotundata*, hrănindu-se cu conținutul acestora. Semințele de *A. fruticosa* pot fi infestate într-un

procent de 9,10% până la 88,13%. Într-o sămânță, respectiv într-o păstaie, se dezvoltă o singură larvă (Perju & Teodor, 1998).

Figura 61. *Acanthoscelides pallidipennis* (Foto: Cătălin Răzvan Stanciu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un patrat și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 62.

Figura 62. Harta distribuției speciei *Acanthoscelides pallidipennis*.

13. *Alocentron curvirostre* (Gyllenhal, 1833) (Figura 63)

Sinonime: *Apion curvirostre*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Apionidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Cu importul de semințe infestate.

Descriere: Foarte distinct datorită structurii rostrului. Spre deosebire de alte specii din subfamilia Apioninae, rostrul este evident îngroșat, mai gros pe toată lungimea sa decât femurele picioarelor anterioare, cilindric, puternic curbat, des punctat, mat, la fel de lung ca capul și pronotul împreună (la femela) ori puțin mai lung decât acestea la mascul; pe partea inferioară cu un șanț longitudinal lat căptușit cu peri fini deschiși la culoare. Scutelul cu o depresiune longitudinală mediană. Antena din unsprezece articole, nu este geniculată. Ultimele trei segmente formează o clavă care este de două ori mai groasă decât funiculul. Ochii sunt alungiți și doar ușor proeminenți. Pronotul cu laturile convergente anterior, este ușor îngustat imediat în spatele marginii anterioare. La fel ca și capul și rostrul, este dens punctat. Capul, pronotul și partea ventrală a corpului mai întunecate, prezintă luciu metalic slab dar distinct. Elitrele oval alungite, acoperite de o pubescență albă, fină, sunt de culoare albastru metalic, mai rar verde albastrui sau violet și prezintă striuri înguste de puncte și interstiuri late. Picioarele sunt întunecate.

Dimensiuni: 2.9-3.4 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Unde este cald și uscat, grădini și parcuri, habitate ruderalizate.

Biologie: Larvele se dezvoltă în tulpini de *Alcea* ssp. (îndeosebi *Alcea rosea*), dar și alte specii de Malvaceae (*Lavatera* sp., *Malva* sp.) Adulții sunt activi din mai până în septembrie și se hrănesc cu frunze.

Figura 63. *Alocentron curvirostre* (Foto: Stanciu Cătălin Răzvan).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 64.

Figura 64. Harta distribuției speciei *Alocentron curvirostre*.

14. *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

Sinonime: *Bruchus robiniae*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, prin import de semințe de glădiță infestate (*Gleditsia triacanthos* și *G. aquatica*). A fost introdusă cel mai probabil în Ungaria la Kecskemét de unde s-a răspândit prin dispersie naturală însă nu se poate exclude și răspândirea prin importul de semințe (Rădac et al., 2021).

Descriere: Coloritul general brun-marونی, exemplarele uzate deseori de culoare castanie, antene lungi ce depășesc o treime din lungimea corpului. Este singura specie a genului ajunsă în Europa, nu poate fi confundată cu alte specii de Bruchinae. Atunci când indivizii sunt obținuți direct din păstăi de glădiță, se deosebește cu ușurință de speciile de *Megabruchidius* atât prin dimensiunile în general mai mari, cât și prin lipsa coloritului contrastant cenușiu-gălbui pe care îl prezintă speciile competitorie.

Dimensiuni: 3,8-7,3 mm, cu variabilitate mare în funcție de disponibilitatea hranei.

Ecologie/Habitate invadate: Liziere, parcuri, aliniamente de arbori lângă căi ferate, precum și alte habitate în care trăiește specia gazdă (*G. triacanthos*). Până în prezent a fost identificat preponderent în zone cu arbori situați la marginea unor pășuni și mai puțin în zone urbane spre deosebire de speciile competitorie de *Megabruchidius* ce sunt abundente inclusiv în habitate puternic antropizate.

Biologie: Specie crepuscular-nocturnă, adulții se hrănesc cu nectarul și polenul florilor în timp ce larva se hrănește cu semințe de glădiță (*Gleditsia* spp). Adulții emerg primăvara, și sunt gata de împerechere la scurt timp după emergență. După împerechere femela depune ouă pe păstăile sau semințele plantei gazdă, deseori ascunse în crăpături, lovitori ori cute ale substratului. După 7-8 zile larva eclozează și penetrează peretele păstăii apoi cuticula seminței și începe să se hrănească cu endospermul acesteia. Pentru dezvoltarea completă a larvei, această specie folosește deseori 2 semințe adiacente. Perioada larvară poate varia de la 35-50 de zile sau chiar mai mult în cazul indivizilor ce ierneză în stadiul larvă. Pentru dezvoltarea larvară concurează pe aceeași nișă cu *Megabruchidius dorsalis* și *M. tonkineus*, iar potențialii dușmani naturali sunt parazitozoizii *Dinarmus acutus* și *Eupelmus confusus*, precum și unele specii de vertebrate ce prădează păstăile de glădiță (Rădac et al., 2021).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată ca fiind prezentă în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 65.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 65. Harta distribuției speciei *Amblycerus robiniae*.

15. *Bruchidius dorsalis* (Fåhraeus, 1839)

Sinonime: *Megabruchidius dorsalis*; *Bruchus dorsalis*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: Gărgărița glădiței.

Căi de introducere: Probabil odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă *Gleditsia triacanthos* (arbore ornamental originar din America de Nord).

Descriere: Pronotulul campaniform și elitrele sunt negricioase; segmentele antenale bazale, prima și a doua pereche de picioare și partea apicală a femurelor posterioare de culoare roșiatică; extensia spiniformă a tibiei posterioare este foarte scurtă, aproape la fel de lungă ca spinii apicali; la femelă pigidiul este la fel de lung ca lățimea sa bazală și prezintă depresiuni largi (Pintilioaie et al., 2018).

Dimensiuni: 4-6 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: În parcuri, grădini publice, garduri vii, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: În arealul nativ, larvele se hrănesc cu semințe uscate, mature de *Gleditsia rolfei*, *G. japonica*, *G. triacanthos* și *G. sinensis*, iar în Europa cu semințe de *G. triacanthos*. De regulă, într-o sămânță se dezvoltă o singură larvă. Adulții se hrănesc probabil cu polen (aceștia fiind găsiți pe flori de *Rosa* sp.). Este o specie multivoltină cu trei-patru generații pe an și poate ierna în stadiul de larvă sau adult. Au fost găsiți adulți hibernând sub scoarță de *Robinia pseudoacacia* și *Pinus sylvestris* (Pintilioaie et al., 2018, Sajna, 2019).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 10 pătrate, iar în 6 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 66.

Figura 66. Harta distribuției speciei *Bruchidius dorsalis*.

16. *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886) (Figura 67)

Sinonime: *Bruchus terrenus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: Gărgărița arborelui de mătase.

Căi de introducere: Probabil introdusă odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă *Albizia julibrissin* (arbore ornamental originar din Asia).

Descriere: Corpul de culoare brună, cu antene și picioare roșiatice. Antenele scurte nu ajung la unghiurile posterioare ale pronotului. Elitra cu pete întunecate dispuse simetric și situate pe interstriurile impare. Baza celui de-al treilea striu al elitrei prezintă un tubercul marginal foarte evident. La femelă pigidiul nu prezintă depresiuni (Martynov et al., 2018, Pintilioaie et al., 2018).

Dimensiuni: 2,4-4 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: În parcuri, grădini publice și private unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: Larvele se hrănesc pe semințele arborelui gazdă. Adulții se hrănesc probabil cu polen și vizitează flori de *Solidago* sp., *Cornus foemina* și *Hydrangea quercifolia*. Este o specie univoltină și ierneză ca larve, pupe sau adulți imaturi sexual (Pintilioaie et al., 2018).

Figura 67. *Bruchidius terrenus* (Foto: Cosmin Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 4 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 68.

Figura 68. Harta distribuției speciei *Bruchidius terrenus*.

17. *Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758) (Figura 69)

Sinonime: *Dermestes pisorum*; *Bruchus pisi*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae.

Denumire populară: Gărgărița mazării.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Cu importul de material vegetal (semințe) infestat.

Descriere: Culoarea corpului întunecată (negricioasă sau maronie). Pronotul transvers, rotunjit anterior, acoperit cu pubescentă deschisă care este mai densă median, la baza pronotului. Pigidiul prezintă o pată cu pubescentă albă în forma literei T și o pereche de pete negre pe laturile acesteia. Pete de pubescentă pală în număr variabil sunt prezente și pe partea dorsală a corpului. Culoarea picioarelor este întunecată, exceptând picioarele anterioare care sunt predominant roșcate. Antena cu partea bazală roșcată.

Dimensiune: 3,4-5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Se găsește în locurile unde este depozitată sau procesată mazărea (mori, grânare, camere etc.) sau pe diferite specii de mazăre sălbatică dacă scapă în natură.

Biologie: Are o singură generație pe an și se reproduce doar în culturile de mazăre. Iernează ca adult în bobul de mazăre sau mai rar în crăpăturile pereților spațiilor unde este depozitată mazărea, în câmp în boabele infestate scuturate la recoltare, în crăpăturile scoarței arborilor, în litieră sau sub resturile vegetale. Adulții la începutul lunii mai părăsesc locul de hibernare; zboară bine, pot zbura pe distanțe de până la 5 km în căutarea florilor de mazăre, pentru a se hrăni cu polen. Specia este asociată și cu *Lathyrus* sp. (sângele-voinicului) și *Vicia* sp. (măzărice). După aproximativ două săptămâni de la ieșirea în câmp, femelele încep să depună ouă (când s-au format 5% din păstăi, adică la înflorirea primelor plante). Pe o păstaie sunt depuse cam 25 de ouă lipite cu ajutorul unei substanțe cleioase, dar se dezvoltă un număr de ouă egal cu numărul boabelor din păstaie (o singură larvă la bobul de mazăre). Larvele de stadiul unu pătrund în bob imediat ce eclozează. Larvele rod în interiorul boabelor, consumând până la 50% din masa acestora. Dezvoltarea larvelor durează cca. 45 de zile, după care se transformă în pupă, din care ies adulții, care rămân în interiorul boabelor. Dăunătorul se răspândește astfel cu ușurință în întreaga lume, odată cu comerțul de semințe. Pe boabele infestate, înainte ca adultul să fi ieșit, se observă o pată închisă la culoare ce corespunde cu operculul cavității centrale.

Figura 69. *Bruchus pisorum* (Foto: Cecilia Șerban).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, iar în 5 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 70.

Figura 70. Harta distribuției speciei *Bruchus pisorum*.

18. *Harmonia axyridis* (Pallas 1773) (Figura 71)

Sinonime: *Coccinella axyridis*; *C. russica*; *C. bissexpustulata*; *C. aulica*; *C. besseri*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Coccinellidae.

Denumire populară: Buburuza asiatică.

Căi de introducere: dispersie naturală, facilitată și de transportul bunurilor (Roy et al., 2016).

Descriere: Corpul hemisferic, pronotul transversal, mai lat posterior și îngustat anterior. Picioarele sunt scurte și pot fi retrase sub corp, în niște depresiuni. Pronotul de culoare albă sau crem cu 4–5 puncte negre ce pot fuziona rezultând un desen în forma literei M sau o pată trapezoidală neagră centrală ce lasă doar marginile pronotului albe. Culoarea elitrelor prezintă un înalt grad de polimorfism care este controlat genetic de 15 alele ale aceluiași locus (Roy et al., 2016). Specia are peste 200 de forme de culoare dar cele mai comune sunt una nemelanică și trei melanice: 1) elitre de culoare galbenă până la roșu cu un număr de 0-19 pete negre de formă și mărime variabilă (f. *succinea*); 2) elitre negre cu multe pete roșu-oranj care variază ca mărime și poziție (f. *axyridis*); 3) elitre negre cu câte o pată mare roșu-oranj fiecare (f. *conspicua*); 4) elitre negre cu câte 2 pete roșu-oranj fiecare, cea anterioară mai mare ca cea

posterioră (f. *spectabilis*) (Roy et al., 2016; Honek et. al., 2020). În zona nativă a speciei, există formele nemelanice, câteva forme melanice și un număr mic de alte forme rare, proporția acestora în populațiile native variind geografic dar și în funcție de climă și de la an la an (Honek et. al., 2020). În America predomină formele nemelanice, în timp ce în Europa se găsesc toate morfele, inclusiv cele melanice (cu f. *axyridis* mai rară) (Roy et al., 2016). Forma nemelanică *succinea* este găsită mai des în zonele aride, călduroase, cele melanice în zonele umede, mai reci (Roy et al., 2016). Posibil că melanizarea conferă un avantaj în anumite condiții climatice (de exemplu formele melanice ar putea absorbi mai eficient radiația termică) (Honek et. al., 2020).

Dimensiuni: 5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie euritopă, prezentă în grădini și parcuri, vii, livezi, terenuri agricole, margini de pădure, zone cu arbori și arbuști, margini de drumuri.

Biologie: specie polifagă, prădătoare, consumă afide, coccide, psilide, adelgide dar și stadiile imature ale altor insecte autohtone, inclusiv buburuze și fluturi (Roy & Migeon, 2010). Multe studii au arătat că unele specii de buburuze native sunt în declin în prezența speciei alohtone *H. axyridis*; în alte cazuri, diversitatea faunei locale a rămas aceeași, înainte și după stabilirea speciei *H. axyridis* (Roy et al., 2016). Se hrănește și cu fructe, polen, nectar și țesutul plantelor tinere (Roy et al., 2016). Adulții pot agrega în struguri astfel că atunci când aceștia sunt procesați pentru prepararea vinurilor, buburuzele elimină metoxipirazine care dau miros și gust neplăcut vinului, modificând calitatea acestuia (Botezatu et al., 2013). Este o specie multivoltină și iernează ca adult căutând diverse adăposturi precum crăpături din scoarță, scorburi, crevase în pietre dar și în case, clădiri (Roy et al., 2016).

Figura 71. *Harmonia axyridis* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 60 de pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Buila -Vânturarița, Parcul Național Retezat, Rezervația Biosferei Delta Dunării, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Călimani, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 72.

Figura 72. Harta distribuției speciei *Harmonia axyridis*.

19. *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767) (Figura 73)

Sinonime: *Ovalisia festiva*; *Palmar festiva*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Buprestidae.

Denumire populară: Gândacul tuiei.

Căi de introducere: Probabil introdusă odată cu importul de puiți de Cupressaceae; are potențial mare de dispersie naturală întrucât mare parte din suprafața României este favorabilă din punct de vedere climatic (Ruicanescu & Stoica, 2019).

Descriere: Corpul oval, de culoare verde smarald metalizat, cu reflexe albăstrui (pronotul uneori cu ușoare reflexe aurii), cu pete albastre întunecate pe pronot (uneori puternic reduse sau chiar absente) și pe elitre. Partea ventrală a corpului și picioarele verzi metalice. Antenele de culoare albastru închis. Baza pronotului prezintă pe laturi impresiuni transverse evidente (Ruicanescu & Stoica, 2019, Volkovitsh & Karpun, 2017).

Dimensiuni: 6–12 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: În zona circum-mediteraneană, unde specia este nativă, se dezvoltă pe Cupressaceae sălbatice (*Juniperus* sp., *Cupressus* sp.), dar în zonele urbanizate (parcuri, grădini, aliniamente stradale) s-a observat atacul și pe specii ornamentale alohtone, cea mai afectată fiind *Thuja occidentalis*. În ultimii ani s-a observat o extindere a arealului speciei spre nordul și estul Europei.

Biologie: Specie heliofilă și termofilă. Ciclul de viață durează între unu și patru ani, în funcție de temperatură și umiditate. Ierneză ca larvă, iar împuparea are loc primăvara. Adulții sunt

activi din mai până în august și stau în coronament. Se hrănesc cu frunze sau cu vârful crenguțelor proaspete. Femelele depun ouăle în crăpăturile din scoarța expusă la soare; larvele fac galerii sinuase în cambiu și lemnul viu din trunchiuri și de la baza ramurilor producând inițial brunificarea și uscarea frunzelor, apoi uscarea ramurilor și a întregii plante la infestare puternică. Preferă ramurile și trunchiurile subțiri, de 2-10 cm în diametru. Găurile de urgență au forma literei D sau formă ovală cu diametrul lung de 2-3 mm. Perioadele de secetă prelungită ca urmare a modificărilor climatice duc la slăbirea copacilor și favorizează astfel atacul (Nitzu et. al., 2016, Ruicanescu & Stoica, 2019, Volkovitsh & Karpun, 2017).

Figura 73. *Lamprodila festiva* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 7 pătrate, iar în 8 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 74.

Figura 74. Harta distribuției speciei *Lamprodila festiva*.

20. *Oryzaephilus surinamensis* Linnaeus, 1758 (Figura 75)

Sinonime: *Dermestes surinamensis*; *Dermestes sexdentatus*; *Anobium frumentarium*; *Oryzaephilus bicornis*; *Oryzaephilus cursor*; *Oryzaephilus frumentarius*; *Oryzaephilus sexdentatus*; *Silvanus bicornis*; *Silvanus surinamensis*; *Tenebrio cursor*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Silvanidae.

Denumire populară: Gandacul din Surinam.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Introdusă împreună cu produse agroalimentare infestate.

Descriere: Corpul brun-întunecat, alungit, cu laturi paralele, foarte plat și astfel bine adaptat pentru a pătrunde în spații foarte înguste sau în mici crăpături, putând ataca alimentele ambalate sau nucile în coajă. Sunt ușor de identificat datorită pronotului cu marginile ca un ferăstrău, cu câte șase dinți pe fiecare parte și cu trei creste longitudinale pe partea sa dorsală. Antenele sunt relativ scurte și slab măciucate (clavate).

Dimensiune: 2,5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este o specie asociată cu produse agroalimentare de depozit.

Biologie: Adulții depun ouăle din prima săptămână de viață, cu un optim în a doua și a treia săptămână. Ouăle sunt depuse liber, singure sau grupate, pe alimente, iar după trei-cinci zile eclozează; există între două și cinci stadii de dezvoltare larvare (de regula trei). Pentru împupare, larva își pregătește o celulă de împupare formată din particule de hrană. Dezvoltarea de la ou la adult, în condiții optime, poate dura aproximativ 25 de zile. Adulții și larvele sunt

oarecum rezistenți la temperaturi scăzute, fiind raportată o supraviețuire de trei săptămâni la 0°C. Temperaturile letale pentru toate etapele de dezvoltare sunt la -15,6°C timp de 24 de ore. *Oryzaephilus surinamensis* poate supraviețui iernilor blânde în depozite neîncălzite. Durata medie de viață a adulților este de 4-19 săptămâni. Adulții au aripile bine dezvoltate, dar rareori zboară. Sunt foarte activi și în caz de suprapopulare tind să părăsească sursa de hrană, în crăpături, poduri, chiar și sub scoarța copacilor din apropierea depozitelor. Nu au fost semnați adulți pe cereale, în câmp, înainte de recoltare. Acest gândac se hrănește cu cereale (porumb, grâu, orz, ovăz, mălai), fructe și legume uscate, tărate, făină, fulgi de ovăz, orez alb, biscuiți, condimente, nuci, paste făinoase, zahăr, suplimente alimentare, ciocolată, tutun etc. Este un dăunător secundar care atacă boabele deteriorate și boabele sparte rezultate în urma procedurilor de manipulare și din activitatea de hrănire a dăunătorilor primari. De aceea, se găsește adesea în cereale integrale în asociere cu alte insecte.

Figura 75. *Oryzaephilus surinamensis* (Foto: Andreea-Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 76.

Figura 76. Harta distribuției speciei *Oryzaephilus surinamensis*.

21. *Rhopalapion longirostre* Olivier, 1807 (Figura 77)

Sinonime: *Apion longirostre*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Apionidae.

Denumire populară: Gărgărița semințelor de nalbă.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Cu importul de semințe infestate.

Descriere: Negru, picioarele cu femurele și tibiile roșcate. Partea dorsală cu pubescență albă rară, mai densă uneori în apropierea scutelului. Antene lungi cu clava puternic alungită și cu segmente clar distincte și atât de lungă ca ultimele 6 articole ale funiculului. Pronotul la fel de lung ca și lat, rotunjit moderat. Elitre alungite, de 1.7 ori mai lungi decât late. Masculul are rostrul îngroșat, dens punctat și mat, de aceeași lungime cu capul și pronotul împreună (Wilhelm et al., 2011). Femela are rostrul extrem de lung, lucios în jumătatea terminală, cam la fel de lung ca și elitrele. Din cele 139 de specii de Apioninae din centrul Europei doar la *R. longirostrae* există un dimorfism sexual extrem; dintre cele 9 specii asociate cu specii de Malvaceae, *R. longirostre* este singurul cu dimorfism (Sprick et al., 2002).

Dimensiuni: 2.4-3.5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Habitat ruderalizate, pajiști, grădini și parcuri. Este o specie iubitoare de clima caldă și se răspândește în spre nord la altitudini mai joase, unde și planta gazdă are condiții optime de dezvoltare. Perioadele prelungite de căldură favorizează expansiunea și stabilirea speciei în alte țări.

Biologie: Specie fitofagă, care în Europa este monofagă pe *Alcea rosea* (Malvaceae). În Turcia, Siria și America de Nord se hrănește și pe bumbac (*Gossypium* sp.). Iernează ca adult sub frunze căzute ori în pământ, în jurul tulpinilor. Adulții apar primăvara și rod frunzele și tulpinile plantei gazdă. Femelele depun ouăle în mugurii floralii. Forează în muguri dar nu și în fruct. Inflorescențele de *A. rosea* conțin cam 40-60 de muguri în stadii diferite de maturitate care se coc într-un mod proximo-distal. Pentru a depune ouă, femelele aleg mugurii care sunt maturi și conțin grăuncioare de polen și ovule bine dezvoltate și care vor înflori în cam două săptămâni; alegerea stadiului optim de dezvoltare al mugurilor asigură un timp suficient pentru dezvoltarea completă a larvelor. După aproximativ trei zile apar larvele de prim stadiu care se cațără între stamine până la ovarul florii unde sapă galerii în fructele tinere. Înainte de împupare, larva matură roade o gaură în peretele seminței și o astupă cu o secreție albicioasă. Adultul va părăsi semințele prin aceasta gaură. Dezvoltarea larvară durează între patru și șase săptămâni. Emergența adulților poate continua până în septembrie (Mazur, 2007).

Figura 77. *Rhopalapion longirostre* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 8 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 78.

Figura 78. Harta distribuției speciei *Rhopalapion longirostre*.

22. *Rhyzopertha dominica* (Fabricius, 1792)

Sinonime: *Synodendron dominica*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Bostrichidae.

Denumire populară: Tocilarul semințelor.

Căi de introducere: Transportarea speciei ca bun de consum-contaminare. În România este semnalată la cerealele importate (Pașol et al., 2013).

Descriere: Este o insectă holometabolă, cu dezvoltare completă. Oul are formă ovoidă, de culoare albă, transformându-se în maro înainte de eclozare. În general există patru stadii larvare, primele două stadii nu sunt curbate, al treilea și al patrulea stadiu au capul și toracele curbate spre abdomen. Pupele au o lungime de 3,91 mm, cu 0,7 mm între ochi. La sfârșitul abdomenului, pupele masculine prezintă o pereche de papile cu două segmente, fuzionate pe abdomen pe toată lungimea lor, în timp ce papilele feminine au trei segmente. Culoarea adultului este maro-gălbuie la 7-10 zile după emergență și se întunecă lent cu trecerea timpului, devenind maro-roșiatic. Elitrele sunt paralele, capul nu este vizibil privit de sus, iar pronotul este convex, având în partea anterioară rânduri neîntrerupte de dinți (Potter, 1935).

Dimensiuni: 2-3 mm lungime; 0,8-1 mm lățime (Edde, 2012).

Ecologie/Habitat invadate: Întâlnită în hambare, silozuri ale aparatelor de hrănire automate, pubele goale de deșeuri. Deși este capabilă de dispersare activă prin zbor, aceasta se răspândește mai ales cu ajutorul transportului cerealelor (Eldridge, 2014). Atacă o mare varietate de produse (grâu, orz, orez, porumb, ovăz, produse de morărit ale acestora); la

atacuri puternice, din boabe rămâne doar tegumentul. S-au evidențiat atacuri și la năut, linte, fasole, biscuiți, plante medicinale uscate, ambalaje din lemn, plută pentru dopuri (CABI, 2020).

Biologie: Specie polifagă (Eldridge, 2014). Femelele depun în cereale între 200 și 500 de ouă în timpul vieții. Cea mai scăzută temperatură la care *R. dominica* poate finaliza dezvoltarea este la 20 °C și durează 90 de zile, iar cea mai rapidă rată de dezvoltare are loc la 34 °C, unde stadiul de ou durează două zile, cel de larvă 17 zile, iar cel pupal trei zile până la finalizarea dezvoltării. *R. dominica* nu este capabilă să finalizeze dezvoltarea între 38°C și 40°C. Adulții trăiesc între patru și opt luni, iar în condiții optime de 34 °C și 14% conținut de umiditate a boabelor, există o creștere de 20 de ori a populației după patru săptămâni (CABI, 2020). Larvele sunt mobile, însă pătrund în boabe pentru hrană și dezvoltare. S-a constatat că, în absența unei hrane abundente, ciclul de viață al larvei a fost mai lung, nu a crescut la fel de mare ca un exemplar bine hrănit sau a murit (Potter, 1935). Masculii adulți produc feromoni de agregare care atrag atât masculi, cât și femele. Adulții sunt buni zburători și pot fi prinși în momeli cu feromoni amplasate la câțiva kilometri de depozitele de cereale (CABI, 2020).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 79.

Figura 79. Harta distribuției speciei *Rhyzopertha dominica*.

23. *Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763) (Figura 80)

Sinonime: *Calandra oryzae*; *Curculio oryza*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Dryophthoridae.

Denumire populară: Gărgărița orezului.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Introdusă cu importul de produse agroalimentare infestate.

Descriere: Corpul de culoare maro-roșcat până la brun închis sau negru, cu câte două pete galben pal sau roșiatic pe fiecare elită. Rostrul este lung (1 mm), reprezentând aproape 1/3 din lungimea totală a corpului. Capul cu rostrul este la fel de lung ca protoracele sau ca elitrele. Protoracele este puternic și des punctat, cu puncte rotunde, iar elitrele prezintă striuri longitudinale adânci și punctate și interstriuri netede. Aripile membranoase sunt bine dezvoltate. Larva este lipsită de picioare, de culoare crem și capsulă cefalică închisă la culoare.

Dimensiune: Gărgărița de orez este mică, de la 2 mm până la 3,5 mm și are un aspect robust.

Ecologie/Habitat invadate: Depozite de cereale, alimente din gospodării sau silozuri.

Biologie: Este unul dintre cei mai importanți dăunători ai depozitelor de cereale din întreaga lume (atacă grâul, porumbul, ovăzul, secara, orzul, sorgul, maniocul, hrișca, fasolea uscată, nucile de caju sau produse procesate precum paste). În regiunile mai calde, atacă și în câmp. Atât adulții, cât și larvele se hrănesc cu cereale integrale, dar le atacă și pe cele deteriorate. În timpul infestațiilor mari, din cauza creșterii căldurii și umidității, se produc și daune secundare cauzate de mușegăiuri și acarieni. Femelele depun în total câte 300-400 de ouă (până la 25 de ouă zilnic), în interiorul boabelor. Depunerea pontei este inhibată la temperatura de 13°C, iar peste 35°C nu are loc în semințe cu umiditate sub 8%, umiditatea optimă fiind de 75-90% pentru cea a aerului și de 13-17% pentru cea a cerealelor. Depunerea pontei are ritmul cel mai intens la 25-28°C și în acest interval de temperatură durata de dezvoltare ou-adult este de 30-34 de zile. Din ouă, după aproximativ trei zile, eclozează larve albe, fără picioare, care se hrănesc în interiorul bobului aproximativ 18 zile; împuparea are loc tot în interiorul seminței și stadiul de pupă durează în medie șase zile. După transformarea în adult, acesta va rămâne între trei și patru zile în interiorul bobului pentru maturare sexuală. Adulții trăiesc de la câteva luni până la un an, au capacitate redusă de zbor și răspândirea în noi locații se face prin intermediul loturilor de cereale contaminate. Poate fi întâlnită și în habitate naturale atunci când scapă indivizi din depozite.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Figura 80. *Sitophilus oryzae* (Foto: Cristian Sitar)

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 81.

Figura 81. Harta distribuției speciei *Sitophilus oryzae*.

24. *Sitophilus zeamais* Motschultschy, 1855 (Figura 82)

Sinonime: *Calandra chilensis*; *Calandra oryzae*; *Calandra platensis*; *Cossonus quadrimacula*; *Calandra zeamais*; *Sitophilus oryzae* subsp. *zeamais*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Dryophthoridae.

Denumire populară: Gărgărița porumbului.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum–contaminare; introdusă cu cerealele importate (Sauvard et al., 2010).

Descriere: Prezintă șapte stadii ale ciclului de viață din care primul este cel de ou, patru stadii larvare, prepupa/pupă și adult. Adultul depune un singur ou în boabele de cereale, cu ajutorul rostrului puternic formând o cavitate. Femelele acoperă oul cu un dop gelatinos. Ouăle sunt de formă ovală, de culoare albicioasă și rotunjite în partea de jos. Larva este de culoare albă, apodă, având capul de culoare maro-deschis. Larva rămâne în interiorul bobului, hrănindu-se cu voracitate până la sfârșitul celui de-al patrulea stadiu, când eclozează în prepupă/pupă. Stadiile de ou, larvă și pupă se întâlnesc în camere și galerii săpate în semințe, nefiind astfel vizibile (Ojo & Omoloye, 2016). Rostrul masculului este mai scurt, mai gros și mai aspru, iar cel al femelei este neted și strălucitor. De e culoare maro-închis sau negru, cu patru semne ovale distincte, pete pe elitre. Antenele au opt segmente, iar aripile anterioare sunt dure, bine dezvoltate, conferind adultului o mai mare capacitate de a zbura către cultura în câmp și de a stabili o infestare înainte de recoltare (Longe, 2016).

Dimensiuni: 3,2 mm (Le et al., 2018).

Ecologie/Habitat invadate: Specie fitofagă, asociată culturilor de porumb, printre cei mai importanți dăunători ai cerealelor depozitate (porumb, în special). Acest dăunător se poate stabili peste tot acolo unde există sursa de hrană și unde temperatura și umiditatea semințelor sunt favorabile dezvoltării (Sauvard et al., 2010).

Biologie: Femela adultă provoacă daune prin depunerea ouălor (ovipozitare). Apoi, larvele și pupele mănâncă părțile interioare ale boabelor, rezultând un bob deteriorat și cu o greutate redusă. Infestarea ridică temperatura și conținutul de umiditate din masa de cereale stocată, ceea ce poate favoriza dezvoltarea fungilor, inclusiv a speciilor patogene, precum *Aspergillus flavus* (Bhusal & Khanal, 2019).

Figura 82. *Sitophilus zeamais* (Foto: Andreea-Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 4 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 83.

Figura 83. Harta distribuției speciei *Sitophilus zeamais*.

25. *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)

Sinonime: *Tribolium ferrugineum*; *T. testaceum*; *T. rubens*; *Uloma ferruginea*; *Stene ferruginea*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Tenebrionidae: Tenebrioninae.

Denumire populară: Gândașul castaniu al făinii.

Căi de introducere: Transportarea speciei odată cu bunurile de consum—contaminare. A fost introdusă cu produse agroalimentare infestate, fiind un dăunător important al cerelelor depozitate în toată țara (Teodorescu et al., 2006).

Descriere: Adultul are corpul turtit dorso-ventral, de culoare uniformă roșcată sau brun-roșcată. Capul prezintă două depresiuni transversale. Antenele măciucate, cu ultimele 3 articole lățite. Pronotul rar punctat, cu unghiurile anterioare rotunjite și cele posterioare obtuze. Picioarele subțiri cu tibiile lățite apical, prezintă doi spini terminali scurți. Marginea externă a tibiilor anterioare și medii este slab dințată. Elitrele prevăzute cu striuri și interstriuri punctate. Insecta poate zbura, aripile membranoase fiind bine dezvoltate. Larva are dimensiuni de 6-7 mm, de culoare alb-gălbuie, capsula cefalică dorsal și ghearele la vârf de culoare cafenie.

Ultimul segment abdominal și vârful mandibulelor sunt galbene. Corpul este cilindric alungit, convex dorsal, cu partea ventrală aproape plată (Pașol et al., 2013).

Dimensiuni: 3-3,7 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Important dăunător al produselor alimentare depozitate, întâlnit în depozite cu o mare varietate de produse vegetale și animale (grâu, orz, ovăz, secară, mazare, cacao, bumbac, ciocolată, nuci, fructe și legume uscate, tărațe, condimente, plante medicinale, insecte din colecții, stupi etc.) (Pașol et al., 2013). Atacă în special embrionul semințelor. Din cauza exuviilor și a excrementelor eliminate, produsele atacate se depreciază rapid, având un miros și un gust neplăcut.

Biologie: Specie detritivoră. Larvele trăiesc în produse alimentare. În încăperile neîncălzite are trei generații pe an, iar în cele încălzite între patru și cinci generații. Dezvoltarea are loc în intervalul 20-40 °C. Durata ciclului de viață se reduce la umidități crescute, în special la temperaturi ridicate. Perioada de incubație la 30°C este de între trei și cinci zile, iar la 25°C de între cinci și șapte zile. Stadiul de larvă durează între 22 și 100 de zile, numărul vârstelor larvare este variabil, fiind cuprins între 5-11. Larvele trăiesc în produse alimentare și se hrănesc în apropierea vracului sau pe sub bucățile de lemn și hârtie de la suprafață. Uneori se pot întâlni și în fisurile din pereții depozitelor. În ultima vârstă larvele se retrag în locuri adăpostite, transformându-se în pupe. Stadiul de pupă durează în medie 8 zile, pupa nefiind afectată de umiditate. La 20°C și 70% umiditate relativă, pupele s-au transformat în adulți, dar adulții nu au apărut. Insectele adulte au o longevitate foarte ridicată de peste trei ani, în medie 547 zile la masculi și 226 zile la femele (Pașol et al., 2013).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 84.

Figura 84. Harta distribuției speciei *Tribolium castaneum*.

26. *Tribolium confusum* Jaqcuelin du Val, 1868 (Figura 85)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Coleoptera: Tenebrionidae.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Importul de produse alimentare de depozit.

Descriere: Adultul are corpul comprimat dorso-ventral, colorat uniform roșcat sau brun-roșcat. Capul prezintă două depresiuni slabe transversale. Antenele cu ultimele articole lățite gradual astfel încât clava este mai puțin evidentă ca la *T. castaneum* și este formată din patru articole. Pronot cu margini laterale drepte. Elitrele prevăzute cu striuri și interstriuri punctate. Aripile membranoase sunt bine dezvoltate dar s-a observat că doar gândacul roșu al făinii (*T. castaneum*) zboară, chiar dacă nu e un zburător abil.

Dimensiune: 3,5 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Depozite de cereale, făină și alimente din gospodării, mori, brutării sau silozuri. Gândacii de făină pot fi infesta o mare varietate de cereale, făină și alte produse din cereale, boabe de fasole, cacao, nuci decojite, fructe uscate, legume uscate, biscuiți, condimente, paste, ciocolată, lapte praf, piei de animale, hrană uscată pentru animale de companie, ierburi uscate și exponate de muzeu. Nu se hrănesc cu cereale integrale, ci cu cele deja sparte, deteriorate și pot fi găsiți și în spațiile înguste unde acestea s-au vărsat.

Biologie: Iernează ca adult în produsele atacate sau în fisurile pereților locului de depozitare. Femela poate depune în medie 400-500 de ouă; ouăle sunt depuse direct în făină sau pe alt produs alimentar, sunt albe sau incolore și acoperite cu un material lipicios la care poate adera făina. Ouăle eclozează între trei și cinci zile. Larvele se hrănesc în grăunțele de cereale. În medie sunt cam șapte sau opt stadii larvare dacă condițiile de temperatură, umiditate și hrană sunt favorabile. Larvele sunt destul de active, dar se ascund în hrană, departe de lumină. Întreg ciclul de dezvoltare de la ou la adult este în medie de 26 de zile. Gândacii de făină pot supraviețui în cereale cu un conținut de umiditate de până la 8%. Adulții pot trăi mai mult de 3 ani, iar femelele pot depune ouă mai mult de un an. Când sunt agitați sau prea aglomerati, ei pot secreta substanțe chimice numite chinine care fac ca hrana infestată să devină roz și să aibă un miros înțepător. Adulții de *T. confusum* preferă și chiar agregă în făină impregnată cu astfel de chinine, în timp ce chininele funcționează ca un repelent *T. castaneum*.

Figura 85. *Tribolium confusum* (Foto: Andreea Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 86.

Figura 86. Harta distribuției speciei *Tribolium confusum*.

Insecta: Diptera

27. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) (Figura 87)

Sinonime: *Culex albopictus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Culicidae.

Denumire populară: Țânțarul tigru asiatic.

Căi de introducere: pătrunderea în țara noastră s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport (comerț internațional cu anvelope uzate, precum și prin circulația vehiculelor).

Descriere: scutellum și abdomen cu numeroase pete alb-argintii, tarsomerele I-IV prezintă benzi de culoare albă, tarsomerul IV este de culoare argintie în proporție de 75% la mascul și 60% la femelă, tarsomerul V este alb în întregime. Caracter de diferențiere taxonomică: dungă alb-argintie de la cap până pe partea dorsală a toracelui.

Dimensiuni: 10 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Colonizează mediile urbane și suburbane, folosind habitate naturale (corpuri de apă cu plante terestre, găuri de copaci, bazine de apă din roci) și artificiale (containere artificiale, ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune ponta. Este o specie exofilă, diurnă, care înțeapă preponderent în afara

locuințelor. Are o gamă largă de gazde, preferând însă sângele uman. Perioada de activitate corespunde cu perioada de activitate a gazdelor, dar mai ales cu lunile ce înregistrează temperaturi și precipitații ridicate.

Biologie: Ponta este depusă la suprafața liniei de apă, ouăle sunt ovale, de culoare neagră și de mici dimensiuni (0,5 mm). Ponta poate rezista deshidratării până la un an, iar în zonele temperate ouăle intră în diapauză în perioada iernii, rezistând la temperaturi scăzute. Eclozarea pantei în primăvară, după diapauză este strâns legată de disponibilitatea surselor de apă, de modificările fotoperioadice (lungimea zilei) și de temperatură. Dezvoltarea stadiilor imature durează de la trei până la opt săptămâni, în funcție de temperatură, iar stadiul larvar suferă patru năpârliri. Larvele se hrănesc activ cu particule de materie organică din apă, iar periodic se ridică la suprafața apei pentru a putea respira oxigen. Stadiul de pupă este unul foarte scurt (până la două zile), iar pupele sunt active, însă nu se hrănesc. Distanța de răspândire a adulților de la locul eclozării este mai mică de 200 m. Durata de viață a femelelor adulte este de trei săptămâni. Adulții se pot hrăni și cu nectarul florilor, însă femela necesită sânge pentru a putea depune panta, aceasta înțepând agresiv gazda. În cursul unui ciclu gonotrofic specia se hrănește o singură dată, putând avea de la cinci până la 17 generații pe an. Specia este un vector important pentru o serie de virusuri, mai ales pentru Chikungunya, Dengue, Zika și West Nile. S-a demonstrat experimental că *Aedes* este un vector competent pentru cel puțin 22 de arbovirusuri, dar și pentru nematode parazite de interes veterinar din genul *Dirofilaria* (*D. immitis*, *D. repens*).

Figura 87. *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Foto: Cătălin Răzvan Stanciu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 7 pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Specia este prezentă în Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 88.

Figura 88. Harta distribuției speciei *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894).

28. *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Figura 89)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Ulidiidae.

Denumire populară: Musca păun.

Căi de introducere: Pătrunderea în România s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport dar și prin expansiune naturală.

Descriere: Corpul are culoarea de fond gri cu numeroase pete negre (cu o margine gălbuie). Aripa prezintă numeroase pete, uneori unite dar care nu formează benzi. Specia se recunoaște ușor, în stadiul de adult, după poziția caracteristică a aripilor. Acestea sunt ridicate în sus și îndreptate spre anterior, de unde și numele popular de musca păun.

Dimensiuni: 4 – 5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Natural specia este distribuită în State Unite ale Americii și sudul Canadei. La nivel național specia pare a fi legată mai ales de una dintre plantele gazdă salcâmul-*Robinia pseudoacacia*. Specia a fost observată pe *R. pseudacacia*, *Populus* sp., *Acer negundo*, *Quercus* sp.

Biologie: Specia se dezvoltă în cambiul descompus al arborilor. Adulții se pot observa în locuri expuse pe scoarța copacilor sau pe diferite obiecte fiind observate frecvent pe mașini. Adulții sunt atrași de substanțe fermentate astfel că se capturează frecvent în capcane cu bere sau vin.

Figura 89. *Callopistromyia annulipes* (Foto: Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 90.

Figura 90. Harta distribuției speciei *Callopistromyia annulipes*.

29. *Dasineura gleditchiae* (Osten Sacken, 1866) (Figura 91)

Sinonime: NA.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Diptera: Cecidomyiidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: *Dasineura gleditchiae* este o specie dăunătoare pentru arborele *Gleditsia triacanthos* fiind un arbore nord-american care a fost introdus în Europa la începutul secolului al XVIII-lea în scopuri ornamentale. În ultimele decenii, soiurile fără spini au fost plantate din ce în ce mai mult în Europa în medii urbane (de-a lungul străzilor oraşului, în parcuri și grădini) și se pare că aceste soiuri fără spini sunt mai susceptibile la atacul speciei *D. gleditchiae*. Această specie de dipter a fost introdusă în Țările de Jos în anii 1970 și apoi s-a răspândit în alte țări europene, cel mai probabil prin schimburile comerciale de material vegetal infestat. Datorită răspândirii sale destul de rapidă, *D. gleditchiae* este considerată o specie invazivă în Europa (EPPO, 2008).

Descriere: Larvele acestei specii sunt la început de culoare albă, apoi devin portocalii. Femela are abdomenul roșu-cărămiziu, cu peri negri pe fiecare segment în zona dorsală. Masculul are aceeași culoare, doar că nuanța e mai închisă (Neacșu, 2006).

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 1,2 și 1,8 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie monofagă, poate fi întâlnită acolo unde apare planta gazda - *G. triacanthos*: în zone urbane, parcuri, peluze ornamentale, la marginea satelor.

Biologie: Indivizii de *D. gleditchiae* ierneză sub formă de pupe în sol. Muștele adulte ies din pupe din martie până în iunie și sunt atrase de frunzișul copacilor. Femelele depun ouă pe frunzele tinere de roșcov. Larvele se hrănesc cu foliole tinere, provocând gale de culoare verde până la violet. În fiecare gală se dezvoltă o larvă, mai rar 2 sau 3. Toamna, larvele cad la pământ și se împupeză în sol. Din punct de vedere al ciclului de viață este o specie multivoltină, cu două până la trei generații pe an care se suprapun. Infestările severe pot provoca reducerea creșterii, moartea țesutului vegetal și defoliere parțială.

Figura 91. Atac de *Dasineura gleditchiae* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 22 de pătrate, și fiind înregistrată cu un singur punct de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 92.

Figura 92. Harta distribuției speciei *Dasineura gleditchiae*.

30. *Monarthropalpus flavus* (Schränk, 1776) (Figura 93)

Sinonime: *Cecidomyia buxi*; *Diplois buxi*; *Diplois schineri*; *Monarthropalpus buxi*; *Scatopse buxi*; *Tipula buxi*; *Tipula flava*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Cecidomyiidae

Denumire populară: Minerul frunzelor de buxus sau țânțărașul frunzelor de buxus.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu importul de *Buxus sempervirens* infestat.

Descriere: Adulții, de culoare galben-portocaliu sau portocaliu-roșiatic, au aspectul unui țânțar de mici dimensiuni și sunt de obicei întâlniți roind în apropierea tufelor de *Buxus* sp.. Aripile sunt transparente iar antenele prezintă 14 segmente. Larvele și pupele, întâlnite în fruzele plantei, au culoare alb-gălbui, larvele având uneori nuanțe verzi, iar pupele, mai închise la culoare pot fi uneori galbene sau portocalii.

Dimensiuni: Adulții măsoară aproximativ 2,5-3 mm lungime, iar larvele și pupele, aproximativ 3-4 mm.

Ecologie/Habitat invadate: *M. flavus* este specie monofagă, hrănindu-se doar cu frunzele plantelor din genul *Buxus* (*B. sempervirens*, *Buxus roduntifolia*, *Buxus bullata*, *Buxus balearica*).

Biologie: Această specie produce o sigură generație pe an. Femele depun ponta în frunzele tinere de buxus (până la 16 ouă per frunză), de la sfârșitul lunii aprilie până la începutul lunii mai. După eclozare (14-21 zile), larvele se hrănesc în interiorul frunzei, pe tot parcursul sezonului cald, cauzând îngălbenirea frunzei, pe partea dorsală, iar pe partea ventrală a frunzei producând umflături, tot ca urmare a acțiunii de hrănire a larvelor. Sunt frecvente situațiile în care sunt prezente mai multe larve în aceeași frunză, dar în cazurile de infestare gravă, frunza se usucă și cade. De obicei doar un singur exemplar dintr-o frunză ajunge la maturitate. La venirea iernii (temperaturi sub 0°C) larvele se împupeză, hibernând în gale iar în primăvara odată cu încălzirea vremii, din frunze ies formele adulte. Majoritatea adulților, ies la primele ore ale dimineții, într-un interval de timp de una sau două săptămâni. Găurile de emergență ale adulților (pe partea ventrală a frunzei), au aspectul unei pustule și conțin exuvii.

Figura 93. *Monarthropus flavus* (Foto: Cecilia Șerban).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, nefiind pătrate în care să fie înregistrată doar cu pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 94.

Figura 94. Harta distribuției speciei *Monarthropalpus flavus*.

31. *Obolodiplosis robiniae* Haldeman, 1847 (Figura 95)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Cecidomyiidae.

Denumire populară: Musculița galicolă a salcâmului.

Căi de introducere: Pătrunderea în România s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport.

Descriere: Palp labial fragmentat în patru; antena cu 12 flageromere; porțiunea bazală a aripii Rs puternic îngroșată; masculul – cerci mari, aproape despărțiți, lobul medio-bazal nu este prezent, doi lobi orbiculari înconjoară aedeagusul. Recunoașterea speciei are loc după atacul caracteristic produs asupra frunzelor de salcâm: marginea frunzelor este rulată de larvele care se hrănesc.

Dimensiuni: 2 – 3 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zona de distribuție naturală a speciei *Obolodiplosis robiniae* coincide cu planta sa gazdă, *Robinia pseudoacacia*, invadând atât mediile urbane cât și suburbane. Larvele formează gale pe marginile frunzelor, întâlnindu-se până la una-două gale pe frunză. Frunzele astfel rulate devin de culoare verde închis sau de culoare roșatică.

Biologie: În funcție de condițiile climatice specia poate avea de la două până la patru generații pe an. De obicei, specia are trei generații în fiecare an: prima generație de adulți poate ecloza începând cu luna mai până la finalul lunii iulie, a doua generație de la începutul lunii iulie până în august, iar a treia din septembrie până în octombrie. Larvele care se împușează în timpul

verii rămân în galele din frunze, iar cele care fac parte din generația târzie de toamnă se împupeză în sol, după căderea frunzelor.

Figura 95. *Obolodiplosis robiniae* – larvă și gală (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 33 de pătrate, iar în 11 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului, Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 96.

Figura 96. Harta distribuției speciei *Obolodiplosis robiniae*.

Insecta: Hemiptera

32. *Aphis spiraephaga* F.P. Muller, 1961

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Prezintă atât femele vivipare aptere cât și forme înaripate. Primele sunt de culoare maronie închisă, cu diferite modele iregulate colorate și dungi de ceară. Membrele și antenele sunt de culoare închisă, iar sifunculii sunt de obicei negri. Formele înaripate sunt de culoare maronie sau neagră cu partea dorsală lucioasă. Există și femele ovipare care sunt de culoare roșiatică care prezintă dungi de ceară. Masculii înaripați sunt de culoare verzuie-negricioasă, cu sifunculi reduși (Heie, 1980).

Dimensiuni: Variaza între 0,9 mm și 2 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Poate fi întâlnită în parcuri și grădini, pe specii din genul *Spiraea* (Wieczorek, 2011). Alte lucrări sugerează însă un spectru trofic mai larg care include diferite specii ale genurilor: *Arabis*, *Carum*, *Centranthus*, *Erica*, *Filipendula*, *Helipterum*, *Symphoricarpus*, *Trinia* și *Valeriana* (Özdemir, 2020).

Biologie: Specia de afid hibernează ca ou, pe planta gazdă, iar nimfele tinere apar în luna mai (Starý, 1995).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în trei pătrate și înregistrată doar cu pseudoabsență în două pătrate. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 97.

Figura 97. Harta distribuției speciei *Aphis spiraephaga*.

33. *Comstockaspis perniciosus* (Comstock, 1881)

Sinonime: *Quadraspidiotus perniciosus*; *Aspidiotus perniciosus*; *Diaspidiotus perniciosus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Diaspididae.

Căi de introducere: Prin transportul mărfurilor reprezentate de plante infestate utilizând un mijloc/ vector de transport pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Corpul femeii adulte este galben-lămâie. Este acoperit cu solzi rotunjiți de culoare gri închis. Corpul nimfei este distinct segmentat, cu ciocul suctor lung, cu antene, ochi și trei perechi de picioare. Lungimea corpului este de 0,25-0,3 mm.

Dimensiuni: Adultul are 1.5-2 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specia se dezvoltă pe organele vegetative, flori și fructe. Apare cel mai frecvent pe scoarța trunchiurilor și a ramurilor (Bagarová & Psota, 2016). Atacă peste 200 specii de arbori, arbuști și plante ierboase, însă preferă speciile lemnoase. Dintre speciile pomicele atacă mai frecvent speciile sămânțoase (măr, păr, coacăz, moșmon ș.a.) și mai puțin speciile sămburoase (piersic, cais, vișin, cireș). Dintre arbori, arbuști forestieri și ornamentali atacă ulmul, teiul, frasinul, arțarul, salcâmul, stejarul, plopul, carpenul, salcia etc., preferând lemnul câinesc, gutuiul japonez, trandafirul și păducelul. Pe plantele ierboase (fasole, căpșun, cartof ș.a.) se întâlnește mai rar. Femelele predomină pe tulpinile frunzelor și pe fructe, în timp ce masculii predomină pe frunze (https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose_scale).

Specie se trăiește atât în climatul temperat, cât și în cel subtropical. Femelele sunt des întâlnite pe tulpinile frunzelor și pe fructe, în timp ce masculii pe frunze. Pot exista mai multe generații în fiecare an în climatele calde, dar în regiunile mai reci există o singură generație. Primul și al doilea stadiu pot ierna în crăpăturile scoarței, iar nimfele care hibernează pot supraviețui la temperaturi de până la -42°C . Apariția nimfelor în primăvară coincide cu izbucnirea mugurilor (https://en.wikipedia.org/wiki/San_Jose_scale).

Biologie: Specie vivipare. În cele două luni de viață femela dă naștere la 150-200 de larve. Larvele sunt mobile. Prima năpârlire are loc în 8-12 zile; ca urmare a năpârlirii, antenele, ochii și picioarele se reduc. Femela devine adultă după două năpârliri, masculul după patru năpârliri. Masculul adult este portocaliu deschis, cu două aripi. Având o durată de viață de doar câteva ore (http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Quadraspidotus_perniciosus).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 98.

Figura 98. Harta distribuției speciei *Comstockaspis perniciosus*.

34. *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Figura 99)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigru stejarului/Ploșnița dantelată a stejarului.

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară.

Descriere: Culoarea de fond a adulților este de un alb-murdar cu pete brun închise. Prezintă în zona anterioară a aripilor două pete oval-circulare de culoare brună, unele exemplare prezintă o pată brună difuză și în zona posterioară a aripilor. Zona posterioară a pronotului precum și baza scutului sunt de asemenea de culoare brun-negricioasă. Pe marginile anterioare ale aripilor și pe marginile pronotului, prezintă țepi mici. De asemenea, marginea anterioară a aripilor formează aproximativ un unghi drept. Antenele și picioarele sunt de culoare crem-brun deschis. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 2,8-3,5 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și alei cu stejari, păduri de foioase.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Quercus*, fiind întâlnită deseori în parcuri, aliniamente sau arbori izolați. Se întâlnește atât pe arbori adulți cât și pe plante tinere, fiind întâlnită inclusiv în pepiniere. Dezvoltă de la două la trei generații pe an în funcție de climă, ultima generație ierneză ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar precum și în adăposturi artificiale atunci când are ocazia. Atunci când se dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Figura 99. *Corythucha arcuata* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 33 de pătrate, iar în 5 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Retezat, Parcul Național Călimani, Parcul Național Cozia, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și Parcul Național Semenic- Cheile Carașului. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 100.

Figura 100. Harta distribuției speciei *Corythucha arcuata*.

35. *Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Figura 101)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigrul platanului/Ploșnița dantelată a platanului.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală secundară.

Descriere: Specie de talie mică cu aspect dantelat, colorit predominant albicios, marginile pronotului vălurite cu trei-patru rânduri de celule și prevăzute cu țepi mici. Partea posterioară a pronotului deseori de culoare brun-închis, picioarele și antenele de culoare crem-brun deschis. Prezintă câte o pată brună în zona mediană a fiecărei aripi, iar împreună cu coloritul albicios al corpului, reprezintă o caracteristică prin care poate fi deosebită cu ușurință de alte specii. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 3,2-3,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Pepiniere de plante ornamentale, parcuri și alei cu platani.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Platanus*, fiind întâlnită îndeosebi în parcuri și zone verzi asociate localităților sau pepiniere. Specia are între două și trei generații pe an (în funcție de zonă), femelele depun în medie 80-160 ouă, dar se poate ajunge până la 350 ouă depuse de o singură femelă. Specia iernează predominant sub scoarța plantei gazdă, dar folosește și alte

adăposturi naturale sau antropice. Atunci când dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Figura 101. *Corythucha ciliata* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, iar în 6 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 102.

Figura 102. Harta distribuției speciei *Corythucha ciliata*.

36. *Dreyfusia nordmanniana* (Eckstein, 1890)

Sinonime: *Adelges (Dreyfusia) nordmanniana* (Eckstein, 1890), *Adelges nordmanniana* (Eckstein, 1890), *Chermes nordmanninae*, *Dreyfusia nuessleni*

Clasificare: Insecta: Hemiptera: Adelgidae

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc / vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Adulții sunt de culoare maroniu închis (Blackman & Eastop, 1994).

Dimensiuni: Adulții au o lungime de 1.5 mm (Blackman & Eastop, 1994).

Ecologie/Habitat invadate: Speciile de adelgide au un grad ridicat de specificitate. *D. nordmanniana* atacă gazdele secundare ale genului *Abies* (Havill et al., 2007).

Biologie: Ciclul de viață al speciei este de 2 ani. Vara, femelele depun ouă, iar pe finalul acesteia apar formele sexuate. Spre toamnă femelele intră în diapauză și ierneză sub formă de stadiu larvă. Primăvara larvele năpârlesc până la stadiul de adult și depun de la 300 până la 500 de ouă (Varty, 2022).

Origine/distribuție nativă: Specia este nativă din America de Nord (Blackman & Eastop, 2006). În afara distribuției native (emisfera boreală și habitatele cu climă temperată), *D. nordmanniana* apare asociată cu plantațiile de *Abies alba* și *Abies nordmanniana* în Europa (Nierhaus-Wunderwald & Forster, 1999).

Distribuție în România: În Carpații românești estici poate să ajungă până la altitudinea de 1350 m (Wolf, 2003).

Specii similare: Specia nu poate fi confundată cu alte specii.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un pătrat, iar în 6 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Retezat. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 103.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 103. Harta distribuției speciei *Dreyfusia nordmanniana*

37. *Erasmoneura vulnerata* (Fitch, 1851) (Figura 104)

Sinonime: *Erythroneura gradata*; *Erythroneura vulnerata*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Cicadellidae.

Denumire populară: Cicada americană a viței de vie.

Căi de introducere: Nu este cunoscută cu certitudine calea de introducere în țară, însă cel mai probabil a fost introdusă cu material vegetal, deoarece primele semnalări din țară au fost din sudul și estul țării deși cele mai apropiate țări în care a fost raportată anterior la acel moment erau Slovenia și Italia (Chireceanu et al., 2020).

Descriere: Specie de dimensiuni mici, adulții au un colorit variat cu aspect marmorat, prezintă pe aripile anterioare o pată albă în zona costală ce împreună cu nervațiunea roșie a celulei apicale reprezintă caractere de recunoaștere importante și exclud alte specii similare care pot coabita pe aceeași plantă. Nimfele sunt brun-roșcate cu pete neregulate și o linie longitudinală de culoare gălbuie. La mișcarea frunzelor, adulții își iau zborul și se mută pe frunze învecinate. Specia coabitează fără probleme pe vița de vie cu alte specii alogene precum *Arboridia kakogawana* sau *Scaphoideus titanus* și mai rar cu *Phlogotetix cyclops*, de care se deosebește ușor prin colorit.

Dimensiuni: 2,7–3,2 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Parcuri, grădini, curți, podgorii și alte plantații cu viță de vie.

Biologie: Se dezvoltă pe *Vitis vinifera*, *V. labrusca* și *Parthenocissus quinquefolia* însă a fost observată și pe *Cercis siliquastrum*. Are două sau trei generații pe an, adulții cât și nimfele se

găsesc de cele mai multe ori pe fața superioară a frunzelor, migrând însă pe cea ventrală atunci când năpârlesc (Rizzoli et al., 2020). Hrănirea lor determină apariția de mici pete clorotice pe frunze, abundența petelor crește odată cu înaintarea în sezon și cu timpul de expunere al frunzelor la insectă (frunzele bătrâne prezintă deseori mai multe pete). Tot pe frunzele afectate se pot observa și pete mici negricioase ce reprezintă excrementele insectelor. Specia este atrasă de lumină sau de culoarea galbenă, putând fi colectată și la ecran luminos sau capcane lipicioase de culoare galbenă.

Figura 104. *Erasmoneura vulnerata* (Foto: Cătălin Răzvan Stanciu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 105.

Figura 105. Harta distribuției speciei *Erasmoneura vulnerata*.

38. *Gilletteella cooleyi* (Gillette, 1907) (Figura 106)

Sinonime: *Adelges cooleyi*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Adelgidae.

Denumire populară: Păduchele galicol al molidului.

Căi de introducere: Pătrunderea în România noastră s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport.

Descriere: Specia se găsește pe molid în formă galicolă și pe duglas în formă liberă. Galele sunt pe lujeri tineri cu tulpina îngroșată, lujeri care pot avea culori diferite: verde, roșu sau violet. Formele libere nealate sunt acoperite de o secreție ceroasă ca o lână. Formele alate sunt de culoare brună puternic sclerotizate.

Dimensiuni: 1-2 mm.

Ecologie/Habitate invadate: natural specia este distribuită în vestul Americii de Nord. La nivel național specia este legată de molid *Picea abies*.

Biologie: Un ciclu biologic complet are galicole și libere necesită doi ani, cu șase generații de insecte și prezența a două gazde, molid - *Picea* sp. și duglas - *Pseudotsuga* sp. Formele galicole se dezvoltă pe molid și sunt doar femele. Galele se dezvoltă din ouă depuse la sfârșitul iernii pe muguri. Larvele se hrănesc la baza acelor din mugure zonă care devine gală odată cu dezvoltarea insectei și creșterea lujerului din mugure. Camerele galicole nu comunică între ele (așa cum se întâmplă la alte specii cu dezvoltare asemănătoare). La sfârșitul verii din gale ies femele alate care migrează pe *Pseudotsuga* unde se dezvoltă câteva generații cu forme fără

aripi de păduchi lânoși în cursul unui an. La sfârșitul verii unele forme de păduchi lânoși se dezvoltă în forme alate sexuate și migrează pe molid și se reia ciclul.

Figura 106. *Gilletteella cooleyi* (Foto: Angel Irimia).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2, iar în 3 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Retezat. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 107.

Figura 107. Harta distribuției speciei *Gilletteella cooleyi*.

39. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) (Figura 108)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița marmorată asiatică/Ploșnița marmorată.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Adulții au colorit brun-cenușiu cu aspect marmorat, hemielitrele sunt deseori de culoare roșcată cu zona membranoasă transparentă și dungată cu brun. Antenele sunt brun-negricești cu zone albe la baza ultimelor două articole, precum și la vârful penultimului articol antenal. În zona anterioară a pronotului prezintă deseori patru puncte albicioase dispuse în linie orizontală, similar apar și trei-cinci puncte la baza scutului. Marginea abdomenului (conexivum) prezintă un colorit cu pete în alternanță alb și brun-cenușii.

Dimensiuni: 12-17 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și zone urbane verzi, pepiniere, păduri și liziere, livezi de pomi fructiferi sau alte terenuri agricole.

Biologie: Specie polifagă, a fost identificată pe numeroase specii de plante, de la ornamentale (*Hibiscus syriacus*, *Rosa chinensis*, *Spiraea x vanhouttei*) la pomi și arbuști fructiferi (*Asimina triloba*, *Juglans regia*, *Lycium barbarum*, *L. chinense*, *Malus domestica*, *Prunus domestica*, *P. persica*, *Ziziphus jujuba*), precum și alte plante de cultură (*Solanum lycopersicum*, *Zea mays*). Iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar sau adăposturi artificiale. Toamna, este atrasă de suprafețe însorite fiind deseori găsită pe pereții clădirilor cu expunere sudică. Din acest motiv, în sezonul rece intră deseori în locuințe, depozite, cutii de transport sau chiar mijloace de transport. Adulții apar la sfârșitul verii, însă ultimele trei stadii de nimfă se pot identifica cu ușurință după marginile anterioare ale pronotului ce sunt de culoare albă și cu țepi, ultimele două stadii având și o pată albă la nivelul tibiei pe toate perechile de picioare.

Figura 108. *Halyomorpha halys* (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 35 de pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Domogled Valea-Cernei, Parcul Național Călimani și Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 109.

Figura 109. Harta distribuției speciei *Halyomorpha halys*.

40. *Macropsis eleagni* Emeljanov, 1964

Sinonime: *Macropsis cyanescens*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Cicadellidae.

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară.

Descriere: Corpul de culoare verzui palid, fără pete sau desene. Apodemele abdominale două la mascul cu lobii larg rotunjiți sau angulari (Tishechkin, 2020).

Dimensiuni: Lungimea corpului este de 3,5-3,7 mm la masculi și 3,9-4,3 mm la femele.

Ecologie/Habitat invadate: Întâlnită în habitatele cu *Elaeagnus angustifolia*.

Biologie: Specie monofagă, cu *Elaeagnus angustifolia* ca planta gazdă (Gjonov & Shishiniova, 2014).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 110.

Figura 110. Harta distribuției speciei *Macropsis eleagni*.

41. *Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878) (Figura 111)

Sinonime: *Nectarophora euphorbicola* (Thomas, 1878); *Illinoia cucurbitae* (Middleton, 1879); *Nectarophora lycopersici* Clarke, 1903; *Siphonophora euphorbiae* Thomas, 1878.

Clasificare: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară.

Descriere: *Macrosiphum euphorbiae* are un colorit variabil, deseori de culoare albicioasă însă poate fi și de nuanță galben-verzui sau chiar roșiatică. Corpul are un aspect lucios și ochii de culoare roșie. La formele aptere picioarele, siphunculi și zona caudală sunt deseori de aceeași culoare precum corpul, siphunculi fiind doar ușor mai închși la culoare în zona apicală. La formele alate, antenele și siphunculi sunt mai închși la culoare.

Dimensiuni: 1,7–3,6 mm. **Ecologie/Habitat invadate:** Culturi de legume, livezi de pomi fructiferi precum și spații verzi cu plante ornamentale (Feraru, 2004).

Biologie: Specie polifagă ce să hrănește cu o gamă largă de specii precum legume (cartof, roșii, salată, etc), pomi fructiferi și plante ornamentale (Tomescu & Negru, 2003; Feraru, 2004). Iernează de obicei pe specii de *Rosa* unde are o generație primăvară iar ulterior femele alate din generațiile următoare colonizează și alte specii gazdă.

Origine/distribuție nativă: America de Nord (Teodorescu, 2018).

Distribuție în România: Specie probabil larg răspândită în România.

Specii similare: Specia poate fi confundată cu alte specii din genul *Macrosiphum*.

Figura 111. *Macrosiphum euphorbiae* (Foto: Ovidiu Alin Popovici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 112.

Figura 112. Harta distribuției speciei *Macrosiphum euphorbiae*.

42. *Macrosiphum rosae* (Linnaeus, 1758) (Figura 113)

Sinonime: *Aphis rosae*

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Adulții apteri ai speciei prezintă o variabilitate de culori de la roz închis la roșu-maroniu. Antenele și, uneori, capul sunt întunecate, la fel ca și capetele tibiei și a femurelor. Abdomenul poate avea sau nu sclerite marginale mici. Sifunculele sunt negre și îndoite spre exterior și sunt reticulate spre zona apicală (Alford, 2012).

Dimensiuni: Exemplare au o dimensiune ce variază între 1.7 -3.6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Prezintă preferințe evidente pentru *Rosa* sp., care este gazda primară, apoi trec pe specii din familia Dipsacaceae, gazda secundară, și Valerianaceae. Coloniile sunt active toată vara pe specii de *Rosa* sp. (Bowers et al., 1972).

Biologie: Acest afid iernează în principal în stadiul de ou, pe trandafiri, dar în iernile blânde, unii adulți pot supraviețui până în primăvară. Ouăle eclozează primăvara în femele aptere care se reproduc partenogenetic, iar coloniile mari se pot dezvolta rapid, fiind găsite în principal pe vârfurile lăstarilor și în jurul mugurilor floralii. Cele mai mari densități ale populației sunt în iunie și iulie în emisfera nordică, chiar când tufișurile înfloresc, iar apoi populațiile scad. Acest lucru se datorează faptului că, în această perioadă a anului, se dezvoltă unele femele cu aripi, care migrează către alte tufe de trandafiri sau către anumite gazde secundare (Alford, 2012).

Figura 113. *Macrosiphum rosae* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 39 de pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Cozia, Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 114.

Figura 114. Harta distribuției speciei *Macrosiphum rosae*.

43. *Metcalfa pruinosa* Say, 1830 (Figura 115)

Sinonime: *Flata pruinosa*; *Poeciloptera farinosa*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Flatidae

Denumire populară: Cicada meliferă.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Aspectul cicadei este similar la femele și masculi, sexele fiind greu de diferențiat. Adulții sunt de dimensiuni mici, având corpul acoperit de o secreție ceroasă, atât în stadiul de adult cât și în stadiul larvar. Culoarea poate varia de la nuanțe de brun până la cenușiu. Aripile anterioare au marginea externă aproape dreaptă, iar în partea bazală prezintă două pete negricioase, caracteristice.

Dimensiuni: 5,5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Specie polifaga, *Metcalfa pruinosa* are ca plante gazdă peste 300 de specii, inclusiv o gamă largă de arbori și tufișuri sau plante cultivate (viță de vie, măr, păr, prun și piersic), păduri și buruieni și mai ales plante ornamentale. În populații foarte mari pot produce distrugerea plantelor gazdă, iar secrețiile de substanțe dulci favorizează dezvoltarea fungilor.

Biologie: Prezintă o singură generație pe an; ierneză în stadiul de ou, după în scoarța rămurilor plantelor gazdă. În ciclul de dezvoltare are cinci stadii larvare de dimensiuni diferite, durata de dezvoltare larvară fiind de circa 42 zile. După eclozare, larvele încep procesul de hrănire, deplasându-se pe partea inferioară a frunzelor unde se acoperă de secreții

ceroase și excretă substanțe dulci. Nimfele apar începând cu luna mai și până în iulie și se hrănesc cu floemul plantelor gazdă. Stadiul de adult apare în august și depune până la 90 de ouă. Adulții sunt prezenți pe ramurile tinere, unde au o dispunere caracteristică.

Figura 115. *Metcalfa pruinosae* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 10 de pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Călimani, Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș și Parcul Național Ceahlău. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 116.

Figura 116. Harta distribuției speciei *Metcalfa pruinosa*.

44. *Myzus persicae* (Sulzer, 1776)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Denumire populara: NA.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Adulții prezintă capul și toracele de culoare neagră, având abdomenul galben-verzui cu o pată neagră pe abdomen. Nimfele sunt la început verzi, apoi devin galbene. Cele care urmează să devină femele înaripate prezintă o culoare rozalie. Adulții apteri seamănă cu nimfele. Această variație de culoare este influențată de planta gazdă, nutriție și temperatură (Van Emden & Eastop, 1969).

Dimensiuni: Au o dimensiune ce variază între 1,7 -2,1 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Reprezintă unul din cele mai importanți dăunători ai piersicului, influențând creșterea și dezvoltarea, alterând țesuturile. Mai mult, este vector pentru o serie de virusuri (virusul mozaicat al castravetelui, virusul cartofului, virusul tabacului) (Manoussopoulos, 2001).

Biologie: Specia hibernează în stadiu de ou, care este depus pe *Prunus*. Primavara devreme, ouăle eclozează, iar nimfele pot ataca florile, frunzele tinere etc. Adulții apar vara, moment când au cel mai mare impact pentru că se dispersează de a *Prunus* spre alte specii precum castravetele, tutunul, cruciferele, unde devine dăunător pentru mai multe generații. Afidul poate

avea o generație completă între 10 și 12 zile. Poate avea peste 10 generații într-un an, dar dacă există condiții prielnice numărul se poate tripla (Van Emden & Eastop, 1969).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 117.

Figura 117. Harta distribuției speciei *Myzus persicae*.

45. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Figura 118)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița verde/Ploșnița verde a tomatelor.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie naturală secundară.

Descriere: Adulții au un colorit predominant verde, zona membranoasă a aripilor este transparentă, antenele verzui cu vârful ultimelor trei segmente maroniu. Pe lângă forma tipică, există mai multe variații de colorit, cea mai frecventă în zona noastră fiind forma *torquata*, la care marginea anterioară a pronotului și a capului sunt de culoare crem-gălbui. În sezonul rece (primăvara devreme și toamna târziu), majoritatea adulților își schimbă coloritul din verde în maro-roșcat sau brun. Specia prezintă trei-cinci pete albe mici la baza scutului, o caracteristică ce o deosebește de multe specii similare native în România.

Dimensiuni: 12-15 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie prezentă în culturi legumicole, livezi de pomi fructiferi, precum și în parcuri și zone verzi urbane.

Biologie: Specie polifagă, se hrănește cu o gamă largă de legume și leguminoase (*Capsicum annuum*, *Glycine max*, *Phaseolus* spp., *Pisum sativum*, *Solanum lycopersicum*) arbuști și pomi fructiferi (*Malus domestica*, *Prunus persica*, *Rubus idaeus*) precum și plante ornamentale (*Syringa vulgaris*, *Lonicera japonica*, *Hibiscus* spp. sau *Magnolia liliiflora*). Iernează ca adult, sub scoarța copacilor, în frunzar sau în clădiri. La sfârșitul toamnei este atrasă de suprafețe însorite sau lumina caselor, putând fi deseori găsită însorind pe ziduri sau chiar intrând în locuințe pentru a căuta adăpost.

Figura 118. *Nezara viridula* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 37 de pătrate, nefiind înregistrată în niciun pătrat doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Retezat, Parcul Național Cozia, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Călimani, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și Parcul Național Semenic-Cheile Carașului.

Harta distribuției speciei este regăsită în figura 119.

Figura 119. Harta distribuției speciei *Nezara viridula*.

46. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Figura 120)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Lygaeidae.

Denumire populară: Ploșnița semințelor de tei.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Specie ușor de recunoscut. Colorit predominant negru cu abdomenul și hemielitre roșii. Zona membranoasă a hemielitelor este transparent-albicioasă, iar partea apicală a zonei chitinizate prezintă o zonă negricioasă. Este singura specie de heteropter ce formează agregări de iarnă pe suprafața scoarței de *Tilia* sp. sau *Hibiscus* sp.

Dimensiuni: 4,4-5,4 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Păduri cu tei, parcuri și spații vezi.

Biologie: Specie oligofagă, în țara noastră a fost observată pe specii native sau introduse de tei (*Tilia* sp.) precum și pe arbuști de *Hibiscus* sp. Iernează pe scoarța plantelor gazdă unde formează agregări de dimensiuni variate de la zeci la mii de indivizi. Agregările sunt așezate predominant pe fața cu expunere sudică a trunchiurilor, sub ramuri laterale sau în crăpăturile scoarței. Se hrănește predominant cu semințe, dar înțepă și mugurii și lăstarii tineri ai plantelor.

Figura 120. *Oxycarenus lavaterae* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, iar în 8 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 121.

Figura 121. Harta distribuției speciei *Oxycarenus lavaterae*.

47. *Parthenolecanium fletcheri* (Cockerell, 1893) (Figura 122)

Sinonime: *Lecanium fletcheri*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Coccidae.

Denumire populară: Păduchele țestos al tuiei.

Căi de introducere: Introducere accidentală cu planta gazdă; dispersie naturală secundară.

Descriere: Ouă albe, translucide, sub partea ventrală a femelei. Femela adultă imatură ovală sau circulară, puternic convexă, brună sau brun închis, cu o dungă mediană longitudinală distinctă și pete neregulate pe partea dorsală. Areolațiile dermice dezvoltate. Tuberculii dorsali și îngroșările în formă de buzunar absente. Două tipuri de sete dorsale prezente. Ducturile tubulare dorsale absente. Setele marginale de obicei cu vârfurile teșite. Discurile multiloculare cu pori cu 10 loculi. Un singur tip de ducturi tubulare ventrale prezent. Picioarele cu o îngroșare tibio-tarsală. Antena cu 8 segmente. (Choi & Lee, 2016).

Dimensiuni: Lungime 2,3-3,3 mm, lățime 1,8-2,9 mm (preparat microscopic).

Ecologie/Habitat invadate: Specie oligofagă, atacă Cupressaceae și Taxaceae. (Choi & Lee, 2016).

Biologie: În Europa a fost identificat pe Cupressaceae (în special pe *Tuja*), iar în America de Nord și pe Taxaceae (*Taxus*). Plantele infestate își pierd vigoarea, frunzele se îngălbenesc, se usucă și cad, iar unele mușegaiuri se pot dezvolta pe excrementele dulci (Anonymous, 2021).

Figura 122. *Parthenolecanium fletcheri* (Foto: Andreea-Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un pătrat, iar în 6 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 123.

Figura 123. Harta distribuției speciei *Parthenolecanium fletcheri*.

48. *Physokermes piceae* (Schrank, 1801) (Figura 124)

Sinonime: *Coccus piceae*; *Coccus racemosus*; *Lecanium piceae*; *Lecanium racemosum*; *Physokermes latipes*; *Physokermes racemosus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Coccidae.

Denumire populară: Păduchele țestos al bradului.

Căi de introducere: Material săditor infestat; prin transportul de către păsări etc.

Descriere: Femelele tinere, aflate în perioada dintre ultima năpârlire și formarea țestului (perioada tenerală), au corpul aproximativ oval, slab chitinizat (moale, membranos) și colorit roșcat. În perioada postreproductivă, corpul acestora se mărește foarte mult, luând un aspect reniform sau de mugure, sclerotizarea devine evidentă, iar în corelație cu acest fapt, coloritul se modifică în brun, brun-deschis. Antenele și picioarele sunt foarte reduse, deformate, nearticulate. La nivelul antenelor pot fi remarcate numeroase sete lungi. Labiumul este prevăzut cu cinci perechi de sete. Fiecare bandă spiraculară prezintă în partea anterioară 41–58 de pori discali, iar în partea posterioară doar 31–43 (Kosztarab & Kozar, 1988).

Dimensiuni: Femelele tinere au dimensiuni mai reduse. Astfel, la acestea, lungimea corpului este de aproximativ 1,2 mm, iar lățimea de 1 mm. Femelele aflate în perioada postreproductivă își modifică mult dimensiunile corpului, astfel încât, în cazul lor, lungimea poate atinge dimensiuni ușor peste 8 mm, iar lățimea este cuprinsă între 7–8 mm (Kosztarab & Kozar, 1988).

Ecologie/Habitat invadate: Pădurile formate din specii ale genului *Picea* sau pădurile în care speciile genului *Picea* se află în amestec cu alte specii de arbori. Ocazional atacă specii ale genului *Picea* din așezările umane, specii cultivate ca plante ornamentale.

Biologie: Se dezvoltă doar pe arbori din genul *Picea* sp. și este o specie monovoltină, amfigonică. Iernează în al doilea stadiu larvar, adulții apar în aprilie-mai, iar femelele depun pontă în intervalul aprilie-prima săptămână din iunie (Kosztarab & Kozar, 1988).

Figura 124. *Physokermes piceae* (Foto: Lucian Fusu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, iar în 6 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia este prezentă în Parcul Național Retezat. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 125.

Figura 125. Harta distribuției speciei *Physokermes piceae*.

49. *Pineus pini* (Macquart, 1819)

Sinonime: *Adelges pini*; *Anisophleba pini*; *Chermaphis pini*; *Chermes coniferarum*; *Chermes pini*; *Chermes pinicola*; *Cnaphalodes pini*; *Kermes pini*

Clasificare: Insecta: Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea: Adelgidae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/ vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere, import de plante gazdă infestate.

Descriere: *Pineus pini* este o specie partenogenetică. Femelele aptere au corpul de culoare roșu-brun, ovoid, acoperit cu fire de ceară albă (Blackman and Eastop 1994). Picioarele și antenele sunt scurte. Femelele aripate au picioarele bine dezvoltate și antenele mai lungi. Abdomenul prezintă patru perechi distincte de spiracule și un ovipozitor. Ceara este produsă de glande care se deschid în partea anterioară a scutului cefalotoracic (Carter, 1971).

Dimensiuni: Femelele aripate au lungimea corpului de 1–2 mm, iar apterele de 1-2,5 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este o specie monofagă, întâlnită pe pin (*Pinus banksiana*, *contorta*, *halepensis*, *mugo*, *nigra subsp. laricio*, *pinaster*, *ponderosa*, *radiata*, *rigida*, *strobus*, *sylvestris*) preferând habitate deschise (păduri de pini, poieni, pajiști, margini forestiere, margini de drum, etc). Coloniile pot fi întotdeauna găsite pe tulpinile și lăstarii tineri de pin pe tot parcursul anului, având trei sau mai multe generații pe an. Puietii de pin sunt în mod obișnuit infestați cu nimfe în primul stadiu dispersate de vânt.

Biologie: Reproducerea asexuată/partenogenetică de către femelele aptere și alate are loc pe tot parcursul anului, existând cel puțin trei generații care se suprapun. Ouăle de *P. pini* sunt depuse într-un cuib de fibre de ceară albă secretat de femelele adulte. Fiecare ou este destul de alungit-ovoid, de aproximativ 0,2 mm lungime și galben atunci când este depus, dar își schimbă treptat culoarea în roșu maroniu pe măsură ce embrionul se dezvoltă (Carter and Barson, 1973). Larvele eclozate se deplasează pe lăstarii tineri tânăr și încep să se hrănească. Pe măsură ce cresc, excretă mierea care este colonizată de ciuperci ce înnegresc copacii. *Pineus pini* iernează ca forme imature eclozate din ouăle depuse la începutul lunii octombrie. În noiembrie pot fi observate nimfe care rămân în stadiul al doilea sau al treilea până în primăvara următoare când devin adulte. Acestea încep să-și depună progresiv ouăle începând cu luna martie până în a doua jumătate a lunii aprilie, ceea ce determină o eclozare progresivă a nimfelor. Generația de primăvară se dezvoltă până la sfârșitul lunii mai atât cu forme aptere cât și cu forme aripate.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine pare a fi vestul și centrul Europei (Blackman and Eastop, 1994).

Distribuție în România:

Specii similare: *Pineus orientalis* de care se deosebește foarte greu. Se presupune că *P. pini* a derivat dintr-o formă de *orientalis* care a pierdut alternanța de plantă gazdă *Pinus* cu *Picea*.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, iar în 5 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Specia este prezentă în Parcul Național Retezat. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 126.

Figura 126. Harta distribuției speciei *Pineus pini*.

50. *Pulvinaria regalis* Canard, 1968 (Figura 127)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Coccidae.

Căi de introducere: Prin material săditor infestat, vânt, păsări.

Descriere: Larva neonată este de culoare galben-pal până la roz. La femela adultă, culoarea părții dorsale a corpului variază între gri și brun deschis, cu pete galbene la nivelul ochilor, în zona stigmelor, în axul corpului și în zona plăcilor anale. Partea ventrală a corpului, mai deschisă, este de culoare galben-pal. După depunerea ponte, culoarea corpului se închide, devenind brună. Forma corpului este subcirculară, ușor mai lată decât lungă. În legătură cu pigmentația, tegumentul ce acoperă partea dorsală a corpului este mai puternic chitinizat în comparație cu tegumentul de pe partea ventrală. Picioarele și antenele la această specie nu prezintă conformații particulare, dar sunt mai lungi decât la restul speciilor acestui gen (Canard, 1968). Plăcile anale sunt triunghiulare, prevăzute dorsal cu trei peri relativ scurți, din care unul este plasat terminal, iar ceilalți doi ocupă o poziție subterminală. Acești trei peri descriu colțurile unui triunghi imaginar. Pe partea ventrală, plăcile anale prezintă trei peri mai lungi în comparație cu cei dorsali, distribuiți pe un singur șir longitudinal (Canard, 1968). Ornamentația cuticulară dorsală este reprezentată prin micropori cu o distribuție uniformă și prin spini drepți, conici, dispuși în linii longitudinale. Discurile multiporoase sunt rare, dar în fața plăcilor anale pot fi observate într-un număr ce poate varia între 80 și 100 (Canard, 1968).

Dimensiuni: 5,4 – 5,8 mm (Canard, 1968).

Ecologie/Habitate invadate: Fiind o specie polifagă poate ocupa o gamă largă de habitate. Cel mai frecvent este găsită pe arborii gazdă în zonele urbane.

Biologie: Femelele sunt aptere, deci nu au capacitatea de a se deplasa prin zbor. În majoritatea cazurilor se reproduc partenogenetic, dar rar, sporadic, au fost observați și masculi. Este o specie polifagă, fiind raportată până în prezent de pe 61 de specii de plante gazdă ce aparțin la 24 de familii. Speciile de plante atacate aparțin, de regulă, la următoarele genuri: *Acer*, *Aesculus*, *Tilia*, *Ulmus*, *Cornus*, *Fagus*, *Koelreuteria*, *Platanus*, *Primus*, *Sophora*, etc. (Jansen, 2000). Femelele trăiesc pe ramuri sau trunchi, hrănindu-se cu sevă. Larvele migrează pe frunze, fiind întâlnite în majoritatea cazurilor pe fața ventrală a acestora. Este o specie univoltină.

Figura 127. *Pulvinaria regalis* (Foto: Levente Székely).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 128.

Figura 128. Harta distribuției speciei *Pulvinaria regalis*.

51. *Rhopalosiphum insertum* (Walker, 1849)

Sinonime: *Aphis crataegella*; *Aphis edentula*; *Aphis fitchii*; *Aphis insertum*; *Aphis mactata*; *Rhopalosiphum crataegellum*; *Rhopalosiphum sanguinarium*; *Rhopalosiphum viridis*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae.

Căi de introducere: Prin material săditor infestat, vânt, se pot deplasa prin zbor.

Descriere: Formele aptere în coloniile de primăvară sunt de culoare verde crud sau verde gălbui, cu o dungă dorsală verde-închis (Blackman & Eastop, 1994). La nivelul frunții există un tubercul medial bine vizibil. Antenele formate din cinci–șase articole care sunt scurte (jumătate din lungimea corpului), ultimul articol are baza dilatată, globuloasă. Procesul terminal al ultimului articol antenal de cel puțin 2.5 mai lung decât partea bazală a ultimului articol antenal, incluzând și rinariumul. La femelele fundatrigenae acest raport este de cel puțin doi. Tuberculele marginale de pe tergitul VII abdominal sunt plasate postero-dorsal față de spiracul și nu sunt mai largi decât orificiul spiracular. Tergitul abdominal VIII cu doi sau trei peri. Corniculele lungi, ușor dilatate subapical, cu o constricție înaintea membranei apicale, sunt de cel puțin două ori mai lungi decât cauda (Blackman & Eastop, 1994).

Dimensiuni: 2,1–2,6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Preferă habitatele unde cresc plantele gazdă.

Biologie: Este o specie polifagă cu un ciclu de dezvoltare heteroxen holociclic. Iernează sub formă de ouă. Primăvara din ouă eclozează larve ce se hrănesc pe mugurii copacilor. Formele aripate ce se vor dezvolta din aceste larve vor migra pe diferite specii de graminee în perioada mai – iunie, fondând colonii pe organele subterane (rădăcini) ale acestora. Toamna are loc o migrație în sens invers de pe graminee pe arbori, are loc reproducerea sexuată și sunt depuse ouăle ce vor rezista peste iarnă pe scoarța copacilor. Între arborii atacați se numără specii din genurile: *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Malus*, *Pyrus*, *Sorbus*, *Cydonia*, *Mespilus* și *Prunus* (Blackman & Eastop, 1994).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 129.

Figura 129. Harta distribuției speciei *Rhopalosiphum insertum*.

52. *Stictocephala bisonia* Kopp & Yonke, 1977 (Figura 130)

Sinonime: *Ceresa bubalus*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Membracidae.

Denumire populară: Cicada gheboasă.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Poate fi identificată după aspectul oarecum triunghiular al pronotumului (privit din față), ce-i conferă o aparență mai mult sau mai puțin asemănătoare cu a bizonului american. Corpul are un colorit verde aprins; aripile sunt transparente; pronotumul cu formă triunghiulară, cu margini proeminente, ascuțite. Atât forma corpului, cât și coloritul îi conferă un excelent camuflaj printre frunzele plantelor gazdă. Membrele posterioare sunt bine dezvoltate pentru sărit. Perioada de împerechere este vara, masculii produc sunete caracteristice pentru a atrage femelele, care percep vibrațiile sunetului transmise prin plantele gazdă.

Dimensiuni: 8-10 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Atât nimfele cât și adulții se hrănesc cu seva multor specii de arbori (*Robinia pseudoacacia*, *Ulmus* sp., *Salix* sp., *Juglans* sp., etc.), pomi fructiferi (*Malus* sp., *Pyrus* sp., *Prunus* sp. etc.), viță de vie sau de plante erbacee (*Trifolium* sp., *Solidago* sp., *Urtica* sp., *Vicia* sp. etc.).

Biologie: Prezintă o singură generație pe an, iernează în stadiul de ou. Ouăle sunt depuse de femelă sub scoarța ramurilor tinere. Larvele eclozează la sfârșitul primăverii și se hrănesc activ cu seva plantelor, devenind adulte la sfârșitul lunilor iulie și august.

Figura 130. *Stictocephala bisonia* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 9 de pătrate, iar într-un singur pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. *Stictocephala bisonia* a fost identificată în Parcul Național Munții Rodnei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 131.

Figura 131. Harta distribuției speciei *Stictocephala bisonia*.

53. *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856) (Figura 132)

Sinonime: *Aleurodes vaporariorum*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae.

Denumire populară: Musculița albă a serelor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Este o insectă mică, în stadiul de adult prezintă culoarea corpului alb-gălbui, acoperit cu o secreție albă de consistență ceroasă. Aripile sunt albe, iar când sunt deschise au o anvergură de până la 5 mm. Adulții au ochii de culoare neagră.

Dimensiuni: 1,5 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Această specie produce pagube însemnate fiind polifagă, ceea ce înseamnă că atacă orice specie din familiile: *Leguminoasae*, *Solanaceae*, *Curcubitaceae*, *Labiaceae*, *Malvaceae*, *Crucififereae*, *Rosaceae*, dar și plante ornamentale. Adulții și larvele musculiței albe invadează frunzele, mai ales lăstarii, pe care le înțepă și le sug seva din țesuturi, fapt care conduce la îngălbenirea frunzelor, care se usucă și cad. Pe lângă modul de atac adulții sunt vectori de transmitere pentru virusuri.

Larvele în ultimul stadiu de dezvoltare secretă excremente zaharoase care favorizează dezvoltarea unor ciuperci din genurile: *Pencilium*, *Alternaria*, *Fusarium*, afectând negativ plantele.

Biologie: Ouăle sunt dispuse de obicei pe frunzulițele din vârful plantei, eclozarea având loc după 7-10 zile, în funcție de temperatură. Dacă condițiile sunt favorabile, în seră sau solar se

pot dezvolta trei generații. Femelele depun pontă după două sau trei zile de la apariție, pe partea inferioară a frunzei, o femela poate depune până la 500 de ouă. Larvele apar la o temperatură de 20-23°C, după 10-30 zile, având un ciclu de dezvoltare de patru-șase săptămâni în seră/solar și șapte sau opt în câmp. Adulții trăiesc 10-20 de zile, în funcție de variațiile de temperatură.

Figura 132. *Trialeurodes vaporariorum* (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 133.

Figura 133. Harta distribuției speciei *Trialeurodes vaporariorum*.

54. *Trioza neglecta* Loginova, 1978 (Figura 134)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Triozidae.

Căi de introducere: Introdusă împreună cu planta ornamentală gazdă *Eleagnus angustifolia*; asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Adulții au culoarea verde deschis. Antenele sunt galben verzui cu ultimele două articule negre. Tergitele toracice sunt gălbui cu dungi brunii. Abdomenul are trei pete negre. Larvele sunt puternic aplatizate, ovale, de culoare verde pal. Primul stadiu larvar este gălbui, apoi capătă o culoare verzuie cu reflexii argintii la ultimul stadiu larvar (Jerinic-Prodanovic, 2012).

Dimensiuni: Aproximativ 5-10 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Este întâlnită în special în parcuri, zone ornamentale, margini de drumuri, pe planta gazdă ornamentală *E. angustifolia*.

Biologie: Este o specie monofagă. Larvele se dezvoltă pe fața inferioară a frunzelor de *E. angustifolia*. Este o specie bivoltină. Iernează în stadiul de adult. Prima generație este mai puțin numeroasă și adulții apar în iunie și iulie. A doua generație este mai numeroasă. În Serbia au fost găsite larve în septembrie până la mijlocul lui noiembrie (Jerinic-Prodanovic, 2012). Adulții pot fi întâlniți până în octombrie. Aceștia iernează pe planta gazdă, fiind întâlniți adulți care au iernat în anul următor în aprilie. Se hrănește cu seva suptă din planta gazdă cu ajutorul aparatului bucal pentru înțepat și supt.

Figura 134. *Trioza neglecta* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 135.

Figura 135. Harta distribuției speciei *Trioza neglecta*.

55. *Viteus vitifoliae* (Fitch, 1855) (Figura 136)

Sinonime: *Daktulosphaira vitifoliae*; *Byrsocrypta vitifoliae*; *Pemphigus vitifoliae*; *Peritymbia vitifoliae*; *Phylloxera vitifoliae*; *Rhizaphis vitifoliae*; *Xerampelus vastator*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Phylloxeridae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere (plante de *Vitis vinifera*).

Descriere: Afide globulare, cu torace lățit și rotunjit. Antene compuse din trei segmente evidente. Rostrul ajunge până la femurele picioarelor anterioare. Cele patru stadii larvare se caracterizează prin aceeași morfologie ca adultul. În ultimele stadii, lățimea corpului crește mai repede decât lungimea, corpul devenind globular. Începând cu cel de-al doilea stadiu, tuberculii de pe partea dorsală devin din ce în ce mai evidenți. Formele care se dezvoltă pe frunze sunt mai mici ca dimensiuni, atingând 1 mm lungime și se pot diferenția de formele radicole prin prezența tuberculilor pe partea dorsală a corpului: 12 pe cap, 28 pe torace și 30 de tuberculi pe abdomen (CABI, 2022).

Dimensiuni: Forma radicolă: lungimea corpului de 1.6–1.8 mm; forma foliară: 1 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: Specie nativă din zona de nord-est a Munților Stâncuși (S.U.A.), filoxera este cel mai periculos dăunător al viței-de-vie, fiind răspândită pe toate continentele (Wapshere & Helm, 1987). Atacă rădăcinile și frunzele speciilor de *Vitis* spp., iar atacul asupra rădăcinilor, prin formarea de nodozități, duce la moartea plantelor după patru și șapte ani (Powell et al., 2013). Infestarea frunzelor nu are niciun impact economic asupra strugurilor sau

asupra cantității și calității vinului. Daunele produse în podgoriile tinere sunt mai semnificative decât în cele mai vechi de 10 ani (CABI, 2022).

Biologie: Prezintă un ciclu de viață de până la 18 stadii, care cuprind forme sexuate, forme foliare, forme radicole și forme înaripate. Primăvara și vara, filoxera se reproduce prin partenogeneză, iar toamna apar adulții înaripați (masculi și femele) care nu se hrănesc și se reproduc sexuat (Powell et al., 2013). Iernează ca ouă depuse în tulpini și în primele două stadii larvare în noduli sau gale pe rădăcini. Eclozarea are loc primăvara, după apariția frunzelor, iar larvele migrează spre frunze și se hrănesc, producând gale. Afidele mature depun 400-600 de ouă în fiecare gală. Poate supraviețui în orice condiții climatice tolerate de vița de vie, fără să fie influențată de temperatură și umiditate. Cu toate acestea, *V. vitifoliae* nu este prezentă în podgoriile pe sol nisipos (CABI, 2022).

Figura 136. *Viteus vitifoliae* (Foto: Cătălin Răzvan Stanciu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 16 de pătrate, iar în 9 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 137.

Figura 137. Harta distribuției speciei *Viteus vitifoliae*.

56. *Appendiseta robiniae* (Gillette, 1907)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Afidele juvenile sunt de culoare verde galben pal. Se hrănesc întotdeauna aproape de nervura mijlocie a frunzei. Afidele imature par la început să fie fără semne, dar o examinare atentă a imaginii de mai jos dezvăluie patru benzi largi (două spinale, două marginale) de pulbere de ceară albă. Se presupune că pulberea de ceară la imaturi este produsă de aceleași glande de ceară care produc cele patru rânduri longitudinale de pete albe pudrate pe abdomenul adultului cu aripi (Borowiak-Sobkowiak & Durak, 2012).

Dimensiuni: 1,6 – 1,9 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Asociat cu planta gazdă (*Robinia pseudoacacia*), atunci când planta a fost introdusă în zona Neotropicală, și în partea vestică a Palearticului, unde condițiile favorabile i-au favorizat invazia (Borowiak-Sobkowiak & Durak, 2011, Borowiak-Sobkowiak & Durak, 2012).

Biologie: Literatura disponibilă nu indică multe aspecte privind biologia speciei, însă este cunoscut faptul că alternează generații unde femelele vivipare sunt înaripate cu generații în care apar formele ovipare și aptere alături de masculi. Biologia speciei include astfel atât forme partenogenetice cât și forme sexuate. Hibernează în stadiu de ouă, iar acestea în general

eclozează în luna aprilie. Evident, condițiile climatice pot influența acest proces. Studiile confirmă că spre deosebire de *Phanaphis juglandis* sau *Phyllaphis fagi*, specia *Appendiseta robiniae* prezintă mai multe generații, până la maximum 11. Perioada de viață a indivizilor durează aproximativ 40 de zile. Factorii climatici pot influența durata de viață a afidelor. Din caracteristicile sale ecologice enumerăm: monofagă, holociclică (adică unele generații se înmulțesc sexuat, iar altele partenogenetic) și monoică (Borowiak-Sobkowiak & Durak, 2011, Borowiak-Sobkowiak & Durak, 2012).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 138.

Figura 138. Harta distribuției speciei *Appendiseta robiniae*.

57. *Chromaphis juglandicola* (Kaltenbach, 1843) (Figura 139)

Sinonime: *Chromaphis peglandicola*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Forma normală a culorii este galbenă sau albă gălbuie, cu lobi toracici maro foarte pali și puncte maro toamna. Formele ovipare prezintă benzi negre largi peste torace și abdomen (Wani & Ahmad, 2015).

Dimensiuni: Au o dimensiune ce variază între 1.1 -2.3 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia *C. peglandicola* este asociată cu *Juglans* sp., fiind responsabilă de depunerea ouălor pe frunze de nuc. Specia se găsește pe partea dorsală a frunzei (Karczmarz, 2010; Wani & Ahmad, 2015).

Biologie: Hibernează în stadiu de ou. Ouăle eclozează primăvara și afidul trece printr-o serie de generații asexuate, femelele dând naștere nimfelor vii. Masculii sunt produși toamna, iar femelele fertilizate depun ouăle care ierneză (Karczmarz, 2010; Wani & Ahmad, 2015).

Figura 139. *Chromaphis juglandicola* (Foto: Angel Irimia).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 36 de pătrate, iar în 6 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia este prezentă în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Domogled-Valea Cernei și Parcul Național Defileul Jiului. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 140.

Figura 140. Harta distribuției speciei *Chromaphis juglandicola*

58. *Macrosiphoniella sanborni* (Gillette, 1908) (Figura 141)

Sinonime: *Pyrethromyzus sanborni*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Introducere accidentală cu planta gazdă; dispersie naturală secundară.

Descriere: Aptere cu aspect lucios, brun-roșcat închis sau brun negricios. Cornicule negre, relativ scurte și groase, mai scurte decât coada.

Dimensiuni: Aptere de 1-2 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Specie oligofagă, fără alternanțe de plante gazdă, întâlnită în special pe *Chrysanthemum indicum*, unde se localizează pe partea ventrală a frunzelor și tulpini. În încăperi închise (sere etc.). Se poate întâlni și pe specii de *Aster* sp. (Ciochia, 2008).

Biologie: Specie anholociclică (numai femele partenogenetice). Este un dăunător al speciilor cultivate de *Chrysanthemum* sp., hrănindu-se în special pe frunzele tinere sau mugurii de flori unde poate forma colonii foarte abundente. În caz de infestare masivă, specia poate produce daune semnificative prin producerea de deformări și perturbări ale procesului de înflorire. De asemenea afidul este vector pentru o serie de virusuri care afectează plantele de *Chrysanthemum* sp. (Madjdzadeh & Mehrparvar, 2009).

Figura 141. *Macrosiphoniella sanborni* (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 142.

Figura 142. Harta distribuției speciei *Macrosiphoniella sanborni*.

59. *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* (Monell, 1879)

Sinonime: *Myzocallis occulta*; *Myzocallis occultus*; *Myzocallis walshi*; *Callipterus walshii*.

Clasificare: Arthropoda: Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae.

Căi de introducere: NA.

Descriere: Afidul are culoarea corpului galbenă, cu aripile negre. Formele care apar vara prezintă o bandă lată neagră pe zona costală a aripii care se întinde pe toată lungimea acesteia. Pe al treilea segment antenal există două-patru rinarii secundare (receptori pentru miros).

Dimensiune: 1,5 - 2 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este o specie de afid asociată cu stejarul roșu (*Quercus rubra*), specie de origine nord-americană. De asemenea poate fi asociată și cu alte specii de stejari nord-americani precum *Q. coccinea* și *Q. palustris*.

Biologie: Este un afid vivipar, având toate formele înaripate. Specia trăiește pe partea dorsală a frunzelor de stejar roșu în colonii mici. Deși produc miere de mană, nu sunt vizitate de furnici.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 143.

Figura 143. Harta distribuției speciei *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii*.

60. *Panaphis juglandis* (Goeze, 1778) (Figura 144)

Sinonime: *Aphis juglandis*; *Callipterus iuglandis*; *Callipterus juglanalis*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Denumire populara: NA.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Este un afid care prezintă patru stadii larvare (nimfe) cu rânduri transversale de pete maronii poziționate dorsal pe abdomen. Adulții acestei specii sunt vivipari și aripați. Adulții prezintă capul și toracele de culoare maroniu-negricioasă, iar abdomenul este galben cu dungi de culoare închisă de-a lungul tergitelor III și VII. Prima pereche de aripi prezintă inervație de culoare gri. Sifunculii sunt scurți și truncați (Karczmarz, 2012).

Dimensiuni: exemplare de *P. juglandis* au o dimensiune ce variază între 3,5-4,3 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Habitatul specific este reprezentat de nuc. Un aspect important este cel legat de localizarea coloniei de afide care este prezentă pe partea dorsală a frunzei de nuc, de-a lungul nervurii principale (Magnussen & Hansen, 2014).

Biologie: Specia hibernează în stadiu de ou, care este depus pe nuc, și eclozează în luna mai. De aici sunt produși numeroși indivizi vivipari și înaripați care colonizează partea superioară a frunzelor de nuc. De aici, populația crește pe măsură ce colonizează din ce în ce mai multe frunze. Toamna, formele sexuate încep să se dezvolte. Masculii sunt înaripați și sunt de culoare portocalie, mai subțiri decât femelele înaripate vivipare. Exemplarele ovipare sunt aptere și prezintă tibii îngroșate care poartă numeroase pseudosensile (Magnussen & Hansen, 2014).

Figura 144. *Panaphis juglandis* (Foto: Irinel Eugen Popescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 42 de pătrate, iar în 5 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia a fost identificată în Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Buila-Vânturarița și Parcul Național Defileul Jiului. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 145.

Figura 145. Harta distribuției speciei *Panaphis juglandis*.

61. *Prociphilus fraxinifolii* (Riley, 1879) (Figura 146)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Femelele mature și imature vivipare și aptere sunt de culoare verde-galbuie. Nimfele sunt de asemenea verzi cu toracele galben. Formele înaripate prezintă capul de culoare gri, iar toracele și abdomenul de culoare verde deschis. La toate formele, ochii compuși și oclii sunt de culoare neagră. Toate formele au corpul acoperit cu ceară (Pérez Hidalgo & Mier Durante, 2012).

Dimensiuni: 2 – 3 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia de afis se dezvoltă pe frasin (*Fraxinus* spp.) Este stabilită în zone precum Africa de Sud, Chile, China, Iran și Europa (Pérez Hidalgo & Mier Durante, 2012).

Biologie: În ciuda cantității mari de excreții glucidice produse, aceste afide nu produc impact semnificativ negativ asupra arborilor, deși frunzele colonizate adesea se usucă devreme. Aceste afide nu au relații mutualiste cu furnicile fiind prădate de ploșnițe precum *Anthocoris nemoralis* sau larve de Chamaemyiidae (Diptera) (Pérez Hidalgo & Mier Durante, 2012).

Figura 146. *Prociphilus fraxinifolii* (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, și în 3 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 147.

Figura 147. Harta distribuției speciei *Prociphilus fraxinifolii*.

62. *Rhodobium porosum* (Sanderson, 1901) (Figura 148)

Sinonime: *Acyrtosiphon porosum*; *Aulacorthum porosum*; *Aulacorthum pseudorosaefolium*; *Macrosiphum rosaefolium*; *Macrosiphum zoorosarum*; *Macrosiphum zoorosarum*; *Metopolophium humulisuctum*; *Metopolophium zoorosarum*; *Myzus porosus*; *Rhodobion porosus*; *Rhodobium rosaefolium*; *Rhodobium viride*

Clasificare: Insecta: Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidoidea: Aphididae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/ vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere, import de plante gazdă infestate.

Descriere: Formele aptere au corpul de culoare galben, galben-verzui strălucitor, vârful corniculelor adesea brun închis și cauda alungită, iar capul de culoare maro. Formele alate au abdomenul verde strălucitor fără desen dorsal, iar aripile au nervuri evidente.

Dimensiuni: Femelele aripate au lungimea corpului de 1,2–2,5 mm, iar apterele de 1-3 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Este o specie oligofagă, întâlnită pe Rosaceae, în special pe soiurile cultivate de *Fragaria* sau *Rosa*. Coloniile se formează de regulă pe frunzele tinere.

Biologie: Este o specie cu dezvoltare holociclică monoică în America de Nord, cu forme ovipare și masculi alăți prezenti atât pe *Rosa* cât și pe *Fragaria* (MacGillivray, 1963). *R. porosum* este, de asemenea, holociclică pe *Rosa* în anumite regiuni ale Europei (Müller & Steiner 1988), dar în general partenogenetică vivipară pe trandafirii cultivați în sere.

Origine/distribuție nativă: Aria de origine pare a fi America de Nord (Blackman and Eastop, 2000).

Distribuție în România:

Specii similare: Nu este cazul.

Figura 149. *Rhodobium porosum* (Foto: Sergiu Török).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un pătrat, și în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 150.

Figura 150. Harta distribuției speciei *Rhodobium porosum*.

63. *Tinocallis saltans* (Nevsky, 1929)

Sinonime: *Tinocallis yinchuanensis*; *Tuberocallis saltans*; *Melanocallis saltans*; *Neocallis saltans*; *Tinocallis pseudosaltana*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Hemiptera: Aphididae

Căi de introducere: Introdusă împreună cu plantele ornamentale gazdă, mai ales ulmul siberian- *Ulmus pumila*; asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Femelele partenogenice au capul și toracele de culoare brun închis, pronotul și capul fiind ceva mai deschis la culoare. Antenele sunt mai deschise la culoare cu zone mai întunecate în zona apicală a articolelor trei și cinci. Rostrul ajunge până la coxele mediane. Picioarele sunt mai deschise la culoare, femurele posterioare având distal o pată de culoare închisă. Tibiile sunt mărite în partea bazală. Abdomenul este galben cu pete rotunde brunii (Chakrabarti, 1988).

Dimensiuni: Femelele partenogenice au aproximativ 1 - 2 mm lungime. Masculii aripați au 1,5 - 1,6 mm lungime (Chakrabarti, 1988).

Ecologie/Habitat invadate: Este întâlnită unde sunt întâlnite speciile de plante gazdă, *Ulmus* spp., în parcuri, grădini, margini de drumuri, păduri.

Biologie: Este o specie întâlnită pe frunzele de la *Ulmus* spp., mai ales în partea bazală a arborilor. A fost semnalat pe *Ulmus glabra*, *U. minor*, *U. pumila*, dar și pe *Zelkova serrata* (Núñez-Pérez et al., 1991).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat și nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 151.

Figura 151. Harta distribuției speciei *Tinocallis saltans*.

Insecta: Hymenoptera

64. *Aproceros leucopoda* (Takeuchi, 1939) (Figura 152)

Sinonime: NA.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Hymenoptera: Argidae.

Denumire populară: Viespea neagră a ulmului.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă în România prin asociere cu un mijloc/vector de transport, odată cu răsaduri/lăstari de ulm sau alte mărfuri aflate în proximitatea ulmilor din care larvele mature coborau pentru împupare (Cardaș et. al., 2010)

Descriere: Adulții au culoarea maro închis spre negru, cu pete galbene, albe la nivelul picioarelor și palpiilor. Larvele sunt de culoare verde deschis cu o dungă neagră pe lateralul capului și o pată în forma literei T pe a doua și a treia pereche de picioare. Larvele tinere produc un traseu de hrănire în zig-zag, în serpentină, caracter util în identificarea speciei în teren. Pupele pot fi identificate pe pe partea inferioară a frunzelor, într-o structură similară unei rețele cu pereți subțiri (Blank et al., 2010).

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 6-10 mm

Ecologie/Habitat invadate: *A. leucopoda* poate fi identificat în habitatele cu diferite specii de ulm (*Ulmus glabra*, *U. laevis* etc.) începând de la arborete, grădini botanice, ulmi aflați la marginea drumului, plantații în componența căror intră ulmul și păduri naturale (Blank et al., 2010; Véték et al., 2016; Zúbrik et al., 2017). Specia scade în abundență odată cu creșterea altitudinii (Zúbrik et al., 2017) și poate manifesta preferință pentru ulmii solitari mai mult decât pentru cei aflați în pădure (Holuša et al., 2017), cauzând în acest fel defolieri mai mari acestor arbori solitari (Zandigiaco et al., 2011; Mol and Vonk, 2015).

Biologie: Specia produce mai multe generații anuale, iar ciclul de viață durează între 24 și 29 de zile (Blank et al., 2010), acest aspect variind în funcție de temperatură (Papp et al., 2018). Femela depune între 10- 40 de ouă, ocazional putând ajunge și la 60 (Blank et al., 2010; Papp, 2018). Adulții trăiesc între 3 și 11 zile (Papp, 2018). Până la 8 zile sunt petrecute în stadiul de ou, între 15 și 18 zile în stadiul de larvă, iar emergența adultului are loc la patru-șapte zile după realizarea coconului (Blank et al., 2010). La nivel european, specia a fost înregistrată la mai puțin de 400 de metri altitudine, deși există semnalări și de la peste 700 metri (Holuša et al., 2017; Zúbrik et al., 2017). Studiile realizate indică faptul că infestările severe apar la altitudini mai mici de 150 metri (ex. în Slovenia) (Zúbrik et al., 2017). Nu se cunosc date pentru privind impactul altor factori de mediu. Există o preferință pentru arborii de ulm solitari, aflați în zone deschise decât cei situați în interiorul pădurilor (Holuša et al., 2017).

Figura 152. Atac de *Aproceros leucopoda* (Foto: Mircea Dan Mitroiu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 153.

Figura 153. Harta distribuției speciei *Aproceros leucopoda*.

65. *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970

Sinonime: NA.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Hymenoptera: Eurytomidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă în România prin asociere cu un mijloc/vector de transport, odată cu material vegetal (salcâm - *Robinia pseudoacacia*) infestat.

Descriere: Larvele sunt apode, având toracele și abdomenul de culoare albă; adulții sunt de culoare neagră. Abdomenul femelei este mai dezvoltat având la extremitate un ovipozitor telescopic în timp ce abdomenul masculului este mai mic și rotund. Antenele sunt mai dezvoltate la mascul decât la femelă (Perju, 1998).

Dimensiuni: Lungimea larvei este de 2,6 mm; lungimea adultului variază de la 2,3 mm (femelele) la 2,8 mm (masculii) (Perju, 1998).

Ecologie/Habitat invadate: *Bruchophagus robiniae* poate fi identificat în zone cu arbori ornamentali, grădini și parcuri unde există specia *R. pseudoacacia*.

Biologie: Este o specie monofagă, dăunătoare a salcâmului, care atacă semințele de salcâm înainte de dispersia acestora (Perju, 1998). Ca și în cazul altor specii ale genului *Bruchophagus* fiecare individ se hrănește și se dezvoltă în interiorul unei semințe infestate, astfel încât fiecare viespe consumă doar o sămânță și fiecare sămânță adăpostește o singură viespe (Lakatos et al., 2018). Specia are o singură generație pe an, hibernează în stadiu de larvă și își definitivează

dezvoltarea în interiorul seminței infestate. În luna mai are loc împuparea iar adulții apar în lunile iunie-iulie.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 12 pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 154.

Figura 154. Harta distribuției speciei *Bruchophagus robiniae*.

66. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Atta minuta*; *Formica antiguensis*; *Myrmica contigua*; *Myrmica domestica*; *Myrmica fragilis*; *Myrmica vastator*.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Hymenoptera: Formicidae.

Denumire populara: Furnica faraon.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc/vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Monomorium pharaonis* are corpul de culoare galbenă cu abdomenul închis la culoare, deși există o variabilitate în cadrul coloniei. Se distinge ușor față de *M. destructor*, altă specie invazivă, prin culoarea mătuită a toracelui, pețiolului și a post-pețiolului lucrătoarelor (Wetterer, 2010).

Dimensiuni: Lucrătoarele au lungimea corpului de aproximativ 2 mm, iar reginele ajung la aproximativ 3 – 4 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie omnivoră, sinantropă întâlnită în locuințe, în special în zonele urbane-blocuri, dar și în spitale. Furnica faraon prezintă pe lângă impactul economic și un impact negativ asupra sănătății fiind vector pentru *Staphylococcus* sp. și *Streptococcus* sp. (Tăușan & Marko, 2011).

Biologie: Colonia este activă de-a lungul întregului an, datorită condițiilor constante din locuințe. Regină se împerechează o singură dată și depune ouă pe toată durata vieții. De menționat este faptul că în general coloniile, care pot număra sute de mii de lucrătoare, sunt poligine, adică prezintă numeroase regine (Seifert, 2018).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 155.

Figura 155. Harta distribuției speciei *Monomorium pharaonis*.

67. *Nematus tibialis* Newman, 1837 (Figura 156)

Sinonime: *Nematus (Pteronidea) tibialis*.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Himenoptera: Tenthredinidae.

Denumire populară: Viespea cu ferăstrău a salcâmului.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă în România din America de Nord prin asociere cu un mijloc/vector de transport, odată cu salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) (Olenici et al., 2018).

Descriere: Adulții sunt de culoare portocalie și prezintă pete negre pe cap și torace. Ochii, antenele și tibia posterioară sunt de culoare albastru-negru. Există o pată albastră-neagră la

nivelul capului între ochi și trei pete albastre-negre pe pronot. Partea superioară a abdomenului are dungi orizontale albastre-negre. Aripile au o venă întunecată. Marcajul aripii este galben. Larvele de *N. tibialis* au corpul verde, capul brun-verzui iar pe orbitele posterioare există o pată brună care se întinde în zona occipitală și pe aria frontală. Cercii au formă de secure și sunt de culoare galbenă iar la vârf maro.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 6-7 mm (Rasplus et al., 2010)

Ecologie/Habitate invadate: Specia poate fi găsită în plantații de salcâm sau mixte, precum și în salcâmi izolați.

Biologie: Este o specie partenogenetică. Femela depune ouă pe frunzele lăstarilor tineri de salcâm. După câteva zile, larvele ies din ouă și se hrănesc cu țesutul frunzelor. Cercetările au arătat că la o temperatură de 30°C consumul este cel mai intens. (Lemoine et al., 2014). După două până la trei săptămâni, larvele coboară în sol, unde se îngropă într-un cocon maro închis. Adulții apar după câteva săptămâni (Alford, 2012). *N. tibialis* este o specie oligofagă care se hrănește în principal cu *R. pseudoacacia* (Maslyakov & Izhevsky, 2011). La început atacul este produs de larve tinere care prin hrănire realizează găuri rotunde în centrul frunzelor simple, apoi mănâncă frunza complet, lăsând doar nervura principală. Identificarea speciei se realizează direct, după prezența larvelor, adulților și indirect, pe baza aspectului caracteristic al vătămării pe care o cauzează speciei gazdă pe care se dezvoltă – salcâmul. Defolierea produsă de larve apare sub forma unor găuri în frunză sau se poate manifesta ca defolierea întregii margini a frunzei până la nervura principală (Bălăcenoiu et al., 2020). Specia nu este considerată extrem de dăunătoare, deoarece daunele produse au ca rezultat slăbirea rezistenței plantei și anumite daune estetice datorate pierderii parțiale a frunzelor (Gubin, 2020).

Figura 156. Larvă de *Nematus tibialis* (Foto: Cosmin Ovidiu Mancu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 19 pătrate, iar în 3 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia e fost identificată în Parcul Național Domogled-Valea Cernei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 157.

Figura 157. Harta distribuției speciei *Nematus tibialis*.

68. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773) (Figura 158)

Sinonime: *Sphex caementarium*.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Hymenoptera: Sphecidae.

Denumire populară: Viespea de noroi americană.

Căi de introducere: În literatura de specialitate pentru introducerea în Europa sunt menționate trei căi: introducerea odată cu încărcătura navală, introducerea odată cu mâncarea adusă cu avionul din America, introducerea prin intermediul soldaților veniți din America în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Prima raportare a speciei în Europa datează din 1942 din Cehia (Bogusch & Macek, 2005). Specia a fost introdusă în România prin asociere cu un mijloc/vector de transport. Gagi (2012) sugerează o posibilă cale de colonizare dinspre zona de est a României. O altă modalitate este reprezentată de introducerea accidentală a cuiburilor sau a adulților, ca în primele cazuri de colonizare europeană. Acest fapt poate fi datorat intensificării transporturilor și călătoriilor.

Descriere: Adulții au culoarea neagră cu un număr variabil de pete galbene. Pedicelul este de aproximativ două ori mai lung decât abdomenul. Picioarele posterioare prezintă zone de culoare galbenă la nivelul tibiei și tarselor.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 24 și 28 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Natura sinantropică a celor două specii de *Sceliphron* este evidențiată de numărul mare de semnalări ale cuiburilor din apropierea așezărilor umane, interiorul clădirilor, inclusiv clădirile situate în orașele mari (Turrisi & Altadonna, 2017).

Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți, etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor, etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi, etc.

Biologie: *Sceliphron caementarium* face parte din categoria viespilor solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, etc.) și pământ (noroi). Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor. Indivizii au simțul văzului foarte dezvoltat și sunt capabili să folosească repere pentru a-și localiza cuiburile. Un loc favorabil pentru construcția cuibului poate fi folosit mai mulți ani la rând, rezultând o aglomerare de cuiburi. Cuiburile sunt reprezentate de celule cilindrice din lut (noroi) așezate una lângă alta, lipite pe diverse suporturi (pereți, tavane, mobilier, carton etc.); pot avea până la 25 de celule, au structură dreptunghiulară, grupată și sunt acoperite de un strat gros de noroi. Larvele sunt hrănite cu diferite specii de păianjeni paralizați iar adulții se hrănesc cu nectar.

Figura 158. *Sceliphron caementarium* (Foto: Cosmin Ovidiu Manci).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 13 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 159.

Figura 159. Harta distribuției speciei *Sceliphron caementarium*.

69. *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Figura 160)

Sinonime: *Pelopaeus curvatum*.

Clasificare: Artropoda: Insecta: Hymenoptera: Sphecidae.

Denumire populară: Viespea de noroi asiatică.

Căi de introducere: Este originară din Asia de Sud-Vest (Hensen, 1987). În Europa a fost probabil introdus accidental în anii 1970, prima înregistrare fiind raportată în sud-estul Austriei - un exemplar colectat în 1979 (Van der Vecht, 1984). Se consideră că introducerea s-a realizat cu ajutorul unui mijloc/vector de transport (avion/mobilă, cărți vechi, haine) din India (Bogusch & Macek, 2005). A fost pentru prima dată semnalat în România în anul 2014 (Popescu, 2014), însă există suspiciuni de prezență încă din anul 2008 (Cosmnl, 2008). Se consideră că specia s-a răspândit natural de-a lungul văii râurilor, dispersia realizată prin intermediul activităților umane (transport, comerț) fiind secundară ca și importanță (Schmid-Egger, 2005; Turrisi & Altadonna, 2017). Natura sinantropică a acestei specii este evidențiată de numărul mare de observații de cuiburi în clădiri, inclusiv clădiri situate în orașe mari. Colonizarea cu succes depinde cel mai probabil de găsirea locului potrivit pentru a construi un cuib lângă o sursă de noroi, materialul principal de construcție al cuibului (Bilański et al., 2014).

Descriere: Specia are un colorit unic printre speciile genului *Sceliphron* din regiunea paleartică. La nivelul abdomenului prezintă benzi galben roșiatice, pete galbene poziționate variabil pe corp iar picioarele sunt roșii (Gulmez & Can, 2015). Culoarea principală a corpului

este negru (torace, pețiol, trohanterele și femurele picioarelor posterioare). Aripi hialine, ușor gălbui de-a lungul unei linii înguste a celulelor costale și marginale.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 16-20 mm lungime, iar masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 14-16 mm lungime (Gulmez & Can, 2015).

Ecologie/Habitat invadate: Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți, etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor, etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi, etc.

Biologie: *Sceliphron curvatum* face parte din categoria viespilor solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, etc.) și pământ (noroi). Specia arată o preferință pentru zonele urbane și cuibărește în clădiri și locuri uscate și calde (Schedl, 2016). Cuiburile de *Sceliphron curvatum* sunt compuse din serii liniare de celule adiacente sau separate. Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor.

Figura 160. *Sceliphron curvatum* (Foto: Adrian Ruicănescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 4 pătrate, iar în 2 pătrate a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 161.

Figura 161. Harta distribuției speciei *Sceliphron curvatum*.

Insecta: Lepidoptera

70. *Cameraria ohridella* Deschka & Dimić, 1986 (Figura 162)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Gracillariidae

Denumire populară: Molia castanului porcesc.

Căi de introducere: Dispersie naturală ajutată antropogen. În 1989 *Cameraria ohridella* a fost descoperită în apropiere de Linz, Austria, la aproximativ 1.000 km nord-vest de Lacul Ohrid, Macedonia. A fost introdusă intenționat de către un entomolog ca să studieze specia, iar adulții din păcate au evadat în natură. Această locație austriacă a servit ca punct de plecare pentru invazia multor țări central-europene. S-a răspândit de la Linz în mai multe direcții, ajungând în Germania în 1992, Ungaria (1993), Republica Cehă (1993), Franța (1992), Elveția (1998), Slovacia (1998), România (1999) și Polonia (1998).

Descriere: Culoarea de bază a aripilor este un ocru-metalizat, cu trei striuri transversale albe, tivite cu negru spre interior. Este o specie europeană descrisă în 1986 pe malul lacului Ohrid, Macedonia. Cu toate acestea, merită evidențiat că celelalte specii din genul *Cameraria* sunt toate originare din America de Nord, așa că se pune întrebarea dacă *C. ohridella* nu ar trebui considerată o specie introdusă de acolo.

Dimensiuni: 6-8 mm.

Ecologie/Habitatate invadate: Este o specie cu un număr variabil de generații, cu cel puțin trei generații anuale. Singura sa plantă gazdă este castanul (*Aesculus hippocastanum*).

Biologie: Moliile din prima generație zboară în aprilie și mai. Prima generație atacă partea inferioară a coroanei. A doua și a treia generație pleacă mai sus în coroană. În atacurile puternice pot fi găsite într-o singură frunză de la 100 până la 150 de mine. Pupele ierneză în așternutul de frunze. Atacurile puternice provoacă rumenirea și căderea frunzelor timpurii în iulie, iar defolierea repetată pe parcursul mai multor ani poate provoca moartea arborilor.

Figura 162. *Cameraria ohridella* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 19 pătrate, iar în 4 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 163.

Figura 163. Harta distribuției speciei *Cameraria ohridella*.

71. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Figura 164)

Sinonime: *Diaphania perspectalis*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Crambidae.

Denumire populară: Molia cimișirului, molia buxusului.

Căi de introducere: Prin import de plante ornamentale, probabil din țări Europene. Prima semnalare din Europa provine din Germania în anul 2007.

Descriere: Adulții pot fi identificați destul de ușor pe baza morfologiei externe. Aripile sunt de un alb strălucitor, cu nuanțe de violet (mai ales la exemplarele proaspete). Aripile anterioare au o margine maronie largă și o pată discoidală albă bine contrastantă de marginea costală maronie pe care o atinge. O bandă maronie pe marginea anală a aripilor anterioare este prezentă la majoritatea exemplarelor. Aripile posterioare au o bandă marginală largă de culoare maro. Corpul este alb, iar abdomenul este maro. Ocazional apar forme melanice care sunt complet maronii, cu excepția petei discoidale de pe aripile anterioare.

Dimensiuni: 3,5-4 cm, fiind o molie de talie mare.

Ecologie/Habitat invadate: Atacurile speciei sunt evidente mai ales în grădini, curți, parcuri și alei din zonele urbane unde există tufe de *Buxus* sp.. Fluturele este activ mai ales noaptea, dar poate fi găsit și în timpul zilei. Este foarte ușor de identificat și pe baza atacului.

Biologie: Ouăle au un diametru de aproximativ 1 mm și sunt depuse în grămezi plate pe partea inferioară a frunzelor de *Buxus* sp.. La început sunt de culoare galben-pal, mai târziu prezintă o pată neagră, unde se află capsula cefalică a larvei în formare. Larvele mature au până la cm

lungime, au o culoare verzuie cu dungi negre și albe longitudinale, dar și puncte negre bine conturate pe partea dorsală a corpului. Iernează în stadiu de larvă. Pupele măsoară 1,5-2 cm și se găsesc în interiorul unui cocon albicios, de obicei bine ascuns printre crenguțele și frunzele de *Buxus*. În condițiile climatice din România, are o singură generație anuală. Fluturii zboară de la sfârșit de iulie până la mijloc de septembrie.

Figura 164. *Cydalima perspectalis* (Foto: Cecilia Șerban).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 10 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 165.

Figura 165. Harta distribuției speciei *Cydalima perspectalis*.

72. *Ectomyelois ceratoniae* (Zeller, 1839)

Sinonime: *Ectomyelois ceratomella*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Pyralidae.

Denumire populară: Molia roșcovelor

Căi de introducere: Introdus în Europa în multe zone urbane, în depozite, magazine.

Descriere: Capul, toracele și aripile anterioare gri-albăstrui, cu linii transversale mărginite maro. Aripile posterioare albicioase.

Dimensiuni: 19-22 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni, depozite de alimente, cămări, curți, interiorul caselor etc. Omida trăiește în smochine uscate, fructe coapte, portocale, castane, curmale uscate etc.

Biologie: Omida are o culoare roșiatică. Gâtul este negru-marou, iar capul marou închis. Molia eclozează din pupă după aproximativ 20 de zile. Practic se poate întâlni pe toată perioada anului.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 166.

Figura 166. Harta distribuției speciei *Ectomyelois ceratoniae*.

73. *Ephestia elutella* (Hübner, 1796) (Figura 167)

Sinonime: *Ephestia amerella*; *Ephestia icosiella*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Pyralidae.

Denumire populară: Molia ciocolatei, molia tutunului.

Căi de introducere: Specie dăunătoare, răspândită în întreaga lume, este prezentă aproape în toate gospodăriile, casele, depozitele de alimente etc. Este una dintre cele mai comune specii de molii alimentare dăunătoare.

Descriere: Capul, toracele și aripile anterioare maroniu-cenușii, cu două linii transversale ușor ondulate, cu margini întunecate și două puncte transversale negre suprapuse. Marginea interioară roșiatică. Aripile posterioare gri deschis.

Dimensiuni: 14-20 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, camere, curți, interiorul caselor etc. Omizile se găsesc într-o mare varietate de materiale vegetale: cereale, paste uscate, vegetale, nuci, tutun, cacao, ciocolată etc. Fluturile nu este atras de lumină, ziua stă ascuns în locuri întunecate. Ouăle sunt depuse în întuneric.

Biologie: Omizile fac un cocon țesut din particule nutritive și fecale de omidă. Numărul de generații pe an depinde de temperatura mediului. Se dezvoltă două sau trei generații pe an, iar în mediul cald se dezvoltă și a patra generație. Iernează ca omidă adultă. Fluturii nu se hrănesc.

Figura 167. *Ephestia elutella* (Foto: Istvan Urák).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 168.

Figura 168. Harta distribuției speciei *Ephestia elutella*.

74. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) (Figura 169)

Sinonime: *Phalaena cunea*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Erebiidae.

Denumire populară: Omida păroasă a dudului.

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară. A apărut în România în anii 1955-1960.

Descriere: Adultul are aripile și corpul albe, dar poate fi marcat cu pete negre sau maronii pe aripile anterioare. Aripile posterioare au mai puține pete decât aripile anterioare, iar abdomenul poate avea fire de păr maronii.

Dimensiuni: 35-42 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Larvele sunt polifage. Omizile se hrănesc cu aproape orice foioase. Ramurile sau întregul copac pot fi defoliate. La nivel mondial au fost înregistrate 636 de specii de plante pe care le consumă. În România apare în primul rând pe arin, mesteacăn, salcie și pomi fructiferi.

Biologie: Fluturile depune ouăle pe partea inferioară a frunzelor. Ouăle eclozează în aproximativ o săptămână. Omizele sunt foarte variabile la culoare, variind de la galben pal la gri închis. Lungimea maximă a larvelor 35 mm. Stadiul larvar durează aproximativ patru-șase săptămâni. Pupa ierneză sub coaja copacilor și în stratul de frunze uscate căzute la baza copacilor. Este maro închis și are o lungime de aproximativ 10 mm. Coconul subțire, de culoare maro este învelit cu fire de mătase cu bucăți vegetale împletite. Perioada de zbor: aprilie-septembrie, în două generații anuale.

Figura 169. *Hyphantria cunea* (Foto: Cristian Sitar).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 pătrate, nefiind înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 170.

Figura 170. Harta distribuției speciei *Hyphantria cunea*.

75. *Parectopa robiniella* Clemens, 1863 (Figura 171)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Gracillaridae.

Denumire populară: Molia salcâmului.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Culoarea de bază a aripilor maroniu-negricios, cu pete albe.

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Plantații și păduri de salcâm, parcuri, alei etc.

Biologie: Singura plantă gazdă este salcâmul, în frunzele căruia omizile își fac minele caracteristice, întotdeauna pe suprafața frunzei. Omizile fac mine neregulate, bifurcate în apropiere de suprafața frunzei. Minele pot fi astfel bine separate de cele de *Phyllonortica robiniella*. Este o specie cu un număr variabil de generații, de obicei are două sau trei generații pe an. Ovida, care s-a dezvoltat toamna, țese un cocon alb pe marginea frunzei căzute la pământ, în care ierneză. Fluturii de obicei se pot întâlni între lunile mai și septembrie.

Figura 171. Atac de *Parectopa robiniella* (Foto: Andreea Cătălina Drăghici).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km și a avut puncte de prezență în 4 pătrate, iar în 10 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsențe. Specia este prezentă în Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 172.

Figura 172. Harta distribuției speciei *Parectopa robiniella*.

76. *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859 (Figura 173)

Sinonime: NA.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera; Gracillaridae.

Denumire populară: Molia minieră a viței de vie.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Adultul se distinge de alte specii asemănătoare prin culoarea albă a aripilor cu dungi maronii caracteristice foarte fine și două puncte negre pe vârful aripii. Aripile anterioare au pete maro-catifelate și cele posterioare sunt crem-albicioase.

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Podgorii, monofagă pe *Vitis vinifera*.

Biologie: Larva produce leziuni vizibile pe frunze constând în galerii distincte (mine), foarte lungi și sinuoase în partea superioară a frunzelor de viță de vie. Numărul de mine pe frunză este de maxim patru. Poate avea între trei și cinci generații anuale și iernează ca adult.

Figura 173. Atac de *Phyllocnistis vitegenella* (Foto: Ionuț Ștefan Iorgu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 5 de pătrate, iar în 4 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 174.

Figura 174. Harta distribuției speciei *Phyllocnistis vitegenella*.

77. *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963)

Sinonime: *Lithocolletis issikii*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Gracillaridae.

Denumire populară: Molia minieră a teiului.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Culoarea de fond la aripi este cafeniu deschis.

Dimensiuni: 7-8 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Local este destul de abundent, ajungând la aproximativ 700 m deasupra nivelului mării. Preferă copaci în creștere, poate apărea în parcuri, bulevarde, curți de biserici etc. Planta gazdă este teiul (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos* și *T. argentea*, dar mai presus de toate *T. cordata*).

Biologie: Larva este alb-gălbuie, face o mină pe partea inferioară a frunzelor. Minele se găsesc între iulie și septembrie, ceea ce înseamnă că au fie o generație lungă, fie două.

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar în 8 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 175.

Figura 175. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter issikii*.

78. *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859 (Figura 176)

Sinonime: *Macrosaccus robiniella*; *Lithocolletis pseudacaciella*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Gracillaridae.

Denumire populară: Molia minieră a salcâmului.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Fluture maro-cafeniu cu pete în formă de pană.

Dimensiuni: 5-6 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Plantații și păduri de salcâm. Singura plantă gazdă este salcâmul.

Biologie: Are două generații anuale, dar în vară lungă și caldă se poate dezvolta și a treia. Potrivit unor date mai vechi, pupele ierneză în frunze. Mai nou se observă că ierneză ca adult, în principal sub scoarța copacilor. Omizile fac minele ovale și albe pe partea inferioară a frunzelor de salcâm. Mina nu traversează niciodată nervul mediu. Dacă densitatea populației este mare, mai multe mine pot fi găsite pe o frunză. Minele se îmbină adesea între ele, prin urmare uneori chiar 15 larve pot fi găsite într-o mină. Larvele complet crescute împușează în coconi ovali și albi în interiorul minei. Provoacă căderea prematură a frunzelor.

Figura 176. *Phyllonorycter robiniella* (Foto: Ioana Cristina Constantinescu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 3 pătrate, iar în 10 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Specia este prezentă în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 177.

Figura 177. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter robiniella*.

79. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813) (Figura 178)

Sinonime: *Plodia zaeae*; *Plodia castaneella*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera; Pyralidae

Denumire populară: Molia fructelor uscate.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Specie cosmopolită, este una dintre cele mai frecvente specii de molii care afectează depozitele de alimente și gospodăriile oamenilor.

Descriere: Desenul aripilor anterioare foarte distinctiv, împărțit în două părți: o parte maroniu-roșcat și o parte galbenă. Capul și toracele roșiatic, aripile anterioare galben până la mijloc, în spatele acestuia până la margine roșu-maroniu cu două linii transversale largi, de culoare plumburie

Dimensiuni: 12-14 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Zone urbane și rurale, depozite de alimente, camere, curți, interiorul caselor etc. Fluturii zboară atât noaptea, cât și ziua, atrași de lumina artificială. Femela își depune ouăle pe suprafața alimentelor. Omidă trăiește într-o mare varietate de materiale depozitate: cereale, fructe uscate, alune, arahide, legume uscate, tutun, ierburi uscate, condimente, ciocolată și alte dulciuri.

Biologie: Se poate întâlni pe toată perioada anului. Generațiile alternative evoluează constant pe tot parcursul anului, iar fluturii zboară constant în depozite și case. Ierneză atât ca omiză, cât și ca pupe. Omidă este de culoare alb-gălbuie, cu capul și scutul maroniu.

Figura 178. *Plodia interpunctella* (Foto: Minodora Manu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 4 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 179.

Figura 179. Harta distribuției speciei *Plodia interpunctella*.

80. *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789) (Figura 180)

Sinonime: *Gelechia cerealella*; *Alucita cerealella*; *Butalis cerealella*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Lepidoptera: Gelechiidae

Denumire populară: Molia cerealelor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Aripile anterioare galben-strălucitoare.

Dimensiuni: 13-20 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Depozite de cereale.

Biologie: Omizile deteriorează în principal cerealele depozitate, dar apar și pe orez și porumb. Distrugerile sunt deosebit de vizibile pe porumb, ca mici găuri. Este oarecum asemănătoare cu gărgărița boabelor, dar fluturii eclozați pleacă când ies din semințe, în timp ce gărgărițele de cereale rămân pe materialul vegetal afectat. La orez dăunează doar orezului nedecorticat. Numărul de generații depinde de condițiile de mediu. Are de obicei între una și trei generații în mediul natural, dar pot fi între cinci și 12 generații în depozite unde este cald. Practic se poate întâlni pe toată perioada anului.

Figura 180. *Sitotroga cerealella* (Foto: Ioan Alexandru Rădac).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 2 pătrate, iar într-un pătrat a fost înregistrată cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 181.

Figura 181. Harta distribuției speciei *Sitotroga cerealella*.

Insecta: Mantodea

81. *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869 (Figura 182)

Sinonime: *Hierodula transcaucasica*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Mantodea, Mantidae.

Căi de introducere: Dispersie naturală.

Descriere: Corpul de culoare verde, uneori gălbui sau brun. Între baza antenei și ochi există un mic tubercul. Aripile întrec lungimea abdomenului la ambele sexe. Pe tegmine este foarte vizibilă stigma, colorată alb.

Dimensiuni: 45-65 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: În parcuri, grădini publice și private, zone ruderales, pajiști cu substrat arbustiv.

Biologie: Nimfele eclozează în aprilie-mai, iar adulții apar în iulie-august. Este o specie univoltină și iernează ca ou, ooteca fiind depusă între crengi sau pe scoarță, la înălțime de unul sau doi metri de sol.

Figura 182. *Hierodula tenuidentata* (Foto: Cosmin Ovidiu Manciu).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă într-un singur pătrat, neavând înregistrate puncte de pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 183.

Figura 183. Harta distribuției speciei *Hierodula tenuidentata*.

Insecta: Tysanoptera

82. *Bagnalliella yuccae* (Hinds, 1902)

Sinonime: *Cephalothrips yuccae*.

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Thysanoptera: Phlaeothripidae.

Denumire populară: NA.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă odată cu transportul plantelor din genul *Yucca* prin comerțul horticol (Tree, 2010).

Descriere: Femela complet înaripată sau cu aripi mai scurte decât lățimea toracelui. Aripa frecvent brahipteră, hialină, când este complet dezvoltată prezintă îngustare la mijloc, există numai un rudiment din nervura principală a aripilor, iar pe ambele margini ale aripilor fiind prezenți cili. Corpul și picioarele brune, tarsele, vârfulurile tibiei anterioare galbene, segmentele antene III–VII în mare parte galbene, VII umbrite la vârf, VIII maro deschis. Capul mai lung decât lat; obrajii confluenți cu ochii, cu mici șanțuri anterolateral. Antenele cu 8 segmente: segmentul III cu două (sau trei) conuri senzoriale, IV cu patru (doisau trei) conuri senzoriale; segmentul VIII îngustat la bază. Tars anterior cu dinte mic. Mascul asemănător cu femela, dar dintele anterior tarsal puțin mai mare.

Dimensiuni: 0.5- 2 mm (Knechtel, 1951).

Ecologie/Habitatate invadate: Larve și pupe găsite împreună cu adulții la baza frunzelor de *Yucca* sp. (Tree, 2010).

Biologie: Secreția anală a tripsului *B. yuccae* conține γ -decalactona, un compus care respinge micii prădători, cum ar fi furnicile (Howard et al., 1983). Specie xerotermică, floricolă, folicolă (Vasilie-Oromulu, 1998).

Specia a fost căutată activ în pătrate de 5×5 km, fiind prezentă în 6 pătrate, iar în 6 pătrate a fost înregistrată doar cu pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 184.

Figura 184. Harta distribuției speciei *Bagnalliella yuccae*.

În tabelul nr. 4 sunt prezentate speciile de nevertebrate terestre invazive înregistrate în baza de date ca pseudoabsențe în pătratele de efort intensiv investigate.

Tabel 4. Hărți pentru speciile de nevertebrate terestre invazive înregistrate în baza de date ca pseudoabsențe în pătratele de efort intensiv investigate.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încregătura	Clasa	Ordin	Observații
1	ARA002	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Figura 185

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	Observații
2	ARA008	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Figura 186
3	PRO004	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Figura 187
4	COL034	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 188
5	COL044	<i>Anoplistes halodendri ssp. ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 189
6	COL038	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 190
7	COL008	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 191
8	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 192
9	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 193
10	COL033	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 194
11	COL046	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 195
12	DIP006	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 196
13	HEM098	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 197
14	HEM092	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 198
15	HEM054	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 199
16	HEM010	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 200

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	Observații
17	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 201
18	HEM096	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 202
19	HEM019	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 203
20	HEM057	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 204
21	HEM052	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 205
22	HEM094	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932*	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 206
23	HEM058	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 207
24	HYM009	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 208
25	HYM010	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 209
26	HYM003	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 210
27	HYM015	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 211
28	LEP002	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 212
29	LEP003	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 213
30	LEP010	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 214
31	LEP021	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 215

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa	Ordin	Observații
32	LEP040	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856*	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 216
33	LEP029	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 217
34	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 218
35	THY006	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Figura 219
36	THY002	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Figura 220
37	THY004	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Figura 221
38	APH001	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	Figura 222
39	APH002	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Nematoda	Secernentea	Aphelenchida	Figura 223
40	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Figura 224
41	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Figura 225
42	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoed & White, 1919) Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	Figura 226
43	TRI01	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	Platyhelminthes	Turbellaria	Tricladida	Figura 227

Figura 185. Harta distribuției speciei *Amaurobius similis*.

Figura 186. Harta distribuției speciei *Pholcus phalangioides*.

Figura 187. Harta distribuției speciei *Phytonemus pallidus fragariae*.

Figura 188. Harta distribuției speciei *Alphitophagus bifasciatus*.

Figura 189. Harta distribuției speciei *Anoplites halodendri ssp. ehippium*.

Figura 190. Harta distribuției speciei *Aspidapion validum*.

Figura 191. Harta distribuției speciei *Bruchus rufimanus*.

Figura 192. Harta distribuției speciei *Lasioderma serricorne*.

Figura 193. Harta distribuției speciei *Megabruchidius tonkineus*.

Figura 194. Harta distribuției speciei *Philonthus rectangulus*.

Figura 195. Harta distribuției speciei *Trichoferus campestris*.

Figura 196. Harta distribuției speciei *Contarinia pisi*.

Figura 197. Harta distribuției speciei *Acanalonia conica*.

Figura 198. Harta distribuției speciei *Arboridia kakogawana*.

Figura 199. Harta distribuției speciei *Aspidothus nerii*.

Figura 200. Harta distribuției speciei *Japananus hyalinus*.

Figura 201. Harta distribuției speciei *Leptoglossus occidentalis*.

Figura 202. Harta distribuției speciei *Orientus ishidae*.

Figura 203. Harta distribuției speciei *Pineus strobi*.

Figura 204. Harta distribuției speciei *Pseudaulacaspis pentagona*.

Figura 205. Harta distribuției speciei *Saissetia oleae*.

Figura 206. Harta distribuției speciei *Scaphoideus titanus*.

Figura 207. Harta distribuției speciei *Unaspis euonymi*.

Figura 208. Harta distribuției speciei *Blastothrix hedqvisti*.

Figura 209. Harta distribuției speciei *Dryocosmus kuriphilus*.

Figura 210. Harta distribuției speciei *Isodontia mexicana*.

Figura 211. Harta distribuției speciei *Vespa velutina nigrithorax*.

Figura 212. Harta distribuției speciei *Argyresthia thuiella*.

Figura 213. Harta distribuției speciei *Argyresthia trifasciata*.

Figura 214. Harta distribuției speciei *Cnephasia pasiuana*.

Figura 215. Harta distribuției speciei *Gravitarmata margarotana*.

Figura 216. Harta distribuției speciei *Phyllocnistis citrella*.

Figura 217. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter platani*.

Figura 218. Harta distribuției speciei *Tuta absoluta*.

Figura 219. Harta distribuției speciei *Echinothrips americanus*.

Figura 220. Harta distribuției speciei *Frankliniella occidentalis*.

Figura 221. Harta distribuției speciei *Hercinothrips femoralis*.

Figura 222. Harta distribuției speciei *Aphelenchoides fragariae*.

Figura 223. Harta distribuției speciei *Aphelenchoides ritzemabosi*.

Figura 224. Harta distribuției speciei *Meloidogyne arenaria*.

Figura 225. Harta distribuției speciei *Meloidogyne hapla*.

Figura 226. Harta distribuției speciei *Meloidogyne incognita*.

Figura 227. Harta distribuției speciei *Arthurwendyus triangulatus*.

Situația actuală în România și perspective viitoare

Distribuția speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre în România

În tabelul nr. 5 sunt prezentate speciile de nevertebrate terestre invazive a căror prezență a fost semnalată în pătratele de efort intensiv investigate în toată perioada de desfășurare a proiectului.

În Anexa 1 sunt prezentate hărțile de distribuție ale speciilor identificate în pătratele de probă cu efort intensiv pe baza datelor obținute pe parcursul întregului proiect (115 hărți pentru 115 specii găsite în aceste pătrate de probă).

Tabel 5. Hărțile de distribuție ale speciilor de nevertebrate terestre invazive a căror prezență a fost semnalată în pătratele de efort intensiv investigate în toată perioada de desfășurare a proiectului.

Nr. crt.	Indicativ specie	Specie	Încrengătura	Clasa	Ordin	Observații
1	MOL001	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	Figura 228
2	MOL003	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	Mollusca	Gastropoda	Stylommatophora	Figura 229
3	ARA007	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Figura 230
4	ARA008	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	Arthropoda	Arachnida	Araneae	Figura 231
5	IXO002	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Arachnida	Ixodida	Figura 232
6	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arthropoda	Arachnida	Mesostigmata	Figura 233
7	PRO007	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1894)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Figura 234
8	PRO008	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Figura 235
9	PRO001	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Figura 236
10	PRO006	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	Figura 237
11	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	Figura 238
12	BLA003	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Arthropoda	Insecta	Blattodea	Figura 239
13	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Blattodea	Figura 240
14	COL001	<i>Acanthoscelides</i> <i>obtectus</i> Say, 1831	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 241

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

15	COL002	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 242
16	COL037	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 243
17	COL054	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 244
18	COL005	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1.839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 245
19	COL003	<i>Bruchidius siliquastris</i> Delobel, 2007	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 246
20	COL004	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 247
21	COL007	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 248
22	COL008	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 249
23	COL045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 250
24	COL050	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 251
25	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 252
26	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 253
27	COL018	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 254
28	COL048	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 255
29	COL022	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 256
30	COL049	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 257
31	COL019	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 258
32	COL012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 259
33	COL013	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcuelin du Val, 1868	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 260
34	COL046	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	Figura 261
35	DIP001	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 262
36	DIP011	<i>Callopistromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 263
37	DIP010	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 264

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

38	DIP007	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 265
39	DIP008	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	Arthropoda	Insecta	Diptera	Figura 266
40	HEM098	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 267
41	HEM024	<i>Aphis spiraephaga</i> F.P. Muller, 1961	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 268
42	HEM099	<i>Appendiseta robiniae</i> (Gillette, 1907)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 269
43	HEM092	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 270
44	HEM014	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 271
45	HEM026	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 272
46	HEM062	<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 273
47	HEM048	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 274
48	HEM056	<i>Comstockaspis perniciososa</i> (Comstock, 1881)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 275
49	HEM008	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 276
50	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 277
51	HEM018	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 278
52	HEM093	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 279
53	HEM027	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 280
54	HEM017	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 281
55	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 282
56	HEM010	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 283
57	HEM088	<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard, 1869)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 284
58	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 285
59	HEM011	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 286
60	HEM030	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 287

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

61	HEM031	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 288
62	HEM082	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 289
63	HEM095	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 290
64	HEM068	<i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> Monell, 1879	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 291
65	HEM067	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 292
66	HEM005	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 293
67	HEM096	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 294
68	HEM003	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 295
69	HEM036	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 296
70	HEM049	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 297
71	HEM047	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 298
72	HEM016	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 299
73	HEM019	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 300
74	HEM064	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 301
75	HEM100	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 302
76	HEM065	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 303
77	HEM071	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 304
78	HEM038	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 305
79	HEM040	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 306
80	HEM041	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 307
81	HEM094	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 308
82	HEM012	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 309
83	HEM042	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 310

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

84	HEM015	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 311
85	HEM013	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 312
86	HEM058	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 313
87	HEM020	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	Figura 314
88	HYM006	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 315
89	HYM016	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 316
90	HYM007	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 317
91	HYM003	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 318
92	HYM011	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 319
93	HYM005	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 320
94	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 321
95	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	Figura 322
96	LEP008	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 323
97	LEP009	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 324
98	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 325
99	LEP016	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 326
100	LEP017	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 327
101	LEP018	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 328
102	LEP039	<i>Grammodes bifasciata</i> (Petagna, 1787)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 329
103	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 330
104	LEP024	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 331
105	LEP026	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 332
106	LEP040	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 333

107	LEP038	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 334
108	LEP027	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 335
109	LEP029	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 336
110	LEP030	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 337
111	LEP031	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 338
112	LEP034	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 339
113	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	Figura 340
114	MAN002	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	Arthropoda	Insecta	Mantodea	Figura 341
115	THY001	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	Arthropoda	Insecta	Thysanoptera	Figura 342

Concluzii cu privire la speciile de nevertebrate terestre invazive

Arachnida: Araneae

Datele despre răspândirea păianjenilor (Arachnida: Araneae) în România sunt destul de deficitare, datorită mai ales lipsei specialiștilor din acest domeniu. Lista de specii publicată în anul 2000 cuprinde 972 specii (Weiss & Urák 2000), însă între timp au apărut mai multe publicații în care au fost semnalate specii noi pentru fauna României, astfel o listă actualizată ar cuprinde în jur de o mie de specii. Dintre aceste specii fac parte și cele alohtone, potențial invazive sau invazive.

În 2009 au fost semnalate 24 de specii alohtone în România (Urák 2009), dar de atunci numărul lor a crescut și este în continuare în creștere datorită schimbărilor climatice și intensificării transporturilor de mărfuri, care facilitează răspândirea lor. Majoritatea acestor specii sunt sinantropice (Szinetár et al. 2020), trăiesc în diferite clădiri, în preajma așezărilor, chiar și în locuințe. Astfel și lista de specii din cadrul acestui proiect cuprinde zece specii dintre care opt sunt sinantropice.

Nivelul de cunoaștere despre răspândirea acestor specii de păianjeni alohtone, potențial invazive sau invazive s-a îmbunătățit considerabil datorită acestui proiect. A fost semnalată chiar și o specie nouă pentru fauna României, *Hasarius adansoni* (Audouin, 1826) din familia Salticidae, specie de origine Africană, introdusă accidental în America și în Europe.

Lista inițială a speciilor de păianjeni:

Lista de specii din cadrul acestui proiect cuprinde 10 specii de păianjeni (Arachnida: Araneae), dintre care doar 6 specii au fost identificate în perioada de doi ani a proiectului: *Achaearanea tepidariorum* (C. L. Koch, 1841), *Pholcus opilionoides* Schrank, 1781, *Pholcus phalangioides*

(Fuesslin, 1775), *Brigittea civica* (Lucas, 1849), *Cetonana laticeps* Canestrini, 1868, *Cheiracanthium mildei* Koch, 1864.

Speciile adăugate pe parcursul desfășurării proiectului:

Se propune adăugarea pe listă a speciei *Mermessus trilobatus* (Emerton, 1882) din familia Linyphiidae. Este o specie cu origine Nord-Americană, introdusă accidental în Europa, în anii 1970-1980, în Germania, de către armata Americană (US Army). De aici a început o dispersie foarte rapidă a speciei, datorită capacității foarte bune de balonare și toleranței mare față de habitate, în prezent fiind semnalată din majoritatea țărilor din regiunea temperată a Europei. Este considerată cea mai invazivă specie de păianjen din Europa (Narimanov et al. 2020). În unele habitate a ajuns să fie cea mai dominantă specie, chiar și în unele habitate naturale, foarte periclitate, cum sunt tinoavele oligotrofe. Efectele lui asupra comunităților și speciilor autohtone nu se cunosc încă.

Este o specie de talie mică, între 1,6-2,1 mm. Culoarea prosomei variază de la maro-gălbui spre maro-portocaliu, sternul este galben-portocaliu, picioarele maro-portocalii, iar culoarea opistosomei poate varia de la gri spre negru. Preferă pajiștile, stratul de litieră al pădurilor în zonele umede și pe plajele nisipoase (Nentwig et al. 2022).

În România a fost semnalată pentru prima oară în anul 2017 în Tinovul Mohoș (județul Harghita) și Tinovul Vlășinescu (județul Maramureș), iar în 2018 în Tinovul Iezerul Mare (județul Maramureș).

Specii din listă propuse pentru eliminare:

Se propune eliminarea de pe listă a speciei *Pholcus opilionoides* Schrank, 1781, care nu este considerată alohtonă în Europa.

Opinii cu privire la faptul că nu au fost găsite toate speciile de păianjeni:

Lista de specii din cadrul acestui proiect cuprinde 10 specii de păianjeni (Arachnida: Araneae), dintre care patru specii: *Amaurobius similis* (Blackwall, 1861), *Ostearius melanopygius* (O. P.-Cambridge, 1879), *Sosticus loricatus* (L. Koch, 1866), *Tetragnatha shoshone* Levi, 1981 nu au fost regăsite în acei doi ani în care derula proiectul.

Amaurobius similis și *Sosticus loricatus* sunt două specii destul de răspândite, care nu au fost semnalate în cadrul proiectului datorită modului lor de viață sinantrop nocturn.

Ostearius melanopygius este o specie originară din America de Sud, introdusă în Europa. O putem întâlni în grădinile din zona de șes și dealuri, în grămezile de compost, sub pietre și în interiorul locuințelor doar ocazional. Pe grămezile de compost pânzele lor pot atinge mai mulți metri lungime, în care trăiesc sute de exemplare. Pentru a putea stabili răspândirea speciei în România, ar trebui căutat în grămezile de compost, ceea ce este îngreunat de lipsa practicii de compostare și de atitudinea proprietarilor.

Tetragnatha shoshone este o specie originară din America de Nord. Este o specie specialistă, care trăiește în habitate cu stufărișuri înalte și de aceea a fost colectată foarte rar. Ar fi nevoie de un studiu detaliat, focusat pe astfel de habitate pentru a putea stabili răspândirea speciei în România.

Pentru a avea mai multe date despre răspândirea acestor specii ar fi nevoie de o căutare directă în perioada optimă și în habitatele lor preferate, care de cele mai multe ori nu se află în pătratele

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

alocate, sau nu sunt accesibile datorită atitudinii proprietarilor. S-ar putea obține mai multe date, dacă am apela la cunoștințe, prieteni care trăiesc în zona rurală și ne asigură acces la colectare în proprietățile lor (grădină, curte, pivniță, pod, hambar etc.).

Specii recomandate a fi monitorizate în continuare:

În viitor recomandăm monitorizarea tuturor speciilor de pe listă, în afara celui propus spre eliminare (*Pholcus opilionoides*).

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări:

În cazul speciilor sinantropice, cum sunt de fapt și majoritatea păianjenilor de pe listă, căutarea lor în gospodăriile oamenilor (hambare, grajduri, pivnițe, cămări, poduri, case etc.) constituie un inconvenient. Dacă nu avem cunoștințe, prieteni în pătratele alocate de multe ori ne lovim de neînțelegere din partea proprietarilor, care îngreunează sau fac chiar imposibilă inventarierea în anumite zone. Ar trebui luate cumva în seamă și datele din afara pătratelor.

Concluzii privind situația actuală și perspectivele speciilor de păianjeni din hotspoturi:

În cazul speciilor de păianjeni de pe listă se poate constata o abundență mai scăzută în hotspoturi față de alte zone din țară. Acest fapt se poate explica prin numărul mare de specii sinantropice (opt din zece), care trăiesc în preajma localităților, majoritatea chiar în clădiri sau pereții exteriori ai clădirilor și lipsesc aproape total din habitatele naturale și semi-naturale. Faptul că în unele pătrate sunt mai multe semnalări pentru anumite specii reflectă mai degrabă distribuția specialiștilor, decât a speciilor.

Principalele căi de răspândire a speciilor de păianjeni din hotspoturi în alte zone:

Calea de răspândire la speciile cunoscute în prezent este dispersia naturală secundară. Majoritatea speciilor fiind foarte mici se răspândesc cu mare ușurință și prin driftul pasiv, fiind purtate de vânt la distanțe mari. Unele specii cu siguranță au pătruns în țară prin importul de material vegetal (legume, fructe, plante ornamentale) și de alte mărfuri, dar în prezent se dispersează și în mod natural. Este de așteptat ca numărul de specii și impactul lor să crească, odată ce importurile/transporturile transfrontaliere și transcontinentale sunt în creștere.

Arachnida: Ixodida

În cadrul proiectului au fost monitorizate trei specii de Ixodidae: *Argas (Argas) reflexus* (Fabricius, 1794), *Hyalomma aegyptium* (Linnaeus, 1758) și *Rhipicephalus rossicus* Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911. Perioada de monitorizare a proiectului a fost scurtă. Într-o perioadă de 2-3 ani, nu se pot confirma sau infirma toate semnalările din literatură a acestor specii, care sunt vechi de mai bine de 10 ani. Schimbările climatice rapide și brutale, precum și intervențiile la nivel de habitate pot afecta distribuția acestor specii. Pentru colectarea datelor din teren este necesar atât capital uman (care să fie pregătit în domeniu), dar și resurse materiale și timp.

Specii din listă propuse pentru eliminare:

Propun ca specia *Argas (Argas) reflexus* (Fabricius, 1794) să fie eliminată din lista speciilor alogene, aceasta având origine europeană.

Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Reducerea numărului de crescători de păsări domestice precum și a columbofililor poate fi una dintre explicațiile neidentificării speciei *Argas (Argas) reflexus*. Această specie nu a fost identificată ca fiind prezentă în probele colectate în cadrul proiectului. Singura semnalare a acesteia s-a realizat din colecția Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Specia are o origine mediteraneană, iar în România a fost semnalată ultima dată în anul 2011, cu o distribuție punctiformă (în special în Moldova), după cum s-a menționat în literatura de specialitate.

Specii recomandate a fi monitorizate în continuare:

Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911

Faptul că animalelor domestice li se acordă o îngrijire tot mai mare (în special câinilor) de către proprietarii acestora, reprezintă un factor favorabil pentru reducerea speciilor de ixodidae invazive, precum specia *Rhipicephalus rossicus*. Specia are o origine africană, având ca gazdă speciile de arici, dar și animalele domestice (precum câinele). Specia nu a fost identificată în cadrul proiectului, având o distribuție punctiformă (Dobrogea). Ultima semnalare a acestei specii s-a făcut în anul 2015, fiind identificată numai în zona stepică din România. Este o căpușă cu trei gazde, cu un ciclu de viață natural de 2-3 ani. Durata relativ lungă a ciclului de viață este atribuită autonomiei sezoniere a tuturor etapelor. Capacitatea vectorială a acestei specii a fost investigată, doar pentru câțiva agenți patogeni. Până în prezent, această specie s-a dovedit a avea competență vectorială pentru *Francisella tularensis*, virusul febrei hemoragice Crimeea-Congo (CCHF) și Virusul Nilului de Vest (WNV). Atacuri asupra omului au fost ocazional raportate.

Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758)

Este o specie importantă din punct de vedere epidemiologic, deoarece constituie rezervoar potențial pentru numeroși agenți patogeni bacterieni zoonotici (*Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia canis*, *Coxiella burnetii*). S-a raportat că *H. aegyptium* găzduiește bacterii mai puțin studiate, membre non-Lyme din genul *Borrelia*.

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări: extinderea perioadei de monitorizare la cel puțin 5 ani precum și extinderea echipei de specialiști pe grupul taxonomic monitorizat.

Concluzii privind situația actuală și perspectivele speciilor de căpușe din hot-spoturi:

La specia de ixodid identificată *Hyalomma aegyptium* am constatat o abundență mai mare în hot-spouri, aceasta fiind identificată acolo unde s-a găsit și specia gazdă *Testudo graeca*. Faptul că în județul Constanța au fost identificate un număr mai mare de indivizi, atestă faptul că arealele de distribuție a celor două specii (a speciei de ixodid și a speciei gazdă), nu depășesc granițele Dobrogei.

Principalele căi de răspândire a speciilor din hot-spoturi în alte zone: principala cale de răspândire a speciilor de ixodidae din hot-spoturi este asocierea cu un mijloc/vector de transport. Pentru speciile *Hyalomma aegyptium* și *Rhipicephalus rossicus*, conform datelor din literatură

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

și a celor din teren, s-a observat ca distribuția lor este strict localizată, fiind semnalate numai în Dobrogea. Aceasta poate constitui un avantaj, pericolul extinderii arealului lor fiind limitat, atâta timp cât și specia gazdă nu își extinde arealul (posibil datorită schimbărilor climatice).

Arachnida: Mesostigmata

Specie recomandată a fi monitorizate în continuare: *Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000

Varroa destructor este un acarian originar din sud-estul Asiei, care și-a extins dramatic distribuția geografică în ultimul secol după ce a trecut de pe gazda sa inițială (*Apis cerana*) pe albina meliferă europeană (*Apis mellifera*). Acest acarian este considerat ca fiind parazitul cel mai periculos al albinei melifere în majoritatea zonelor lumii, singurul continent rămas neinvadat până recent fiind Australia, unde a fost semnalată cu aproximativ o lună în urmă și au fost luate măsuri drastice de carantină. Pe lângă faptul că se hrănește cu hemolimfa albinelor (în special a puietului de albine) poate transmite boli virale (de exemplu virusul care determină deformarea aripilor). În România datele din literatură privind prezența acestei specii sunt sărace (menționat doar din București), cu toate acestea el este prezent în majoritatea stupinelor din țară, după cum dovedesc și datele colectate de experți în cadrul proiectului. Acarianul este cunoscut de toți apicultorii, care reușesc cu dificultate să țină sub control acest parazit, lipsa tratamentelor repetate de combatere a acestui ducând la colapsul coloniilor de albine.

Specia este în mod cert alogenă și invazivă, având impact economic (determinând scăderea producției de produse apicole), dar și ecologic (albinele sunt printre cele mai importante insecte polenizatoare). Recomandăm monitorizarea în continuare a speciei.

Arachnida: Prostigmata

Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000

Specia *Varroa destructor* este larg răspândită în toată țara, și a fost identificată inclusiv în câteva parcuri naționale vizate de proiect. Lipsa unor tratamente cu acaricide pentru combaterea acarianului duce la colapsul coloniei de albine, fiind extrem de greu de controlat, având un ciclu de dezvoltare rapid, și ajungând la abundențe extrem de ridicate. În majoritatea punctelor de monitorizare chiar la abundență scăzută, impactul economic al acarianului a fost ridicat.

Această specie se răspândește rapid, odată cu gazda sa, albina meliferă, în special în perioada în care stupii sunt deplasați de apicultori în pastoral. În zonele de pastoral sunt aduse colonii de albine din toată țara, albinele trec dintr-un stup în altul, în felul acesta transportând parazitul. Este una dintre speciile invazive care provoacă pagube economice uriașe pe majoritatea continentelor, eradicarea încercându-se fără succes până în prezent. Acarianul a dezvoltat rezistență la majoritatea acaricidelor, combaterea sa fiind din ce în ce mai dificilă. Acarianul are și un impact ecologic ridicat, deoarece afectează sănătatea albinelor, principalii polenizatori ai plantelor.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Recomandăm monitorizarea în continuare a speciei.

Prostigmata

Aceria erinea (Nalepa, 1894)

Această specie de acarian eriofiid este monofagă, se întâlnește exclusiv pe nuc (*Juglans regia*) și este larg răspândită în țara noastră, inclusiv în Parcurile Naționale. Specia se răspândește foarte ușor cu ajutorul vântului (ca majoritatea acarienilor eriofiizi), și a pătruns pe noi teritorii odată cu planta gazdă. Deși galele produse de acarian pot fi în număr mare, atingându-se abundențe ridicate, impactul economic este redus, practic nu este afectată producția de nuci. Acarianul este monofag și are potențial de invazivitate redus.

Nu considerăm specia ca fiind invazivă, fiind monofagă și având impact economic redus în culturile de nuc, prin urmare **nu recomandăm monitorizarea** acestei specii.

Aculops allotrichus Nalepa, 1894

Această specie de acarian eriofiid este monofagă, se întâlnește exclusiv pe salcâm (*Robinia pseudoacacia*) și nu are un impact economic major, afectând în mică măsură planta gazdă. Specia este larg răspândită în România, fiind identificată de experți în cei trei ani de monitorizare în majoritatea regiunilor țării, inclusiv în ariile protejate. Se răspândește cu ajutorul vântului și a pătruns în hot-spoturi odată cu planta gazdă.

Această specie alogenă de acarian eriofiid nu poate fi considerată invazivă, fiind monofagă și mai mult decât atât dezvoltându-se pe o specie de arbore alogen și invaziv (salcâmul).

Nu recomandăm monitorizarea speciei în continuare.

Aculops lycopersici (Tryon, 1917)

Această specie de acarian eriofiid este întâlnită în special în culturile de tomate (*Solanum lycopersici*) producând pagube economice extrem de importante, având în anumite condiții o înmulțire explozivă și determinând așa numita bronzare a tomatelor. Poate ataca și alte plante solanacee (vinete, cartof, petunii), determinând uscarea prematură a plantelor, avortarea florilor și fructelor.

Specia nu a fost identificată în România până la demararea acestui proiect, existența sa fiind dată doar ca "posibilă" în literatură. A fost identificată într-un singur punct de monitorizare într-un hot-spot, situat în afara Parcurilor Naționale.

Se răspândește rapid cu ajutorul vântului, și este introdusă în noi teritorii odată cu planta gazdă. Specia este alogenă și invazivă, iar datorită importanței economice ridicate **recomandăm monitorizarea speciei.**

Eriophyes pyri (Pagenstecher, 1857)

Această specie de acarian eriofiid este întâlnită pe păr (*Pyrus communis*) și gutui (*Cydonia oblonga*), inclusiv pe părul sălbatic (*Pyrus pyraeaster*). Acarianul induce formarea de gale

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

specifice sub formă de pustule pe frunzele acestor pomi fructiferi, fiind ușor de identificat și monitorizat în teren. Este larg răspândit în livezile de la noi din țară, fiind identificat inclusiv în Parcuri Naționale. Este ușor transportat cu ajutorul vântului, și a pătruns în noile teritorii odată cu planta gazdă (păr, gutui). Au fost identificate în teren abundențe ridicate ale acarianului, având în multe cazuri impact economic ridicat. Acarianul produce pagube însemnate în special în livezile de păr, existând cazuri în care aproape toate frunzele și fructele prezintă gale care evoluează în pete de necroză, și în final determină căderea frunzelor și a fructelor, afectând producția.

Considerăm specia ca fiind invazivă și **recomandăm monitorizarea** acesteia.

Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875

Specia este polifagă, fiind întâlnită atât pe plante ornamentale din sere, cât și în culturi (cel mai adesea în livezile de citrice, culturile de ceai și cafea). Probabil că lipsa acestor tipuri de culturi din țara noastră a făcut ca specia să fie identificată cu un singur punct de prezență, pe o plantă ornamentală într-o seră (*Cyclamen* sp.). Acarianul se hrănește prin înțeparea țesuturilor plantei, în care injectează o salivă toxică, dar mai mult decât atât, poate transmite virusuri la plante. Specia nu a fost identificată în Parcuri Naționale, are un singur punct de prezență în București. Se răspândește odată cu planta gazdă, odată cu transportul materialului vegetal. Specia a fost introdusă în țară odată cu materialul vegetal (cel mai probabil importul de plante ornamentale). Deși specia a fost identificată cu un singur punct de prezență în cadrul proiectului, având în vedere faptul că este alogenă și polifagă și poate transmite virusuri la plante considerăm că are potențial de invazivitate și **recomandăm monitorizarea** în continuarea a acestei specii.

Speciile de acarieni care nu au fost identificate în pătratele de efort intensiv sunt următoarele: *Aculus hippocastani* (Fockeu, 1890), *Tenuipalpus pacificus* Baker, 1945, *Panonychus citri* (McGregor, 1916), *Phytonemus pallidus fragariae* (Zimmermann, 1905), *Polyphagotarsonemus latus* (Banks, 1904). Monitorizarea acestor specii de către zoologi care nu au ca specializare domeniul acarologie este extrem de dificilă, aceste specii având dimensiuni mai mici de un milimetri (practic invizibile). Atacul acestor specii nu produce urme caracteristice pe frunze (gale, leziuni specifice) iar colectarea lor și identificarea presupune o temeinică pregătire taxonomică. Prin urmare monitorizarea unora dintre speciile de acarieni invazivi este destul de dificilă, necesitând colaborarea cu taxonomiști specializați în grupul respectiv pentru identificare.

Pe de altă parte două dintre specii *Tenuipalpus pacificus* Baker, 1945, *Panonychus citri* (McGregor, 1916) nu au fost găsite deoarece sunt întâlnite pe specii de orhidee din genul *Phalaenopsis* și respectiv în livezi de citrice, care sunt rar întâlnite în țara noastră.

Gastropoda: Stylommatophora

În cadrul proiectului au fost monitorizate trei specii de gastropode: *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855, *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) și *Cepaea hortensis* (Müller, 1774). Singura specie care nu a fost găsită este *Cepaea nemoralis*. Prezența acesteia după cunoștințele din acest moment, este limitată la o zonă foarte restrânsă (aprox. 500mp) din localitatea Sibiu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

aflată în afara pătratelor de monitorizare. De asemenea, durata de monitorizare scurtă în cadrul proiectului a făcut improbabilă identificarea unor locații noi în care această specie ar fi putut fi introdusă.

Specii din listă propuse pentru eliminare:

Propun ca speciile *Cepaea nemoralis* (Linnaeus, 1758) și *Cepaea hortensis* (Müller, 1774) să fie eliminate din listă, deoarece prezența lor este localizată, iar potențialul invaziv, în acest stadiu este nesemnificativ.

Specii recomandate a fi monitorizate în continuare:

Recomandăm monitorizarea în continuare a speciei *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855, care s-a dovedit a fi una dintre speciile de nevertebrate invazive cu cel mai mare impact.

La specia invazivă *Arion vulgaris* nu am constatat o abundență mai mare în hot-spoturi față de populațiile din alte zone din țară. Specia este mai abundentă în Transilvania și Moldova, în special în zone urbane și periurbane, dar și în zone rurale și rareori în afara așezărilor umane. Populațiile pot fluctua numeric de la un an la altul în funcție de condițiile climatice, amplitudinea ecologică largă a acestei specii o face însă foarte eficientă în a rezista condițiilor nefavorabile. Dinamica populațională este similară cu cea raportată în alte țări europene în care această specie este invazivă. Local, specia poate produce pagube importante în grădini și diverse culturi agricole.

Principala cale de răspândire a speciei *Arion vulgaris* este dispersia pasivă. Abilitatea acestei specii de a coloniza habitate modificate de activitățile antropice, fiind raportată cel mai adesea ca și specie sinantropă, facilitează dispersia ei pasivă prin transportul produselor vegetale sau depozitarea ilegală a deșeurilor vegetale în habitate naturale, crescând riscul extinderii distribuției sale.

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări: extinderea perioadei de monitorizare la cel puțin 5 ani.

Insecta: Blattodea

Speciile de blatide nu au fost identificate în arii protejate. În ceea ce privește prezența în zone hot-spot, *Blatta orientalis* a fost identificată în șase zone – 19 pătrate de monitorizare (București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Vaslui și Constanța), *Blatella germanica* în cinci zone – opt pătrate de monitorizare (București, Craiova, Sibiu, Vaslui, Constanța), iar *Periplaneta americana* în patru zone – 11 pătrate de monitorizare (București, Craiova, Vaslui, Constanța). Calea de răspândire la aceste specii este dispersia naturală secundară. Se recomandă monitorizarea în continuare a celor patru specii de blatide.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Insecta: Coleoptera

În cadrul proiectului au fost monitorizate inițial 51 specii de coleoptere, având ca punct de plecare o listă întocmită pe baza datelor din literatura de specialitate: *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831), *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874), *Alocentron curvirostre* (Gyllenhal, 1833), *Alphitophagus bifasciatus* (Say, 1824), *Anoplistes halodendri* ssp. *ephippium* (Steven & Dalman, 1817), *Aspidapion validum* (Germar, 1817), *Attagenus unicolor japonicus* (Reitter, 1877), *Bruchidius siliquastris* (Delobel, 2007), *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886), *Bruchus ervi* Frölich, 1799, *Bruchus lentis* Frölich, 1799, *Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758), *Bruchus rufimanus* Boheman, 1833, *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus, 1758), *Carpophilus nepos* Murray, 1864, *Cartodere nodifer* (Westwood, 1839), *Corticaria elongata* (Gyllenhal, 1827), *Cryptophagus fallax* Balfour-Browne, 1953, *Cryptophagus acutangulus* Gyllenhal, 1827, *Cryptophagus affinis* Sturm, 1845, *Cryptophagus cellaris* (Scopoli, 1763), *Epauloecus unicolor* (Piller & Mitterpacher, 1783), *Gibbium psylloides* (Czempinski, 1778), *Glischrochilus quadrisignatus* (Say, 1835), *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773), *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767), *Lasioderma serricorne* (Fabricius, 1792), *Megabruchidius dorsalis* (Fåhraeus, 1839), *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1914), *Neoclytus acuminatus* (Fabricius, 1775), *Nicobium castaneum* (Olivier, 1790), *Omonadus floralis* (Linnaeus, 1758), *Oryzaephilus mercator* (Fauvel, 1889), *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus, 1758), *Ozognathus cornutus* (LeConte, 1859), *Perigona nigriceps* (Dejean, 1831), *Philonthus rectangulus* (Sharp, 1874), *Ptinus bicinctus* (Sturm, 1837), *Ptinus fur* (Linnaeus, 1758), *Ptinus latro* (Fabricius, 1775), *Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807), *Rhyzopertha dominica* (Fabricius, 1792), *Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763), *Sitophilus zeamais* (Motschulsky, 1855), *Tenebroides mauritanicus* Linnaeus, 1758, *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797), *Tribolium confusum* Jaqcuelin du Val, 1868, *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835), *Trogoderma granarium* (Everts, 1898), *Xylographus bostrichoides* (Dufour, 1843) și *Xylosandrus germanus* (Blandford, 1894).

Dintre acestea, *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus, 1758), *Carpophilus nepos* Murray, 1864, *Epauloecus unicolor* (Piller & Mitterpacher, 1783), *Nicobium castaneum* (Olivier, 1790), *Ozognathus cornutus* (LeConte, 1859) și *Attagenus unicolor japonicus* (Reitter, 1877) sunt menționate pentru România (Háva, 2004; Roques *et al.*, 2010), dar fără alte precizări, nefiind cunoscute încă alte referințe bibliografice privind distribuția acestor specii în țara noastră.

Leptinotarsa decemlineata Say, 1824 și *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte, 1868 - specii de coleoptere alogene cunoscute pentru gradul ridicat de invazivitate, nu au fost monitorizate în cadrul proiectului. Deși *Diabrotica virgifera virgifera* provoacă daune importante în culturile de porumb, măsurile de prevenire a răspândirii acesteia pe teritoriul Uniunii și încercările de eradicare nu au fost eficiente, astfel încât CE a hotărât ca prin Directiva de punere în aplicare 2014/19/UE și prin Decizia de punere în aplicare 2014/62/UE să retragă recunoașterea acestei specii ca organism dăunător reglementat cu statut de carantină, prin eliminarea sa din Anexa I a Directivei 2000/29/CE.

Pe parcursul desfășurării proiectului, ca urmare a datelor obținute în teren, în lista inițială au mai fost adăugate speciile *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781) și *Cryptolestes ferrugineus* (Stephens, 1831).

Din cele 51 de specii de coleoptere incluse inițial în lista de monitorizare, pe perioada derulării proiectului au fost găsite 29 de specii, la care se adaugă și cele două găsite ulterior întocmirii listei, deci în total 31 de specii. Pentru majoritatea acestora a crescut semnificativ nivelul de

Uniunea Europeană

cunoaștere privind răspândirea în România, mai ales în cazul speciilor pentru care nu se cunoșteau în literatură date exacte de distribuție (ex. *Oryzaephilus mercator*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Lasioderma serricorne*, *Tribolium castaneum*, *Tribolium confusum*) sau pentru cele semnalate doar din una sau două localități (ex. *Bruchidius siliquastri*, *Neoclytus acuminatus*).

Specii din listă propuse pentru eliminare:

Propunem eliminarea unor specii native pentru unele țări din Europa, dar alogene pentru altele: *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767), care deși are un statut de invazivitate ridicat, fiind semnalată în ultimii ani în diverse țări, predominant în zone antropice (parcuri, grădini, pepiniere), dar nu și în cele naturale, este o specie cu origine circummediteraneană, aflată în expansiune; *Bruchus lentis* Fröhlich, 1799 (probabil origine europeană) și *Bruchus ervi* Fröhlich, 1799 (origine mediteraneană).

Specia *Anoplistes halodendri* ssp. *ephippium* (Steven & Dalman, 1817) a fost semnalată în România sub numele de *Asias ephippium* Steven & Dalman, 1817, pe baza unui singur exemplar colectat în 1939 (Panin și Săvulescu, 1961). Autorii emit ipoteza că prezența sa în România se datorează unui import ocazional cu ambalaje de lemn. Este foarte probabil ca această semnalare să se refere la un alt taxon, *Anoplistes halodendri balcanicus*, descris în 2010 din Bulgaria ca specie distinctă (Sláma, 2010). Deoarece aceasta este o specie foarte rară și nativă în Balcani, considerăm că nu trebuie monitorizată până la noi semnalări în România.

Referitor la speciile *Philonthus rectangulus* Sharp, 1874 (specie originară din Asia tropicală, prezentă în toată țara, prădătoare, care se hrănește cu substanțe vegetale, compost, humus, excremente de vită, seva arborilor) și *Perigona nigriceps* Dejean, 1831 (specie prădătoare, întâlnită în mediul subteran superficial, cu un areal restrâns, semnalată din sudul Dobrogei), deși au fost incluse în lista inițială, pe baza studiilor în teren, coroborate cu opiniile unor coleopterologi români specializați în grupele taxonomice respective, nu se poate acorda un statut de invazivitate al acestora în România. Pe baza acestor considerente, propunem excluderea celor două specii din lista speciilor invazive și potențial invazive din România.

Opinii cu privire la faptul că nu au fost găsite toate speciile:

Perioada de monitorizare în cadrul proiectului a fost insuficientă pentru a putea confirma și completa semnalările din literatură pentru toate speciile de coleoptere alogene (datele de distribuție fiind sintetizate din publicații acumulate în zeci de ani). Într-un timp relativ scurt nu au putut fi acoperite toate tipurile de habitate caracteristice pentru fiecare specie în parte (mai ales în cazul speciilor rare) și distribuite aleatoriu în pătrate de monitorizare. Uneori, prezența habitatului caracteristic nu implică neapărat și găsirea speciei. De exemplu, specia *Xylosandrus germanus* nu a fost încă semnalată în cadrul proiectului, dar au fost publicate date recente de distribuție (Olenici *et al.*, 2022).

În cazul speciilor sinantropice/de depozit au existat dificultăți de colectare determinate de accesul limitat în anumite zone/locații stabilite a fi investigate (proprietăți private - curți și case, hambare, grajduri, culturi etc., dar și silozuri de capacitate mare în care sunt depozitate cerealele, depozite de leguminoase, aflate în administrația unor diverși proprietari).

O altă problemă este cea legată de dificultățile care apar în identificarea unor specii (de ex. speciile de *Cryptophagus*, *Carpophilus nepos*), determinate de lipsa expertizei taxonomice în anumite familii de coleoptere și a materialului comparativ în colecțiile muzeelor de istorie

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

naturală din România. În acest context, o problemă a fost cea referitoare la diferențierea sigură între două specii aparținând genului *Sitophilus* (*Sitophilus zeamais* Motschultschy, 1855 și *S. oryzae* Linnaeus, 1763) - specii de talie mică, foarte asemănătoare din punct de vedere morfologic, care atacă o gamă largă de produse cerealiere.

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări:

Recomandăm monitorizarea în continuare a speciilor de coleoptere propuse, în special a celor cu puține semnalări, precum și intensificarea eforturilor de investigare a habitatelor caracteristice speciilor care nu au fost găsite în perioada alocată studiilor în teren. De asemenea, propunem extinderea perioadei de monitorizare și mărirea echipei de specialiști.

Concluzii privind situația actuală și perspectivele din hotspoturi:

În hotspoturi au fost identificate 21 de specii de coleoptere, semnalate însă și în diferite zone de low effort din restul țării. Deoarece nu există date de distribuție pe un număr suficient de mare de ani, nu se pot trage concluzii clare privind expansiunea speciilor de coleoptere din hotspoturi către alte zone.

Principalele căi de răspândire a speciilor din hotspoturi în alte zone:

Principalele căi de răspândire a speciilor de coleoptere identificate în hotspoturi sunt asocierea cu un mijloc/vector de transport (semințe infestate în cazul speciilor sinantropice/de depozit) și dispersia naturală (evidentă în cazul speciilor *Harmonia axyridis*, *Neoclytus acuminatus*, *Trichoferus campestris*, *Megabruchidius dorsalis* etc.).

Insecta: Diptera

Specii recomandate de a fi monitorizate în continuare: toate speciile identificate.

La lista inițială ce includea 10 specii de diptere în timpul proiectului a mai fost adăugată o specie: *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855). De asemenea 5 specii (*Anopheles* (*Anopheles*) *sacharovi* Favre, 1903, *Ceratitidis capitata* (Wiedemann, 1824), *Liriomyza trifolii* (Burgess in Comstock, 1880), *Contarinia pisi* (Loew, 1850) și *Orseolia cynodontis* Kieffer & Massalongo, 1902) din lista originală nu au fost regăsite în teren.

Pentru majoritatea speciilor datele de răspândire cunoscute pentru speciile de diptere invazive au crescut în timpul proiectului foarte mult.

Specia *Aedes* (*Stegomyia*) *albopictus* (Skuse, 1894) înainte de proiect era cunoscută cu precădere din jurul Bucureștiului iar acum se poate vedea că specia a fost regăsită în majoritatea zonelor din jumătatea sudică a României, inclusiv din zone protejate.

Specia *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855), adăugată în timpul implementării proiectului, cunoscută inițial numai din Banat și Moldova este acum cunoscută din toate regiunile României inclusiv din zone protejate.

Specia *Chymomyza amoena* (Loew, 1862) cunoscută în literatură din mai multe locații a fost regăsită în timpul proiectului doar la Iași.

Pentru speciile *Dasineura gleditchiae* (Osten Sacken, 1866) și *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847) datele cunoscute au crescut exponențial acum fiind cunoscute practic din

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

toate zonele țării (zone protejate sau nu) unde au fost plantate speciile gazdă *Gledischia triacanthos* și *Robinia pseudacacia*.

Datele pentru specia *Monarthropalpus flavus* (Schrank, 1776) au crescut foarte mult acum fiind cunoscută din toată jumătatea de SE a României dar numai în zonele antropice fiind o specie legată de specia ornamental *Buxus sempervirens*.

Recomandăm ca monitorizarea în viitor să se facă pentru toate speciile de diptere, dar cu precădere pentru specia *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894) datorită potențialului acesteia de a fi vector pentru unele boli.

Insecta: Hemiptera

Speciile de hemiptere ce ar trebui excluse din lista speciilor alogene invazive și potențial invazive:

Lyctocoris campestris (Fabricius, 1794). Menționată în Catalogul Palearctic al Heteropterelor (Aukema 2022) ca specie prezentă în România, însă nu a fost identificată nici o publicație care să menționeze clar locația și datele semnalării speciei în România și totodată nu au fost colectați indivizi în cadrul proiectului. Mai mult, în reviziile privind speciile alogene din Europa, Rabitsch (2008, 2010) nu menționează România în arealul de distribuție al acestei specii. Totodată, Péricart (1972) menționează că specia este euro-mediteraneană, fiind descrisă din Danemarca în 1794, dar până în 1900 alți taxoni sunt descriși în Italia, SUA, Suedia și Rusia, ulterior fiind sinonimizați cu *L. campestris*. Astfel, specia este fie probabil nativă în Europa, fie a fost introdusă în anii 1700 prin comerț din America și s-a răspândit ulterior rapid. În baza celor menționate, specia ar trebui exclusă din lista de specii alogene prezente în România, până la noi date privind acest taxon.

Podisus maculiventris (Say, 1832). Specie provenită din America de Nord, a fost crescută în laborator și eliberată în România pentru controlul gândacului de Colorado (*Leptinotarsa decemlineata*) (Kurzeluk 2018). Totuși, specia pare că nu s-a stabilit în România, iar după eliberările realizate nu există semnalări ulterioare. De asemenea, aceasta nu este stabilită în natură nici în alte țări din Europa și nu este menționată ca specie alogenă în acestea (Rabitsch 2008, 2010). În cadrul proiectului nu au fost observați sau colectați indivizi din această specie.

Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787). Specie europeană cu areal sudic, nu este menționată ca fiind prezentă în România la ultima revizie a familiei (Kis 1991), însă începând cu 2008 sunt colectați indivizi în județele Arad, Argeș și Caraș-Severin (Kment 2009; Bărbuceanu & Nicolaescu 2012). Ulterior, până în 2016 specia este identificată în toate regiunile țării unde apar plantele gazdă (*Tilia* sp., *Hibiscus* sp., *Malva* sp.) exceptând însă zonele situate la peste 800 m altitudine (Rădac 2015, 2016). De la prima detecție a speciei în 2008 și până în prezent, nu au apărut date care să indice faptul că are un impact semnificativ asupra speciilor gazdă

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

native. Având în vedere originea sa europeană și lipsa unui impact semnificativ asupra speciilor gazdă, se recomandă excluderea din lista speciilor alogene invazive.

Motive posibile pentru nedetectarea unor specii de hemiptere:

Lista preliminară a speciilor alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România a fost construită pe date bibliografice ale speciilor în expansiune recentă. Cu toate că în realizarea acesteia a fost utilizată literatură de specialitate, în publicațiile avute la bază nu există un mod unitar de a delimita speciile alogene și speciile europene în expansiune, și de asemenea nu există criterii unitare pentru a stabili care dintre speciile alogene sunt invazive și care nu au un impact semnificativ asupra economiei, mediului sau sănătății. Drept urmare, lista rezultată este una largă, iar acest lucru a făcut ca metodologia aferentă să nu fie foarte specifică pentru că a trebuit să acopere un spectru larg de specii. Totodată, existența unui număr mare de specii țintă a făcut imposibilă căutarea tuturor speciilor la fiecare ieșire în teren. Din aceste motive, nu toate speciile din lista preliminară au fost identificate ulterior în teren.

Un alt motiv pentru care unele specii nu au fost identificate în teren, deși au fost menționate ca prezente în literatură, este faptul că unele semnalări de specii alogene provin de la posibili indivizi eratici sau transportați cu diverse bunuri, însă care nu au format o populație stabilă. Acest lucru se întâmplă deoarece în majoritatea cazurilor de semnalare a speciilor alogene, fiind foarte importantă detecția rapidă și răspândirea informației, se publică prima semnalare a speciei fără un studiu amănunțit privind stabilirea acesteia sau impactul asupra faunei și florei native.

Totodată, este cunoscut faptul că taxonomia și numărul specialiștilor sunt în regres la nivel mondial, iar România nu face excepție de la această regulă. De aceea, cu toate că există încă un număr semnificativ de specialiști în studiul nevertebratelor, există grupuri de nevertebrate pentru care nu există o expertiză specializată și literatură aferentă. Drept urmare, găsirea unor specii cu care nu a lucrat în prealabil sau pentru care există puțină literatură, este mai dificilă decât în cazul speciilor cu care acesta lucrează în mod uzual, acesta fiind un alt motiv probabil pentru care unele specii nu au putut fi detectate.

Recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări:

Având în vedere numărul mare de specii invazive și potențial invazive, viitoarele monitorizări ar trebui să se realizeze prin abordarea separată a fiecărui grup taxonomic (ex. Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, etc). Prin această abordare ar trebui să se creeze echipe dedicate fiecărui grup taxonomic. În realizarea echipelor ar trebui să se țină cont de numărul de specii din fiecare grup și distribuția personalului contractat în țară. Astfel, grupurile taxonomice cu multe specii să aibă mai mulți specialiști arondați, însă în același timp grupurile cu puține specii să aibă minim 3-4 biologi care să poată acoperi principalele regiuni ale României. Pentru fiecare grup taxonomic ar trebui să existe un workshop de instruire în colectare și identificare cu parte

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

practică în teren și în laborator precum și o metodologie de lucru separată. Aceste workshop-uri ar trebui să acopere toate speciile rămase în listă, iar acolo unde nu există expertiză la nivel național ar trebui cooptați specialiști din afara țării. Pentru fiecare grup de specii ar trebui să se realizeze o listă scurtă (max. 5-10 specii) ce pot fi identificate cu ușurință în cadrul ieșirilor, iar acestea să fie prezentate într-un workshop comun la care să participe specialiștii de la toate grupurile avute în vedere pentru monitorizare.

Înființarea unui grup de lucru care să aibă ca obiectiv culegerea de informații cu privire la noile specii alogene de nevertebrate semnalate în Europa sau țările vecine României. Acest grup de lucru ar trebuie să realizeze rapoartări bianuale care să conțină lista speciilor alogene semnalate pentru prima dată în Europa sau țările vecine, precum și o scurtă descriere a morfologiei și ecologiei speciei. Acest lucru ar facilita detecția mult mai rapidă a noilor specii introduse, până în prezent cele mai multe specii invazive semnalate în țară sunt detectate atunci când distribuția lor e mai degrabă generalizată din cauza lipsei unui mecanism care să genereze informații folositoare în detecția rapidă a speciilor nou apărute.

Rezultatele monitorizărilor viitoare ar trebui diseminate și prin articole științifice realizate de membrii echipei de proiect. Acest fapt va responsabiliza și mai mult specialiștii implicați și totodată va crește gradul de vizibilitate internațională privind rezultatele monitorizărilor. Pentru a facilita acest proces, taxele de publicare în jurnalele de specialitate cu vizibilitate mare ar trebui incluse în bugetul proiectului.

Creșterea eficienței metodei de lucru prin digitizarea metodologiei de colectare a datelor prin cumpărarea unui abonament sau crearea unei aplicații noi de colectare de date pentru speciile alogene. Aplicația ar trebui să fie compatibilă cu o gamă largă de smartphone-uri și capabilă să înregistreze date și offline, pentru zonele fără semnal, ca ulterior să poată fi încărcate. De asemenea ar trebui să permită și o încărcare de date prin interfață desktop pentru situațiile în care din diverse motive este mai facil astfel.

Crearea unei baze de date publice online cu distribuția speciilor alogene invazive și potențial invazive în România. Această bază de date ar trebui să aibă o interfață de introducere date disponibilă publicului larg, însă aceste date ar trebui să fie supuse unui sistem de validare. De asemenea, această bază de date ar putea fi conectată la aplicația de colectare de date folosită de specialiști, astfel încât să fie actualizată în timp real. Baza de date ar trebui să poată fi vizualizată geografic, sub formă de puncte pe hartă și totodată ar trebui să aibă posibilități de filtrare a datelor după specie, grup taxonomic, plantă gazdă și anul semnalării.

De asemenea, cu ocazia monitorizărilor viitoare ar trebui realizate workshop-uri comune între specialiști și factori interesați care ar putea facilita colectarea de date din teren cum ar fi: asociații, firme sau reprezentanți ai unor instituții care se ocupă de agricultură, horticultură și silvicultură, al căror obiect de activitate ar putea fi afectat de prezența unor specii alogene. Cu ocazia acestor workshop-uri ar trebui prezentate și măsuri de control și reducerea impactului acestor specii.

Specii de heteroptere de monitorizat pe viitor:

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

În cazul heteropterelor, cu excepția celor propuse spre excludere din lista speciilor invazive, toate speciile alogene ar trebui monitorizate și în viitor. O atenție sporită ar trebui acordată speciilor recent semnalate în țară (ex. *Corythucha arcuata*, *Perillus bioculatus*) precum și speciilor nou semnalate în vecinătatea României.

În cazul afidelor, recomandăm monitorizarea tuturor speciilor, în special a speciilor mai des întâlnite precum *Viteus vitifoliae* (Fitch, 1855), *Panaphis juglandis* (Goeze, 1778), *Chromaphis juglandicola* (Kaltenbach, 1843) și *Macrosiphum rosae* (Linnaeus, 1758).

Concluzie a experților privind situația actuală și perspectivele din hotspoturi:

Prin natura lor, orașele sunt zone cu diversitate mare de specii cultivate și totodată acestea sunt deseori ușor de localizat (în parcuri, spații verzi de pe marginea străzilor, etc) și în același timp acestea sunt și foarte accesibile. Drept urmare, detectabilitatea și implicit diversitatea speciilor alogene este mai ridicată în orașe, acestea fiind veritabile hotspoturi pentru detecția speciilor alogene. Abundența speciilor alogene este de cele mai multe ori ușor mai mare în orașe, în special la finalul verii și începutul toamnei, deoarece multe specii își caută adăpost pentru a ierna (ex. *Nezara viridula*, *Halyomorpha halys*, *Leptoglossus occidentalis*, etc.). Există însă și specii unde nu sunt diferențe semnificative de abundență între zonele de hotspot și restul zonelor de probă.

Având în vedere datele colectate până în prezent, principalele căi de pătrundere ale speciilor alogene de hemiptere în hotspoturi și răspândirea din acestea în alte zone sunt dispersia naturală secundară din zone în care specia este deja stabilită precum și probabil dispersia facilitată de om prin translocări de plante, transport de bunuri sau pur și simplu transportul involuntar cu mijloace destinate transportului de oameni (mașini, autobuze, trenuri). În foarte puține cazuri, există specii introduse voluntar pentru controlul altor specii alogene (ex. *Perillus bioculatus*, *Podisus maculiventris*).

Insecta: Hymenoptera

Nivelul cunoașterii răspândirii diferitelor specii de himenoptere invazive și potențial invazive din România s-a îmbunătățit considerabil. Datele publicate în literatură până la data începerii proiectului erau fie date vechi (publicate înainte de anul 2000, de exemplu semnalările speciei *Bruchophagus robiniae*, *Bruchophagus sophorae*), fie sumare (o singură semnalare pentru România de exemplu pentru specia *Isodontia mexicana*).

Pentru multe dintre speciile de himenoptere monitorizate în cadrul acestui proiect, situația distribuției la nivel național este mult mai clară. Au fost înregistrate numeroase puncte de prezență la speciile: *Nematus tibialis*, *Sceliphron caementarium*, *Sceliphron curvatum*, *Bruchophagus robiniae*, în ciuda puținelor semnalări existente în literatură.

A fost semnalată pentru prima oară prezența speciei *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771 în fauna României. Această specie nu era inclusă pe lista inițială.

Lista inițială de la începutul proiectului includea 15 specii de himenoptere: *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939, *Blastothrix hedqvisti* Sugonjaev, 1964, *Bruchophagus sophorae*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Crosby & Crosby, 1929, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, 1951, *Hypoconera punctatissima* (Roger, 1859), *Isodontia mexicana* (Saussure, 1867), *Lasius neglectus* Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990, *Megastigmus spermotrophus* Wachtl, 1893, *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758), *Nematus tibialis* Newman, 1837, *Plagiolepis pygmaea* (Latreille, 1798), *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773), *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870), *Tetramesa maderae* (Walker, 1849), *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905. Această listă a fost realizată pe baza analizei datelor din Alien terrestrial arthropods of Europe (Rasplus et al., 2010) și Handbook of Alien Species in Europe (DAISIE, 2009).

Pe parcursul desfășurării proiectului, în al doilea an de monitorizare au mai fost adăugate pe listă două noi specii de himenoptere: *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771 și *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970. În acest mod a fost semnalată pentru prima oară prezența speciei *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771 în fauna României.

Specii de viespi din listă propuse pentru eliminare: *Blastothrix hedqvisti* Sugonjaev, 1964 și *Megastigmus spermotrophus* Wachtl, 1893

Prima specie este parazitoid al coccidului *Parthenolecanium fletcheri* ce se întâlnește pe *Thuja* și alte Cupressaceae, iar cea de a doua este fitofag în semințe de pin *Douglas*. *Blastothrix hedqvisti* poate fi considerată specie utilă și întrucât este monofag, nu poate cauza dezechilibre ecologice. *Megastigmus spermotrophus* are o plantă gazdă cultivată rar în țara noastră, așadar impactul determinat de acest himenopter este minim. Ambele se găsesc în grădini, parcuri și alte zone antropizate, iar pericolul extinderii arealului lor este limitat, atâta timp cât speciile lorgazdă nu își extind arealul.

Specii de furnici din listă propuse pentru eliminare: *Hypoconera punctatissima* (Roger, 1859) și *Plagiolepis obscuriscapa* Santschi, 1923.

În lista inițială existau patru specii de furnici, și anume *Hypoconera punctatissima* (Roger, 1859), *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758), *Lasius neglectus* Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990 și *Plagiolepis obscuriscapa* Santschi, 1923. Dintre aceste, două pot fi excluse din lista de specii invazive. Mai exact, *Hypoconera punctatissima* a fost semnalată doar din literatură și doar o singură dată din București. Nu a fost identificată în teren în această perioadă, iar probabilitatea ca această specie să fie prezentă în România este destul de redusă. *Plagiolepis obscuriscapa* are un statut taxonomic discutabil, fiind considerată de cei mai mulți mirmecologi, un sinonim pentru *P. pygmaea*. Aceasta din urmă este o specie nativă și nu se încadrează în scopul proiectului.

Opinii cu privire la faptul că nu au fost găsite toate speciile:

Perioada de monitorizare a speciilor a fost scurtă. Majoritatea speciilor de himenoptere monitorizate în cadrul acestui proiect au o perioadă de activitate limitată (aproximativ 3-4 luni ca adult), așadar timpul efectiv de căutare se reduce la câteva luni pe an. Într-o perioadă atât de scurtă nu se pot confirma sau infirma toate semnalările din literatură a acestor specii. De asemenea, unele semnalări sunt vechi, de peste 60 ani (de exemplu în cazul speciilor *Bruchophagus sophorae*, *Nematus tibialis*) și în acest caz trebuie analizat cu atenție dacă respectivele semnalări mai corespund încadrării taxonomice actuale a speciilor, dacă nu există

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

suspiciuni de semnalare greșită etc. Antropizarea și distrugerea habitatelor pot afecta distribuția acestor specii. De asemenea, pentru anumite specii (*Tetramesa maderae*, *Dryocosmus kuriphilus*) ar fi nevoie de un studiu focusat pe habitatele specifice (lanuri de grâu, livezi/păduri cu *Castanea sativa*) pentru a putea stabili clar răspândirea acestora în România. Pentru a avea o imagine mai clară despre răspândirea acestor specii ar fi necesară căutarea în perioada optimă de activitate și în habitatele lor specifice, care uneori nu se află în pătratele alocate sau nu sunt accesibile datorită proprietăților existente în acele zone. Pentru speciile sinantropice de *Sceliphron sp.* s-ar putea obține mai multe semnalări dacă ni s-ar permite accesul la proprietăți private (grădină, casă, curte, pivniță, pod, hambar etc.), fapt destul de dificil de obținut în teren.

Specii recomandate a fi monitorizate în continuare:

Aprocerosleucopoda Takeuchi, 1939, *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970, *Bruchophagus sophorae* Crosby & Crosby, 1929, *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu, 1951, *Isodontia mexicana* (Saussure, 1867), *Lasius neglectus* Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990, *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758), *Nematus tibialis* Newman, 1837, *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773), *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870), *Tetramesa maderae* (Walker, 1849), *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905, *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771.

Căi de răspândire:

Speciile: *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939, *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970, *Bruchophagus sophorae* Crosby & Crosby, 1929, *Nematus tibialis* Newman, 1837

Căile de răspândire ale speciilor de mai sus sunt fie prin importul de material vegetal (plante ornamentale, material săditor, semințe etc.) infestat, fie prin dispersie naturală secundară. Toate cele patru specii afectează plantele gazdă (*Ulmus sp.*, *Robinia pseudoacacia*, *Sophora japonica*), așadar putem vorbi de un impact ecologic. Daunele produse au ca rezultat slăbirea rezistenței plantelor și pierderea parțială a țesutului foliar (*A. leucopoda* și *N. tibialis*) sau scăderea numărului de semințe viabile (*B. robiniae* și *B. sophorae*). Dacă se păstrează tendințele actuale de dispersie, speciile se vor răspândi rapid în toate zonele de câmpie și de deal din România. Se recomandă monitorizarea în continuare a acestor patru specii.

Speciile: *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773), *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870), *Isodontia mexicana* (Saussure, 1867)

Căile de răspândire ale speciilor de mai sus sunt fie prin asociere cu un mijloc/vector detransport, fie prin dispersie naturală secundară. Natura sinantropică a celor două specii de *Sceliphron* este evidențiată de numărul mare de observații de cuiburi în clădiri. În general, speciile sunt asociate cu diverse structuri create de om (de exemplu poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor etc.) dar sunt întâlnite și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc. Pentru larve, adulții de *Isodontia mexicana* vânează diferite specii de ortoptere din familiile Gryllidae și Tettigoniidae în timp ce *Sceliphron sp.* diferite specii de păianjeni din familiile Araneidae, Salticidae, Theridiidae, Nephilidae, Philodromidae etc. Aspectele privind gradul de invazivitate și impactul asupra speciilor native încă nu sunt bine studiate și necesită studii suplimentare. La toate cele trei specii de mai sus este posibilă apariția unei competiții pentru

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

hrană și zone de cuibărire cu speciile autohtone ce au cerințe ecologice similare. De asemenea ele pot avea un impact negativ asupra speciilor cu care își hrănesc larvele. Din acest motiv, se recomandă monitorizarea în continuare a acestor trei specii.

Speciile: *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905, *Vespa orientalis* Linnaeus, 1771

Căile de răspândire ale acestor două specii sunt în general dispersia naturală secundară. Adulții speciei *Vespa velutina nigrithorax* își hrănesc larvele cu diferite specii de artropode, însă principala sursă de hrană în Europa este reprezentată de albina meliferă (*Apis mellifera*). Prezența speciei *V. velutina nigrithorax* este asociată cu reducerea biodiversității locale și afectarea activităților economice. Pe parcursul celor trei ani de monitorizare, specia *V. velutina nigrithorax* nu a fost identificată în teren.

Adulții speciei *Vespa orientalis* sunt prădători feroce ai altor himenoptere sociale, cum ar fi albinele sau alte specii de viespi. Acest comportament poate afecta atât echilibrul speciilor native, cât și dimensiunea coloniilor de albine, care conduce automat la scăderea producției de miere și la manifestarea unui impact negativ major asupra activităților apicole. Din acest motiv, indivizii de *V. orientalis* pot constitui o amenințare serioasă pentru apicultori. În general, speciile alogene în momentul pătrunderii pe alt teritoriu, colonizează în primul rând zonele antropizate (orașe, sate). Se recomandă urmărirea atentă a distribuției speciei în zonele naturale sau seminaturale. Dacă rămâne în principal în zonele urbane sau semiurbane, amenințarea pentru speciile autohtone (inclusiv albinele) este de așteptat să fie scăzută. Riscul de a fi înțepat de această specie este crescut într-o oarecare măsură, deoarece viespile își apără feroce cuiburile dacă sunt provocate.

Cele două specii au impact economic (pot determina scăderea producției de produse apicole), dar și ecologic (albinele sunt printre cele mai importante insecte polenizatoare), așadar recomandăm monitorizarea în continuare a acestor două specii.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951

Dryocosmus kuriphilus este considerat unul dintre cei mai importanți dăunători ai castanilor la nivel global. Studiile de specialitate au raportat faptul că *D. kuriphilus* poate reduce producția de lemn și fructe cu 50 până la 75% (Aebi și colab. 2007). În țara noastră poate fi întâlnită în pădurile și livezile cu castani comestibili, însă nu se știe cu certitudine dacă specia s-a naturalizat în România. Deși specia nu a fost identificată în cadrul proiectului, având în vedere faptul că este alogenă, că în Ungaria se dispersează natural și că prezintă importanță economică, considerăm că are potențial de invazivitate și recomandăm monitorizarea în continuare a acestei specii.

Tetramesa maderae (Walker, 1849)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Specia *Tetramesa maderae* este considerată ca fiind un dăunător al plantelor de *Triticum sp.* Este o specie menționată relativ recent în România, semnalată în apropiere de Iași, fiind obținută din plante de grâu (*Triticum aestivum* L.) (Popescu 2004). Probabil este prezentă în toată țara unde este cultivată planta gazdă, fiind necesare investigații suplimentare. Există susceptibilitatea asocierii acestei specii cu alte specii gazdă (*Bromus ciliatus* L., *Elymus glaucus* Buckl. și *Hordeum vulgare* L.), dar acest fapt necesită confirmări. Pe parcursul celor 3 ani de monitorizare, s-a înregistrat o singură semnalare a speciei în Moldova, semnalare care confirmă practic datele din literatura de specialitate. Specia este alogenă și trebuie avută în atenție având în vedere faptul că există suspiciuni ale unui regim polifag. Recomandăm în continuare monitorizarea speciei *Tetramesa maderae* pentru a observa dacă produce daune economice importante în culturile de grâu, precum și altor specii de plante.

Speciile: *Lasius neglectus* Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990, *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758)

Specia *Monomorium pharaonis* a fost identificată doar în Sibiu în habitate sinantropice, în blocuri de apartamente. Specia este foarte probabil să fie mult mai răspândită, dat fiind și datele din literatură. Specia *Lasius neglectus* a fost identificată doar în județul Mehedinți, practic confirmând datele de prezență din literatură. Și în acest caz, datele din literatură sunt mai numeroase, astfel, putem discuta că specia are un potențial de invazivitate moderat, dar cu precădere în partea sudică a țării. Speciile de furnici nu au fost identificate în arii protejate. Se recomandă monitorizarea în continuare a celor două specii de furnici

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări:

Propunem extinderea perioadei de monitorizare la 5 ani și extinderea echipei de specialiști pe grupul taxonomic monitorizat.

Concluzii privind situația actuală și perspectivele din hotspoturi:

În hotspoturi au fost identificate șase specii de himenoptere (*Aproceros leucopoda*, *Bruchophagus robiniae*, *Nematus tibialis*, *Sceliphron caementarium*, *Sceliphron curvatum*, *Monomorium pharaonis*) semnalate însă și în diferite zone de low effort din restul țării.

Nu s-a constatat o diferență între populațiile din hotspoturi față de populațiile din zonele de low effort din țară. De asemenea, dimensiunile populațiilor de himenoptere prezente în zonele de low effort și de hotspot sunt similare. Datorită faptului că datele de distribuție sunt recente, sunt necesare monitorizări suplimentare și pe o durată mai mare de timp pentru a clarifica aspectele legate de expansiunea speciilor de himenoptere din hotspoturi către alte zone.

Principalele căi de răspândire a speciilor din hotspoturi în alte zone:

Principala cale de răspândire la speciile monitorizate de himenoptere este dispersia naturală secundară. Majoritatea speciilor se răspândesc cu mare ușurință prin zbor. Unele specii (de

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

exemplu *Aproceros leucopoda*, *Bruchophagus robiniae*, *Bruchophagus sophorae*, *Dryocosmus kuriphilus*, *Nematus tibialis*, *Sceliphron caementarium*, *Sceliphron curvatum*) au pătruns în țară cu ajutorul unui mijloc/vector de transport, prin importul de material vegetal (plante ornamentale, semințe, răsaduri, muguri) și de alte mărfuri (avion/mobilă, cărți vechi, haine), dar în prezent se dispersează și în mod natural. Este de așteptat ca numărul de specii și impactul lor să crească, din moment ce importurile/transporturile transfrontaliere și transcontinentale sunt în creștere.

Insecta: Lepidoptera

Situația actuală a speciilor de lepidoptere în România și perspective:

Nivelul cunoașterii raspândirii diferitelor specii de lepidoptere invazive și potențial invazive din România s-a îmbunătățit considerabil. Datele publicate de dinainte de proiect reprezentau poate nici 5% din nivelul de cunoaștere actual, cel puțin privind răspândirea. Sunt multe specii la care pe baza datelor din literatură existau câteva puncte de prezență, iar acum sunt de ordinul zecilor și sutelor, ca la *Cameraria ohridella* Deschka și Dimić, 1986, *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859), *Ephestia elutella* (Hübner, 1796), *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879, *Monopis crocicapitella* (Clemens, 1859), *Parectopa robiniella* Clemens, 1863, *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963), *Phyllonorycter platani* Staudinger, 1870, *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859, *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813), etc.

A fost confirmată prezența speciilor *Argyresthia thuiella* (Packard, 1871), *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871, *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847 și *Garella musculana* (Erschoff, 1874) în fauna României. Erau incluse pe lista inițială, dar fără date certe. Trebuie menționat că în lista Neobiota din România, alcătuit de Rákosy în 2009, (pe baza căruia a fost făcută lista inițială) sunt incluse specii care erau încă nesemnlate în țară, dar considerate cu prezență posibilă, fiind răspândite în țările vecine României, ca: *Argyresthia thuiella* (Packard, 1871), *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871, *Coleotechnites picealella* (Kearfott, 1903), *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847, *Oinophila v-flava* (Haworth, 1828), *Phyllonorycter leucographella* (Zeller, 1850).

Specia *Acontia candefacta* (Hübner, 1831) a fost semnalat pentru prima oară din Transilvania, iar specia *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) pentru prima oară din Muntenia (inițial cunoscut numai din Dobrogea).

Lista inițială a speciilor de lepidoptere de la începutul proiectului includea 37 de specii, fiind alcătuită pe baza datelor lui Rákosy (Neobiota, 2009), care cuprindea 20 specii, la care s-au adăgat încă 7, în mare parte încă necunoscute în 2009. Lista inițială: *Acontia candefacta* (Hübner, 1831), *Argyresthia thuiella* (Packard, 1871), *Argyresthia trifasciata* Staudinger, 1871, *Cadra calidella* (Guenée, 1845), *Cadra cautella* (Walker, 1863), *Cadra figuliella* (Gregson, 1871), *Caloptilia azaleella* (Brants, 1913), *Cameraria ohridella* Deschka și Dimić, 1986, *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789), *Cnephasia pasiuana* (Hübner, [1799]), *Coleotechnites picealella* (Kearfott, 1903) *Corcyra cephalonica* (Stainton, 1866), *Cornutiplusia circumflexa* (Linnaeus, 1767), *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859), *Duponchelia fovealis* Zeller, 1847, *Ectomyelois ceratoniae* (Zeller, 1839), *Ephestia elutella* (Hübner, 1796), *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879, *Garella musculana* (Erschoff, 1874), *Grapholita molesta* (Busck, 1916), *Gravitarmata margarotana* (Heinemann, 1863),

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Hyphantria cunea (Drury, 1773) *Monopis crocicapitella* (Clemens, 1859), *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809), *Oinophila v-flava* (Haworth, 1828), *Parectopa robiniella* Clemens, 1863, *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963), *Phyllonorycter leucographella* (Zeller, 1850), *Phyllonorycter platani* Staudinger, 1870, *Phyllonorycter robiniella* Clemens, 1859, *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813), *Phthorimaea operculella* (Zeller, 1873), *Scrobipalpa ocellatella* (Boyd, 1858), *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789), *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917), *Monema flavescens* Walker, 1855, *Sibine stimulea* (Clemens, 1860).

Speciile de lepidoptere adăugate pe parcursul desfășurării proiectului sunt: *Phyllocnistis vintegenella* Clemens, 1859, *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) și *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856.

Specii din listă propuse pentru eliminare:

Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767) – migrator tropical-subtropical extrem de rar în România, cu numai 2 semnalări în 100 de ani.

Monema flavescens Walker, 1855, *Sibine stimulea* (Clemens, 1860) – specii tropicale ajunse accidental cu palmieri ornamentali de import / nu pot avea impact deoarece nu ar rezista condițiilor climatice din România.

Phyllocnistis citrella Stainton, 1856 – specie inclusă pe listă în 2021, pe baza urmelor de mine găsite pe frunze de mandarine în magazine. Specia nu poate avea impact deoarece nu ar rezista condițiilor climatice din România. Oricum încă material viu nu a fost identificat.

Opinii cu privire la faptul că nu au fost găsite toate speciile:

Este logic că nu se poate găsi în 2-3 ani ce s-a găsit într-un secol. Dintre speciile de monitorizat puține sunt macrolepidoptere (*Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Cornutiplusia circumflexa*, *Garella musculana*, *Hyphantria cunea*, *Mythimna unipuncta*, *Grammodes bifasciata*), care se pot determina relativ ușor, și 1-2 molii mai ușor de identificat (*Cydalima perspectalis*, *Plodia interpunctella*). Restul speciilor sunt microlepidoptere/molii (majoritatea foarte mici) – cauza principală fiind dificultățile de determinare, lipsa de specialiști în microlepidoptere, greutatea existente în găsirea / colectarea lor. Noroc cu capcanele de feromoni (în cazul moliilor alimentare) și posibilitățile de identificări pe baza atacului (în cazul moliilor miniere) – ce au făcut posibile să avem rezultatele din prezent. Un alt aspect constă și în starea produselor/materialelor alimentare gazdă, ambalarea produselor alimentare, etc. De exemplu *Corcyra cephalonica* (Stainton, 1866) – molia orezului – avem o singură semnalare din țară din 1870 (Tulcea). Probabil atunci orezul se vindea vărsat, și nu în ambalaje ermetice ca acum.

Specii recomandate a fi monitorizate în continuare:

Toate, exceptând cele 4 specii propuse pentru eliminare. Pe baza invazivității și impactului atenție mai mare trebuie pentru *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917), *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859), *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809), poate și *Garella musculana* (Erschoff, 1874) - care poate deveni dăunător pe nuc. La fel urmărit și *Acontia candefacta* (Hübner, 1831) – ca specie folositoare - limitator pentru ambrozie / cu toate că

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

impactul asupra ambroziei este minim – fiind o specie relativ rară. Impactul moliilor miniere la fel va necesita atenție, cu toate că impactul ecologic și economic este destul de mic.

Propuneri și recomandări pentru îmbunătățirea viitoarelor monitorizări:

Ca părere personală – în cazul speciilor care trebuie căutate în gospodăriile oamenilor (hambare, grajduri, pivnițe, cămări, poduri, case, etc) - pătratele alocate - desemnate constituie un inconvenient. Dacă nu cunosc pe nimeni în pătratul respectiv nu pot avea acces în locațiile respective. De multe ori nici în curți, grădini, terenuri agricole, etc. Sunt de părere că fără pătrate s-ar putea aduna mult mai multe date. De exemplu am găsit unele coleoptere considerate foarte rare, (cu câteva semnalări în țară) în grajdul unei cunoștințe (ca *Ptinus fur* și *Glischrochilus quadrisignatus*). Posibil că aceste specii să nu fie deloc rare, și să fie larg răspândite în toată țara?

Concluzii privind situația actuală și perspectivele din hotspoturi:

Personal nu am constatat o abundență mai mare la nicio specie de lepidopter invaziv ori potențial invaziv în hotspoturi / nu am văzut nicio diferență între populațiile din hotspoturi față de alte zone din țară. La fel la abundența speciilor și la dimensiunile populațiilor. Faptul că în hotspoturi din Județul Constanța găsim mai multe specii de lepidoptere, este explicabil că avem specii care sunt prezente mai mult în acele zone (sud-estul României), ca *Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Mythimna unipuncta*, *Grammodes bifasciata*, etc.

Principalele căi de răspândire a speciilor din hotspoturi în alte zone:

Calea de răspândire la speciile cunoscute în prezent este dispersia naturală secundară. Moliile alimentare în mare parte au pătruns în țară deja de două secole. Poarta de intrare nu se poate stabili în cazul lor. Cele câteva specii la care s-ar putea stabili sunt *Cameraria ohridella* (sud-vestul României – Turnu Severin), *Argyresthia trifasciata*, *Duponchelia fovealis* (vestul României - Oradea), *Acontia candefacta*, *Grammodes bifasciata*, *Chrysodeixis chalcites* (Dobrogea). Majoritatea speciilor fiind foarte mici se răspândesc cu mare ușurință și prin driftul pasiv, fiind purtate de vânt la distanțe mari. Unele specii cu siguranță au pătruns în țară prin importul de material vegetal (legume, fructe, plante ornamentale), ca *Cydalima perspectalis*, *Cadra calidella*, *Cadra cautella*, *Cadra figuliella*, *Caloptilia azaleella*, *Phthorimaea operculella* *Tuta absoluta*, dar în prezent se dispersează în mod natural. Este de așteptat ca numărul de specii și impactul lor să crească, odată ce importurile de materiale vegetale sunt în creștere.

Insecta: Mantodea

În afară de specia care se regăsea pe lista inițială, *Iris oratoria* (Linnaeus, 1758) (ord. Mantodea, fam. Eremiaphilidae), o singură specie a fost adăugată pe parcursul proiectului, fiind colectată în teren: *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869 (ord. Mantodea, fam. Mantidae). Specia *Hierodula tenuidentata* a fost identificată într-o zonă de hot-spot (Timișoara) și într-o

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

arie protejată: Rezervația Biosferei Delta Dunării. Căile de răspândire ale celor două specii sunt fie prin importul de material vegetal - plante ornamentale din zona mediteraneană, fie prin dispersie naturală secundară. Dacă se păstrează tendința actuală de dispersie, specia *Hierodula tenuidentata* se va răspândi rapid în toate zonele de câmpie și de deal din sud-estul, sudul și vestul României. Se recomandă monitorizarea în continuare a acestor două specii.

Insecta: Thysanoptera

În lista inițială a speciilor de tisanoptere invazive și potențial invazive existau nouă specii: *Bagnalliella yuccae* (Hinds, 1902), *Echinothrips americanus* Morgan, 1913, *Frankliniella occidentalis* (Pergande, 1895), *Heliethrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833), *Hercinothrips femoralis* (Reuter, 1891), *Hoplothrips lichenis* Knechtel, 1954, *Parthenothrips dracaenae* (Heeger, 1854), *Stenchaetothrips bififormis* (Bagnall, 1913), *Thrips simplex* (Morison, 1930). Dintre acestea au fost identificate ca prezente patru specii: *Bagnalliella yuccae* (Hinds, 1902), *Heliethrips haemorrhoidalis* (Bouché, 1833), *Parthenothrips dracaenae* (Heeger, 1854) și *Stenchaetothrips bififormis* (Bagnall, 1913).

Specia *Bagnalliella yuccae* a fost identificată în teren pe plante ale genului *Yucca*, preponderent în sere și parcuri. Specia este alogenă, având originea în America de Nord, iar în literatură era menționată doar pentru București. Au fost identificate mai multe puncta de prezență, aducând contribuții la cunoașterea distribuției speciei. Specia are impact economic redus, dar recomandăm monitorizarea acestei specii în continuare.

Parthenothrips dracaenae este o specie mai rară, cu originea din Africa, fiind răspândită prin plante tăiate. În România este prezentă din Prahova, prin urmare recomandăm monitorizarea speciei pentru o cunoaștere mai amplă a distribuției și a impactului.

Stenchaetothrips bififormis este o specie cu origine din regiunea tropicală a Asiei, întâlnită în România în Delta Dunării. Se recomandă monitorizarea speciei pentru a complete datele existente.

Specie din listă propusă pentru eliminare: *Hoplothrips lichenis* Knechtel, 1954

Nu se recomandă monitorizarea speciei *Hoplothrips lichenis*, deoarece are origine criptogenică și a fost descrisă pentru prima dată din România, așadar nu sunt date care să ateste că specia este alogenă.

Secernentea: Aphelenchida

Specii de nematozi din listă propuse pentru eliminare: nematozi foliari (*Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos, 1890) Christie, 1932, *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932)

Cele două specii ale genului *Aphelenchoides*, *A. fragariae* și *A. ritzemabosi*, sunt specii endo cât și ecto parazite ce afectează părțile aeriene ale plantelor și care produc pagube însemnate în principal în culturile de căpșun și crizantemă. Din această cauză *A. fragariae* este denumit “nematodul căpșunului”, iar *A. ritzemabosi* este cunoscut drept “nematodul frunzelor de crizantemă”. Cele două specii parazitează însă sute de specii de plante, precum: plante

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

ornamentale, legume, leguminoase, plante tehnice, plante medicinale și aromatice, pomi și arbuști fructiferi etc., procând frunzelor afectate pete unghiulare, galben/roșcat/brun/negre delimitate de nervuri, dând uneori frunzei aspectul unei table de șah.

În urma cercetării funzelor de la diverse specii de plante, dar în special căpșun și crizantemă, din diverse regiuni ale țării, cele două specii de nematozi nu au înregistrat nici un punct de prezență, deoarece nici una dintre plantele examinate nu prezentau urme de atac specifice.

Este probabil ca aceste două specii să nu aibă o distribuție largă în România, iar acest lucru este sugerat și de numărul mic de prezențe raportate în literatură dar și de inexactitatea acestor raportări. Așadar lipsa datelor din literatură și lipsa urmelor de atac, ne determină să considerăm că nu este necesară monitorizarea acestor specii în viitor.

Specii de nematozi recomandate a fi monitorizate în continuare:

Secernentea: Tylenchida

Nematozi galicoli (*Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889), Chitwood, 1949, *Meloidogyne hapla* Chitwood, 1949)

Pentru speciile de nematozi galicoli, *M. incognita*, *M. arenaria* și *M. hapla*, recomandăm monitorizarea în continuare a prezenței lor pe teritoriul României, cu toate că în cadrul acestui studiu nici una dintre cele trei specii, nu au fost raportate ca prezente. Această recomandare vine ca urmare a riscului major pentru agricultură, pe care îl prezintă infestarea culturilor cu cele trei specii, în principal din punct de vedere economic. Cele trei specii de *Meloidogyne* prezintă o specificitate de gazdă extrem de scăzută și pot parazita specii de plante din peste 50 de familii, atât plante din flora spontană cultivate cât și cultivate, fie în câmp, în sere sau în ghiveci. Acest lucru crește gradul de pericolozitate pentru culturile agricole, nematozii având potențialul de a stabili populații în flora spontană, care ulterior pot funcționa ca un rezervor natural de boală. Din acest considerent, pe parcursul acestui studiu, au fost examinate specii de plante din flora spontană întâlnite atât în proximitatea culturilor agricole cât și din zone sălbatice, dar și plante cultivate în sere, solarii, ghivece sau în câmp, provenite din pepiniere, magazine sau gospodării personale (flori, legume, pomi fructiferi, arbuști, plante ornamentale etc.).

Coroborând cele prezentate anterior cu modul dificil și costisitor în care se face combaterea atacului de nematozi galicoli în culturile agricole, subliniem încă o dată necesitatea monitorizării în continuare a celor trei specii.

Trepaxonemata: Tricladida

***Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1895)**

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1895) este o specie prădătoare de vierme plat, terestru, alogenă și invazivă originară din Insula de Sud a Noii Zeelande, care s-a răspândit și în Europa dar numai în Insulele Britanice și Insulele Faroe. În cadrul acestui studiu, specia a fost căutată activ în habitatul specific (sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de răme, în păduri, câmpuri cultivate și sere) dar nu s-a raportat prezența sa pe teritoriul României. Acest lucru se datorează faptului că la noi în țară *A. triangulatus*, nu beneficiază de condițiile optime de umiditate și temperatură pentru a se dezvolta și a forma populații stabile, acesta preferând habitate umede cu temperaturi cuprinse

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

între 12 și 15°C pe tot parcursul anului. Deși specia nu are condiții optime de dezvoltare pe teritoriul țării noastre, recomandăm monitorizarea aceste specii în viitor.

Actualizarea listei speciilor de nevertebrate terestre invazive din România

În tabelul 6 este prezentată lista finală a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România. În listă sunt cuprinse și speciile care au fost incluse inițial, dar la finalul proiectului au fost propuse să fie eliminate și să nu mai fie monitorizate în viitor. Aceste propuneri au fost argumentate în subcapitolul anterior „Concluzii cu privire la speciile de nevertebrate terestre invazive”.

Tabel 6. Lista actualizată a speciilor de nevertebrate terestre alogene din România, propuse pentru monitorizare în viitor

Nr. crt.	ID-ul speciei (folosit în cadrul proiectului)	Denumirea științifică a speciei	Clasa	Ordinul	Familia	Specie alogenă invazivă (IAS) de interes european*	Observații
1	APH001	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	Secermentea	Aphelenchida	Aphelenchoididae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
2	APH002	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	Secermentea	Aphelenchida	Aphelenchoididae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
3	ARA001	<i>Achaearanea tepidariorum</i> (C. L. Koch, 1841)	Arachnida	Araneae	Theridiidae		
4	ARA002	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	Arachnida	Araneae	Amaurobiidae		
5	ARA003	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1849)	Arachnida	Araneae	Dictynidae		
6	ARA004	<i>Cetonana laticeps</i> Canestrini, 1868	Arachnida	Araneae	Trachelidae		
7	ARA005	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1864	Arachnida	Araneae	Clubionidae		
8	ARA011	<i>Mermessus trilobatus</i> (Emerton, 1882)	Arachnida	Araneae	Linyphiidae		La finalul proiectului este propusă pentru includere în lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

9	ARA006	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	Arachnida	Araneae	Linyphiidae	
10	ARA007	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	Arachnida	Araneae	Pholcidae	La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
11	ARA008	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	Arachnida	Araneae	Pholcidae	
12	ARA009	<i>Sosticus loricatus</i> (L. Koch, 1866)	Arachnida	Araneae	Gnaphosidae	
13	ARA010	<i>Tetragnatha shoshone</i> Levi, 1981	Arachnida	Araneae	Tetragnathidae	
14	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Blattodea	Blattidae	
15	BLA003	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Insecta	Blattodea	Ectobiidae	A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
16	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Blattodea	Blattidae	
17	BLA004	<i>Shelfordella lateralis</i> (Walker, 1868)	Insecta	Blattodea	Blattidae	A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 3 de proiect.
18	COL001	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	
19	COL002	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	
20	COL037	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	Insecta	Coleoptera	Apionidae	
21	COL034	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae	
22	COL054	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae	A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
23	COL044	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae	La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
24	COL038	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	Insecta	Coleoptera	Apionidae	
25	COL036	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	Insecta	Coleoptera	Dermeestidae	

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

26	COL005	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
27	COL003	<i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
28	COL004	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
29	COL009	<i>Bruchus ervi</i> Frolich, 1799	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
30	COL010	<i>Bruchus lentis</i> Fröhlich, 1799	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
31	COL007	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
32	COL008	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
33	COL020	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
34	COL031	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	Insecta	Coleoptera	Nitidulidae		
35	COL029	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	Insecta	Coleoptera	Latridiidae		
36	COL030	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal, 1827)	Insecta	Coleoptera	Latridiidae		
37	COL055	<i>Cryptolestes ferrugineus</i> (Stephens, 1831)	Insecta	Coleoptera	Laemophloeidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 3 de proiect.
38	COL025	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae		
39	COL026	<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, 1845	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae		
40	COL027	<i>Cryptophagus cellaris</i> (Scopoli, 1763)	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae		
41	COL028	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	Insecta	Coleoptera	Cryptophagidae		
42	COL053	<i>Epauloecus unicolor</i> (Piller and Mitterpacher, 1783)	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
43	COL043	<i>Gibbium psylloides</i> (Czempinski, 1778)	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
44	COL032	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	Insecta	Coleoptera	Nitidulidae		
45	COL045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Insecta	Coleoptera	Coccinellidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

46	COL050	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	Insecta	Coleoptera	Buprestidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
47	COL014	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
48	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Insecta	Coleoptera	Chrysomelidae		
49	COL039	<i>Neoclytus acuminatus</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae		
50	COL051	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
51	COL021	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Coleoptera	Anthicidae		
52	COL017	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	Insecta	Coleoptera	Silvanidae		
53	COL018	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Coleoptera	Silvanidae		
54	COL052	<i>Ozognathus cornutus</i> LeConte, 1859.	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
55	COL023	<i>Perigona nigriceps</i> (Dejean, 1831)	Insecta	Coleoptera	Carabidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
56	COL033	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	Insecta	Coleoptera	Staphylinidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
57	COL042	<i>Ptinus bicinctus</i> Sturm, 1837	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
58	COL040	<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
59	COL041	<i>Ptinus latro</i> Fabricius, 1775	Insecta	Coleoptera	Anobiidae		
60	COL048	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	Insecta	Coleoptera	Apionidae		
61	COL022	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	Insecta	Coleoptera	Bostrichidae		
62	COL049	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	Insecta	Coleoptera	Dryophthoridae		
63	COL019	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	Insecta	Coleoptera	Dryophthoridae		
64	COL015	<i>Tenebroides mauritanicus</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Coleoptera	Trogossitidae		
65	COL012	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae		
66	COL013	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcuelin du Val, 1868	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

67	COL035	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart, 1934	Insecta	Coleoptera	Tenebrionidae		
68	COL046	<i>Trichoferus</i> <i>campestris</i> (Faldermann, 1835)	Insecta	Coleoptera	Cerambycidae		
69	COL016	<i>Trogoderma</i> <i>granarium</i> Everts, 1898	Insecta	Coleoptera	Dermostidae		
70	COL024	<i>Xylographus</i> <i>bostrichoides</i> (Dufour, 1843)	Insecta	Coleoptera	Ciidae		
71	COL047	<i>Xylosandrus</i> <i>germanus</i> (Blandford, 1894)	Insecta	Coleoptera	Curculionidae		
72	DIP001	<i>Aedes (Stegomyia)</i> <i>albopictus</i> (Skuse, 1894)	Insecta	Diptera	Culicidae		
73	DIP002	<i>Anopheles</i> (<i>Anopheles</i>) <i>sacharovi</i> Favre, 1903	Insecta	Diptera	Culicidae		
74	DIP011	<i>Callopiromyia</i> <i>annulipes</i> (Macquart, 1855)	Insecta	Diptera	Ulidiidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
75	DIP003	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	Insecta	Diptera	Tephritidae		
76	DIP004	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	Insecta	Diptera	Drosophilidae		
77	DIP006	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae		
78	DIP010	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
79	DIP007	<i>Monarthropalpus</i> <i>flavus</i> (Schrank, 1776)	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae		
80	DIP008	<i>Obolodiplosis</i> <i>robiniae</i> (Haldeman, 1847)	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae		
81	DIP009	<i>Orseolia cynodontis</i> Kieffer & Massalongo, 1902	Insecta	Diptera	Cecidomyiidae		
82	HEM098	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	Insecta	Hemiptera	Acanaloniidae		
83	HEM021	<i>Acyrtosiphon</i> <i>caraganae</i> (Cholodkovsky, 1908)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
84	HEM059	<i>Aonidiella aurantii</i> (Maskell, 1879)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
85	HEM022	<i>Aphis (Aphis)</i> <i>forbesi</i> Weed, 1889	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
86	HEM023	<i>Aphis (Aphis)</i> <i>gossypii</i> Glover, 1877	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
87	HEM024	<i>Aphis spiraephaga</i> F.P. Muller, 1961	Insecta	Hemiptera	Aphididae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

88	HEM099	<i>Appendisetia robiniae</i> (Gillette, 1907)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
89	HEM092	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
90	HEM054	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
91	HEM035	<i>Aulacorthum circumflexum</i> (Buckton, 1876)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
92	HEM014	<i>Bemisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae		
93	HEM046	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Patch, 1917)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
94	HEM069	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
95	HEM025	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell, 1901	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
96	HEM026	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
97	HEM062	<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
98	HEM055	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
99	HEM048	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
100	HEM056	<i>Comstockaspis perniciososa</i> (Comstock, 1881)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
101	HEM008	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Insecta	Hemiptera	Tingidae		
102	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Insecta	Hemiptera	Tingidae		
103	HEM063	<i>Cryptococcus fagisuga</i> Lindinger, 1936	Insecta	Hemiptera	Eriococcidae		
104	HEM060	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
105	HEM076	<i>Diaspis bromeliae</i> (Kerner, 1778)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
106	HEM061	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
107	HEM018	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	Insecta	Hemiptera	Adelgidae		
108	HEM093	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

109	HEM027	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Hausmann, 1802)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
110	HEM072	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
111	HEM017	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	Insecta	Hemiptera	Adelgidae		
112	HEM073	<i>Gymnaspis aechmeae</i> Newstead, 1898	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
113	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae		
114	HEM074	<i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret, 1869)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
115	HEM086	<i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock, 1881)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
116	HEM078	<i>Icerya purchasi</i> Maskell, 1878	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
117	HEM028	<i>Illinoia azaleae</i> Mason, 1925	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
118	HEM029	<i>Impatiens asiaticum</i> Nevsky, 1929	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
119	HEM010	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		
120	HEM087	<i>Lepidosaphes beckii</i> (Newman, 1869)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
121	HEM088	<i>Lepidosaphes gloverii</i> (Packard, 1869)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
122	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Insecta	Hemiptera	Coreidae		
123	HEM001	<i>Lyctocoris campestris</i> (Fabricius, 1794)	Insecta	Hemiptera	Anthocoridae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
124	HEM011	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		
125	HEM030	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
126	HEM031	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
127	HEM082	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
128	HEM095	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	Insecta	Hemiptera	Flatidae		
129	HEM068	<i>Myzocallis</i> (<i>Lineomyzocallis</i>) <i>walshii</i> Monell, 1879	Insecta	Hemiptera	Aphididae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
130	HEM032	<i>Myzus ascalonicus</i> Doncaster, 1946	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
131	HEM033	<i>Myzus ornatus</i> Laing, 1932	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
132	HEM067	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
133	HEM034	<i>Myzus varians</i> Davidson, 1912	Insecta	Hemiptera	Aphididae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

134	HEM005	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae		
135	HEM079	<i>Nipaecoccus nipae</i> (Maskell, 1893)	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae		
136	HEM096	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		
137	HEM003	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Insecta	Hemiptera	Lygaeidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
138	HEM036	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
139	HEM077	<i>Parlatoria ziziphi</i> (Lucas, 1853)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
140	HEM049	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
141	HEM007	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae		
142	HEM097	<i>Phlogotettix cyclops</i> (Mulsant & Rey, 1855)	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		
143	HEM047	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
144	HEM016	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae		
145	HEM019	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	Insecta	Hemiptera	Adelgidae		
146	HEM075	<i>Pinnaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
147	HEM064	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae		
148	HEM004	<i>Podisus maculiventris</i> (Say, 1832)	Insecta	Hemiptera	Pentatomidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
149	HEM100	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
150	HEM057	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
151	HEM065	<i>Pseudococcus longispinus</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae		
152	HEM037	<i>Pterochloroides persicae</i> Cholodkovsky, 1899	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
153	HEM050	<i>Pulvinaria floccifera</i> (Westwood, 1870)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
154	HEM071	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
155	HEM053	<i>Pulvinariella mesembryanthemi</i> (Vallot, 1829)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

156	HEM038	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
157	HEM039	<i>Rhopalosiphoninus latysiphon</i> (Davidson, 1912)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
158	HEM040	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
159	HEM041	<i>Rhopalosiphum maidis</i> (Fitch, 1856)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
160	HEM051	<i>Saissetia coffeae</i> (Walker, 1852)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
161	HEM070	<i>Saissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
162	HEM052	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	Insecta	Hemiptera	Coccidae		
163	HEM094	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	Insecta	Hemiptera	Cicadellidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
164	HEM066	<i>Spilococcus mamillariae</i> (Bouché, 1844)	Insecta	Hemiptera	Pseudococcidae		
165	HEM012	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	Insecta	Hemiptera	Flatidae		
166	HEM042	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
167	HEM043	<i>Toxoptera aurantii</i> (Boyer de Fonscolombe, 1841)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
168	HEM015	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	Insecta	Hemiptera	Aleyrodidae		
169	HEM013	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	Insecta	Hemiptera	Membracidae		
170	HEM058	<i>Unaspis eunymii</i> (Comstock, 1881)	Insecta	Hemiptera	Diaspididae		
171	HEM044	<i>Uroleucon (Lambersius) erigeronense</i> (Thomas, 1878)	Insecta	Hemiptera	Aphididae		
172	HEM020	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	Insecta	Hemiptera	Adelgidae		
173	HYM006	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	Insecta	Hymenoptera	Argidae		
174	HYM009	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	Insecta	Hymenoptera	Encyrtidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
175	HYM016	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	Insecta	Hymenoptera	Eurytomidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
176	HYM007	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	Insecta	Hymenoptera	Eurytomidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

177	HYM010	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	Insecta	Hymenoptera	Cynipidae		
178	HYM013	<i>Hypoconera punctatissima</i> (Roger, 1859)	Insecta	Hymenoptera	Formicidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
179	HYM003	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	Insecta	Hymenoptera	Sphecidae		
180	HYM012	<i>Lasius neglectus</i> Van Loon, Boomsma & Andrasfalvy, 1990	Insecta	Hymenoptera	Formicidae		
181	HYM004	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	Insecta	Hymenoptera	Torymidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
182	HYM011	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Hymenoptera	Formicidae		
183	HYM005	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Insecta	Hymenoptera	Tenthredinidae		
184	HYM014	<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	Insecta	Hymenoptera	Formicidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
185	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Insecta	Hymenoptera	Sphecidae		
186	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	Insecta	Hymenoptera	Sphecidae		
187	HYM008	<i>Tetramesa maderae</i> (Walker, 1849)	Insecta	Hymenoptera	Eurytomidae		
188	HYM017	<i>Vespa orientalis</i> Linnaeus, 1761	Insecta	Hymenoptera	Vespidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
189	HYM015	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	Insecta	Hymenoptera	Vespidae	DA/Abs	
190	ISP02	<i>Nagurus cristatus</i> (Dollfus, 1889)	Malacostraca	Isopoda	Trachelipodidae		
191	ISP01	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus 1903)	Malacostraca	Isopoda	Agnaridae		
192	IXO001	<i>Argas (Argas) reflexus</i> (Fabricius, 1794)	Arachnida	Ixodida	Argasidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
193	IXO002	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	Arachnida	Ixodida	Ixodidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

194	IXO003	<i>Rhipicephalus rossicus</i> Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	Arachnida	Ixodida	Ixodidae		
195	LEP001	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, [1831])	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae		
196	LEP002	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	Insecta	Lepidoptera	Yponomeutidae		
197	LEP005	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
198	LEP006	<i>Cadra figulliella</i> (Gregson, 1871)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
199	LEP007	<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae		
200	LEP008	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Insecta	Lepidoptera	Gracillariidae		
201	LEP009	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae		
202	LEP010	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	Insecta	Lepidoptera	Tortricidae		
203	LEP011	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae		
204	LEP012	<i>Corcyra cephalonica</i> (Stainton, 1866)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
205	LEP013	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
206	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Insecta	Lepidoptera	Crambinae		
207	LEP015	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
208	LEP016	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
209	LEP017	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
210	LEP018	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
211	LEP019	<i>Garella musculana</i> (Erschov, 1874)	Insecta	Lepidoptera	Erebidae		
212	LEP039	<i>Grammodes bifasciata</i> (Petagna, 1787)	Insecta	Lepidoptera	Erebidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
213	LEP020	<i>Grapholita molesta</i> (Busck, 1916)	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
214	LEP021	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	Insecta	Lepidoptera	Tortricidae		
215	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Insecta	Lepidoptera	Erebidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

216	LEP036	<i>Monema flavescens</i> Walker, 1855	Insecta	Lepidoptera	Limacodidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
217	LEP023	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	Insecta	Lepidoptera	Tineidae		
218	LEP024	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	Insecta	Lepidoptera	Noctuidae		
219	LEP025	<i>Oinophila v-flava</i> (Hawort, 1828)	Insecta	Lepidoptera	Tineidae		
220	LEP026	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		
221	LEP040	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		A fost adăugată la lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect. La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista finală.
222	LEP038	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> Clemens, 1859	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
223	LEP027	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		
224	LEP028	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		
225	LEP029	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		
226	LEP030	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	Insecta	Lepidoptera	Gracillaridae		
227	LEP031	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Insecta	Lepidoptera	Pyrilidae		
228	LEP032	<i>Pthorimaea operculella</i> (Zeller, 1873)	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae		
229	LEP033	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae		
230	LEP037	<i>Sibine stimulea</i> (Clemens, 1860)	Insecta	Lepidoptera	Limacodidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
231	LEP034	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae		
232	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Insecta	Lepidoptera	Gelechiidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

233	LEP003	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	Insecta	Lepidoptera	Yponomeutidae		
234	LEP004	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	Insecta	Lepidoptera	Pyralidae		
235	MAN002	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	Insecta	Mantodea	Mantidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
236	MAN001	<i>Iris oratoria</i> (Linnaeus, 1758)	Insecta	Mantodea	Mantidae		
237	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arachnida	Mesostigmata	Varroidae		
238	ORT001	<i>Anacridium aegyptium</i> (Linnaeus, 1764)	Insecta	Orthoptera	Acrididae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
239	PRO007	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1894)	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
240	PRO008	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
241	PRO010	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 1 de proiect.
242	PRO009	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
243	PRO001	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	Arachnida	Prostigmata	Tenuilapidae		
244	PRO006	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	Arachnida	Prostigmata	Eriophyidae		
245	PRO002	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	Arachnida	Prostigmata	Tetranychidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

246	PRO004	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	Arachnida	Prostigmata	Tarsonemidae		
247	PRO005	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	Arachnida	Prostigmata	Tarsonemidae		
248	PRO003	<i>Tenuipalpus pacificus</i> Baker, 1945	Arachnida	Prostigmata	Tenuipalpidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
249	PSO001	<i>Dorypteryx domestica</i> (Smithers, 1958)	Insecta	Psocodea	Psyllipsocidae		A fost inclusă în lista preliminară a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România, în anul 2 de proiect.
250	MOL001	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	Gastropoda	Stylommatophora	Arionidae		
251	MOL003	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	Gastropoda	Stylommatophora	Helicidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
252	MOL002	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Gastropoda	Stylommatophora	Helicidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
253	THY001	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	Insecta	Thysanoptera	Phlaeothripidae		
254	THY006	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
255	THY002	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
256	THY003	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
257	THY004	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
258	THY008	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	Insecta	Thysanoptera	Phlaeothripidae		La finalul proiectului este propusă pentru eliminare din lista speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România.
259	THY005	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
260	THY009	<i>Stenchaetothrips bififormis</i> (Bagnall, 1913)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

261	THY007	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	Insecta	Thysanoptera	Thripidae		
262	TRI01	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	Trepaxonemata	Tricladida	Geoplanidae	DA/Abs	
263	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Secermentea	Tylenchida	Meloidogynidae		
264	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Secermentea	Tylenchida	Meloidogynidae		
265	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Secermentea	Tylenchida	Meloidogynidae		

Da/Abs – speciile se regăesc pe lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, dar nu au fost semnalate până în prezent și pe teritoriul României;

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Liste negre pentru arile naturale protejate

Din cele 26 de pătrate localizate în interiorul Parcurilor Naționale sau în Rezervația Biosferei Delta Dunării, au fost investigate 23 de pătrate, rămânând doar trei pătrate neacoperite, în Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Ceahlău și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (Tabelul 7).

Tabel 7. Speciile de nevertebrate terestre invazive găsite în Parcuri Naționale / Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Parc/Rezervație	Specie invazivă
Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)
	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)
	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)
	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)
	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)
	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863
	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)
<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	
Parcul Național Cozia	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
Parcul Național Defileul Jiului	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
Parcul Național Domogled - Valea Cernei	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)
	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)
	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)
	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)
	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)
	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)
<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Parc/Rezervație	Specie invazivă
Parcul Național Munții Rodnei	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855
	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)
	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977
Parcul Național Retezat	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)-
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)
	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)
Parcul Național Semenic - Cheile Carașului	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)
	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863
Rezervația Biosferei Delta Dunării	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)-
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)
	<i>Rhopalapion longirostre</i> (Olivier, 1807)
Parcul Național Buila - Vânturarița	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)
	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)
Parcul Național Călimani	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855
	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)
	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)
	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)
	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)
	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Bibliografie

- Anonymous (2021) Rapid Assessment of the need for a detailed Pest Risk Analysis for *Parthenolecanium fletcheri* (Cockerell). The Food and Environment Agency, <https://pra.eppo.int/getfile/> (accesată la 11.01.2021)
- Bălăcenoiu, F., Buzatu, A., Toma, D., Alexandru, A. Nețoiu, C. (2020) Occurrence of invasive insects on Woody plants in the main green areas from Bucharest City. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici. Cluj-Napoca*, 48, 1649–1666. <https://doi.org/10.15835/NBHA48311903>
- Beggs, J. R., Brockerhoff, E. G., Corley, J. C., Kenis, M., Masciocchi, M., Muller F., Rome, Q., Villemant, C. (2011) Ecological effects and management of invasive alien Vespidae. *BioControl*, 56(4):505-526. <http://www.springerlink.com/link.asp?id=102853>
- Bertolino, S., Liroy, S., Laurino, D., Manino, A., Porporato, M. (2016) Spread of the invasive yellow-legged hornet *Vespa velutina* (Hymenoptera: Vespidae) in Italy. *Applied Entomology and Zoology*, 51, 589-597. <https://doi.org/10.1007/s13355-016-0435-2>
- Bilański, P., Kołodziej, Z., Bury, J. (2014) Distribution of *Sceliphron curvatum* Smith, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, 83(2), 109-119. <https://doi.org/10.2478/pjen-2014-0008>
- Blackman, R. L., Eastop, V. F. (2006) *Aphids on the World's Herbaceous Plants and Shrubs. Volume 1 + 2.* The Natural History Museum, John Wiley & Sons Ltd, pp. 1439.
- Blackman, R. L., Eastop, V. F. (1994) *Aphids on the world's trees. An identification and information guide.* CAB International in association with The Natural History Museum, 1024 pp.
- Blackman, R. L., Eastop, V. F. (2000) *Aphids on the world's crops. An identification guide.* Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- Blank, S. M., Hara, H., Mikulas, J., Csoka, G., Ciornei, C., Constantineanu, R., Constantineanu, I., Roller, L., Altenhofer, E., Huflejt, T., Vetek, G. (2010) *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae): an East Asian pest of elms (*Ulmus spp.*) invading Europe. *European Journal of Entomology*, 107 (3):357-367.
- Bogusch, P., Macek, J. (2005) *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe?, *Linzer biologische Beiträge*, 37, 1071-1075.
- Borowiak-Sobkowiak, B., Durak, R. (2011) Larval instars of *Appendiseta robiniae* (Gillette, 1907) (Hemiptera: Aphidoidea: Drepanosiphidae). *Polish Journal of Entomology*, 80(3), 443.
- Borowiak-Sobkowiak, B., Durak, R. (2012) Biology and ecology of *Appendiseta robiniae* (Hemiptera: Aphidoidea)— an alien species in Europe. *Central European Journal of Biology*, 7(3), 487-494.

- Bortolotti, L., Bogo, G., Flaminio, S., Quaranta, M. (2019) Invasive alien bee species: damage or resource? The case of two Asiatic Megachile species, Department of Agriculture, Forest and Food Sciences (AGRIFORFOOD) - Observatory of Apiculture - *Vespa velutina* and other invasive invertebrate species, 22-23 March 2019, Italy. <https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/Users/152/52/152/Book%20of%20Abstract%20of%20the%20Final%20Event%20of%20LIFE%20STOPVESPA%20-%20Turin%2022-23%20March%202019.pdf?ver=2019-11-26-181906-437>
- Botezatu, A., Kotseridis, Y., Inglis, D., Pickering, G. (2013) Occurrence and contribution of alkylmethoxypyrazines in wine tainted by *Harmonia axyridis* and *Coccinella septempunctata*, Journal of the Science of Food and Agriculture, Society of Chemical Industry, London, 93, 803-810.
- Bowers, W. S., Nault, L. R., Webb, R. E., Dutky, S. R. (1972) Aphid alarm pheromone: isolation, identification, synthesis. Science. 177:1121-1122.
- Budge, G. E., Hodgetts, J., Jones, E. P., Ostojá- Starzewski, J. C., Hall, J., Tomkies, V., et al. (2017) The invasion, provenance and diversity of *Vespa velutina* Lepelletier (Hymenoptera: Vespidae) in Great Britain. PLoS ONE 12(9), e0185172. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185172>
- CABI (2020) *Blattella germanica* [text Beverley, C.]. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.
- CABI (2021) *Arion vulgaris*. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. Available at: www.cabi.org/isc
- CABI (2022) *Viteus vitifoliae* (grapevine phylloxera). In: Invasive Species Compendium: Wallingford, UK: CAB International. <https://www.cabi.org/isc/datasheet/56511#tosummaryOfInvasiveness>
- Canard, M. (1968) Un nouveau Pulvinaria [Hom. Coccoidea] nuisible aux arbres d'alignement dans la région parisienne. Annales de la Société Entomologique de France (N. S.), 4: 951–958.
- Cardaş, G., Ciornei C., Lupăștean, D., Tomescu, R., Apostol, B. (2010) *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera, Argidae): an East Asian pest of elm (*Ulmus*), invasive in Romania, 10th IUFRO Workshop of WP 7.03.10, Biotic Risks and Climate Change in Forest, Freiburger Forstliche Forschung, Heft 89:154-157.
- Carter C. I., Barson G. (1973) Flight activity of alate Adelgids (Homoptera, Aphidoidea) in southern England. Bulletin of Entomological Research, 62(3):507-516.
- Castagnoli, M., Laffi, F. (1985) *Aculops allotrichus* (Acarina: Eriophyoidea) injurious to *Robinia pseudoacacia*. Details of biology and systematics. Redia 68, 251-260.
- Chakrabarti, S. (1988) Revision of the Drepanosiphinae (Homoptera: Aphididae) from the Indian Subregion. Oriental Insects, 22(1): 1-86.

- Chireceanu, C., Bosoi, M., Podrumar, T., Mihiu, G., Teodoru, A., Chiriloiu-Palade, A., Zaharia, R. (2020) Invasive Insect Species Detected on Grapevines in Romania during 2016-2019 and First Record of *Erasmoneura vulnerata* (Fitch, 1851) (Hemiptera: Cicadellida, Acta Zoologica Bulgarica, 72, 649-659.
- Choi, J. Lee, S. (2016) Taxonomic review of the tribe Saissetiini (Hemiptera: Coccidae) in Korea. Journal of Asia-Pacific Entomology, 20: 101-111.
- Choi, M. B., Martin, S. J., Lee, J. W. (2012) Distribution, spread, and impact of the invasive hornet *Vespa velutina* in South Korea. Journal of Asia-Pacific Entomology, 15, 473-477. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2011.11.004>
- Cosmln (2008) Sphecidae, *Sceliphron curvatum* from Romania. HymIS Forum. <http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=8&t=668>
- Denizhan, E. (2009) Eriophyid Mites of Walnut Trees (*Juglans regia* L.) and their predators in Ankara. Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, 19(1), 33-37.
- Dreijers, E., Reise, H., & Hutchinson, J. M. (2013) Mating of the slugs *Arion lusitanicus* auct. non Mabilles and *A. rufus* (L.): Different genitalia and mating behaviours are incomplete barriers to interspecific sperm exchange. Journal of Molluscan Studies, 79(1), 51-63.
- EPPO (2008) *Dasineura gleditchiae* (Diptera: Cecidomyiidae): an invasive species in Europe. EPPO Reporting Service 11:2008/224. <https://gd.eppo.int/reporting/article-847>
- Feraru, E. (2004) The catalogue of the species of aphids (Homoptera:Aphididae) that attack fruit trees in Vaslui county. Analele Științifice Ale Universității „Al.I.Cuza” Iași, s. Biologie Animală, 50, 51-58.
- Flechtmann, C.H.W., Auger, P., Veraeghe A., Cambronne, N., & Kreiter, S. (2002) The eriophyid mites (Acarina) from walnut trees in Grenoble (Isere, France). Acarologia, 42 (4): 377-388.
- Fontana, P., Buzzetti, F.M., Cogo, A., Odé, B. (2002) Guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini del Veneto. Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, 592 pp.
- Gagiu, A. (2012) *Sceliphron caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna, Nymphaea-Folia Naturae Bihariae, 39, 105-109.
- Gjonov, I. & Shishiniova, M. (2014) Alien Auchenorrhyncha (Insecta, Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) to Bulgaria. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (Supplement 1): 151-156.
- Gubin, A. (2020) Four invasive alien phytophagous insects new to Armenia. Phytoparasitica <https://doi.org/10.1007/s12600-020-00853-0>
- Gulmez, Y., Can, I. (2015) First record of *Sceliphron* (Hensenia) *curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology, North-Western Journal of Zoology, 11(1), 174-177.

- Havill N. P., Footitt R. G., Dohlen C. D. von (2007) Evolution of host specialization in the Adelgidae (Insecta: Hemiptera) inferred from molecular phylogenetics. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 44(1):357-370. <http://www.sciencedirect.com/science/journal/10557903>
- Hensen, R.V. (1987) Revision of the subgenus *Prosceliphron* Van der Vecht (Hymenoptera, Sphecidae), *Tijdschrift voor Entomologie*, 129, 217-261.
- Holuša, J., Stodulková, P., Macek, J. (2017) Observations on the occurrence and phenology of the invasive elm defoliator *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae) in the Czech Republic. *Urban Forestry & Urban Greening*, 21, 29-33.
- Homans, F., Horie, T. (2011) Optimal detection strategies for an established invasive pest. *Ecological Economics*, 70, 1129-1138. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.01.004>
- Honek, A., Brown, P. M. J., Martinkova, Z., Skuhrovec, J., Brabec, M., Burgio, G. et al. (2020) Factors determining variation in colour morph frequencies in invasive *Harmonia axyridis* populations, *Biological Invasions*, 1-14.
- Jansen, M. G. M. (2000) The species of *Pulvinaria* in the Netherlands (Hemiptera: Coccidae). *Entomologische Berichten Amsterdam*, 60(1): 1–11.
- Jerinic-Prodanovic, D. (2012) Alien species of jumping plant lice (Hemiptera: Psylloidea) in Serbia. *Proceedings of the International Symposium on Current Trends in Plant Protection*, Belgrade, Serbia, 25-28th September, 2012, pp. 553-560.
- Jones, E. P., Conyers, C., Tomkies, V. et al. (2020) Managing incursions of *Vespa velutina nigrithorax* in the UK: an emerging threat to apiculture. *Sci Rep*, 10, 19553. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76690-2>
- Karczmarz, K. (2010) Numerical strength dynamics of *Chromaphis juglandicola* (Kalt. 1843) on common walnut (*Juglans regia* L.) in Lublin town plantings. *Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus*, 9(4), 121-132.
- Karczmarz, K. (2012) Dynamics of population and bionomics of *Panaphis juglandis* (Goeze, 1778) (Homoptera, Phyllaphididae) on common walnut (*Juglans regia* L.) in Lublin's parks and gardens. *Acta Sci. Polonorum Hortorum*, 11(2), 53-70.
- Kerney, M. P., Cameron, R. A. D. (1979) *A Field Guide to the Land Snails of Britain and North-west Europe*, William Collins Sons & Co. Ltd., London.
- Kosztarab, M., Kozár, F. (1988) Scale Insects of Central Europe. *Series Entomologica* 41: 1–456.
- Kozłowski, J. (2007) The distribution, biology, population dynamics and harmfulness of *Arion lusitanicus* Mabille, 1868 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Poland. *Journal of Plant Protection Research*, 47(3).
- Lakatos, K. T., László, Z., Tóthmérész, B. (2018) Disturbance induced dynamics of a tritrophic novel ecosystem. *Bulletin of Entomological Research*, 108 (2): 158–165. <https://doi.org/10.1017/S0007485317000621>

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

- Lemoine, N. P., Burkepile, D. E., Parker, J. D. (2014) Variable effects of temperature on insect herbivory. *PeerJ*, 2, 376.
- Lioy, S., Manino, A., Porporato, M., Laurino, D., Romano, A., Capello, M., Bertolino, S. (2019) Establishing surveillance areas for tackling the invasion of *Vespa velutina* in outbreaks and over the border of its expanding range. *NeoBiota* 46, 51-69. <https://doi.org/10.3897/neobiota.46.33099>
- López, S., González, M., Goldarazena, A. (2011) *Vespa velutina* Lepelletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae): first records in Iberian Peninsula. *EPPO Bulletin*. 41(3), 439-41.
- MacGillivray, M. (1963) The Yellow Rose Aphid, *Rhodobium porosum* (Sanderson) (Homoptera: Aphididae), on Strawberry. *The Canadian Entomologist*, 95(8), 892-896. doi:10.4039/Ent95892-8
- Magnussen, T., Hansen, L. O. (2014) *Panaphis juglandis* (Goeze, 1778) and *Chromaphis juglandicola* (Kaltenbach, 1843) (Hemiptera, Aphididae) in Norway - two aphid species associated with common walnut (*Juglans regia* L.). *Norwegian Journal of Entomology* 61, 186-189.
- Manoussopoulos, I. N. (2001) Acquisition and Retention of Potato virus Y Helper Component in the Transmission of Potato aucuba mosaic virus by Aphids. *Journal of Phytopathology*. 149 (2): 103–106.
- Martynov, V. V., Gubin, A. I., Nikulina, T. V. (2018) *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae): a new invasive species of seed beetles in the fauna of Russia, *Russian Journal of Biological Invasions*, 9(3), 237-240.
- Maslyakov, V. Y., Izhevsky, S. S. (2011) Alien Phytophagous insects invasions in the European part of Russia (289 p). Moscow: IGRAS.
- Mazur, M. (2007) Third evidence for occurrence of *Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807) (Coleoptera: Curculionioidea: Apionidae) în Poland. *Nature Journal*, 40, 53-55.
- Michalska, K., Tomczyk, A., Lotocka, B., Orzechowski, S., Studnicki, M. (2019) Oviposition by the vagrant eriophyoid mite *Aculops allotrachus* on leaves of black locust tree, *Robinia pseudoacacia*, *Experimental and Applied Acarology*, 79, 1-19.
- Mol, A. W. M., Vonk, D. H. (2015) The 'ziczac' elm sawfly *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera, Argidae), an invasive species in the Netherlands. (De iepenzigzagbladwesp *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera, Argidae), een invasieve exoot in Nederland). *Entomologische Berichten*, 75(2), 50-63. <http://www.nev.nl>
- Müller, F. P., Steiner, H. (1988) Occurrence of the aphid *Rhodobium porosum* in central Europe (Homoptera: Aphidinea: Aphididae). *Entomologia Generalis*, 13, 255–260.
- Neacșu, P. (2006) *Gale din România*. Editura Victor B. Victor, 104 pp.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Nierhaus-Wunderwald D., Forster B. (1999) Increasing incidence of the dangerous *Dreyfusia nordmanniana*. (Zunehmendes Auftreten der Gefährlichen Weisstannentrieblaus.). Biologie und Empfehlungen für Gegenmassnahmen, Wald Holz. 80 (10), 50-53.
- Nitzu, E., Dobrin, I., Dumbravă, M., Gutue M. (2016) The range expansion of *Ovalisia festiva* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae, Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 58(1-2), 51-57.
- Núñez-Pérez, E., Mier Durante, M. P., Durán Alvaro, J. M., Nieto Nafría, J. M. (1991) *Tinocallis saltans* (Nevsky) (Homoptera: Aphididae) en Espana, plaga potential del olmo siberiano: *Ulmus pumila*. Bol. San. Veg. Plagas, 17: 355-360.
- Olenici, N., Blaga, T., Gogu, I., Țilea, G., Tomescu, R. (2018) Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României, Bucovina Forestieră, 18(2), 119-135.
- Olenici, N., Duduman, M. L., Popa, I., Isaia, G., Paraschiv, M. (2022) Geographical Distribution of Three Forest Invasive Beetle Species in Romania. Insects. 13(7):621. doi: 10.3390/insects13070621. PMID: 35886797; PMCID: PMC9316972.
- Papp, V. (2018) The lifestyle of the invasive zigzag elm sawfly (*Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939). Hungary: Szent István University.
- Papp, V., Ladányi, M., Vétek, G. (2018) Temperature-dependent development of *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae), an invasive pest of elms in Europe. Journal of Applied Entomology, 142(6), 589-597. <https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14390418>
- Pașol, P., Paulian, F., Palagesiu, I., Nitu E. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. vol. III, Edit. Acad. Române, 533 pag.
- Pérez Hidalgo, N., Mier Durante, M. P. (2012) First record of *Prociphilus (Meliarhizophagus) fraxinifolii* (Riley) [Hemiptera: Aphididae] in the Iberian Peninsula. EPPO Bulletin, 42(1), 142-145.
- Perju, T. (1998) The pest of the white acacia (*Robinia pseudoacacia* L.). Buletin de Informare Societatea Lepidopterologica Română, 9 (3-4): 291-295.
- Perju, T., Teodor, L. A. (1998) Seminiphagous Bruchidae (Coleoptera) on the *Amorpha fruticosa* L. shrub, Entomologica Romanica, 3, pp. 149-154.
- Pintilioaie, A.-M., Mancic, C.-O., Fusu, L., Mitroiu, M. D., Rădac, A. I. (2018) New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) în the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology. Annales de la Société entomologique de France, 54, 401-409. doi.org/10.1080/00379271.2018.1506265
- Popescu, I. E. (2004) Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (II). Analele Științifice ale Univ. "Al. I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală, 50: 97-103.
- Popescu, I. (2014) First record of *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) and new data about the distribution of *S. caementarium* (Drury, 1770) in Romania (Hymenoptera: Sphecidae). In O. P. P. Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișamera, Elena Iorgu, Dumitru

- Murariu (Ed.), International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum (p. 58). “Grigore Antipa” National Museum of Natural History.
- Powell, K. S., Cooper, P. D., Forneck, A. (2013) Chapter Four - The Biology, Physiology and Host-Plant Interactions of Grape Phylloxera *Daktulosphaira vitifoliae*. In: Johnson, S. N., Hiltbold, I., Turlings, T. C.J., Advances in Insect Physiology, Academic Press, Vol. 45, 159-218, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-417165-7.00004-0>.
- Rabitsch, W. (2006) *Arion vulgaris* (Moquin-Tandon, 1855) fact sheet. Online database of delivering alien invasive species inventories for Europe. http://www.europe-alien.org/pdf/Arion_-vulgaris.pdf.
- Rabitsch, W. (2008) Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). *Zootaxa* 1827: 1–44.
- Rabitsch, W. (2010) True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. In: Roques A., Kenis M., Lees D, Lopez V. C., Rabitsch W., Rasplus J.-Y., Roy D. B. (Eds) Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft publishers, Sofia–Moscow, 407–433.
- Rákósy, L. (2009) Neobiota din România. Presa Univ. Clujeană. 212 pp.
- Rasplus, J. Y., Villemant, C., Paiva, M. R., Delvare, G., Roques, A. (2010) Hymenoptera. Chapter 12. In: Roques A et al. (eds) Arthropod invasions in Europe, *BioRisk* 4(2), 669-776. doi: 10.3897/biorisk.4.55
- Rădac, I. A. (2015) Ecologia și distribuția ploșniței de tei în România *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787) (Insecta: Heteroptera). Lucrare de disertație, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 40 p.
- Rădac, I. A. (2016). Genul *Oxycarenus* (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Lucrare de licență, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, 36 p.
- Rădac I.-A., Mancu C.-O., Pintilioaie A.-M. (2021) *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781) (Chrysomelidae: Bruchinae), an alien species established in Europe. *BioInvasions Records* 10(1), 57-64. <https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.1.07>
- Rizzoli, A., Battelli, R., Conedera, M., Jermini, M. (2020) First record of *Erasmoneura vulnerata* Fitch, 1851 (Hemiptera, Cicadellidae, Typhlocybinae) in Switzerland, *Alpine Entomology*, 4, 151-156.
- Robinet, C., Darrouzet E., Suppo, C. (2018) Spread modelling: a suitable tool to explore the role of human-mediated dispersal in the range expansion of the yellow-legged hornet in Europe. *International Journal of Pest Management* 65: 258–267. <http://doi.org/10.1080/09670874.2018.1484529>
- Robinet, C., Suppo, C., Darrouzet, E. (2017) Rapid spread of the invasive yellow-legged hornet in France: the role of human-mediated dispersal and the effects of control measures. *Journal of Applied Ecology*, 54(1), 205-215. [http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/\(ISSN\)1365-2664](http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2664) doi: 10.1111/1365-2664.12724

- Rortais, A., Villemant, C., Gergominy, O., Rome, Q., Haxaire, J., Papachristoforou, A., Arnold, G. (2010) A new enemy of honeybees in Europe: the Asian hornet, *Vespa velutina*. In: Settele J (Ed.) Atlas of biodiversity risks – from Europe to the globe, from stories to maps. Pensoft, Sofia, p. 11.
- Roth, S., Hatteland, B. A., Solhøy, T. (2012) Some notes on reproductive biology and mating behaviour of *Arion vulgaris* Moquin-Tandon 1855 in Norway including a mating experiment with a hybrid of *Arion rufus* (Linnaeus 1758) x *ater* (Linnaeus 1758). Journal of Conchology, 41(2), 249.
- Roy, H., & Migeon, A. (2010) Ladybeetles (Coccinellidae). Chapter 8.4. BioRisk, 4, 293.
- Roy, H. E., Brown, P. M. J., Adriaens, T., Berkvens, N., Borges, I. et al. (2016) The harlequin ladybird, *Harmonia axyridis*: global perspectives on invasion history and ecology, Biological Invasions, 18, 997-1044.
- Ruicanescu, A., Stoica, A.-I. (2019) The distribution and behaviour studies on a new invasive Buprestid species *Lamprodila (Palmar) festiva* (Linnaeus, 1767), (Coleoptera: Buprestidae) in Romania. Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 62(1), 43-56.
- Sajna, N. (2019) First record of non-native Asian seed beetle, *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839) and its parasitoid, in Slovenia, BioInvasions Records, 8(3), 515-520. <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.06>
- Schedl, W. (2016) Die orientalische Moertelwespe *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Hymenoptera; Sphecidae) im Bundesland Tirol (oesterreich), Linzer Biologische Beitrage, 48, 1091-1096.
- Schmid-Egger, C. (2005) *Sceliphron curvatum* (F. Smith 1870) in Europa mit einem Bestimmungsschlüssel für die europäischen und mediterranen Sceliphron- Arten (Hymenoptera, Sphecidae), Bembix, 19, 7-28.
- Seifert, B. (2018) The Ants of Central and North Europe. Iutra Verlags – und Vertriebsgesellschaft Tauer, Germany, 408 pp.
- Sprick, P., Winkelmann, H., & Behne, L. (2002) *Rhopalapion longirostre* (Olivier, 1807) (Coleoptera, Apionidae): Anmerkungen zur Biologie und zur aktuellen Ausbreitung in Deutschland. Weevil News, 8, 9 pp.
- Tăușan, I., Markó, B. (2011) New records of the pharaoh ant *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania. Entomologica Romanica 16: 23-26.
- Teodor, L.A., Perju, T. (2009) Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rhynchophorinae) as neobita in Romania, in Rakosy, L. and Momeu, L. (eds) Neobiota din România, pp. 163-165.
- Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) The main alien/invasive insect species in Romania. Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1–2), pp. 43–61.

Uniunea Europeană

- Teodorescu, I. (2018) Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. *Romanian Journal of Biology*, 63(1–2): 29–68.
- Tishechkin, D. Y. (2020) Review of the genus *Macropsis* Lewis, 1836 (Homoptera: Auchenorrhyncha Cicadellidae: Eurymelinae: Macropsini) of Southeastern Kazakhstan with description of new species. *Zootaxa* 4838 (3): 381-405. DOI: <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4838.3.4>
- Tomescu, A., Negru, G. (2003). An overview on fungal diseases and pests on the field tomato crops in Romania. *Acta Horticulturae*, 613: 259–266
- Turrisi, G. F., Altadonna, G. (2017) A report on two alien invasive species of the genus *Sceliphron* Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species. *Biodiversity Journal*, 8 (2), 753-762.
- Varty I. W., (2022). *Dreyfusia nordmanniana* In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc. Van Emden, H. F., Eastop, V. F. (1969) The ecology of *Myzus persicae*. *Annual Review of Entomology*. 14: 197–270.
- Vétek, G., Papp, V., Fail, J., Ladányi, M., Blank, S. M. (2016) Applicability of coloured traps for the monitoring of the invasive zigzag elm sawfly, *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 62(2), 165-173. <https://doi.org/10.17109/AZH.62.2.165.2016>
- Volkovitch, M. G., Karpun, N. N. (2017) A new invasive species of buprestid beetles in the Russian fauna: *Lamprodila (Palmar) festiva* (L.) (Coleoptera, Buprestidae), a pest of Cupressaceae, *Entomological Review*, 97(4), 425-437.
- Wapshere, A. J., Helm, K. F. (1987) *Phylloxera* and *Vitis*: an experimentally testable coevolutionary hypothesis. *Am. J. Enol. Vitic.* 38, 216–222.
- Weidema, I. (2006) NOBANIS–invasive alien species fact sheet–*Arion lusitanicus*. From Online databases of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species–NOBANIS: www.nobanis.org (accessed 23 January 2008).
- Wetterer, J. K. (2010) Worldwide spread of the pharaoh ant, *Monomorium pharaonis* (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News*. 13:115-129.
- Wilhelm, G., Handschuh, S., Plant, J., Nemeschkal, H. L. (2011) Sexual dimorphism in head structures of the weevil *Rhopalapion longirostre* (Olivier 1807) (Coleoptera: Curculionidae): a response to ecological demands of egg deposition. *Biological Journal of the Linnean Society*, 104(3), 642-660.
- Zandigiacomo P., Cargnus E., Villani A. (2011) First record of the invasive sawfly *Aproceros leucopoda* infesting elms in Italy. *Bulletin of Insectology*, 64(1):145-149. <http://www.bulletinofinsectology.org/>
- Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Rell, S., Kunca, A., Nikolov, C., Vakula, J., Leontovyč, R., Lukáčik, I., Sarvašová, I., Zúbriková, M., Špilda, I. (2017) Dispersal and larval hosts of

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

the zigzag elm sawfly *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera) in Slovakia, central Europe.
Periodicum biologorum, 119 (1): 55-62.

***<https://bladminerders.nl/parasites/animalia/arthropoda/insecta/hemiptera/sternorrhyncha/coccoidea/coccidae/coccus/coccus-hesperidum/>

***https://en.wikipedia.org/wiki/Coccus_hesperidum

***<https://www2.ipm.ucanr.edu/agriculture/citrus/Brown-soft-scale/>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa I – Hărțile de distribuție ale speciilor identificate în pătratele de probă cu efort intensiv pe parcursul întregului proiect (115 hărți).

Figura 228. Harta distribuției speciei *Arion vulgaris* Moquin-Tandon, 1855

Figura 229. Harta distribuției speciei *Cepaea hortensis* (Müller, 1774)

Figura 230. Harta distribuției speciei *Pholcus opilionoides* Schrank, 1781

Figura 231. Harta distribuției speciei *Pholcus phalangioides* (Fuesslin, 1775)

Figura 232. Harta distribuției speciei *Hyalomma aegyptium* Linnaeus, 1758

Figura 233. Harta distribuției speciei *Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000

Figura 234. Harta distribuției speciei *Aceria erinea* (Nalepa, 1894)

Figura 235. Harta distribuției speciei *Aculops allotrichus* Nalepa, 1894

Figura 236. Harta distribuției speciei *Brevipalpus obovatus* Donnadieu, 1875

Figura 237. Harta distribuției speciei *Eriophyes pyri* (Pagenstecher, 1857)

Figura 238. Harta distribuției speciei *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758

Figura 239. Harta distribuției speciei *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767)

Figura 240. Harta distribuției speciei *Periplaneta americana* (Linnaeus, 1758)

Figura 241. Harta distribuției speciei *Acanthoscelides obtectus* Say, 1831

Figura 242. Harta distribuției speciei *Acanthoscelides pallidipennis* (Motschulsky, 1874)

Figura 243. Harta distribuției speciei *Alocentron curvirostre* (Gyllenhal, 1833)

Figura 244. Harta distribuției speciei *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

Figura 245. Harta distribuției speciei *Bruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839)

Figura 246. Harta distribuției speciei *Bruchidius siliquastris* Delobel, 2007

Figura 247. Harta distribuției speciei *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886)

Figura 248. Harta distribuției speciei *Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758)

Figura 249. Harta distribuției speciei *Bruchus rufimanus* Boheman, 1833

Figura 250. Harta distribuției speciei *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)

Figura 251. Harta distribuției speciei *Lamprodila festiva* (Linnaeus, 1767)

Figura 252. Harta distribuției speciei *Lasioderma serricorne* Fabricius, 1792

Figura 253. Harta distribuției speciei *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1904)

Figura 254. Harta distribuției speciei *Oryzaephilus surinamensis* Linnaeus, 1758

Figura 255. Harta distribuției speciei *Rhopalapion longirostre* Olivier, 1807

Figura 256. Harta distribuției speciei *Rhyzopertha dominica* (Fabricius, 1792)

Figura 257. Harta distribuției speciei *Sitophilus oryzae* (Linnaeus, 1763)

Figura 258. Harta distribuției speciei *Sitophilus zeamais* Motschulsky, 1855

Figura 259. Harta distribuției speciei *Tribolium castaneum* (Herbst, 1797)

Figura 260. Harta distribuției speciei *Tribolium confusum* Jaqquelin du Val, 1868

Figura 261. Harta distribuției speciei *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835)

Figura 262. Harta distribuției speciei *Aedes (Stegomyia) albopictus* (Skuse, 1894)

Figura 263. Harta distribuției speciei *Callopystromyia annulipes* (Macquart, 1855)

Figura 264. Harta distribuției speciei *Dasineura gleditchiae* (Osten Sacken, 1866)

Figura 265. Harta distribuției speciei *Monarthropalpus flavus* (Schrank, 1776)

Figura 266. Harta distribuției speciei *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman, 1847)

Figura 267. Harta distribuției speciei *Acanalonia conica* (Say, 1830)

Figura 268. Harta distribuției speciei *Aphis spiraephaga* F.P. Muller, 1961

Figura 269. Harta distribuției speciei *Appendiseta robiniae* (Gillette, 1907)

Figura 270. Harta distribuției speciei *Arboridia kakogawana* (Matsumura, 1932)

Figura 271. Harta distribuției speciei *Bemisia tabaci* (Gennadius, 1889)

Figura 272. Harta distribuției speciei *Chromaphis juglandicola* (Kaltenbach 1843)

Figura 273. Harta distribuției speciei *Chrysomphalus aonidum* (Linnaeus, 1758)

Figura 274. Harta distribuției speciei *Coccus hesperidum* Linnaeus, 1758

Figura 275. Harta distribuției speciei *Comstockaspis perniciosus* (Comstock, 1881)

Figura 276. Harta distribuției speciei *Corythucha arcuata* (Say, 1832)

Figura 277. Harta distribuției speciei *Corythucha ciliata* (Say, 1832)

Figura 278. Harta distribuției speciei *Dreyfusia nordmanniana* (Eckstein, 1890)

Figura 279. Harta distribuției speciei *Erasmoneura vulnerata* (Fitch, 1851)

Figura 280. Harta distribuției speciei *Eriosoma lanigerum* (Hausmann, 1802)

Figura 281. Harta distribuției speciei *Gilletteella cooleyi* (Gillette, 1907)

Figura 282. Harta distribuției speciei *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)

Figura 283. Harta distribuției speciei *Japananus hyalinus* (Osborn, 1900)

Figura 284. Harta distribuției speciei *Lepidosaphes gloverii* (Packard, 1869)

Figura 285. Harta distribuției speciei *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

Figura 286. Harta distribuției speciei *Macropsis eleagni* Emeljanov, 1964

Figura 287. Harta distribuției speciei *Macrosiphoniella sanborni* Gillette, 1908

Figura 288. Harta distribuției speciei *Macrosiphum euphorbiae* (Thomas, 1878)

Figura 289. Harta distribuției speciei *Macrosiphum rosae* (Linnaeus, 1758)

Figura 290. Harta distribuției speciei *Metcalfa pruinosa* Say, 1830

Figura 291. Harta distribuției speciei *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* Monell, 1879

Figura 292. Harta distribuției speciei *Myzus persicae* Sulzer, 1776

Figura 293. Harta distribuției speciei *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

Figura 294. Harta distribuției speciei *Orientus ishidae* (Matsumura, 1902)

Figura 295. Harta distribuției speciei *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)

Figura 296. Harta distribuției speciei *Panaphis juglandis* (Goetze, 1778)

Figura 297. Harta distribuției speciei *Parthenolecanium fletcheri* (Cockerell, 1893)

Figura 298. Harta distribuției speciei *Physokermes piceae* (Schrank, 1801)

Figura 299. Harta distribuției speciei *Pineus pini* (Macquart, 1819)

Figura 300. Harta distribuției speciei *Pineus strobi* (Hartig, 1839)

Figura 301. Harta distribuției speciei *Planococcus citri* (Risso, 1813)

Figura 302. Harta distribuției speciei *Prociphilus fraxinifolii* (Riley, 1879)

Figura 303. Harta distribuției speciei *Pseudococcus longispinus* (Targioni Tozzetti, 1867)

Figura 304. Harta distribuției speciei *Pulvinaria regalis* Canard, 1968

Figura 305. Harta distribuției speciei *Rhodobium porosum* (Sanderson, 1901)

Figura 306. Harta distribuției speciei *Rhopalosiphum insertum* (Walker, 1849)

Figura 307. Harta distribuției speciei *Rhopalosiphum maidis* (Fitch, 1856)

Figura 308. Harta distribuției speciei *Scaphoideus titanus* Ball, 1932

Figura 309. Harta distribuției speciei *Stictocephala bisonia* Kopp & Yonke, 1977

Figura 310. Harta distribuției speciei *Tinocallis saltans* (Nevsky, 1929)

Figura 311. Harta distribuției speciei *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood, 1856)

Figura 312. Harta distribuției speciei *Trioza neglecta* Loginova, 1978

Figura 313. Harta distribuției speciei *Unaspis euonymi* (Comstock, 1881)

Figura 314. Harta distribuției speciei *Viteus vitifoliae* (Fitch, 1855)

Figura 315. Harta distribuției speciei *Aproceros leucopoda* Takeuchi, 1939

Figura 316. Harta distribuției speciei *Bruchophagus robiniae* Zerova, 1970

Figura 317. Harta distribuției speciei *Bruchophagus sophorae* Crosby & Crosby, 1929

Figura 318. Harta distribuției speciei *Isodontia mexicana* (Saussure, 1867)

Figura 319. Harta distribuției speciei *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758)

Figura 320. Harta distribuției speciei *Nematus tibialis* Newman, 1837

Figura 321. Harta distribuției speciei *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773)

Figura 322. Harta distribuției speciei *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870)

Figura 323. Harta distribuției speciei *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986

Figura 324. Harta distribuției speciei *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)

Figura 325. Harta distribuției speciei *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)

Figura 326. Harta distribuției speciei *Ectomyelois ceratoniae* (Zeller, 1839)

Figura 327. Harta distribuției speciei *Ephestia elutella* (Hübner, 1796)

Figura 328. Harta distribuției speciei *Ephestia kuehniella* Zeller, 1879

Figura 329. Harta distribuției speciei *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787)

Figura 330. Harta distribuției speciei *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

Figura 331. Harta distribuției speciei *Mythimna unipuncta* (Haworth, 1809)

Figura 332. Harta distribuției speciei *Parectopa robiniella* Clemens, 1863

Figura 333. Harta distribuției speciei *Phyllocnistis citrella* Stainton, 1856

Figura 334. Harta distribuției speciei *Phyllocnistis vitegenella* Clemens, 1859

Figura 335. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963)

Figura 336. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter platani* Staudinger, 1870

Figura 337. Harta distribuției speciei *Phyllonorycter robiniella* (Clemens, 1859)

Figura 338. Harta distribuției speciei *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)

Figura 339. Harta distribuției speciei *Sitotroga cerealella* (Olivier, 1789)

Figura 340. Harta distribuției speciei *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917)

Figura 341. Harta distribuției speciei *Hierodula tenuidentata* Saussure, 1869

Figura 342. Harta distribuției speciei *Bagnalliella yuccae* (Hinds, 1902)

Anexa II – Bază de date privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat UTM 5km	Longitudine (WGS84)	Latitudine (WGS84)	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipamente utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD	
1	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599400	44.231900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.598900	44.232000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.598900	44.232000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

7	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599100	44.232000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	medie	adulți, ouă	mediu	ecologic	mediu	NA	
8	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599100	44.232000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
11	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ29.3	28.599200	44.232100	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
13	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

15	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.3	28.603889	44.109722	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
17	<i>Macropsis eleagni</i> Emeljanov, 1964	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți, larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
18	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Eleagnus angustifolia</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.1	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2020	PJ28.1	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	<i>Macrosiphoniella sanborni</i> Gillette, 1908	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia	1-11-2020	MK11.1	25.890265	44.406363	IF	Domnești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pungi colectare, pensetă, stereomicroscop	prezentă	scăzută	aduți, preaduți	ridicat	economic	mediu	NA
22	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	<i>Ulmus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	11-12-2020	MK22.4	26.086900	44.432700	B	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA

23	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	9-1-2021	LN26.2	24.639151	47.511962	BN	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei
24	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	9-1-2021	LN26.2	24.638510	47.509922	BN	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei
25	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	9-1-2021	LN26.2	24.635252	47.505273	BN	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei
26	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	9-3-2021	LN46.1	24.897988	47.560142	BN	NA	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei
27	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Popescu Irinel Eugen	9-3-2021	LN46.1	24.889491	47.556621	BN	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei
28	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	30-3-2021	MK22.4	26.066960	44.471294	B	București	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
29	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	30-3-2021	MK22.4	26.066960	44.471294	B	București	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
30	<i>Tinocallis saltans</i> (Nevsky, 1929)	NA	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	30-3-2021	MK22.4	26.086900	44.432700	B	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
31	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Alexandra Florina Popa, Minodora Manu, Lavinia Iancu	27-5-2021	MK22.4	26.083796	44.469332	B	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	scăzută	aduți, preaduți	ridicat	economic	mediu	NA
32	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-7-2021	PJ15.4	28.430340	43.800372	CT	Albești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

33	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-7-2021	PJ15.4	28.432786	43.806503	CT	Albești	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
34	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-7-2021	PJ15.4	28.432086	43.807242	CT	Albești	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
35	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel, Costica Adam	3-8-2021	MK33.1	26.131944	44.586667	IF	Dimieni	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
36	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Irimia Angel-Gabriel, Costica Adam	3-8-2021	MK33.1	26.137500	44.584444	IF	Dimieni	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
37	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-8-2021	PJ16.4	28.479400	43.898090	CT	Pecineaga	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
38	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-8-2021	PJ16.4	28.471159	43.905518	CT	Pecineaga	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

39	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Cătălin-Răzvan Stanciu, Irimia Angel Gabriel	5-8-2021	PJ15.1	28.374820	43.878650	CT	Tâtaru	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
40	<i>Alocetron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-8-2021	QK08.4	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulti	ridicat	economic	ridicat	RBDD
41	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-8-2021	QK08.4	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	adulti	mediu	economic	mediu	RBDD
42	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-8-2021	QK08.4	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	adulti	mediu	economic	mediu	RBDD
43	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Cătălin Stanciu	20-8-2021	QK08.4	29.619550	44.981490	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
44	<i>Bagnallliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	3-9-2021	MK22.4	26.081925	44.452384	B	București	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
45	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Stanciu Cătălin-Răzvan	5-9-2021	PJ38.2	28.640926	44.085878	CT	Agiea	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	adulti	mediu	ecologic	mediu	NA

46	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Stanciu Cătălin-Răzvan	5-9-2021	PJ38.2	28.641998	44.090167	CT	Agigea	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA	
47	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	9-9-2021	MK11.1	25.930557	44.401164	IF	Domnești	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
48	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	9-9-2021	MK11.1	25.930557	44.401164	IF	Domnești	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
49	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	9-9-2021	MK11.1	25.930557	44.401164	IF	Domnești	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
50	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Costică Adam	3-10-2021	MK22.4	26.081925	44.452384	B	București	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
51	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia	11-10-2021	MK30.3	26.183702	44.314740	IF	Berceni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA	
52	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia	11-10-2021	MK30.3	26.183702	44.314740	IF	Berceni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA	

53	<i>Bruchophagus robiniae Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-2021	MK42.1	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA
54	<i>Bruchophagus robiniae Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-2021	MK42.1	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA
55	<i>Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-2021	MK42.1	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
56	<i>Bruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-2021	MK42.1	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA
57	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Costică Adam	11-10-2021	MK42.1	26.301298	44.478121	IF	Cozieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
58	<i>Bruchophagus robiniae Zerova, 1970</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.141237	44.568110	IF	Tunari	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
59	<i>Bruchidius dorsalis (Fahraeus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.141237	44.568110	IF	Tunari	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA

60	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.141237	44.568110	IF	Tunari	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
61	<i>Amblycerus robinae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.141237	44.568110	IF	Tunari	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
62	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
63	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
64	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
65	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

66	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
67	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
68	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Triticum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Irimia Angel-Gabriel, Costică Adam	11-10-2021	MK33.1	26.135406	44.588597	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notițe, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
69	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK13.4	25.934444	44.531944	IF	Buftea	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
70	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK13.4	25.956389	44.541110	IF	Buciumeni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	mediu	economic	scăzut	NA

71	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK13.4	25.956113	44.525160	IF	Chitila	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
72	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK13.4	25.948611	44.528333	IF	Buftea	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
73	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
74	<i>Tribolium confusum</i> Jaççuelin du Val, 1868	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA

75	<i>Sitophilus zeamais</i> (Motschultsky, 1855)	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
76	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Avena sativa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
77	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Amorpha fruticosa</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK13.4	25.948611	44.528333	IF	Buftea	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
78	<i>Tribolium confusum</i> Jaqcquelin du Val, 1868	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA

79	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
80	<i>Rhyzopertha dominica</i> (Fabricius, 1792)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
81	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
82	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA

83	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
84	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
85	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
86	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

87	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Triticum aestivum</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Andreea Cătălina Drăghici, Angel-Gabriel Irimia, Minodora Manu, Costică Adam	26-10-2021	MK33.1	26.131389	44.585000	IF	Dimieni	cantitativă	Creșteri în laborator	Carnet pentru notițe, pix, GPS, aparat pentru fotografiat, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
88	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.831900	46.495400	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	economic	scăzut	NA	
89	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.831900	46.495400	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	
90	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.831900	46.495400	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
91	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.831900	46.495400	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
92	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
93	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
94	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
95	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
96	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.838200	46.465600	VS	Gura Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	
97	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.785200	46.472500	VS	Rădești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA	
98	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.785200	46.472500	VS	Rădești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
99	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-1-2022	NM64.1	27.785200	46.472500	VS	Rădești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
100	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
101	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	

102	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
103	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
104	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA
105	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.616200	46.547800	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
106	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615200	46.549600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
107	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615200	46.549600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA
108	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
109	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
110	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

111	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA
112	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
113	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
114	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
115	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA
116	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
117	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.615000	46.550200	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
118	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>in stupina de Apis mellifera</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614400	46.551300	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
119	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614600	46.553600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA

120	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614600	46.553600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
121	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614600	46.553600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
122	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614600	46.553600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
123	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.614600	46.553600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
124	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.613200	46.550600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
125	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.613200	46.550600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
126	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.613200	46.550600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
127	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.613200	46.550600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
128	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i> (gutui)	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.613200	46.550600	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

129	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611800	46.556900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
130	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611800	46.556900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
131	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611000	46.558400	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
132	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611000	46.558900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA
133	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611000	46.558900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
134	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611000	46.558900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
135	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.611000	46.558900	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
136	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
137	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA

138	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.620000	46.556200	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
139	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.619800	46.556300	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
140	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
141	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
142	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.617000	46.560500	VS	Bogdana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
143	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
144	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
145	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM45.3	27.609000	46.577700	VS	Fantana Blanarului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
146	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.666400	46.557700	VS	Fundu Vaii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA

147	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.666400	46.557700	VS	Fundu Vaii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
148	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.812705	46.497853	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
149	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.812705	46.497853	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
150	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.812705	46.497853	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA
151	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.812705	46.497853	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
152	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.812705	46.497853	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
153	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.810763	46.498190	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
154	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.810763	46.498190	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
155	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.810763	46.498190	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA

156	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.813326	46.488295	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
157	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.813326	46.488295	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
158	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.813326	46.488295	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
159	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.809197	46.484657	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
160	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.809197	46.484657	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
161	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.804081	46.484406	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
162	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM64.1	27.804081	46.484406	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
163	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
164	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA

165	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
166	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.660000	46.558200	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
167	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.677900	46.557800	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
168	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.677900	46.557800	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
169	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681600	46.559100	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
170	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681600	46.559100	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
171	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
172	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
173	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

174	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.681200	46.563000	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
175	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.688900	46.566100	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
176	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.688900	46.566100	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
177	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
178	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
179	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.695700	46.567700	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
180	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
181	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
182	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

183	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
184	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.700200	46.566900	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
185	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
186	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
187	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
188	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
189	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
190	<i>Myzus persicae</i> Sulzer, 1776	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	6-1-2022	NM55.1	27.706800	46.566400	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
191	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM76.2	27.952963	46.611366	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

192	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM76.2	27.949179	46.613748	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	atac	ridicat	economic	ridicat	NA
193	<i>Bruchidius dorsalis</i> <i>(Fahraeus, 1839)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM76.2	27.946346	46.615713	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	mediu	NA
194	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM76.2	27.958100	46.632336	VS	Crețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
195	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>adapost statie autobuz</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM66.4	27.899831	46.593014	VS	Oltenești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
196	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	15-1-2022	NM55.1	27.711715	46.578817	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
197	<i>Blattella germanica</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	21-1-2022	KL77.4	24.152796	45.779941	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungă cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	de sănătate	mediu	NA
198	<i>Monomorium pharaonis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	21-1-2022	KL77.4	24.153532	45.780454	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungă cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	de sănătate	mediu	NA

199	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM55.1	27.704838	46.583577	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
200	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM56.2	27.674200	46.595606	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
201	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sativum</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM57.2	27.665903	46.699517	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
202	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Triticum aestivum</i> & <i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM57.2	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
203	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM57.2	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	

204	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	amestec cereale	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM57.2	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
205	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Triticum aestivum</i> & <i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	21-1-2022	NM57.2	27.667653	46.691292	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
206	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	ridicat	NA
207	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
208	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
209	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
210	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
211	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
212	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
213	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
214	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	mediu	NA
215	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
216	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA

217	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	6-2-2022	GQ30.2	23.921400	44.242800	DJ	Coșoveni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	mediu	NA	
218	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei
219	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Munții Rodnei	
220	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei	
221	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei	
222	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei	
223	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	mediu	PN Munții Rodnei	
224	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei	
225	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei	
226	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	NA	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei	
227	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	6-2-2022	LN26.2	24.638700	47.471000	BN	Cormaia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei	
228	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.612400	46.324100	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
229	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.612400	46.324100	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
230	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.612400	46.324100	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
231	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
232	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
233	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
234	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	mediu	NA	
235	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
236	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	mediu	NA	

237	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
238	<i>Siticocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	6-2-2022	NM43.4	27.591600	46.346200	VS	Tomești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
239	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-2-2022	MK10.3	25.989444	44.329722	IF	Pruni	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
240	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-2-2022	MK20.1	26.001944	44.326667	IF	Dumitrana	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
241	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioana Cristina Constantinescu, Sanda Maican, Manu Minodora	13-2-2022	MK10.3	25.991111	44.331111	IF	Pruni	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
242	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Alexandra Florina Popa	13-2-2022	MK11.4	25.980833	44.374722	IF	Bragadiru	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
243	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Albizia julibrissin</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Manu Minodora, Alexandra Florina Popa	13-2-2022	MK21.1	26.004439	44.394541	IF	Bragadiru	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
244	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa, Irimia Angel-Gabriel	13-2-2022	MK20.1	26.003333	44.327500	IF	Dumitrana	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	aduți	mediu	ecologic	mediu	NA	

245	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-2-2022	NM64.1	27.788169	46.480251	VS	Radesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
246	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-2-2022	NM64.1	27.788169	46.480251	VS	Radesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
247	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-2-2022	NM64.1	27.788230	46.480231	VS	Radesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
248	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultsky, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-2-2022	NM64.1	27.788230	46.480231	VS	Radesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
249	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	23-2-2022	NM66.2	27.801672	46.598069	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

250	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612984	46.321954	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
251	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612199	46.323097	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
252	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612350	46.322193	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
253	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612350	46.322193	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
254	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612350	46.322193	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA

255	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612350	46.322193	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
256	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Triticum aestivum</i> & <i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612350	46.322193	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
257	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Triticum aestivum</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.612213	46.322477	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	exuvii larve	ridicat	economic	ridicat	NA
258	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.602875	46.329542	VS	Perieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
259	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.583911	46.354774	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

260	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.583601	46.352186	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
261	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	<i>Zea mays</i>	Tomozii B., Zaharia L.	24-2-2022	NM43.4	27.583601	46.352186	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
262	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner, 1796)	NA	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	26-2-2022	MK22.4	26.085511	44.451528	B	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA
263	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Lens culinaris</i>	Alexandra Florina Popa, Ioana Cristina Constantinescu, Andreea Cătălina Drăghici, Costică Adam	26-2-2022	MK22.4	26.085511	44.451528	B	București	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, recipient de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	adulți	mediu	economic	mediu	NA
264	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	27-2-2022	PJ38.2	28.640918	44.086582	CT	Agigea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
265	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei
266	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Munții Rodnei
267	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei
268	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei
269	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei
270	<i>Halysomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Perju Mirabela	6-3-2022	LN46.1	24.911400	47.532200	BN	Gura Lalei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	PN Munții Rodnei

271	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS97.3	23.605245	46.741368	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA	
272	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS97.3	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
273	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS97.3	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
274	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp., Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS97.3	23.608722	46.722358	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
275	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS97.3	23.586669	46.728207	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA	
276	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.580050	46.764204	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA	
277	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.587160	46.761687	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA	
278	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
279	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
280	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp., Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.586250	46.758725	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
281	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	6-3-2022	FS98.4	23.580050	46.764204	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA	

282	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	30-3-2022	FS98.4	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA
283	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	30-3-2022	FS98.4	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
284	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	30-3-2022	FS98.4	23.593510	46.774340	CJ	Cluj Napoca	cantitativă	Creșteri în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
285	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS88.4	23.462120	46.784500	CJ	Suceagu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA
286	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS88.4	23.463880	46.783994	CJ	Suceagu	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA
287	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS97.1	23.506311	46.740577	CJ	Florești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	ridicat	NA
288	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS97.1	23.548565	46.736852	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
289	<i>Gravitarmata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS97.1	23.548565	46.736852	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
290	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp., Picea sp., Abies sp.</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS97.1	23.548565	46.736852	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
291	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS98.1	23.521690	46.796260	CJ	Baciu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	mediu	NA
292	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	6-4-2022	FS97.1	23.531170	46.741998	CJ	Florești	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA

293	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Specie sinantropă	Sitar Cristian	6-4-2022	FS98.1	23.522527	46.797516	CJ	Baciu	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	ridicat	NA
294	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM55.1	27.711000	46.564300	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
295	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.2	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
296	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.2	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
297	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.2	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
298	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.2	27.807700	46.598700	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
299	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.4	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
300	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.4	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
301	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-4-2022	NM66.4	27.892300	46.624700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
302	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Testudo graeca</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	9-4-2022	PJ15.4	28.489865	43.808725	CT	Hagieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
303	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	9-4-2022	PJ15.4	28.490291	43.811246	CT	Hagieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
304	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	9-4-2022	PJ15.4	28.485103	43.817216	CT	Hagieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
305	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.830255	46.495638	VS	Crasna	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
306	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.830255	46.495638	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
307	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.830255	46.495638	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA

308	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.830255	46.495638	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
309	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.831629	46.495205	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
310	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.835733	46.492974	VS	Crasna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
311	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.814053	46.495772	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
312	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.813945	46.494956	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
313	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	11-4-2022	NM64.1	27.811962	46.494992	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
314	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.704426	46.689718	VS	Delea	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
315	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.704426	46.689718	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
316	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.704426	46.689718	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
317	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.705596	46.687518	VS	Delea	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
318	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.705062	46.688377	VS	Delea	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
319	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.705062	46.688377	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
320	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.705062	46.688377	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
321	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.705062	46.688377	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
322	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.668557	46.706510	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
323	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	12-4-2022	NM57.2	27.672398	46.705510	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA

324	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.958082	46.632279	VS	Crețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți, larve	ridicat	economic	ridicat	NA
325	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.959309	46.628836	VS	Crețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
326	<i>Metacalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.959710	46.629249	VS	Crețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
327	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.962820	46.629176	VS	Crețești	cantitativă	Colectarea și indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
328	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.950082	46.610538	VS	Budești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
329	<i>Parectopa robinella Clemens,</i> 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.925922	46.604846	VS	NA	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
330	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.925263	46.604741	VS	NA	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
331	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.925263	46.604741	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
332	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.926569	46.605557	VS	NA	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
333	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.926569	46.605557	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
334	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM76.2	27.926569	46.605557	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
335	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.898554	46.629119	VS	Vinețești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
336	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.885913	46.618103	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
337	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.900249	46.593065	VS	NA	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

338	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.900249	46.593065	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
339	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.900249	46.593065	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
340	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	13-4-2022	NM66.4	27.900249	46.593065	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
341	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.610889	46.579130	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
342	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.611960	46.576505	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
343	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.612420	46.573458	VS	NA	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
344	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.607045	46.576700	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
345	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.608104	46.579980	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
346	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM56.2	27.716128	46.620211	VS	Verdeș	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
347	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
348	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
349	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
350	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.615392	46.549242	VS	Verdeș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
351	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.616354	46.547733	VS	Verdeș	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
352	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM45.3	27.616641	46.547392	VS	Verdeș	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

353	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.714845	46.567388	VS	Lipovăț	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
354	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.699072	46.567292	VS	Lipovăț	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
355	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
356	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
357	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
358	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.715695	46.567718	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
359	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.673283	46.558138	VS	Lipovăț	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
360	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.715276	46.567608	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	economic	ridicat	NA
361	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.694850	46.553081	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
362	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	14-4-2022	NM55.1	27.700154	46.554213	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
363	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	14-4-2022	PJ29.3	28.610151	44.199258	CT	Constanta	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, pungi cu zip, etichete, recipiente din plastic, pensetă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
364	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.789313	46.626915	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
365	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.788940	46.632685	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
366	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.785123	46.631209	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA

367	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.788959	46.621541	VS	NA	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
368	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.792222	46.619885	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
369	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
370	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
371	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
372	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.805318	46.600373	VS	Mânzești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
373	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM66.2	27.804594	46.601885	VS	Mânzești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
374	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.671401	46.592738	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	economic	scăzut	NA
375	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.673836	46.594433	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
376	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.674780	46.592605	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
377	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM55.1	27.670072	46.590892	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
378	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.668653	46.596708	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
379	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697698	46.624493	VS	Rediu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
380	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697698	46.624493	VS	Rediu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
381	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697653	46.624515	VS	Rediu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	mediu	NA

382	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697653	46.624515	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
383	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697653	46.624515	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
384	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.697653	46.624515	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
385	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.701894	46.621489	VS	Rediu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
386	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Popescu Irinel Eugen	15-4-2022	NM56.2	27.701894	46.621489	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
387	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM76.2	27.930276	46.601167	VS	Curteni	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
388	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM76.2	27.947535	46.615438	VS	Budesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
389	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM76.2	27.949371	46.614829	VS	Budesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
390	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>pastai Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM76.2	27.949325	46.614694	VS	Budesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
391	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM76.2	27.949325	46.614694	VS	Budesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
392	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM66.4	27.887412	46.618785	VS	Vinetesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

393	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM66.2	27.803432	46.598923	VS	Manjesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
394	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM57.2	27.664343	46.693321	VS	Maraseni	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
395	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM43.4	27.589837	46.357324	VS	Tomesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
396	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM45.3	27.613416	46.550821	VS	Verdes	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
397	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM64.1	27.801423	46.490230	VS	Costesti	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
398	<i>Bruchophagus robiniae</i> Zerova, 1970	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	15-4-2022	NM55.1	27.681465	46.563252	VS	Lipovat	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
399	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	15-4-2022	GS18.2	23.778231	46.754967	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	ridicat	NA
400	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	15-4-2022	GS18.2	23.778231	46.754967	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
401	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	15-4-2022	GS18.2	23.778231	46.754967	CJ	Cara	cantitativă	Creșteri în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
402	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say, 1831	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Sitar Cristian	20-4-2022	FS88.4	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	ridicat	NA
403	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	20-4-2022	FS88.4	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
404	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hübner, [1796-1799])	<i>Pisum sp.</i>	Sitar Cristian	20-4-2022	FS88.4	23.461458	46.780462	CJ	Suceag	cantitativă	Creșteri în laborator	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

405	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ28.3	28.603720	44.110188	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
406	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.564191	44.017319	CT	Techirhiol	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
407	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
408	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
409	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
410	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
411	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.584243	44.022089	CT	Techirhiol	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
412	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.584243	44.022089	CT	Techirhiol	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
413	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	23-4-2022	PJ27.3	28.604413	44.050544	CT	Techirhiol	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
414	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	24-4-2022	PJ38.2	28.641006	44.086528	CT	Agigea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	mediu	economic	ridicat	NA
415	<i>Hierodula tenuidentata</i> Saussure, 1869	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	24-4-2022	PJ38.2	28.641380	44.089385	CT	Agigea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	ooteca	mediu	ecologic	ridicat	NA
416	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.658097	46.600847	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

417	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
418	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
419	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.655589	46.596832	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
420	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.654306	46.593251	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
421	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	3-5-2022	NM56.2	27.653747	46.592315	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
422	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

423	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
424	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
425	<i>Aculops allotrichus Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
426	<i>Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1895)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
427	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
428	<i>Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
429	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889), Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

430	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
431	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
432	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
433	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.4	23.390032	45.257210	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
434	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
435	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
436	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

437	<i>Pinus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
438	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
439	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
440	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
441	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
442	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel- Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	6-5-2022	FR81.3	23.394575	45.265345	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
443	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.607054	46.747948	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA						
444	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.606667	46.747897	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA						
445	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.606590	46.747822	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA						

446	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.605028	46.747012	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
447	<i>Stictoccephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.604581	46.746822	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	ponte	ridicat	economic	ridicat	NA
448	<i>Stictoccephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.603683	46.746204	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	ponte	ridicat	economic	ridicat	NA
449	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.600967	46.746290	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
450	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	6-5-2022	FS98.4	23.599992	46.747600	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
451	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
452	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
453	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
454	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
455	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
456	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	ridicat	NA
457	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
458	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
459	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu, Cosmin Ovidiu Mancu	8-5-2022	PL00.1	28.303000	45.233000	TL	Tichilești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	ridicat	NA
460	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.707567	46.617352	VS	Vaslui	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensetă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA

461	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.707552	46.617271	VS	Vaslui	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
462	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.706812	46.617550	VS	Vaslui	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	mediu	NA
463	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.706812	46.616798	VS	Vaslui	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
464	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.697193	46.614323	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
465	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.697193	46.614323	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA

466	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.697184	46.614326	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
467	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.694815	46.614075	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.694656	46.614002	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
469	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Robinia sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.685295	46.609943	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
470	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.685463	46.609882	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA

471	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.677963	46.608288	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
472	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.677824	46.608261	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
473	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.676441	46.608032	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
474	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.675884	46.608128	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
475	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.675112	46.608295	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA

476	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM56.2	27.673693	46.608555	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
477	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM55.1	27.709095	46.587524	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
478	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM55.1	27.709145	46.587044	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	medie	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
479	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM55.1	27.709116	46.587097	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	larve, atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
480	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Tomozii B., Zaharia L.	10-5-2022	NM55.1	27.699024	46.566948	VS	Lipovat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungă cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	scăzut	NA
481	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
482	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

483	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
484	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.739000	44.294400	DJ	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
485	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.738200	44.282400	DJ	Cârligei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
486	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, punți cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	ridicat	NA
487	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
488	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
489	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
490	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	10-5-2022	GQ10.3	23.707200	44.267700	DJ	Palilula	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	ridicat	NA
491	<i>Cameraria ohridella</i> (Deschka & Dimic, 1986)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, punți cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
492	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
493	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
494	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.792800	44.274800	DJ	Braniște	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
495	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, punți cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	ridicat	NA
496	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	mediu	NA
497	<i>Blatta orientalis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
498	<i>Blatella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
499	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA

500	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
501	<i>Cydalina perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	mediu	NA
502	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
503	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
504	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
505	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
506	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	11-5-2022	GQ20.1	23.808400	44.299300	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
507	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
508	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Fragaria ananassa</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
509	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Chrysanthemum sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

510	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Chrysanthemum</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
511	<i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> Monell, 1879	<i>Quercus rubra</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	ridicat	NA	
512	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
513	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
514	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja</i> sp.	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

515	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
516	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
517	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
518	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
519	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

520	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cidonia oblonga</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
521	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	NA
522	<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gale pe frunze	ridicat	ecologic	ridicat	NA	NA
523	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	atac pe frunze	mediu	ecologic	ridicat	NA	NA
524	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

525	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
526	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	atac pe frunze	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA
527	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	mediu	NA	NA
528	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	ridicat	NA	NA
529	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	NA

530	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
531	<i>Aspidapion validum</i> (Germar, 1817)	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
532	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Alcea rosea</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.951319	44.557998	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
533	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	11-5-2022	MK13.4	25.947982	44.552740	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	gale pe frunze	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
534	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
535	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduși	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
536	<i>Cydalina perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	scăzut	NA	
537	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
538	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	

539	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
540	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
541	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
542	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.767300	44.374000	DJ	Albești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	ridicat	NA
543	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
544	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	scăzut	NA
545	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
546	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
547	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
548	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.4	23.829000	44.327800	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	mediu	NA
549	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.782200	44.394000	DJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
550	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	12-5-2022	GQ21.1	23.790000	44.389000	DJ	Șimnicu de Sus	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
551	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	ridicat	NA
552	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	medie	aduți	ridicat	de sănătate	scăzut	NA
553	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
554	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
555	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
556	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	mediu	NA

557	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
558	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	13-5-2022	GQ21.4	23.858100	44.312700	DJ	Craiova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	medie	adulti	ridicat	de sănătate	scăzut	NA	
559	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.101358	45.752946	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	nimfa	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
560	<i>Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977</i>	<i>Hibiscus syriacus, Salix sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.101358	45.752946	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
561	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.103121	45.753096	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
562	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.108509	45.753990	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool, fileu entomologic	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
563	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109102	45.754158	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulti, nimfe, ouă	mediu	ecologic	ridicat	NA	

564	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109529	45.753552	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	scăzut	NA	
565	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.101558	45.753007	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
566	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.103229	45.753101	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
567	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.107999	45.754064	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	semne atac	ridicat	economic	mediu	NA	
568	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.106370	45.753499	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

569	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.107999	45.754064	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	semne atac	ridicat	economic	scăzut	NA	
570	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109154	45.755283	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
571	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.108986	45.756190	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
572	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.111797	45.760082	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	semne atac	mediu	economic	scăzut	NA	
573	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109478	45.753541	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	semne atac	mediu	economic	ridicat	NA	

574	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109494	45.753628	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți, nimfe, ouă	mediu	ecologic	ridicat	NA
575	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Hibiscus syriacus</i>	Prunar Florin	14-5-2022	ER06.3	21.109141	45.755273	TM	Săcălaz	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
576	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.705200	46.684000	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
577	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.705200	46.684000	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
578	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.705200	46.684000	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
579	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.705200	46.684000	VS	Delea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
580	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
581	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	scăzut	NA
582	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
583	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
584	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
585	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
586	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
587	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	14-5-2022	NM57.2	27.659600	46.693600	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	mediu	NA
588	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	15-5-2022	KL77.4	24.124212	45.786088	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
589	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	15-5-2022	KL77.4	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA

590	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	15-5-2022	KL77.4	24.123367	45.786305	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
591	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	15-5-2022	KL77.4	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
592	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	15-5-2022	KL77.4	24.123703	45.786223	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
593	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici	15-5-2022	FS98.4	23.580004	46.764070	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
594	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
595	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
596	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
597	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
598	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
599	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
600	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
601	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	mediu	NA
602	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	ridicat	NA
603	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
604	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM55.1	27.692200	46.551100	VS	Chițoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	mediu	NA
605	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	15-5-2022	NM56.2	27.704400	46.615800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
606	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.179085	45.814030	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
607	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.180687	45.814013	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
608	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.188228	45.820890	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA

609	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.191618	45.823598	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
610	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
611	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.190430	45.822417	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adultți, larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
612	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1855)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
613	<i>Oxycarenus lavaterae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
614	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	16-5-2022	KL87.1	24.192305	45.824407	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
615	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.705500	46.582700	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adultți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
616	<i>Hyphantria cunea</i> <i>(Drury, 1773)</i>	<i>Prunus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.705500	46.582700	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
617	<i>Nezara viridula</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.705500	46.582700	VS	Corbu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adultți	mediu	ecologic	ridicat	NA	
618	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
619	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adultți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
620	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.666800	46.557700	VS	Fundu Văii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
621	<i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
622	<i>Gilletteella cooleyi</i> <i>(Gillete, 1907)</i>	<i>Pinus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
623	<i>Halyomorpha halys</i> <i>(Stål, 1855)</i>	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adultți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
624	<i>Metcalfa pruinosa</i> <i>Say, 1830</i>	<i>Tilia sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
625	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	16-5-2022	NM55.1	27.708700	46.568100	VS	Lipovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
626	<i>Lamprodila festiva</i> <i>(Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.594519	46.735440	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	larve	mediu	economic	ridicat	NA	
627	<i>Leptoglossus occidentalis</i> <i>Heidemann, 1910</i>	<i>Pinus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.606097	46.719235	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
628	<i>Corythucha arcuata</i> <i>(Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.606097	46.719235	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
629	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.599287	46.727794	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

630	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.600559	46.726338	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
631	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.603355	46.726093	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
632	<i>Orienteus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	NA	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.603723	46.723358	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
633	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.606059	46.720951	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	ponte	ridicat	economic	ridicat	NA	NA
634	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	FS97.3	23.609695	46.720377	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
635	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Adrian Ruicănescu	17-5-2022	GS07.1	23.661020	46.723562	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	NA
636	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	ridicat	NA	NA
637	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	ridicat	NA	NA
638	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	ridicat	NA	NA
639	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	atac pe frunze	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA

640	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	atac pe frunze	mediu	ecologic	mediu	NA	
641	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
642	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Solanum lycopersicum</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
643	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
644	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

645	<i>Erasmoneura vulnerata</i> (Fitch, 1851)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	mediu	NA
646	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	mediu	NA
647	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (Zimmermann, 1905)	<i>Cyclamen sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
648	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	urme de hrănire a larvelor	scăzut	ecologic	ridicat	NA
649	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.286972	44.490713	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	gală pe frunza de salcâm	scăzut	ecologic	mediu	NA

650	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gală pe frunza de roșcov	ridicat	ecologic	mediu	NA	
651	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
652	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
653	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Creșteri în laborator	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
654	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gală pe frunza de roșcov	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

655	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
656	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	ridicat	NA
657	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	atac pe frunze	scăzut	ecologic	ridicat	NA
658	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
659	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

660	<i>Lamprodita festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280940	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
661	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gală pe frunza de roșcov	mediu	ecologic	scăzut	NA	
662	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
663	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
664	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

665	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	atac pe frunze	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
666	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
667	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
668	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.280941	44.490474	IF	Găneasa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
669	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	ridicat	NA	

670	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
671	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gală pe frunza de roșcov	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
672	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gală pe frunza de roșcov	ridicat	ecologic	mediu	NA	
673	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
674	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	atac pe plantă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

675	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
676	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
677	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
678	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	urme de hrănire a larvelor	mediu	ecologic	mediu	NA
679	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	gale pe frunze	scăzut	ecologic	scăzut	NA

680	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cidonia oblonga</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
681	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
682	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
683	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK42.1	26.256530	44.493338	IF	Moara Domnească	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
684	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	gale pe frunze	scăzut	ecologic	scăzut	NA	

685	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
686	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
687	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa canina</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
688	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
689	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea- Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA

690	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
691	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	ridicată	gale pe frunze	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
692	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus japonicus</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
693	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
694	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

695	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
696	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	medie	atac pe frunze	mediu	ecologic	mediu	NA	
697	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	prezentă	scăzută	urme de hrănire a larvelor	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
698	<i>Scaphoideus titanus</i> Ball, 1932	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
699	<i>Arboridia kakogawana</i> (Matsumura, 1932)	<i>Vitis vinifera</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

700	<i>Arthurdendyus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
701	<i>Aspidiotus nerii</i> Bouché, 1833	<i>Nerium oleander</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
702	<i>Saissetia oleae</i> (Olivier, 1791)	<i>Nerium oleander</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
703	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
704	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Crataegus monogyna</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notite, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

705	<i>Orientus ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Crataegus monogyna</i>	Alexandra Florina Popa, Andreea-Cătălina Drăghici, Cristina Ioana Constantinescu, Minodora Manu, Angel-Gabriel Irimia, Ionuț Ștefan Iorgu, Costică Adam	17-5-2022	MK13.4	25.949344	44.553117	IF	Buftea	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet pt. notițe, pungi de colectare, etichete, pix, GPS, aparat foto, pensă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
706	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	17-5-2022	ER16.3	21.211725	45.738021	TM	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
707	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-5-2022	ER16.4	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
708	<i>Parectopa robiniella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-5-2022	ER16.4	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
709	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	17-5-2022	ER16.4	21.211843	45.737790	TM	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

710	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	17-5-2022	ER16.4	21.211483	45.737444	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
711	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-5-2022	NM45.3	27.617200	46.579300	VS	Fântâna Blănarului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
712	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-5-2022	NM45.3	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
713	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-5-2022	NM45.3	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
714	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	17-5-2022	NM45.3	27.592100	46.586900	VS	Lacu Babei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți, larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
715	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
716	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
717	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
718	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
719	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
720	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Vitis vinifera</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
721	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
722	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	NA
723	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
724	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA
725	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	ridicat	NA
726	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	18-5-2022	NM66.2	27.786600	46.598500	VS	Mânjești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	ridicat	NA
727	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.603742	44.110482	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA

728	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.603577	44.110523	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
729	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
730	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
731	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
732	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
733	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
734	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
735	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	18-5-2022	PJ28.3	28.604111	44.110666	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
736	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
737	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
738	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
739	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
740	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicăta	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

741	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
742	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.621999	43.908863	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
743	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	19-5-2022	PJ36.2	28.620105	43.906714	CT	Olimp/23 August	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
744	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
745	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
746	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
747	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
748	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.552780	44.112754	CT	Cumpana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
749	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.547584	44.118532	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
750	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.547584	44.118532	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
751	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	20-5-2022	PJ28.1	28.553894	44.111926	CT	Cumpana	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
752	<i>Amaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Pajiști montane</i>	Székely Levente	20-5-2022	LL64.1	25.236300	45.580200	BV	P.N. Piatra Craiului / Zărnești / Popasul Craiului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

753	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-5-2022	LL64.1	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
754	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-5-2022	LL64.1	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
755	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	20-5-2022	LL64.1	25.217000	45.570400	BV	P.N. Piatra Craiului / Zârnești / Popasul Craiului	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
756	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
757	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
758	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
759	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
760	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507110	43.996212	CT	Biruinta	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
761	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507630	43.995460	CT	Biruinta	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
762	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	21-5-2022	PJ27.2	28.507630	43.995460	CT	Biruinta	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Pensă, tuburi alcool, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	

763	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
764	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
765	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	toate stadiile	ridicat	economic	ridicat	NA	
766	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	toate stadiile	mediu	economic	ridicat	NA	
767	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	toate stadiile	mediu	economic	ridicat	NA	
768	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	toate stadiile	ridicat	economic	ridicat	NA	
769	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Buxus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	

770	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
771	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
772	<i>Anoplistes halodendri ssp. ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Quercus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
773	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
774	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Thuja sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
775	<i>Argyresthia trifasciata</i> Staudinger, 1871	<i>Juniperus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
776	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

777	<i>Leptoglossus occidentalis</i> (Heidemann, 1910)	<i>Picea abies</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
778	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
779	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Alcea rosea</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	adulti	ridicat	economic	ridicat	NA	
780	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Althaea officinalis</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	ridicat	NA	
781	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
782	<i>Obolodiplois robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	larve	mediu	economic	ridicat	NA	
783	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

784	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Syringa vulgaris</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
785	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	NA
786	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
787	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
788	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
789	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
790	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.971804	44.371255	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

791	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.971804	44.371255	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
792	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	larve	mediu	economic	ridicat	NA
793	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	larve	mediu	ecologic	ridicat	NA
794	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	larve	mediu	economic	ridicat	NA
795	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	ridicat	NA
796	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
797	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA

798	<i>Monarthropalpus flavus</i> (Schränk, 1776)	<i>Buxus</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
799	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia</i> sp.	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
800	<i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> Monell, 1879	<i>Quercus rubra</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
801	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.969247	44.374049	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	ridicată	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
802	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
803	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
804	<i>Isodontia mexicana</i> (Saussure, 1867)	NA	Andreea Cătălina Drăghici, Ioana Cristina Constantinescu, Alexandra Florina Popa	22-5-2022	MK11.4	25.974293	44.371351	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

805	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.784450	46.784038	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
806	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.784450	46.784038	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
807	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.785762	46.786624	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
808	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.785762	46.786624	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
809	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.786012	46.788915	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
810	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.786012	46.788915	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
811	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.785496	46.792854	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
812	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	22-5-2022	MM08.4	25.785496	46.792854	HG	Lacul Rosu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Bicazului-Hășmaș
813	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197744	45.866389	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
814	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197610	45.866303	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
815	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197713	45.866512	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA

816	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197778	45.866832	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
817	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.202352	45.870205	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
818	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197713	45.866512	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
819	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.202352	45.870205	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
820	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	23-5-2022	KL88.2	24.197778	45.866832	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
821	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM45.3	27.614100	46.551100	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
822	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM45.3	27.614100	46.551100	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
823	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM45.3	27.614100	46.551100	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
824	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM45.3	27.614100	46.551100	VS	Verdes	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
825	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM45.3	27.587500	46.586700	VS	Lacu Babei	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	adultți, larve	ridicat	economic	scăzut	NA	
826	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM64.1	27.789100	46.496400	VS	Costești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	adultți, larve	ridicat	economic	scăzut	NA	
827	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM64.1	27.789100	46.496400	VS	Costești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
828	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM64.1	27.789100	46.496400	VS	Costești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
829	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	23-5-2022	NM64.1	27.789100	46.496400	VS	Costești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
830	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.790171	46.770092	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
831	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.775850	46.774911	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

832	<i>Sitiocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.775850	46.774911	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	ponte	ridicat	economic	mediu	NA	
833	<i>Sitiocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.778337	46.773884	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	ponte	ridicat	economic	ridicat	NA	
834	<i>Comstockaspis pernicioso</i> (Comstock, 1881)	NA	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.780370	46.773539	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
835	<i>Appendiseta robiniae</i> (Gillette, 1907)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.782244	46.773291	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	scăzut	economic	ridicat	NA	
836	<i>Sitiocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.789507	46.770807	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	ponte	ridicat	economic	ridicat	NA	
837	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.791703	46.768868	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	ridicat	NA	
838	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.795144	46.765777	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	ridicat	NA	
839	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.797089	46.764447	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	urme de hrănire	ridicat	economic	ridicat	NA	
840	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.802444	46.758433	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	ridicat	NA	
841	<i>Anoplistes halodendri</i> ssp. <i>ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.797295	46.761430	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
842	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.795426	46.761254	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	ridicat	NA	
843	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.794114	46.760968	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	ridicat	NA	
844	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.793353	46.760928	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	ridicat	NA	
845	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.792389	46.760563	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	ridicat	NA	
846	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.790175	46.759829	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
847	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.784590	46.758509	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
848	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	23-5-2022	GS18.2	23.783055	46.757771	CJ	Cara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
849	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030642	45.784808	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
850	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030642	45.784808	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
851	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030728	45.784307	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	

852	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030728	45.784307	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
853	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030708	45.783867	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
854	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.030775	45.783775	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
855	<i>Cameraria ohridella</i> Descchka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL87.1	24.182475	45.810647	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
856	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.033305	45.782747	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
857	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.034520	45.782313	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
858	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.034930	45.778255	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
859	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.032607	45.778738	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
860	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.031483	45.779522	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	ridicat	NA	
861	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	24-5-2022	KL67.4	24.034930	45.778255	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
862	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	24-5-2022	PK09.3	28.393600	45.115100	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, puncte cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	cuib larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
863	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.580076	46.750957	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
864	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.582435	46.747441	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
865	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.585212	46.743646	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA	
866	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.585893	46.742645	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
867	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.586510	46.740661	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
868	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.586532	46.738840	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA	
869	<i>Aphis spiraephaga</i> F.P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.586977	46.738038	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	mediu	economic	mediu	NA	
870	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.587379	46.736996	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA	

871	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS97.3	23.587374	46.732531	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
872	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575267	46.769713	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
873	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575444	46.768485	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
874	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575444	46.768485	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
875	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575873	46.768505	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA
876	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575974	46.768490	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA
877	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.575995	46.768514	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
878	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.576349	46.768650	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
879	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.576754	46.768902	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergență	mediu	economic	mediu	NA
880	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.576800	46.769474	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
881	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.577398	46.769492	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
882	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.578113	46.769656	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
883	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.580033	46.770416	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
884	<i>Callopystromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.580112	46.770437	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	economic	scăzut	NA
885	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.580001	46.770874	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
886	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.582348	46.771928	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
887	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.582543	46.772003	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
888	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus orientalis</i>	Adrian Ruicănescu	24-5-2022	FS98.4	23.582786	46.772119	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
889	<i>Rhopalosiphum insertum</i> (Walker, 1849)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA

890	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
891	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
892	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803338	46.598857	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
893	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.804068	46.598755	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
894	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
895	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
896	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.807090	46.597962	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
897	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
898	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

899	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
900	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.809644	46.594993	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
901	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
902	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
903	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
904	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.811368	46.595834	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
905	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
906	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
907	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA

908	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>pe cais</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.813723	46.598219	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
909	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.814915	46.598010	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
910	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.814915	46.598010	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
912	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
913	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
914	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
915	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
916	<i>Dasineura gleditschiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.816064	46.596759	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

917	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803956	46.603101	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
918	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.802270	46.609089	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
919	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
920	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
921	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
922	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.803001	46.604731	VS	Manjesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
923	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.787319	46.593539	VS	Muntenii de Jos	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
924	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.786115	46.592840	VS	Muntenii de Jos	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
925	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM66.2	27.786115	46.592840	VS	Muntenii de Jos	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA

926	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
927	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
928	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
929	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
930	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
931	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.671190	46.683954	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
932	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus nigra</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	mediu	ecologic	mediu	NA
933	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
934	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

935	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
936	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
937	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
938	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
939	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.665139	46.692517	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
940	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
941	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
942	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
943	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	24-5-2022	NM57.2	27.664283	46.693473	VS	Maraseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
944	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	25-5-2022	KL71.2	24.095154	45.215207	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, puncte cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	mediu	PN Buila-Vânturarița	

945	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	25-5-2022	KL71.2	24.095154	45.215207	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	mediu	PN Buila-Vânturarița	
946	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	25-5-2022	FR41.2	22.807938	45.229055	GJ	Cerna Sat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei	
947	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	25-5-2022	FR41.2	22.807938	45.229055	GJ	Cerna Sat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei	
948	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	25-5-2022	FR41.2	22.806875	45.233695	GJ	Cerna Sat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei	
949	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	25-5-2022	FR41.2	22.806875	45.233695	GJ	Cerna Sat	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei	
950	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL87.3	24.294482	45.807193	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
951	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL87.3	24.294798	45.807027	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
952	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL67.4	24.033305	45.782747	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
953	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL87.3	24.295617	45.808352	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
954	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL97.1	24.297740	45.810353	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
955	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL97.1	24.301488	45.811527	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
956	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL97.1	24.301488	45.811527	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
957	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL97.1	24.301488	45.811527	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
958	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	25-5-2022	KL97.1	24.301488	45.811527	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
959	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930546	46.601305	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
960	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930546	46.601305	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

961	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930546	46.601305	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
962	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930176	46.601009	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
963	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930176	46.601009	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
964	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930176	46.601009	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
965	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929255	46.600529	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
966	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929255	46.600529	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
967	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.928877	46.600501	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
968	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.928877	46.600501	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
969	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.928877	46.600501	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

970	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929106	46.600746	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
971	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929106	46.600746	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
972	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1855)</i>	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930531	46.600982	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
973	<i>Physokermes piceae</i> <i>(Schrank, 1801)</i>	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.930531	46.600982	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
974	<i>Phyllonorycter issikii</i> <i>(Kumata, 1963)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929946	46.601620	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
975	<i>Oxycarenus lavaterae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929946	46.601620	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
976	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929409	46.603420	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
977	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929409	46.603420	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
978	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> <i>(Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.929966	46.603477	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

979	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.931791	46.605600	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
980	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.931791	46.605600	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
981	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.931791	46.605600	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA
982	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.931791	46.605600	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
983	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.947402	46.615351	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
984	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
985	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
986	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA
987	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA

988	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
989	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949258	46.614717	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
990	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949431	46.614617	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
991	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus</i> sp.	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949482	46.614252	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
992	<i>Nematus tibialis</i> <i>Newman, 1837</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949482	46.614252	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	urme	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
993	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949482	46.614252	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
994	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia</i> <i>pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.949482	46.614252	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
995	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>hamei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952272	46.613724	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
996	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952272	46.613724	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	

997	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952272	46.613724	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
998	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952272	46.613724	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
999	<i>Cameraria ohridella</i> <i>Deschka & Dimic, 1986</i>	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1000	<i>Prociophilus fraxinifolii</i> <i>(Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1001	<i>Philonthus rectangulus</i> <i>Sharp, 1874</i>	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1002	<i>Aceria erineae</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1003	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1004	<i>Viteus vitifoliae</i> <i>(Fitch, 1855)</i>	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1005	<i>Macrosiphum rosae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.952712	46.614479	VS	Budesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

1006	<i>Aphis spiraephaga</i> <i>F.P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea</i> <i>vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM76.2	27.921760	46.603348	VS	Oltenesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1007	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus</i> <i>angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1008	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia hispida</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1009	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia hispida</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1010	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892989	46.611009	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1011	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1012	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1013	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.893314	46.611355	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1014	<i>Trioza neglecta</i> <i>Loginova, 1978</i>	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892874	46.614503	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1015	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1016	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1017	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goetze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
1018	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1019	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	<i>pe soc</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887387	46.618801	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1020	<i>Dasineura gleditchiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892008	46.624234	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1021	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892008	46.624234	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1022	<i>Eriophyes pyri</i> <i>(Pagenstecher, 1857)</i>	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1023	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA

1024	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
1025	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.892184	46.624714	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1026	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1027	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1028	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1029	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1030	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.890551	46.623544	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1031	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.888180	46.621424	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1032	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.888180	46.621424	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1033	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	25-5-2022	NM66.4	27.887769	46.621208	VS	Vinetesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1034	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1035	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1036	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.901340	45.341336	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1037	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea sp</i>	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1038	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea sp</i>	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1039	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea sp</i>	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.894748	45.338635	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1040	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Ioan Tăușan	26-5-2022	FR42.4	22.897391	45.338506	HD	Poiana Pelegii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1041	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.179947	45.669637	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1042	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.177415	45.668237	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1043	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.177415	45.668237	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1044	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.178059	45.668734	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1045	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.176494	45.667649	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1046	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.176494	45.667649	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1047	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.182322	45.672922	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1048	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.182322	45.672922	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1049	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	26-5-2022	KL86.2	24.182322	45.672922	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1050	<i>Harmonia axyridis</i> <i>(Pallas, 1773)</i>	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	26-5-2022	QK08.4	29.619531	44.982994	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1051	<i>Oxycarenus lavaterae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Malva sp.</i>	Cătălin-Răzvan Stanciu	26-5-2022	QK08.4	29.619531	44.982994	TL	Sfantu Gheorghe	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
1052	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.267405	45.725213	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	semne atac	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1053	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.267703	45.725683	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1054	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.267703	45.725683	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1055	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.263491	45.722267	TM	Timișoara, Ciarda Roșie	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	semne atac	ridicat	economic	ridicat	NA

1056	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus rubra</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.267356	45.718747	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1057	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300717	45.693306	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulti	mediu	economic	mediu	NA	
1058	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300717	45.693306	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	mediu	NA	
1059	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300717	45.693306	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1060	<i>Aphis spiraephaga</i> F.P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300215	45.693937	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1061	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300169	45.693891	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1062	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300332	45.693854	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adultți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1063	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.301131	45.693586	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1064	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300169	45.693891	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1065	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Cydonia oblonga</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.2	21.300169	45.693891	TM	Urseni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adultți, larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

1066	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Euonymus sp</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.354489	45.742589	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1067	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378348	45.752835	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1068	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378019	45.752632	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1069	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.377858	45.752879	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	aduți, larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
1070	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.377983	45.752969	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	semne atac	ridicat	economic	ridicat	NA	

1071	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1072	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulti	ridicat	economic	ridicat	NA	
1073	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378365	45.753205	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1074	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sempervirens</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER26.3	21.378551	45.753462	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1075	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.386351	45.752172	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1076	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.425951	45.751951	TM	Bucovăț	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1077	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.425951	45.751951	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1078	<i>Aphis spiraeophaga F.P. Muller, 1961</i>	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.425088	45.752033	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
1079	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	<i>Quercus sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.424603	45.752070	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
1080	<i>Lamprodila festiva (Linnaeus, 1767)</i>	<i>Thuja sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.421806	45.752068	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1081	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.421861	45.752069	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	adulti	ridicat	economic	ridicat	NA
1082	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.422629	45.751860	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	semne prezență	ridicat	economic	ridicat	NA
1083	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.422294	45.751829	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulti	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
1084	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Prunar Florin	26-5-2022	ER36.1	21.415956	45.751779	TM	Bazoșu Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	semne prezență	ridicat	economic	ridicat	NA
1085	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.586582	46.355893	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1086	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1087	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA

1088	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588123	46.356383	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1089	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1090	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1091	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.588833	46.356997	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1092	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1093	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
1094	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA
1095	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulti	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1096	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA

1097	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1098	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589748	46.357063	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
1099	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589588	46.356483	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	nimfa	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1100	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.589588	46.356483	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1101	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1102	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
1103	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1104	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1105	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA

1106	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.590616	46.355971	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1107	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1108	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA	
1109	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1110	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1111	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1112	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1113	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583380	46.355127	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1114	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>in stupina de Apis mellifera</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA	

1115	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1116	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.585817	46.355137	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1117	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1118	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1119	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1120	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	26-5-2022	NM43.4	27.583600	46.361100	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	mediu	NA
1121	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270311	45.333584	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1122	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270411	45.333782	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1123	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270426	45.333805	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1124	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270363	45.333973	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1125	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270374	45.334095	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA

1126	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.270210	45.334396	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1127	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.271198	45.334915	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1128	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258673	45.333721	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1129	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258644	45.333847	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1130	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.260290	45.333324	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1131	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.260290	45.333324	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1132	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258694	45.333820	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1133	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.256676	45.335121	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1134	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.256676	45.335121	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1135	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258579	45.333824	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1136	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258596	45.334492	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1137	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.257893	45.334396	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1138	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258738	45.334419	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1139	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.258310	45.333412	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA

1140	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.256764	45.333538	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1141	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.256599	45.333557	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1142	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.255270	45.333775	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1143	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.261297	45.333340	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1144	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.261541	45.333393	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1145	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.262362	45.333485	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1146	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.264078	45.333542	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1147	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.264078	45.333542	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1148	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.264427	45.333534	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1149	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.286001	45.304119	VL	Călimănești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
1150	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.375410	45.314747	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
1151	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.374136	45.314346	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
1152	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.375025	45.316109	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
1153	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.380087	45.314113	VL	Sălătrucel	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia

1154	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.267077	45.332470	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1155	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.262285	45.332051	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1156	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL82.4	24.279345	45.336754	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1157	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> <i>(Eckstein, 1890)</i>	<i>Picea sp</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.363360	45.328332	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1158	<i>Physokermes piceae</i> (<i>Schrank, 1801</i>)	<i>Picea sp</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.375530	45.317067	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1159	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de <i>Buysson, 1905</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.343296	45.305368	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1160	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.378953	45.311073	VL	Berislăvești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1161	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon, 1855</i>	NA	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.351972	45.326115	VL	Perișani	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1162	<i>Gilletteella cooleyi</i> (<i>Gillette, 1907</i>)	<i>Picea sp</i>	Voichița Gheoca	27-5-2022	KL92.2	24.339733	45.322590	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1163	<i>Macrosiphum rosae</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	27-5-2022	KL71.2	24.123358	45.241600	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1164	<i>Aceria erinea</i> (<i>Nalepa, 1891</i>)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	27-5-2022	KL71.2	24.122487	45.241075	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1165	<i>Panaphis juglandis</i> (<i>Goetze, 1778</i>)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	27-5-2022	KL71.2	24.122580	45.240882	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1166	<i>Varroa destructor</i> <i>Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	27-5-2022	KL71.2	24.122580	45.240882	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vânturarița
1167	<i>Panaphis juglandis</i> (<i>Goetze, 1778</i>)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509341	46.737552	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adulți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1168	<i>Aceria erinea</i> (<i>Nalepa, 1891</i>)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509341	46.737552	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1169	<i>Lamprodila festiva</i> (<i>Linnaeus, 1767</i>)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509344	46.735972	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA
1170	<i>Harmonia axyridis</i> (<i>Pallas, 1773</i>)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509737	46.732446	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA

1171	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509695	46.732035	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1172	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509857	46.731011	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1173	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509205	46.729514	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1174	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509186	46.728970	CJ	Florești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1175	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.509043	46.728520	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1176	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.507609	46.726902	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1177	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.506806	46.725397	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1178	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.504493	46.718761	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA	NA
1179	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.503387	46.716932	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1180	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.503827	46.714373	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1181	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.505447	46.712934	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1182	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.505447	46.712934	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1183	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.505613	46.712803	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1184	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	27-5-2022	FS97.1	23.506530	46.711638	CJ	Tăuți	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1185	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Lantana sp.</i> , <i>Hibiscus sp.</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.4	21.194805	45.717735	TM	Timișoara	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	ridicată	toate stadiile	mediu	economic	ridicat	NA	NA

1186	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.131066	45.717641	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți, larve	ridicat	economic	mediu	NA
1187	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.131070	45.717665	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1188	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.131053	45.717662	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	semne prezență	ridicat	economic	mediu	NA
1189	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.131041	45.717650	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1190	<i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870)	NA	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.133057	45.717745	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	cuib	mediu	ecologic	mediu	NA

1191	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.133526	45.717597	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	medie	adultți	mediu	economic	mediu	NA	
1192	<i>Parectopa robiniella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.133637	45.717753	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1193	<i>Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.133637	45.717753	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1194	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	<i>Prunus avium</i>	Prunar Florin	27-5-2022	ER16.2	21.133834	45.717902	TM	Utvin	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Soft GPS, aparat foto, lupă, pensă, pungi cu zip, flacon recoltat material, etichete autocolante, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	adultți, nimfe, ouă	mediu	economic	mediu	NA	
1195	<i>Prociphilus fraxinifolii (Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.585244	46.361384	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1196	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1197	<i>Obolodiplosis robinae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria- Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	

1198	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1199	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	<i>Acer tataricum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1200	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586203	46.361487	VS	Tomesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1201	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.588609	46.361830	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1202	<i>Obolodiplois robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.588609	46.361830	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1203	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.588609	46.361830	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1204	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590500	46.362400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1205	<i>Obolodiplois robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590500	46.362400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1206	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592800	46.363000	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	

1207	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592800	46.363000	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1208	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592400	46.362600	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1209	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592400	46.362600	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1210	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591900	46.363400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1211	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591900	46.363400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1212	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591200	46.364400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1213	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591200	46.364400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1214	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589100	46.364700	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1215	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589100	46.364700	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA

1216	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587900	46.364400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1217	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587900	46.364400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1218	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587300	46.363400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1219	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587300	46.363400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1220	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586800	46.363200	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1221	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586800	46.363200	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1222	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586500	46.362400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1223	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586500	46.362400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1224	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587800	46.362700	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA

1225	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.587800	46.362700	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1226	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.593299	46.362871	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1227	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.593299	46.362871	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1228	<i>Callopystromyia annulipes</i> (Macquart, 1855)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.594338	46.363006	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adultți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1229	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.594600	46.363000	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1230	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.597100	46.363600	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1231	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.596900	46.364900	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1232	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.596700	46.365500	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1233	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.596600	46.366400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

1234	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.594600	46.365800	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1235	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592900	46.365500	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1236	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.592000	46.365300	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1237	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590672	46.364846	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1238	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590672	46.364846	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
1239	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590600	46.365100	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1240	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590600	46.365100	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
1241	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591100	46.365300	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1242	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591100	46.365300	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA

1243	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591100	46.366000	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1244	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.591100	46.366000	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1245	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590600	46.365600	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1246	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590600	46.365600	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1247	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590300	46.365400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1248	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.590300	46.365400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1249	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589800	46.365100	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1250	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589800	46.365100	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1251	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589300	46.365400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA

1252	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.589200	46.366400	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1253	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.586400	46.366500	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1254	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM43.4	27.585100	46.365500	VS	Iana	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1255	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.799941	46.490151	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1256	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.799941	46.490151	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1257	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.799941	46.490151	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1258	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.799941	46.490151	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1259	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.790345	46.495951	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1260	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.790345	46.495951	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA

1261	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.781220	46.496697	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1262	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.781220	46.496697	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1263	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.781220	46.496697	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
1264	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.781220	46.496697	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1265	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.781220	46.496697	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1266	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.784488	46.496078	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1267	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.784488	46.496078	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1268	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.784488	46.496078	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
1269	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.787490	46.496506	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1270	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.787490	46.496506	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1271	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	27-5-2022	NM64.1	27.784488	46.496078	VS	Costesti	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	mediu	NA	
1272	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cătălin-Răzvan Stanciu	27-5-2022	PJ29.3	28.625094	44.204233	CT	Constanta	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1273	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	28-5-2022	KL82.4	24.272992	45.345290	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1274	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	28-5-2022	KL82.4	24.274660	45.344663	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1275	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Török Sergiu-Cornel	28-5-2022	KL82.4	24.274660	45.344663	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1276	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.523200	43.875800	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	medie	gale	mediu	ecologic	mediu	NA	
1277	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.523200	43.875800	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1278	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.523200	43.875800	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1279	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.523200	43.875800	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1280	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.523100	43.875800	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	medie	adulți, ouă	mediu	ecologic	mediu	NA	

1281	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.520000	43.877700	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1282	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	29-5-2022	PJ25.1	28.520000	43.877700	CT	Vânători	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1283	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477676	46.789875	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1284	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477676	46.789875	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA	
1285	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.474473	46.786659	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1286	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477249	46.789454	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
1287	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477686	46.790196	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA	
1288	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477488	46.789910	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1289	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.477488	46.789910	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA	
1290	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.478290	46.790694	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1291	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.476941	46.788308	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1292	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.475952	46.787644	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1293	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.475110	46.787049	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1294	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.475110	46.787049	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA	
1295	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.469702	46.785088	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1296	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1297	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1298	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	30-5-2022	FS88.4	23.469298	46.784982	CJ	Suceagu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA	

1299	<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	gale	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1300	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1301	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1302	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.619500	43.904100	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1303	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1304	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1305	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1306	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ36.2	28.617500	43.903300	CT	Plaja Pescăruș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1307	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577400	44.241200	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	medie	pupe, larve	mediu	ecologic	mediu	NA	
1308	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Buxus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577400	44.241200	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1309	<i>Aceria erinea</i> (Walepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	gale	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1310	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1311	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1312	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.577700	44.241300	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1313	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.578000	44.241900	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1314	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.578000	44.241900	CT	Ovidiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1315	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	gale	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1316	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1317	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1318	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599300	44.227000	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1319	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599100	44.227100	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1320	<i>Pulvinaria regalis</i> Canard, 1968	<i>Tilia sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.599300	44.227600	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	indivizi, coci	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1321	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Hibiscus</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1322	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1323	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.600500	44.232400	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1324	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1325	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1326	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ29.3	28.601100	44.232900	CT	Palazu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1327	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	gale	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1328	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1329	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Juglans regia</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.605556	44.116111	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	scăzută	adultți, larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1330	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.603889	44.109722	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adultți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA	

1331	<i>Argyresthia thuiella</i> Packard, 1871	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.603889	44.109722	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1332	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1964	<i>Thuja occidentalis</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.3	28.603889	44.109722	CT	Lazu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1333	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1334	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1335	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.1	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	ridicată	adulti, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1336	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	<i>Vitis vinifera</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.1	28.547778	44.118056	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1337	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Székely Levente	30-5-2022	PJ28.1	28.554167	44.114167	CT	Cumpâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare. Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto	prezentă	medie	pupe, larve	mediu	ecologic	mediu	NA
1338	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.814000	46.797100	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1339	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.814000	46.797100	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1340	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA

1341	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1342	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1343	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1344	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1345	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1346	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea-George	30-5-2022	MM08.4	25.810500	46.796200	HG	Lacu Roșu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1347	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1348	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1349	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1350	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1351	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1352	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1353	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1354	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1355	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1356	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1357	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1358	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți, larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1359	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	30-5-2022	NM66.4	27.900100	46.630700	VS	Vinețești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1360	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891200	46.903700	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1361	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891200	46.903700	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA

1362	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891000	46.904500	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1363	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1364	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Buxus sp.</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1365	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891100	46.905000	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1366	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891500	46.904000	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1367	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.891500	46.904000	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1368	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1369	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1370	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1371	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1372	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Olosutean Horea-George	31-5-2022	MM19.3	25.892200	46.903100	NT	Bicazul Ardelean	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1373	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.946100	46.611700	VS	Budești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1374	<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.946100	46.611700	VS	Budești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1375	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1376	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1377	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	economic	scăzut	NA
1378	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	ridicat	ecologic	mediu	NA
1379	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1380	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	<i>Morus sp.</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1381	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA
1382	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA

1383	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Pintilioaie Alexandru Mihai	31-5-2022	NM76.2	27.927000	46.604400	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1384	<i>Bruchophagus robiniae Zerova, 1970</i>	<i>pastai Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672694	46.595156	VS	Chitoc	cantitativă	Creșteri în laborator	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1385	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1386	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1387	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1388	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA	
1389	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1390	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1391	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1392	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1393	<i>Macrosiphum euphorbiae</i> (Thomas, 1878)	<i>Cichorium</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696000	46.631800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
1394	<i>Aphis spiraeaphaga</i> F.P. Muller, 1961	<i>Spiraea vanhouttei</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696000	46.631800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1395	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696000	46.631800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1396	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696000	46.631800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1397	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696000	46.631800	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA
1398	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.696600	46.629300	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1399	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1400	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1401	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA

1402	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1403	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1404	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697900	46.623100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1405	<i>Trioza neglecta</i> Loginova, 1978	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.704600	46.620700	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	nimfa	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1406	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.704600	46.620700	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1407	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.707300	46.617600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1408	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.707300	46.617600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1409	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1410	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA

1411	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1412	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
1413	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1414	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1415	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.697600	46.614600	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1416	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.693300	46.614300	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1417	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1418	<i>Aculops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1419	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.684000	46.610600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	

1420	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.684800	46.609500	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1421	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1422	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1423	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.680800	46.608300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți, ouă	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1424	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1425	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1426	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (Riley, 1879)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1427	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	adulți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1428	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis cultivar hibrid</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.678000	46.597300	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	mediu	NA

1429	<i>Aculops allotrichus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1430	<i>Obolodiplosis robiniae</i> <i>(Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1431	<i>Aceria erinea</i> <i>(Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1432	<i>Panaphis juglandis</i> <i>(Goetze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA	
1433	<i>Dasineura gleditchiae</i> <i>(Osten Sacken, 1866)</i>	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	ridicată	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1434	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> <i>(Riley, 1879)</i>	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1435	<i>Phyllonorycter issikii</i> <i>(Kumata, 1963)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1436	<i>Oxycarenus lavaterae</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.674200	46.595600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1437	<i>Phyllonorycter issikii</i> <i>(Kumata, 1963)</i>	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

1438	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1439	<i>Aculops allotrachus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1440	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (<i>Haldeman, 1847</i>)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1441	<i>Aceria erinea</i> (<i>Nalepa, 1891</i>)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA
1442	<i>Panaphis juglandis</i> (<i>Goetze, 1778</i>)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.673000	46.594600	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	economic	mediu	NA
1443	<i>Prociphilus fraxinifolii</i> (<i>Riley, 1879</i>)	<i>Fraxinus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1444	<i>Aculops allotrachus</i> <i>Nalepa, 1894</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	adulți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1445	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (<i>Haldeman, 1847</i>)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1446	<i>Aceria erinea</i> (<i>Nalepa, 1891</i>)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	gale	ridicat	economic	mediu	NA

1447	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	mediu	NA	
1448	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.672700	46.595200	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1449	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Malus sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.677500	46.597100	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	mediu	NA	
1450	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sylvestris</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.677500	46.597100	VS	Chitoc	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	prezentă	medie	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1451	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Fusu Maria-Magdalena, Fusu Lucian, Mitroiu Mircea-Dan, Popovici Ovidiu Alin	31-5-2022	NM56.2	27.695300	46.633330	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, aparat foto, lupa, recipiente	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1452	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Olosutean Horea-George	01-06-22	MN10.3	25.9002	46.9940	NT	Ceahlău	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1453	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Olosutean Horea-George	01-06-22	MN10.3	25.9002	46.9940	NT	Ceahlău	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1454	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Olosutean Horea-George	01-06-22	MN10.3	25.9002	46.9940	NT	Ceahlău	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1455	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Olosutean Horea-George	01-06-22	MN10.3	25.9002	46.9940	NT	Ceahlău	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1456	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Olosutean Horea-George	01-06-22	MN10.3	25.9002	46.9940	NT	Ceahlău	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1457	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	1-6-2022	NM57.2	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1458	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	1-6-2022	NM57.2	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1459	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	1-6-2022	NM57.2	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1460	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.663200	46.695500	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1461	<i>Alocentron curvirostre (Gyllenhal, 1833)</i>	<i>Alcea sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1462	<i>Aspidapion validum (Germar, 1817)</i>	<i>Alcea sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1463	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Malus sp., Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.664100	46.693700	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1464	<i>Plodia interpunctella (Hübner, 1813)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA	
1465	<i>Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1466	<i>Bruchus rufimanus Boheman, 1833</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1467	<i>Tribolium castaneum (Herbst, 1797)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1468	<i>Lasioderma serricornne Fabricius, 1792</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1469	<i>Sitophilus zeamais Motschultschy, 1855</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1470	<i>Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1471	<i>Oryzaephilus surinamensis Linnaeus, 1758</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM57.2	27.670500	46.685800	VS	Mărășeni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fisa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1472	<i>Sceliphron caementarium (Drury, 1773)</i>	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	1-6-2022	NM56.2	27.709300	46.620100	VS	Rediu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	cuib larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
1473	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650591	46.741824	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1474	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650470	46.741369	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1475	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650375	46.738755	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1476	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650375	46.738755	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1477	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650379	46.738384	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1478	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.650379	46.738384	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1479	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1480	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1481	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649903	46.737357	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1482	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649572	46.736050	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1483	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649572	46.736050	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1484	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649616	46.735034	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1485	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.649616	46.735034	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1486	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652054	46.733067	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1487	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652054	46.733067	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1488	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652445	46.732122	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1489	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652445	46.732122	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1490	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652839	46.730513	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1491	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.652839	46.730513	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1492	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.655349	46.727374	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1493	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.660342	46.724197	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1494	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.667835	46.720607	CJ	Gheorghieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1495	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.667835	46.720607	CJ	Gheorghieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA
1496	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.671271	46.719594	CJ	Gheorghieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA
1497	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	1-6-2022	GS07.1	23.671271	46.719594	CJ	Gheorghieni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	adultți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA

1511	<i>Aproceros leucopoda</i> <i>Takeuchi, 1939</i>	<i>Ulmus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1512	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1513	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1514	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago lanceolata</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1515	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1516	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1517	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Plantago major</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

1518	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1519	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1520	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Trifolium sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1521	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1522	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1523	<i>Meloidogyne hapla</i> <i>Chitwood, 1949</i>	<i>Mentha sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1524	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	scăzută	adultți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	PN Defileul Jiului

1525	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Defileul Jiului
1526	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1527	<i>Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.379956	45.219823	GJ	Bumbești-Jiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1528	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1529	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1530	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1531	<i>Pinus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pinus sp.</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

1532	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Defileul Jiului
1533	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Defileul Jiului
1534	<i>Arthurdendylus triangulatus</i> (Dendy, 1895)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1535	<i>Vespa velutina nigrithorax</i> de Buysson, 1905	NA	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1536	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz, 1911) Steiner et Buhrer, 1932	<i>Belis perenis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1537	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos, 1891) Cristie, 1932	<i>Belis perenis</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1538	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea- Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

1539	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1540	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	<i>Taraxacum officinale</i>	Irimia Angel-Gabriel, Constantinescu Ioana Cristina, Popa Alexandra Florina, Drăghici Andreea-Cătălina, Adam Costică	2-6-2022	FR81.4	23.392015	45.261828	GJ	Mănăstirea Lainici	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
1541	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.670993	46.633950	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1542	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.676164	46.636698	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	urme de hrănire	ridicat	economic	scăzut	NA	
1543	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.674549	46.635831	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	Gale	ridicat	economic	mediu	NA	
1544	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.674549	46.635831	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	aduți, nimfe	scăzut	economic	scăzut	NA	
1545	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.671699	46.634379	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	
1546	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.670627	46.634290	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	
1547	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.670627	46.634290	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	
1548	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.669738	46.634078	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1549	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.668788	46.633093	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1550	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.668002	46.632688	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	
1551	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.668002	46.632688	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	
1552	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	GS06.1	23.667493	46.632043	CJ	Comșești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	
1553	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.543411	46.790357	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1554	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.542716	46.791040	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	
1555	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.542716	46.791040	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	
1556	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.541867	46.791808	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1557	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540975	46.792498	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA	

1558	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540975	46.792498	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1559	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540699	46.792722	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1560	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1561	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1562	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540399	46.793163	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1563	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.539960	46.793653	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1564	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.539960	46.793653	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1565	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540144	46.793406	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1566	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.540144	46.793406	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1567	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.539074	46.794905	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1568	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.538226	46.795743	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1569	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.538226	46.795743	CJ	Cluj-Napoca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1570	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.535770	46.798423	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1571	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.535770	46.798423	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1572	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.533667	46.801607	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA	NA
1573	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.533316	46.803272	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1574	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.532578	46.804437	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1575	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.533111	46.803735	CJ	Baciu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1576	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.525701	46.814547	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	NA
1577	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.525701	46.814547	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	NA
1578	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.525065	46.815141	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA	NA

1579	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.522721	46.818329	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA	
1580	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.522348	46.818902	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1581	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.524352	46.825870	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1582	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.526866	46.825635	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	
1583	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.526866	46.825635	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	
1584	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.531077	46.823224	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA	
1585	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.534018	46.823386	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	orificii emergentă	mediu	economic	ridicat	NA	
1586	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.534773	46.820578	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA	
1587	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	2-6-2022	FS98.1	23.534773	46.820578	CJ	Popești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA	
1588	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.032437	45.779043	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1589	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.027137	45.779536	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1590	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.032305	45.777827	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1591	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.032516	45.779152	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1592	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.027137	45.779536	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1593	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL67.4	24.027137	45.779536	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1594	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.170507	45.855226	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1595	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulti	mediu	ecologic	scăzut	NA	

1596	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.176741	45.855957	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1597	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.170507	45.855226	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1598	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1599	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL88.2	24.165459	45.853376	SB	Șura Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1600	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.184306	45.811675	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1601	<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1602	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.197141	45.809802	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1603	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.184306	45.811675	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1604	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1605	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL87.1	24.190350	45.810628	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1606	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.137364	45.780722	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1607	<i>Aceria erineae</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1608	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.138032	45.775395	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1609	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.137364	45.780722	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	mediu	ecologic	scăzut	NA

1610	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1611	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan, Voichița Gheoca	3-6-2022	KL77.4	24.137487	45.780763	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1612	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	4-6-2022	KL71.2	24.100282	45.224180	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	ridicată	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1613	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	4-6-2022	KL71.2	24.101266	45.226614	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	ridicată	aduți, larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1614	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706057	46.776017	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1615	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706057	46.776017	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1616	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706217	46.774852	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
1617	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706245	46.774391	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1618	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706309	46.774064	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1619	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706309	46.774064	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1620	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706398	46.773732	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1621	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706442	46.773469	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1622	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706488	46.772288	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1623	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706488	46.772288	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1624	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706513	46.771874	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1625	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706877	46.770866	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1626	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.706877	46.770866	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1627	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.707157	46.770359	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1628	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.708146	46.769132	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA
1629	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.708715	46.768651	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți, nimfe	ridicat	economic	mediu	NA

1630	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.708715	46.768651	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	economic	scăzut	NA
1631	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.709472	46.767751	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1632	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1633	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1634	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710135	46.766836	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	Larve	ridicat	ecologic	mediu	NA
1635	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710280	46.766691	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1636	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710280	46.766691	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1637	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710895	46.765695	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1638	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.710895	46.765695	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1639	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.711600	46.764548	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	medie	Gale	scăzut	economic	scăzut	NA
1640	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Adrian Ruicănescu	4-6-2022	GS08.4	23.711600	46.764548	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți, nimfe	ridicat	economic	scăzut	NA
1641	<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1642	<i>Halymorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1643	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1644	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1645	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1646	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1647	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1648	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1649	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1650	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1651	<i>Pinus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Ilie Daniela	04-06-22	LN52.2	25.042505	47.137889	SV	Colibița	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani

1652	<i>Gilletteella cooleyi</i> (Gillette, 1907)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1653	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1654	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1655	<i>Arion vulgaris</i> <i>Moquin-Tandon,</i> 1855	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1656	<i>Dreyfusia</i> <i>nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1657	<i>Pineus pini</i> (Macquart, 1819)	<i>Pinus sp.</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1658	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	PN Călimani
1659	<i>Physokermes</i> <i>piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Picea abies</i>	Ilie Daniela	05-06-22	LN61.3	25.252000	47.110000	SV	Gura Haitii	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Călimani
1660	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL86.2	24.181955	45.665142	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1661	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL86.2	24.182177	45.674230	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1662	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL86.2	24.182177	45.674230	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1663	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL86.2	24.182177	45.674230	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1664	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.271958	45.796451	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1665	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.271958	45.796451	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1666	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.283355	45.801597	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1667	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.283355	45.801597	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA
1668	<i>Chromaphis</i> <i>juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.283355	45.801597	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA

1669	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL87.3	24.274329	45.798074	SB	Daia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1670	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.314046	45.816741	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1671	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.314046	45.816741	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1672	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.314046	45.816741	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1673	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.329548	45.813143	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1674	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.329548	45.813143	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1675	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Voichița Gheoca	5-6-2022	KL97.1	24.328342	45.813986	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	mediu	ecologic	scăzut	NA	
1676	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	5-6-2022	KL92.2	24.351859	45.325349	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia	
1677	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	5-6-2022	KL92.2	24.351069	45.323966	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia	
1678	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	5-6-2022	KL92.2	24.351859	45.325349	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1679	<i>Phyllocnistis vitegenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1680	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS, caiet pentru notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1681	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	medie	gale	mediu	economic	mediu	NA	
1682	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notite, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1683	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Autoturism, GPS,caiet pentru. notițe, pix	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1684	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1685	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1686	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1687	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1688	<i>Lamprodila festiva</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Thuja occidentalis</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1689	<i>Parthenolecanium fletcheri</i> (Cockerell, 1893)	<i>Thuja occidentalis</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1690	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1691	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus domestica</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	prezentă	scăzută	larve	mediu	economic	mediu	NA
1692	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	5-6-2022	MK21.1	26.013972	44.393667	IF	Bragadiru	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Caiet ptr notițe, GPS, pix, aparat pentru fotografiat, lupă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1693	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.027162	45.784968	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1694	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025840	45.785530	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1695	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025847	45.785392	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1696	<i>Rhodobium porosum</i> (Sanderson, 1901)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025435	45.786340	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1697	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025408	45.784382	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1698	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025403	45.781933	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1699	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.026004	45.781120	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1700	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025422	45.781198	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1701	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025422	45.781198	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1702	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025422	45.781198	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1703	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025125	45.778147	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1704	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	6-6-2022	KL67.4	24.025422	45.781198	SB	Cristian	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1705	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1706	<i>Phyllocnistis vitigenella</i> (Clemens, 1859)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1707	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1708	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	medie	gale	mediu	economic	mediu	NA	

1709	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1710	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1711	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1712	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1713	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Tilia sp.</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1714	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	<i>Platanus sp.</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1715	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Cydonia oblonga</i>	Minodora Manu	6-6-2022	MK30.3	26.185556	44.314222	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1716	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1717	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1718	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1719	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1720	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1721	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1722	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1723	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816057	44.826239	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1724	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1725	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1726	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1727	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1728	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1729	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stăncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița

1730	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1731	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.814155	44.828256	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1732	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.817409	44.828489	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1733	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.817409	44.828489	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1734	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.808557	44.828926	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1735	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.808557	44.828926	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1736	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.808557	44.828926	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1737	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.811632	44.830619	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1738	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.808315	44.829092	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1739	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.811632	44.830619	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1740	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.808315	44.829092	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1741	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816403	44.831799	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1742	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	7-6-2022	EQ66.2	21.816403	44.831799	CS	Stâncilova	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița
1743	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.180687	45.808643	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1744	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.180687	45.808643	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1745	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.176663	45.807948	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1746	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.176802	45.807828	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1747	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.177120	45.807785	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1748	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.177922	45.807228	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1749	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.177922	45.807228	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1750	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.179678	45.805970	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1751	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1752	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1753	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.1	24.188903	45.805678	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1754	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.3	24.287876	45.827509	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1755	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL87.3	24.288428	45.827241	SB	Nou	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1756	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL97.1	24.303982	45.818567	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1757	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL97.1	24.303982	45.818567	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1758	<i>Phyllocnistis citrella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL97.1	24.303982	45.818567	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1759	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL97.1	24.307870	45.817445	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	adulti	scăzut	ecologic	scăzut	NA	
1760	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Apis mellifera</i>	Török Sergiu-Cornel	7-6-2022	KL97.1	24.307870	45.817445	SB	Roșia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1761	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-6-2022	PK09.3	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1762	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-6-2022	PK09.3	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1763	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-6-2022	PK09.3	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1764	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Mancu	7-6-2022	PK09.3	28.392300	45.109200	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1765	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Morus sp.</i> , <i>Prunus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Mancu	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.111500	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	

1766	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch, 1855)	<i>Vitis vinifera</i>	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.111500	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1767	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	adulți	ridicat	economic	ridicat	NA
1768	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1769	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1770	<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1771	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1772	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1773	<i>Lasioderma serricorne</i> Fabricius, 1792	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1774	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschultschy, 1855	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1775	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1776	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	NA	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392100	45.114600	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1777	<i>Parectopa robiniiella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1778	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA
1779	<i>Phyllonorycter robiniiella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1780	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manci	7-6-2022	PK09.3	28.392700	45.114900	TL	Hamcearca	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, fișa teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1781	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.309700	45.231000	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți, larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA	
1782	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1783	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1784	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1785	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.310100	45.231600	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1786	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1787	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	economic	ridicat	NA	
1788	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	PL00.1	28.309100	45.233000	TL	Cetatuia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1789	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM64.1	27.815900	46.469900	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1790	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM64.1	27.815900	46.469900	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1791	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM64.1	27.815900	46.469900	VS	NA	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1792	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM76.2	27.927700	46.605700	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	ridicat	NA	
1793	<i>Bruchidius dorsalis</i> (Fahraeus, 1839)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM76.2	27.927700	46.605700	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1794	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Cosmin Ovidiu Manciu	7-6-2022	NM76.2	27.927700	46.605700	VS	Curteni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1795	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Prunus domestica</i>	Minodora Manu	7-6-2022	MK30.3	26.189150	44.310410	IF	Berceni	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, puni cu zip, etichete, pensetă, ladă frigorifică portabilă, caiet pentru notițe, aparat de fotografiat	prezentă	scăzută	larve	mediu	economic	mediu	NA	
1796	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	8-6-2022	EQ67.4	21.823326	44.880488	CS	Moceriș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, puni cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița	
1797	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	8-6-2022	EQ67.4	21.884752	44.892927	CS	Moceriș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, puni cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei-Beușnița	

1798	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	8-6-2022	EQ67.4	21.884752	44.892927	CS	Moceriș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei- Beușnița
1799	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	8-6-2022	EQ67.4	21.823326	44.880488	CS	Moceriș	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	adulți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Nerei- Beușnița
1800	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.195988	45.864130	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1801	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.196367	45.864688	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1802	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.197175	45.864218	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1803	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.197175	45.864218	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1804	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.197750	45.863967	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1805	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.197750	45.863967	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1806	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.198523	45.864457	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1807	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.200168	45.865462	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1808	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.201637	45.863495	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1809	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.201770	45.862998	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1810	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL88.2	24.201770	45.862998	SB	Hamba	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1811	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.194021	45.677190	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1812	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.187922	45.674255	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1813	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.189255	45.675382	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1814	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.189188	45.675332	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1815	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.194522	45.677270	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1816	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu- Cornel	8-6-2022	KL86.2	24.194803	45.677312	SB	Sadu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1817	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029554	45.224069	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1818	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029554	45.224069	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1819	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029554	45.224069	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1820	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029696	45.224108	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1821	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029696	45.224108	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1822	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.029696	45.224108	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1823	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.028892	45.221490	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1824	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.028892	45.221490	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1825	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.028892	45.221490	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1826	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.033907	45.232733	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1827	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.033907	45.232733	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1828	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.033907	45.232733	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1829	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.033907	45.232733	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	medie	aduți	scăzut	ecologic	mediu	NA
1830	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.030864	45.226275	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1831	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.030864	45.226275	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1832	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.030864	45.226275	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1833	<i>Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.030864	45.226275	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1834	<i>Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031257	45.226829	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1835	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031257	45.226829	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1836	<i>Amblycerus robiniae (Fabricius, 1781)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031257	45.226829	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1837	<i>Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859)</i>	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031257	45.226829	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1838	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.034320	45.214221	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1839	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1855)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031403	45.228239	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1840	<i>Viteus vitifoliae (Fitch, 1855)</i>	<i>Vitis vinifera</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031417	45.228229	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1841	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.039379	45.215838	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1842	<i>Nezara viridula (Linnaeus, 1758)</i>	NA	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.054566	45.218781	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1843	<i>Macrosiphum rosae (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rosa sp.</i>	Ioan Tăușan	10-6-2022	ER80.1	22.031403	45.228239	CS	Văliug	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, pungi cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1844	<i>Panaphis juglandis (Goetze, 1778)</i>	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-6-2022	KL71.2	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1845	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-6-2022	KL71.2	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița

1846	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-6-2022	KL71.2	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1847	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	10-6-2022	KL71.2	24.106345	45.228625	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Buila-Vânturarița
1848	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	10-6-2022	KL71.2	24.101387	45.224942	VL	Bărbătești	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vânturarița
1849	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	11-6-2022	EQ89.2	22.035362	45.099627	CS		cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1850	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	NA	Ioan Tăușan	11-6-2022	EQ89.2	22.035365	45.099622	CS		cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1851	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-6-2022	ER80.1	22.074833	45.223504	CS	Gărâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1852	<i>Parectopa robiniiella Clemens</i> , 1863	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-6-2022	ER80.1	22.074833	45.223504	CS	Gărâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1853	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ioan Tăușan	11-6-2022	ER80.1	22.074833	45.223504	CS	Gărâna	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, punji cu zip, etichete, pensetă, caiet pentru notițe	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Semenice-Cheile Carașului
1854	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Török Sergiu-Cornel	11-6-2022	KL82.4	24.279800	45.344658	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1855	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-6-2022	KL82.4	24.278987	45.345412	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1856	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-6-2022	KL82.4	24.279252	45.345142	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1857	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-6-2022	KL82.4	24.280667	45.342228	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1858	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	11-6-2022	KL82.4	24.280733	45.342185	VL	Brezoi	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	ridicată	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1859	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-6-2022	KL92.2	24.345988	45.303627	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
1860	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-6-2022	KL92.2	24.346070	45.303957	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
1861	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-6-2022	KL92.2	24.344600	45.303593	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
1862	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Török Sergiu-Cornel	12-6-2022	KL92.2	24.346070	45.303957	VL	Păușa	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cozia
1863	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1864	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	NA	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1865	<i>Phyllocnistis cirella</i> Stainton, 1856	<i>Citrus</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.140693	45.785921	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1866	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.139832	45.782662	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1867	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.139767	45.782658	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1868	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.139167	45.779017	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1869	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.139167	45.779017	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1870	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.139485	45.778713	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1871	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, Cameră foto	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1872	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1873	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Ulmus</i> sp.	Török Sergiu-Cornel	14-6-2022	KL77.4	24.138355	45.780607	SB	Sibiu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1874	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS06.1	23.613314	46.643085	CJ	Feleacu	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1875	<i>Bagnalliella yuccae</i> (Hinds, 1902)	<i>Yucca filamentosa</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS07.1	23.618589	46.717752	CJ	Feleacu	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	Caiet pt. notite, pix, GPS, aparat foto, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1876	<i>Dreyfusia nordmanniana</i> (Eckstein, 1890)	<i>Picea</i> sp., <i>Abies</i> sp.	Sitar Cristian	15-6-2022	GS07.1	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1877	<i>Gravitarata margarotana</i> (Heinemann, 1863)	<i>Picea</i> sp., <i>Abies</i> sp.	Sitar Cristian	15-6-2022	GS07.1	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1878	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Pinus</i> sp., <i>Picea</i> sp., <i>Abies</i> sp.	Sitar Cristian	15-6-2022	GS07.1	23.618973	46.723074	CJ	Feleacu	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1879	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS07.1	23.619085	46.718360	CJ	Feleacu	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1880	<i>Alocentron curvirostre</i> (Gyllenhal, 1833)	<i>Malva</i> sp.	Sitar Cristian	15-6-2022	GS08.4	23.717920	46.764160	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA

1881	<i>Rhopalapion longirostre</i> Olivier, 1807	<i>Malva sp.</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS08.4	23.717920	46.764160	CJ	Dezmir	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1882	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS08.4	23.717671	46.764279	CJ	Dezmir	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1883	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	<i>Specie sinantropă</i>	Sitar Cristian	15-6-2022	GS18.2	23.777701	46.753213	CJ	Cara	cantitativă	Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită	Flacoane, alcool, pensetă, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	scăzut	economic	scăzut	NA
1884	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, punji cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1885	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	PN Domogled-Valea Cernei
1886	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1887	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Platanus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1888	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1889	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1890	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	ridicată	aduți	ridicat	economic	ridicat	PN Domogled-Valea Cernei
1891	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1892	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1893	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	22-6-2022	FQ17.3	22.461000	44.933500	CS	Băile Herculane	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1894	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, punji cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1895	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	PN Domogled-Valea Cernei
1896	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach 1843)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	scăzut	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei

1897	<i>Eriophyes pyri</i> (Paqenstecher, 1857)	<i>Pyrus communis</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	gale	ridicat	economic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1898	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1899	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1900	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1901	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	PN Domogled-Valea Cernei
1902	<i>Panaphis juglandis</i> (Goetze, 1778)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	23-6-2022	FQ28.2	22.531000	44.999000	MH	Cracu Mare	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	PN Domogled-Valea Cernei
1903	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Quercus sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.745500	44.186700	DJ	Calopăr	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1904	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Juglans regia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului	GPS, pungi cu zip, pensetă, fișa de teren	prezentă	scăzută	gale	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1905	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
1906	<i>Dasineura gleditchiae</i> (Osten Sacken, 1866)	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1907	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1908	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1909	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rosa sp.</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	medie	aduți	ridicat	economic	ridicat	NA
1910	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	larve	mediu	ecologic	scăzut	NA
1911	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren	prezentă	scăzută	aduți	ridicat	ecologic	mediu	NA
1912	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman, 1847)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Ionuț Ștefan Iorgu	24-6-2022	GP19.3	23.696000	44.177200	DJ	Panaghia	cantitativă	Căutare vizuală și colectare	GPS, fișa de teren, aparat foto	prezentă	scăzută	larve	ridicat	ecologic	mediu	NA